

Dossiê
Religiões de matrizes africanas
e intolerância religiosa no Brasil

Ano V, vol. 5, n. 9
jan./jun. 2018

Revista Escrita da História

ISSN 2359-0238 (*online*)
ISSN 2965-7431 (*impresso*)¹

v.5, n.9, 2018 – jan./jun. 2018

² DOI: 10.5281/zenodo.10600234

¹ A Revista Escrita da História tem o ISSN 2359-0238 (*online*) desde a sua fundação. O ISSN 2965-7431 (*impresso*) foi concedido em janeiro de 2024. Conforme o IBICT, “o código ISSN será retroagido ao primeiro número.” Assim, todas as edições, desde o primeiro número passam a contar com dois registros ISSN (online e impresso). Espera-se que seja uma forma de aumentar a visibilidade e valorizar cada trabalho e autor(a).

² Por razões técnicas e de direitos autorais, o DOI será atribuído por edição durante o período 2013-2023. O registro único é válido e usado para todos os textos, sem nenhuma interferência. A partir de 2024, cada trabalho terá o seu próprio DOI.

ISSN: 2359-0238

Revista Escrita da História

CONSELHO EDITORIAL

Aaron Sena Cerqueira Reis - Doutorando no Programa de Pós-Graduação em Educação da
Universidade de São Paulo (FEUSP)

Adir de Almeida Mota - Mestrando no Programa de Pós-Graduação em História Econômica da
Universidade de São Paulo (PPGHE-USP)

Fábio de Souza Duque - Mestre pelo Programa de Pós-Graduação em História Social da
Universidade de São Paulo (PPGHS-USP)

Laura Vianna Vasconcellos - Doutoranda em História, Política e Bens Culturais da Fundação
Getúlio Vargas (FGV)

Luiz Alberto Ornellas Rezende - Doutorando no Programa de Pós-Graduação em História Social
da Universidade de São Paulo (PPGHS-USP)

Nayara Galeno do Vale - Doutora pelo Programa de Pós-Graduação em História da
Universidade Federal Fluminense (PPGH-UFF)

Valquiria Kelly Zanzarini Braga - Mestranda no programa de Pós-Graduação em História
Econômica da Universidade de São Paulo (PPGHE - USP)

www.escritadahistoria.com

REH || *Todas as informações presentes nos trabalhos são de inteira responsabilidade de seus respectivos autores.*

ISSN: 2359-0238

Revista Escrita da História

CONSELHO CIENTÍFICO

(Biênio 2018-2019)

Aldair Carlos Rodrigues – Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)

Angelo Alves Carrara – Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

Beatriz de Moraes Vieira – Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ)

Juliana Bastos Marques – Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO)

Leandro Rust – Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT)

Lincoln Secco – Universidade de São Paulo (USP)

Marcia Eliane Alves de Souza e Mello – Universidade Federal do Amazonas (UFAM)

Margarida Maria Dias de Oliveira – Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)

Maria Filomena Coelho – Universidade de Brasília (UnB)

Raquel Varela – Universidade Nova de Lisboa (UNL)

Temístocles Cezar – Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)

Xabier Arrizabalo – Universidade Complutense de Madrid (UCM)

Revista Escrita da História

PARECERISTAS

(Professores convidados que emitiram pareceres sobre trabalhos que foram aprovados, rejeitados ou arquivados até o fechamento da presente edição)

Adone Agnolin – Universidade de São Paulo (USP)

Alessandro Batistella – Universidade de Passo Fundo (UPF)

Alexander Martins Vianna – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ)

Amália Dias da Rocha Bezerra – Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ)

Ana Lorym Soares – Universidade Federal de Goiás (UFG)

Antônia Terra de Calazans Fernandes – Universidade de São Paulo (USP)

Aurenéa Maria de Oliveira – Universidade Federal da Paraíba (UFPB)

Carla Viviane Paulino – Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT)

Carlos Eduardo Rebuá Oliveira – Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ)

Diorge Alceno Konrad – Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)

Eliane Pinheiro Santos – Universidade Federal da Bahia (UFBA)

Fabio Lucas da Cruz – Instituto Federal do Paraná (IFPR)

Fernanda Cássia dos Santos – Universidade Estadual do Centro Oeste (UNICENTRO)

Francisco Patrício Esteves – Universidade Federal do Tocantins (UFT)

Gabriel Banaggia – Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

Helen Ulhoa Pimentel – Universidade Estadual de Montes Claros (UNIMONTES)

Hilton Costa – Universidade Federal do Paraná (UFPR)

Ivanilde Guedes de Mattos – Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS)

Julio Cesar Tavares Dias – Secretaria de Estado da Educação da Paraíba (SEE-PB)

Larissa Oliveira e Gabarra – Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB)

Lisandra Barbosa Macedo – Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC)

Lívia Nascimento Monteiro – Centro Universitário Celso Lisboa (UCL)

Luisa Quarti Lamarão – Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

Marco Antonio Bettine de Almeida – Universidade de São Paulo (USP)

Maria Antonieta Martines Antonacci – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP)

Maria Edi da Silva – Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)

Maria Emília Monteiro Porto – Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)

Mariana Vitor Renou – Centro Federal de Educação Tecnológica do Rio de Janeiro (CEFET-RJ)

Milton Marcial Meque Correia – Universidade Pedagógica de Moçambique (UPM)

Patrícia Bueno Godoy – Universidade Federal de Goiás (UFG)

Patrício Carneiro Araújo -Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira
(UNILAB)

Ronaldo Vainfas – Universidade Federal Fluminense (UFF)

Silvia Maria Jardim Brügger – Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ)

Thiago Henrique Mota Silva – Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

Valéria Costa -Instituto Federal de Educação, Ciência e Teconologia do Sertão Pernambucano
(IF Sertão-PE)

Sumário

EDITORIAL 9

APRESENTAÇÃO

Mariana Gino & Fábio Duque 11

DOSSIÊ: RELIGIÕES DE MATRIZES AFRICANAS E INTOLERÂNCIA RELIGIOSA NO BRASIL

1. *Discriminação e conservadorismo: panorama para a aplicação das leis nºs 10.639/2003 e 13.298/2007 no Brasil do tempo presente (2013-2017)*

Yego Viana Santos 17

2. *Políticas de promoção da Igualdade Racial para as “comunidades de terreiro” (2003-2006): a luta contra a discriminação e a intolerância religiosa*

Caio Isidoro Silva 41

3. *A pesquisa no Terreiro da Gomeia: a busca pela tolerância religiosa pela arqueologia*

Rodrigo Pereira, Mara Lúcia Carrett de Vasconcelos, Yasmin da Silva Pacheco, Tatiana Cristina Sobral da Silva, Neide de Souza, Nadine Machado Tutunji, André Luís Fernandes Garcia, Bruno da Silva Rangel Francisco 61

4. *Mulheres de tabuleiro/mulheres de terreiro: trajetórias de mulheres negras*

Gilmara Santos Mariosa e Claudia Mayorga 98

5. *Entre a Bíblia e o Oxê: perseguição às comunidades religiosas de matrizes africanas*

Lucas Obalera de Deus 123

6. *Demonologia e religiosidade: o Diabo no imaginário colonial*

Lucimar Felisberto Santos 157

SEÇÃO LIVRE: ARTIGOS

7. *El Muralismo y las representaciones de lo mexicano en la historia de México y en la revolución mexicana*

Rafael Antonio Rodrigues 187

8. *O Proletariado e as Eleições: o debate entre comunistas e anarquistas sobre a participação operária nas eleições e no Parlamento na década de 1920*

Lucas Alexandre Andreto 209

9. *Das páginas policiais às organizações de classe: os marítimos e o movimento operário no Amazonas (1911-1920)*

Caio Giuliano Paião 235

10. *Medos no mar, medos do mar: as representações do sentimento de medo nos relatos de viagens pelo atlântico entre os séculos XVI e XVII.*

Airton Felix Silva Souza 267

SEÇÃO LIVRE: RESENHAS

11. <i>Rap e política. Percepções da vida social brasileira</i> Maurício Silva	289
12. <i>Não é somente sobre a África, é sobre todos nós!</i> Vitor Leandro Souza	295

Neste ano de 2018, quando se completam 130 anos da abolição da escravidão no Brasil – último país americano a libertar seus escravos –, a Revista Escrita da História traz ao público seu nono número, com o dossiê Religiões de matrizes africanas e intolerância religiosa no Brasil. As décadas seguintes à abolição foram marcadas pela ausência de políticas de reparação aos negros por parte do Estado e das classes dominantes, uma tendência que só começou a ser revertida no início deste século por governos progressistas, os quais colocaram em prática políticas compensatórias, ainda que tímidas.

O golpe parlamentar de 2016 interrompeu essa tendência de avanços, trouxe novamente à luz setores reacionários da sociedade, e o seu prolongamento, agora, ameaça todas as conquistas dos últimos catorze anos. Esse avanço conservador tomou de assalto o governo e seu cofre e, seguindo o receituário neoliberal, impõe à população brasileira o mais dramático retrocesso de sua História, atingindo, principalmente, as classes trabalhadoras. A população negra, como parte substancial dessas classes, sempre foi o alvo prioritário do Estado brasileiro, sequestrado pelas classes dominantes. O governo Temer tem agravado esse quadro. Os negros seguem recebendo os menores salários, têm menos acesso ao estudo e ao mercado de trabalho, são os que mais sofrem com a violência urbana e perfazem a maioria absoluta da população prisional brasileira. O assassinato da vereadora da cidade do Rio de Janeiro, socióloga e ativista dos direitos humanos, Marielle Franco, e o de seu motorista, Anderson Gomes, em 14 de março de 2018, é o símbolo não apenas do avanço conservador que vitima as classes trabalhadoras e, em especial, os negros, mas simboliza algo mais, a perseguição a todos que não se calam, que ousam resistir e lutar.

Os sinais de quebra da democracia brasileira resultam do avanço reacionário nutrido de neoliberalismo. Às classes trabalhadoras, impõem-se o maior desemprego da história do país e o congelamento de vinte anos dos gastos públicos em diversas áreas, incluindo-se saúde e educação. Tudo para assegurar a parte do leão aos rentistas e aos banqueiros, os quais consomem quase a metade do orçamento brasileiro. Contra os representantes das

classes trabalhadoras, atuam os braços das classes dominantes: o judiciário, por meio de julgamentos parciais e prisões arbitrárias de um sem número de militantes, entre os quais Luiz Inácio Lula da Silva; e a mídia monopolista, que, usuária de um espaço público, empreende feroz campanha no sentido de confundir a população.

Em meio ao verdadeiro desmanche do Estado brasileiro, que atinge em cheio a estrutura educacional brasileira, da pré-escola à pós-graduação, do professor que está no chão da escola da periferia aos cientistas das mais diferentes áreas, produzindo conhecimento. E o faz no sentido da resistência e do fomento ao debate de temas centrais em nossa História, como subsídio para a reconstrução de um projeto nacional socialmente mais justo e inclusivo. Nos últimos meses, avançamos. Renovamos nosso Conselho Científico – formado por professores doutores de todas as regiões do país, e também de Portugal e Espanha – e parte de nosso Conselho Editorial, trazendo seus novos membros por meio de seleção com chamada pública. Expandimos ainda nosso canal de divulgação científica no Youtube, com novas entrevistas com professores de destaque no país, além de diversos jovens doutores.

Seguimos na batalha das ideias, escrevendo a História e rompendo com as ideias dominantes de nossa época, não por acaso, as ideias das classes dominantes.

Conselho Editorial

Junho de 2018

Dossiê: religiões de matrizes africanas e intolerância religiosa no Brasil

Mariana Gino & Fábio Duque

A intolerância religiosa não é um fenômeno político e social que acontece exclusivamente no Brasil. Um breve panorama histórico sobre as tramas de construção dos Estados nos mostra que a intolerância religiosa foi durante a Idade Média um dos motivos das caças aos “hereges” e às “bruxas”, tal como na Era Moderna e Contemporânea seria uma das razões para perseguições a judeus, mulçumanos, cristãos ortodoxos, grupos ciganos, grupos religiosos afro-brasileiros etc. Ao nos debruçarmos sobre o contexto histórico americano, especificamente o brasileiro, chamamos atenção para o fato de que, entre estes grupos, os mais perseguidos por motivo de intolerância religiosa são de religiões de matrizes africanas.¹

A intolerância religiosa, construída no Brasil, faz parte de um processo dicotômico de dominação social, política e religiosa entre a “boa” e a “má” religião, no qual os adeptos das religiões africanas, com suas culturas e representações, configuram um mal a ser combatido pelos não adeptos destas religiosidades desde o período colonial. Portanto, os artigos aqui reunidos buscam entender as configurações históricas da intolerância religiosa no Brasil, em

¹ As expressões “religiões de matrizes africanas” ou “religiões afro-brasileiras” referem-se aos grupos culturais e religiosos que passaram pelo processo de resignificação interna e externa durante o período das diásporas africanas.

especial contra os segmentos religiosos de matrizes africanas. O Dossiê "Religiosas de Matrizes Africanas e Intolerância Religiosa no Brasil" tem a intenção de contribuir para os estudos, as pesquisas e os debates sobre o tema.

Os dois artigos que abrem a edição são dedicados a pensar as políticas de promoção da igualdade racial. Constatando o crescimento do conservadorismo a partir de 2013, o graduado em História pela Universidade Federal de Pernambuco, Yego Viana Santos, procurou abordar o panorama atual da aplicação das leis nºs 10.639/2003 e 13.298/2007, relacionadas ao ensino de História Africana nas escolas, como forma de remediar o avanço da intolerância e do racismo no Brasil.

Ainda na seara das políticas de promoção igualdade, Caio Isidoro Silva, mestrando na Unifesp, analisou os relatórios da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial e o relatório final do I Congresso Nacional de Promoção da Igualdade Racial de forma a compreender de que maneira o poder público agiu, entre 2003-2006, na promoção da igualdade racial, mais especificamente na promoção da tolerância religiosa.

O terceiro artigo do dossiê, elaborado por Rodrigo Pereira e demais pesquisadores envolvidos na escavação do Terreiro de Gomeia, possui uma dupla importância; ao mesmo tempo que promove os estudos arqueológicos brasileiros, aponta de que maneira a arqueologia pode contribuir na compreensão das religiões de matriz africana. A partir da escavação do sítio Terreiro de Candomblé da Gomeia, localizado em Duque de Caxias, o grupo buscou enfatizar o estudo da cultura material como meio de combate à intolerância, sobretudo por meio do conhecimento dessas religiões, como o Candomblé.

O artigo de Gilmara Santos Mariosa e Claudia Mayorga, o quarto neste dossiê, traz a história de gênero para o entendimento do espaço ocupado pelas mulheres na hierarquia sacerdotal do candomblé. A partir da análise interseccional das relações hierárquicas existentes dentro e fora da religião, as pesquisadoras concluíram que o papel autônomo e independente dessas mulheres, ao longo do processo de desenvolvimento da religião e nos enfrentamentos machistas e racistas aos quais eram suscetíveis, possibilitou o seu empoderamento.

O quinto artigo, de autoria de Lucas Obalera de Deus, discute os episódios recentes de perseguições religiosas conduzidas pelas Igrejas neopentecostais do Rio de Janeiro. O autor analisa cinco casos de perseguição religiosa, incluindo o da adolescente alvejada por uma pedra quando voltava do terreiro vestindo trajes religiosos. Lucas Obalera de Deus parte do

pressuposto de que o racismo como uma categoria analítica nos ajuda a compreender o problema da intolerância.

Por fim, Lucimar Felisberto Santos retorna ao período colonial para demonstrar como foi realizada a associação do diabo com as religiões de matrizes africanas. A autora defende que a imagem do Diabo, trazida da Europa pelos colonizadores, foi fundamental para a marginalização das religiões africanas e indígenas, uma construção que permanece até os dias de hoje.

Dando prosseguimento ao número, o artigo que abre a seção livre aborda o papel das artes plásticas na construção do nacionalismo mexicano no pós-revolução. Rafael Rodrigues, da Universidade Autônoma Metropolitana do México, analisa o Movimento Muralista no México para destacar como o contato do movimento nacionalista do século XX com o marxismo e seu arcabouço teórico – a saber, luta de classes, materialismo e a dialética – modificou a compreensão do papel indígena na sociedade, promovendo-os de meros coadjuvantes do passado mexicano para o centro da nação no pós-revolução.

O artigo de Lucas Andreto buscou explorar as diferentes visões que comunistas e anarquistas possuíam sobre a participação dos trabalhadores nas disputas eleitorais das primeiras décadas da República. O autor analisou jornais, programas partidários e entrevistas para delinear seus fundamentos e suas diferenças.

O terceiro artigo que compõe a seção livre, escrito por Caio Paião, mestre pela Universidade Federal do Amazonas, analisou o movimento operário marítimo no Amazonas na segunda metade do século XX. O autor buscou compreender as formas de resistências e a luta dos trabalhadores por meio da imprensa operária e da imprensa convencional, principal fonte de deslegitimação do movimento.

O artigo de Airton Souza, graduando pela Unifesp, encerra a seção de artigos livres para tratar da história das emoções. Ao pesquisar os diários dos viajantes que cruzaram o oceano Atlântico entre os séculos XVI e XVII, o autor buscou identificar as maneiras pelas quais o medo era retratado nesses escritos e suas consequências. Para sua análise, utilizou duas manifestações associadas ao medo: a religião e os motins. A primeira relaciona-se à fúria marítima como manifestação da punição Divina; e a segunda, à eminência da morte em contexto de ruptura da ordem dentro das embarcações.

Esta edição se encerra com duas resenhas. A primeira, de Maurício Silva, professor da Universidade Nove de Julho, trata do livro de Roberto Camargos, *Rap e política. Percepções da*

vida social brasileira, publicado em 2015 pela editora Boitempo. E a segunda, publicada por Vitor Leandro Souza, doutorando pela PUC-RJ, aborda o livro *África e Brasil. História e Cultura*, de autoria de Eduardo D'Amorin, publicado pela editora FDT, também em 2015.

Desejamos a todos uma excelente leitura.

Dossiê
Religiões de matrizes africanas e
intolerância religiosa no Brasil

Discriminação e conservadorismo: paronama para a aplicação das leis n^{os} 10.639/2003 e 13.298/2007 no Brasil do tempo presente (2013-2017)

Yego Viana Santos *

Resumo

O presente artigo tem como finalidade a análise do fortalecimento do pensamento conservador no Brasil (entre 2013-2017) e como isso pode colaborar com a ampliação do preconceito racial e cultural relacionados à população afro-brasileira. Nessa conjuntura, destaca-se a educação como forma de minar tais avanços, mais especificamente a efetivação de políticas educacionais para desenvolver uma sociedade democrática e plural. Tais políticas educacionais são observadas através da aplicabilidade das leis n^{os} 10.639/03 e 13.298/2007 e suas formas de valorizar o ensino de religiões de matrizes africanas. O que se destaca nesse trabalho são os desafios para suas realizações na atualidade, observando-se uma conjuntura conservadora e pouco progressista no Brasil. Da perspectiva teórico-metodológica, para uma análise crítica da ascensão do pensamento conservador, é preciso recorrer à história do tempo presente e sua compreensão de regime de historicidade, para além disso, teorias que relacionem educação e racismo são pertinentes. O trabalho também foi construído de pesquisa bibliográfica e uso de fontes digitais (mídias e periódicos), para lapidarem a análise.

Palavras-chave: cultura afro-brasileira; discriminação; conservadorismo; políticas educacionais; tempo presente

Abstract

This article intends to analyze the growth of conservative thinking in Brazil (between 2013-2017) and how this can contribute to the expansion of racial and cultural prejudice related to the Afro-Brazilian population. At this juncture, the education is the key to stop the conservatorism advances, more specifically the implementation of educational policies to develop a democratic and plural society. Such educational policies are observed through the

* Graduado em História pela Universidade de Pernambuco.

applicability of laws 10.639 /2003 and 13.298/2007 and their ways of rescuing the teaching of religions from African matrices. This article analyze their challenges to current achievements, observing a conservative and not very progressive conjuncture in Brazil. From a theoretical-methodological perspective, for a critical analysis of the rise of conservative thought, it is necessary to resort to the present-day history and its understanding of the Regime of Historicity, in addition, theories that relate education and racism are pertinente. This article was written with bibliographical research and digital founts (media and newspaper), to clarify the analysis.

Keywords: Afro-Brazilian Culture; Discrimination; Conservatism, Educational Policies; Present Time.

“Fruto do pensamento simplista e hegemônico que floresce onde mingua a educação, o obscurantismo autoritário vai pouco a pouco alargando sua área de atuação”

Luiz Ruffato

Introdução

Segundo a matéria do mês de abril (2017) da revista *Leia Já*, o preconceito religioso no Brasil aumentou em 19%, sendo a falta de informação um dos principais culpados.¹ Em consonância com esses dados, é perceptível o fortalecimento do pensamento conservador no país, principalmente entre 2013 e 2017, evidenciado com o agravamento da crise socioeconômica que tomou o Brasil e o resto do mundo.

Mesmo sabendo que a crise global teve início em 2008, contribuindo com o avanço de grupos conservadores e da extrema direita, principalmente na Europa², esse debate ganha corpo no território brasileiro por volta de 2013, devido ao desenvolvimento da crise econômica e política que cercou o país, marcada principalmente pelo “aperto financeiro” e pela crise de representatividade que alcançou a população. É com esse gatilho que ficou mais visível o progresso de um pensamento conservador, marcado principalmente pelo crescimento de uma bancada evangélica na Câmara dos Deputados.

Em matéria da revista *BBC/Brasil* de 2016, levanta-se a opinião de alguns especialistas para compreender a relação entre o conservadorismo desses líderes religiosos e o preconceito com a população afro-brasileira e as religiões de matrizes africanas. Para

¹ Disponível em: <<http://www.leiaja.com/noticias/2017/04/20/preconceito-religioso-cresce-19-no-brasil/>>. Acessado em: 21 ago. 2017.

² Disponível em: <<http://economia.estadao.com.br/blogs/fernando-dantas/a-crise-financeira-e-a-extrema-direita/>>. Acessado em: 21 ago. 2017.

Francisco Rivas Neto (sacerdote e fundador da Faculdade de Teologia com Ênfase em Religiões Afro-Brasileiras), existe uma inegável associação entre a intolerância do preconceito contra o africano, o escravo e o negro: "os afro-brasileiros são discriminados, tratados com preconceito, para não dizer demonizados, por sermos de uma tradição africana/afrodescendente. Logo, estamos afirmando que o racismo é causa fundamental do preconceito ao candomblé e demais religiões afro-brasileiras". Ainda nessa mesma matéria, a historiadora Denise Pini Fonseca aponta que a discriminação está associada com o crescimento das Igrejas neopentecostais: "é claro que o racismo tem influência, mas acredito que é muito mais forte o discurso de alguns movimentos neopentecostais que são na realidade um projeto teopolítico que se apropria de símbolos muito poderosos para atingir seus interesses, e que elegeram as religiões de matrizes africanas como alvo". Já João Luiz Carneiro, doutor em ciências da religião pela PUC-SP, descreve para a BBC que as duas opiniões não são antagônicas, mas complementam-se: "a ligação entre esses dois fatores está muito bem resolvida na academia. As razões profundas na questão racial e o discurso neopentecostal que reforça no imaginário popular que é o macumbeiro, o sujo, o que faz o mal".³

Com essa conjuntura, pensar em meios que consigam minar tais problemáticas é necessário, o meio utilizado aqui é a da educação. Dentro desse sistema educacional a ser analisado, priorizam-se os desafios que as políticas educacionais instituídas do passado têm na atualidade para romper com a propagação dessa cultura pouco plural e democrática. Logo, manteve-se o foco nas leis nºs 10.639/03 e 13.298/2007, como também em suas aplicabilidades como políticas educacionais.

A lei 10.639/2003 foi sancionada em 9 de janeiro de 2003 pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), alterando o texto original da LDB (Lei de Diretrizes da Educação) nº 9.394 de 1996. Com isso, o ensino de história e da cultura africana e afro-brasileira se tornaram obrigatórias nas matrizes curriculares do nível fundamental até o médio, seja em escola particular ou pública. A importância de discutir até o tempo presente essa lei e sua aplicabilidade é representar a resistência do movimento negro, que mesmo em um cenário adverso sempre busca se colocar nos espaços de debates.

³ Para ler a matéria completa, acessar:

<http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2016/01/160120_intolerancia_religioes_africanas_jp_rm>. Acessado em 21 ago. 2017.

Apesar desse histórico, a lei 10.639/03 ainda sofre com problemáticas para serem aplicadas, como apontaram as professoras Drs^a. Nilma Lino Gomes e Petronilha Gonçalves em uma mesa redonda no ano de 2013, organizada pelo Núcleo de Apoio à Pesquisa Brasil-África.⁴ Pensando nesse cenário, o presente artigo aponta medidas para contribuir para diminuir esse déficit, servindo de exemplo a Lei nº 13.298/2007, sancionada a nível municipal no estado de Pernambuco.

Em pesquisa apresentada pelo jornal *Diário de Pernambuco* no ano de 2016, Pernambuco foi descrito como o estado mais intolerante, relacionados a minorias⁵, do Nordeste.⁶ Aliado a isso, o *Jornal do Commercio* apresentou, já em 2012, que em dez anos, o percentual de evangélicos pernambucanos passou de 13,5% para 20,3%.⁷ Com esse cenário, o estado nordestino pede saídas urgentes para a situação da população afro-brasileira e as religiões de matrizes africanas. A Lei nº 13.298/2007, sancionada em 2007 pelo deputado Isaltino Nascimento (PSB), representa um trampolim para tais saídas, já que permite o trabalho em sala de aula do estudo sobre a cultura afro-indígena, voltando-se na figura de lideranças quilombolas locais.⁸ Permite-se, então, um espaço mais amplo para o debate, sem depender apenas da lei nº 10.639/2003.

1. Conservadorismo - compreendendo o pensamento

Bruno Garschagen, na introdução do livro *O que é Conservadorismo*, publicado em 2015, destaca a não existência de um pensamento conservador absoluto, ou seja, a forma de pensar pode variar de região para região, dependendo da cultura de cada país. Gabriel Trigueiro concorda nesse ponto: “o pensamento conservador, nesse aspecto, não é diferente

⁴ Disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=8WbLZOPcXUs>>. Acessado em: 21 ago. 2017.

⁵ O conceito de minorias não está relacionado à inferioridade numérica de um grupo em relação ao outro na sociedade, mas sim por um grupo ter uma posição desprivilegiada no estado em que está inserido caso relacionado a outro. Para compreender mais sobre o assunto, ler: PAIVA, Raquel; BARBALHO, Alexandre (orgs.). *Comunicação e cultura das minorias*. São Paulo: Paulus, 2005.

⁶ Disponível em:

<http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/politica/2016/07/26/interna_politica,656961/pernambuco-e-o-estado-mais-intolerante-do-nordeste.shtml>. Acessado em: 21 ago. 2017.

⁷ Disponível em: <<http://jconline.ne10.uol.com.br/canal/cidades/noticia/2012/06/30/pernambuco-e-o-estado-com-a-maior-concentracao-de-evangelicos-do-nordeste-47456.php>>. Acessado em: 21 ago. 2017.

⁸ Mesmo remetendo a nomenclatura de escravos fugitivos dos séculos XVII, XVIII e XIX; quilombos, no tempo presente, se trata de comunidades negras unificadas através das situações de resistência territorial, social e cultural. Ver mais em: <<http://www.ebc.com.br/cidadania/2012/11/voce-sabe-o-que-e-um-quilombo>>. Acessado em: 21 ago. 2017>.

de outras tradições políticas e, frequentemente, adota cores e tons regionais, [...]”.⁹ Todavia, mesmo a ideologia sendo plural, pode-se apontar características que formam sua base.

Para Michael Oakeshott¹⁰, não é difícil localizar os princípios que norteiam tal ideologia. O autor relata que o conservador é aquele sujeito que evita o desconhecido, se articulando em volta do familiar, do tradicional. “As relações e lealdades familiares serão preferíveis ao fascínio de vínculos mais proveitosos; comprar e expandir será menos importante que conservar, cultivar e desfrutar; a dor da perda será maior que a excitação da novidade ou da promessa”.¹¹

Roger Scruton complementa a colocação de Oakeshott, “[...] a posição dos conservadores [sic] é de aversão à mudança que provoca sofrimento, perturbação e incômodo, e que nos priva daquilo que conquistamos, assimilamos e aprendemos a desfrutar, e que nos pertence e nos é familiar”.¹² Assim, para ele o pensamento conservador não é avesso a mudanças, mas luta por mudanças graduais que não o afetem.

Trazendo para o Brasil esse debate, o ano de 2014 trouxe a tentativa de realização, por parte de grupos conservadores, da “Marcha da Família com Deus Pela Liberdade”.¹³ Esse fato ilumina os dois pilares que fomentam o pensamento conservador do país: a religião cristã e a família tradicional (formada por um casal heterossexual). Por esse artigo não tratar sobre debates de gênero e sexualidade, o foco será mantido no entrelaçamento da ideologia com a religião. É através desse entrelaçamento que se percebem os princípios de atritos com a cultura afro-brasileira.

Outro ponto de atrito pode ser percebido a partir da colocação de Garschagen, ao apontar o século XX como o início dos laços do pensamento conservador com as práticas liberais-econômicas. Essa coligação da moral conservadora com o liberalismo econômico serve para reforçar um pensamento de normalizar a desigualdade social, fundamental para gerar a competitividade do mercado. Normalizando isso, tem-se uma inclinação desfavorável a políticas públicas que favoreçam grupos segregados historicamente, podendo-se citar o

⁹ TRIGUEIRO, Gabriel Romero Lyra. Conservadorismo: perspectivas conceituais. *Revista Estudos Políticos*, Rio de Janeiro, n. 1, v. 6, dezembro, 2015. pp. 97-118.

¹⁰ OAKESHOTT, Michael. *Ser conservador*. Portugal: Gabinete de Estudos Gonçalo Begonha, 2012.

¹¹ OAKESHOTT, Michael. *Ser conservador*. Portugal: Gabinete de Estudos Gonçalo Begonha, 2012. p. 5.

¹² SCRUTON, Roger. *O que é conservadorismo?* São Paulo: É realizações editora, 2015. p.18.

¹³ Disponível em: <<https://oglobo.globo.com/brasil/50-anos-depois-conservadores-tentam-reeditar-marcha-da-familia-com-deus-pela-liberdade-11918175>>. Acessado em: 21/08/ 2017.

exemplo dos afro-brasileiros.¹⁴

2. Conservadorismo emergente no Brasil – compreendendo os caminhos que o fortaleceram

Em junho de 2013, o Brasil foi palco de levantes populares que eclodiram pelos estados do país, reivindicando pautas econômicas, políticas e sociais. Compreendendo a existência de uma crise global que vinha se estendendo desde 2008, as jornadas de 2013 nascem da contradição do sistema brasileiro. Enquanto a opinião internacional visava o corte de gastos para os países superarem a crise, o Governo Federal investiu em projetos como a Copa do Mundo (2014)¹⁵ em detrimento de sanar problemas urgentes da população (seja desemprego, saúde ou a educação).

Alinhado a esse cenário, ainda levantam-se casos de corrupções que foram ganhando a mídia brasileira no início do século XXI, desde o mensalão que atingiu o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), até casos mais específicos, como a máfia do metrô em São Paulo envolvendo a gestão do PSDB.¹⁶

Somando-se as contradições do sistema com os esquemas de corrupções partidárias, em meio a uma crise que começou a afetar o bolso do brasileiro, catalisaram-se protestos que uniram grupos indenitários da esquerda e da direita, mas não apenas isso, a ideologia “sem partido” ganhou força no meio das marchas, existindo a hostilização de partidos em meio aos protestos.¹⁷ O “sem partido” se mostrou consequências de um esgotamento político representativo brasileiro, em meio ao conturbado cenário nacional e global. Para Zyngmunt Bauman e Ezio Mauro em *Babel*:

Bem, há também um sentimento disseminado entre os eleitores de que uma mudança de governo não mudará nada na condição do país nem em sua condição pessoal. Hoje, os governos são conhecidos por se abrigarem de responsabilidades por trás das “leis do mercado”, da “Tina” (de There is no Alternative), e forças semelhantes que eles não controlam - assim prometendo a seus eleitores mais

¹⁴ Disponível em: <<http://noticias.r7.com/brasil/ele-so-reproduz-o-discurso-conservador-diz-ativista-sobre-video-de-jovem-negro-que-compara-zumbi-a-hitler-24032015>>. Acessado em: 21/ 08/ 2017.

¹⁵ Disponível em: <<http://esportes.r7.com/futebol/copa-das-confederacoes-2013/fotos/protestos-contragastos-com-copa-do-mundo-2014-invadem-estadios-antes-de-jogos-da-selecao-brasileira-20062013#!foto/1>>. Acessado em: 21/ 08 / 2017.

¹⁶ Para mais informações desses e de outros casos de corrupção, ver: <<https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2015/06/05/pelo-menos-11-escandalos-de-corrupcao-sacudiram-pais-desde-mensalao-relembre.htm>> e <<https://noticias.uol.com.br/infograficos/2012/07/30/o-escandalo-do-mensalao.htm>>. Acessado em: 14/ 08/ 2017.

¹⁷ Disponível em: <<https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2013/06/17/sem-partido-gritam-manifestantes-contruso-de-bandeiras-em-protesto-em-sp.htm>>. Acessado em: 14/ 08/ 2017.

privações, e não menos; ou, alternativamente, fazendo promessas que (como sabem muito bem, e também os que os elegem) são incapazes de cumprir. Na maioria dos casos, as eleições substituem uma equipe governante irresoluta e sem força por outra, incapacitada e improdutiva [...]. Os eleitores que ainda assim decidem participar desse “jogo de cartas marcadas” são levados sobretudo pela frustração, causada pela abundância de promessas natimortas de seus mandatários, e não por suas esperanças naqueles que aspiram a assumir o poder.¹⁸

22 Com esse esgotamento representativo em meio a uma crise econômica, dois elementos se destacam: a) o regime de historicidade “presentista”; e b) a crise de “identidades” que cercou a população. François Hartog em seu livro *Regimes de Historicidade* trabalha com a ideia de um presente ubíquo, cercando as relações entre os homens.¹⁹ Esse presente ubíquo é apresentado como regime “presentista” pelo escritor. Hartog ainda destaca que esse “presentismo” ganha força quando as crises econômicas se tornaram mais latentes e o Estado não supre suas funções básicas com a população. Logo, as pessoas perdem seus horizontes de expectativas (o regime de historicidade “futurista”), pensando apenas no imediatismo. Mas não é apenas o futuro que é esquecível no “presentismo”, o passado sofre do mesmo modo (políticas duvidosas do passado são saudadas pela população que buscam respostas imediatas²⁰).

Fica perceptível que esses regimes de historicidades abordados por Hartog se tornam uma ferramenta para compreender a crise temporal (entre passado, presente e futuro) e consecutivamente o comportamento da população brasileira.

A ansiedade do presente em solucionar as problemáticas que emergem na sociedade, apresentada por Hartog pode ser complementada com a análise de Bauman e Mauro em *Babel*.²¹ Ao interpretarem a crise endêmica que se perpetua desde 2008, eles apontam a existência de um “mal coletivo” envolvendo a todos. Uma verdadeira crise identitária, na qual as pessoas buscam a sobrevivência no presente, sem esperanças futuras.

Essa crise identitária criou um campo aberto para discursos conservadores operarem. Como destacou a jornalista Eliane Brum em *Por quem rosna o Brasil*, na coluna para o jornal *El*

¹⁸ BAUMAN, Zygmunt; MAURO, Ezio. *Babel: entre a incerteza e a esperança*. Rio de Janeiro: Zahar, 2016. pp. 63 e 64.

¹⁹ HARTOG, François. *Regimes de historicidade: presentismo e experiências do tempo*. Belo Horizonte: Autêntica, 2013. p. 272.

²⁰ Após os protestos de 2013, diversos grupos de direita tomaram forma e ganharam público. Grupos esses que tinham entre suas pautas a volta da “ditadura militar” e suas políticas sociais e econômicas (período entre 1964-1985, famoso pelo seu autoritarismo e retrocesso das liberdades individuais), alegando que naquele período não existia corrupção e o país conseguia crescer financeiramente. Para mais informações sobre o assunto:

<https://brasil.elpais.com/brasil/2015/04/01/opinion/1427860120_903017.html>. Acessado em: 14/08/ 2017.

²¹ BAUMAN, Zygmunt; MAURO, Ezio. *Babel: entre a incerteza e a esperança*. Rio de Janeiro: Zahar, 2016.

País:

É também isso que explica tanto um Eduardo Cunha na Câmara quanto pastores evangélicos que pregam o ódio para milhões de fiéis e apresentadores de TV que estimulam a violência enquanto fingem denunciá-la. Estes personagens paradigmáticos do Brasil atual formam as três faces de uma mesma mediocridade barulhenta e perigosa, que se expressa por bravatas diante das câmeras. Numa crise que é também de identidade, forjam realidades que possam servir ao seu projeto de poder e de enriquecimento para abastecer a manada. Esta, por sua vez, prefere qualquer falsificação ao vazio. [...] Se há tantos que se sentem humilhados e diminuídos por uma vida de gado, porque não convencê-los de que são melhores que os outros pelo menos em algum quesito?²²

23

Esses quesitos, questionados por Eliane Brum, se solidificam através da expressão difundida na internet “cidadão de bem”, ou seja, para uma pessoa ser melhor que a outra, definiu-se um modelo familiar heterossexual e cristão. Por meio desses pensamentos simplistas e hegemônicos, fazendo uma menção ao jornalista Luiz Ruffato²³, a maré conservadora estendeu-se através do discurso do senso comum, sem trazer reflexões sociopolíticas aprofundadas, se estabelecendo em um discurso “presistista” para buscar tampar o buraco da crise identitária.

Mencionando a jornalista do *El País* Andrea Dip, ela analisa a figura desses líderes conservadores e populares:

A pesquisadora [Larissa Preuss] conta que estudou os programas de Malafaia de 2014 para entender a relação de seus discursos com as eleições. “Ele assume que existe uma briga política e deixa claro que quer influenciar e por isso não se candidata. Ele fala diretamente ao público, mas também fala muito aos líderes religiosos, tanto que Malafaia dá cursos de formação de pastores em locais como a Escola de Líderes da Associação Vitória em Cristo (Eslavec) e está construindo um império, hierarquizando igrejas dentro da Assembleia de Deus, que não tem essa cultura. O Malafaia se coloca no lugar do profeta, que é aquela autoridade que unge o rei e denuncia o sacerdote, e isso é muito forte. Ele incentiva os líderes a influenciar seus fiéis para que Deus possa agir na política.”²⁴

Em pesquisa realizada em 2014 pelo Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (Diap), ficou assegurado que aquele Congresso foi o mais conservador do pós-

²² BRUM, Eliane. *Por quem rosna o Brasil*. Disponível em:

<http://brasil.elpais.com/brasil/2015/07/20/opinion/1437400644_460041.html>. Acessado em: 22/08/2017.

²³ Disponível em: <https://brasil.elpais.com/brasil/2016/05/04/opinion/1462385798_482418.html>. Acessado em: 15/08/2017.

²⁴ DIP, Andrea. *Os pastores do Congresso*. Disponível em:

<http://brasil.elpais.com/brasil/2015/10/25/politica/1445799018_159699.html>. Acessado em: 22/08/2017.

1964²⁵ (com um aumento significativo de militares, ruralistas e evangélicos). Esses números se mantêm constantes na gestão de Michel Temer (PMDB) em 2017, já que o presidente tem suas decisões acatadas na Câmara dos Deputados mediante o apoio desses grupos.²⁶

Com o fortalecimento do conservadorismo, inclusive no meio político, tais grupos passaram a ter um poder significativo, podendo interferir em quaisquer políticas progressistas que não fossem de seu agrado. Política progressista que na concepção conservadora se torna ideias radicais. Como aponta João Pereira Coutinho, em seu trabalho *Em Busca do Equilíbrio*: “[...] será justo ter em conta que o espírito do *Conservadorismo é um espírito adormecido*. Ele só tenderá a emergir quando a existência e a sobrevivência de uma comunidade política estabelecida se encontram sob ameaça pelas tentativas tirânicas e perfectibilistas da mentalidade radical” (grifo nosso).²⁷

Na citação do autor fica evidente a expressão “espírito adormecido”, evidenciando que o conservadorismo sempre esteve presente na sociedade brasileira, mas intensificou-se com a crise em 2013. Buscando trazer uma abordagem histórica da sociedade brasileira, pode-se observar que esta tem heranças conservadoras desde o século XX. Herança essa que costuma inferiorizar diversos grupos sociais que sejam diferentes do “cidadão de bem” cristão, heterossexual e de poder financeiro significativo. Conceitos como o darwinismo social, em cuja superioridade de raças estava apegada a cor da pele, ainda influencia o tempo presente de alguma forma.

3. Ideias culturais dominantes e o conservadorismo – a perpetuação do racismo no século XXI

Mesmo ocorrendo maiores problematizações no século XXI sobre o racismo e a discriminação, ainda existem empecilhos para um maior avanço do tema. Como destaca Jesse Souza²⁸, é preciso compreender como a semente do pensamento escravista e racista foi diluída e modificada por uma interpretação falsa cientificamente e conservadora politicamente.

Essa modificação do pensamento escravista está relacionada com a quebra de

²⁵ Disponível em: <<http://exame.abril.com.br/brasil/diap-congresso-eleito-e-o-mais-conservador-desde-1964/>>. Acessado em: 15/ 08/ 2017.

²⁶ Disponível em: <<http://www1.folha.uol.com.br/poder/2017/08/1908635-bancadas-conservadoras-sao-as-mais-leais-a-temer.shtml>>. Acessado em: 15/ 08/ 2017.

²⁷ COUTINHO *apud* SCRUTON, Roger. *O que é conservadorismo?* São Paulo: É realizações editora, 2015. *op. cit.*, 2015, p.18.

²⁸ SOUZA, Jessé. *A elite do atraso: da escravidão à lava jato*. Rio de Janeiro: Leya, 2017. p. 206.

paradigmas levantada por Souza. Por paradigma o autor aponta: “o horizonte histórico que define os pressupostos para qualquer tipo de conhecimento. Normalmente, todas as pessoas são influenciadas pelo paradigma na qual são criadas e ninguém, em condições normais, pensa além de seu tempo”.²⁹ Pouco a pouco o paradigma do racismo científico (isso incluía o darwinismo social) foi perdendo força e substituído pelo culturalismo. Explicar o comportamento de um indivíduo por seu fenótipo ou determinada cor de pele em detrimento de seu acervo cultural não seria mais plausível.

O autor, porém, busca problematizar esse rompimento:

O falso rompimento com o racismo científico é de fácil comprovação. Quando se apela para o “estoque cultural” para explicar o comportamento diferencial de indivíduos ou de sociedades inteiras, temos sempre um aspecto central dessa ideia que nunca é discutido ou percebido: seu racismo implícito. Em outras palavras, o culturalismo da teoria da modernização – e de nosso culturalismo tupiniquim também, como veremos – é uma continuação com outros meios do racismo científico da cor da pele e não a sua superação. Os dois fazem parte, portanto, do mesmo paradigma e ambos continuam a achar que são fluidos misteriosos que causam as doenças.³⁰

Para reforçar essa colocação, basta observar os meios midiáticos e os discursos de senso comum que sujam sobre o tema. Ainda mencionando Souza, ele levanta a função das grandes mídias brasileiras, enfatizando o fato de que elas não produzem conhecimento, apenas manipulam os fatos de acordo com os interesses comerciais e políticos das ideias dominantes. Essa perspectiva se assemelha com a de Ciro Marcondes Filho ao sinalizar que a comunicação e a política são conceitos que andam juntos. “O processo político não pode prescindir da ação dos Meios de Comunicação de Massas [...]; as formas de comunicação massificada remetem necessariamente a um discurso político”.³¹ Ao observar que o que é transmitido pela mídia vai além de apenas entretenimento, Marcondes Filho diz que o objetivo dela não é transmitir notícias claras, mas construir uma linha de raciocínio prévia, convencendo os indivíduos de que seu discurso político é coerente.

Duas pesquisas são levantadas para corroborar com a construção teórica levantada até aqui. A primeira, da Escola de Comunicações e Artes (ECA) da Universidade de São Paulo

²⁹ SOUZA, Jessé. *A elite do atraso: da escravidão à lava jato*. Rio de Janeiro: Leya, 2017. p. 18.

³⁰ SOUZA, Jessé. *A elite do atraso: da escravidão à lava jato*. Rio de Janeiro: Leya, 2017. p. 21.

³¹ FILHO, Ciro Marcondes (org.). *A linguagem da sedução: a conquista das consciências pela fantasia*. São Paulo: Editora COM-ARTE, 1985. p. 7.

(USP), realizada por Carlos Augusto de Souza Martins³², afirma que mesmo o negro tendo uma maior emergência midiática no início do século XXI, sua figura ainda é estereotipada negativamente. A segunda pesquisa, do cineasta Joel Zito Araújo, realizada em 2003, desconstruiu o “mito da democracia racial” através da mídia.³³ Ou seja, a discriminação contra afrodescentes passa a ser sutil, a mídia com o seu discurso criou uma cultura que o preconceito existia ao promover mais espaço para o negro, mesmo que ainda estereotipado negativamente.

Essas visões dos pesquisadores podem ainda ser percebidas na segunda década do século XXI. Em uma pesquisa realizada com parte da população brasileira em 2014³⁴, 97% dos entrevistados não se consideraram racistas, mas apontaram alguém próximo (parceiro (a), amigo (a) ou familiar) com tais atitudes discriminatórias. Isso é fruto do “mito da democracia racial”, levantado pela pesquisa de Araújo, nega-se o debate por acreditar que aquela população já alcançou a igualdade na sociedade.

Essas ideias dominantes que perpassam através dos grandes meios de comunicação influenciam o imaginário social e corroboram o próprio conservadorismo. Como já foi colocado ao longo do texto, o conservadorismo evita o rompimento com a tradição, negando o novo. Logo, os grupos dominantes (detentores das ideias dominantes) buscam conservar seus privilégios. Em 2017, o deputado e conservador assumido Jair Messias Bolsonaro (ex-PSC/ RJ) realizou uma palestra no Clube Hebraica do Rio de Janeiro³⁵, efetuando ataques aos grupos negros quilombolas e às demarcações de suas terras, negando-se a problematizar as origens daquele povo, sua cultura e o que os levou àquela situação. Ficaram evidentes no discurso do deputado termos como “preguiçosos” e “não fazem nada nos quilombos”, servindo como argumento para atacar os direitos adquiridos pela população quilombola.

Ao realizar uma rápida investigação na internet e nas redes sociais, é possível encontrar conteúdos que comungam com as ideias conservadoras de Bolsonaro.³⁶ Os *modi*

³² O trabalho de Martins pode ser lido na íntegra acessando o *link*:

<<http://www.interscienceplace.org/isp/index.php/isp/article/view/14/13>>. Acessado em: 16/ 08/ 2017.

³³ Ver mais sobre a pesquisa de Araújo: <<http://www.comciencia.br/dossies-1-72/reportagens/negros/08.shtml>>. Acessado em: 16/ 08/ 2017. Disponível em:

<https://brasil.elpais.com/brasil/2014/09/16/opinion/1410894019_400615.html>. Acessado em: 16/ 08/ 2017.

³⁴ Disponível em: <https://brasil.elpais.com/brasil/2014/09/16/opinion/1410894019_400615.html>. Acessado em: 16/ 08/ 2017.

³⁵ Disponível em: <<http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/mpf-processa-bolsonaro-por-ofensas-a-populacao-negra-em-evento-no-rio.ghtml>>. Acessado em: 16/ 08/ 2017.

³⁶ Disponível em: <<https://www.facebook.com/AdmiradoresdeJairBolsonaro/photos/pb.225814954280463.-2207520000.1455061209./448457652016191/?type=3&theater>>

operandi são similares, desvalorizar e simplificar o debate sobre a discriminação da população negra, a fim de manter o *status quo*.

4. A educação como protagonista para minar o pensamento conservador e o racismo – um debate sobre políticas públicas na educação

Ao observar que a construção negativa do imaginário social em relação ao negro e sua cultura estão relacionadas ao discurso político dominante e conservador, é plausível dizer que as crianças e os jovens não nascem racistas, mas o meio cultural em que vivem os tornam. É necessário buscar soluções para o Brasil alcançar uma sociedade plural e multicultural de verdade, fugindo do “mito da democracia racial”.

É pensando em soluções que a porta mais pertinente é a da educação. Através dela a criança e o jovem devem aprender a conviver com uma pluralidade de ideias, para além do que está acostumado a absorver em casa. O professor da Universidade de São Paulo Kabengele Munanga aponta que, ao longo da história do país, sempre existiu um déficit em formar nas escolas cidadãos plenos preparados para conviver com o “diferente”. Entretanto, o século XXI trouxe novas perspectivas e desafios. Para ele: “[...] cremos que a educação é capaz de oferecer tanto aos jovens como aos adultos a possibilidade de questionar e desconstruir os mitos de superioridade e inferioridade entre grupos humanos que foram introjetados neles pela cultura racista na qual foram socializados”.³⁷

Contendo essa ideia de educação como forma de contribuir na desalienação do povo, debater sobre políticas públicas voltadas para a educação é pertinente para o momento. Buscando compreender o significado epistemológico da palavra “política pública”, Guy Burton³⁸ conceituou a “política” por elementos que contêm “plano de ações”, envolvendo a realização por parte de uma administração teoricamente racional e eficiente de um grande recurso público. Ele ainda assegura que o setor público ganha mais destaque na elaboração dessas políticas quando se trata da área da educação. Em teoria, fica esclarecido que é função do Estado (Governo Federal e os municipais) e de suas instituições (nas que tangem à área da educação) trabalhar em medidas para idealizar novas formas de pensar a educação e como

<https://www.huffpostbrasil.com/2016/10/24/lazaro-ramos-tem-um-recado-para-quem-acha-que-discutir-racismo-e_a_21699656/>. Acessado em: 16/08/2017.

³⁷ MUNANGA, Kabengele (org.). *Superando o racismo na escola*. 2. ed. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, 2005. p. 17.

³⁸ BURTON, Guy. *Teorizando o Estado e a Globalização na política e políticas educacionais*. Práxis Educativa, Ponta Grossa, n. 2, v. 9, jul./dez., 2014.

ela deve aplicada. Em detrimento disso, seria utópico achar que o Estado e suas representações são organismos perfeitos para tais ações, seja pela ascensão conservadora que embarga políticas afirmativas e progressistas; ou até mesmo uma maior falta de interesse dos políticos e dos gestores responsáveis pela elaboração dessas políticas educacionais.

4.1. Dificuldades que cercam as políticas educacionais

28

Já mencionadas as consequências que o discurso conservador pode trazer, é importante destacar a dificuldade de alcançar políticas educacionais afirmativas e efetivas sob a ótica da falta de interesse dos desenvolvedores. Guy Burton³⁹ aponta a existência de dois métodos para construir tais políticas: a) uma racional; b) e outra cumulativa. Por racional ele entende que os grupos desenvolvedores da política vão colocar seus interesses de lado, conseguindo negociar em prol da política a ser consumada. Porém, como esses grupos não tendem a ter a mesma perspectiva, domina a política cumulativa ou gradual. Através de projetos já realizados, ajustes menores e com maior limitação é buscado a concretização da ação política. Para Burton, esse método por “caminhar em ritmo vagaroso”, pode alcançar objetivos não esperados. Essa análise se complementa com a opinião de Demerval Saviani na revista acadêmica *Retratos da Escola* (2014), que descreve existir uma cultura negligente dos governantes, pois esses não buscam construir políticas educacionais sérias (ou racionais). Por questões eleitoreiras, eles se restringem a mudanças de curtos em curtos prazos (cumulativa), colocando em segundo plano a democratização e pluralização do ensino.

A ótica de Saviani pode ser observada por intermédio das reclamações históricas do movimento negro⁴⁰ em relação aos défices de políticas educacionais sérias ou a falta de aplicação coerente daquelas já existentes. Quando se trata da população afrodescendente, existem duas formas de inseri-los nas escolas: a) buscando mais inserção de alunos negros em sala; b) realizando o ensino da cultura afro descende, com a finalidade de quebrar preconceitos. Essas duas formas de inserção precisam andar juntas para a educação brasileira alcançar um ensino plural, pois não adianta apenas discutir sobre a cultura afro-brasileira de um modo geral, enquanto o alvo do estudo permanece excluído da sala de aula. Isso apenas contribuiria para transformar essa população e sua cultura em um mito distante da realidade

³⁹ BURTON, Guy. Teorizando o Estado e a globalização na política e políticas educacionais. *Práxis Educativa*, Ponta Grossa, n. 2, v. 9, jul./dez., 2014

⁴⁰ Disponível em: <<https://www.geledes.org.br/lutas-e-conquistas-do-movimento-social-afrodescendente-e-o-movimento-ile-aiye/>>. Acessado em: 21/ 08/ 2017.

para os demais alunos.⁴¹ Por outro lado, apenas inserir mais jovens afro-brasileiros em sala, sem um discurso de pluralidade cultural, não adiantaria.

A despeito e simultaneamente a isso, o sistema educacional brasileiro, da mesma forma que as demais instituições sociais, está repleto de práticas racistas, discriminatórias e preconceituosas, o que gesta, em muitos momentos, um cotidiano escolar prejudicial para o desenvolvimento emocional e cognitivo de todas as crianças e adolescentes, em especial às consideradas diferentes – com destaque para os pertencentes à população negra.⁴²

Eliana Cavalleiro complementa que o tratamento diferenciado pode desencadear, direta ou indiretamente, a segregação desses jovens da prática de ensino ou, para aqueles que não desistem, um sentimento de inferioridade racial e cultural. Seja por conter uma estética corporal que não siga o padrão eurocêntrico, seja pelo pertencimento a costumes religiosos diferentes dos cristãos. O sentimento de inferioridade pode ser visto através de um elemento de fácil percepção: o corpo. “A experiência corporal é sempre modificada pela cultura, segundo padrões culturalmente estabelecidos e relacionados à busca de afirmação de uma identidade grupal específica”.⁴³ Logo, é compreensivo, pelos pressupostos estabelecidos, o porquê de grupos minoritários revogarem certas características (seja vestes, cabelos ou acessórios) para sofrerem uma discriminação em menor escala. Servindo de exemplo, em 2017, uma notícia relatou que jovens, em escolas brasileiras, adeptos de religiões de matrizes africanas foram coagidos a realizar orações cristãs e tirar adereços de seus credos.⁴⁴

Compreendendo como e por que inserir mais alunos afrodescendentes está entrelaçado com o ensinamento da cultura afro-brasileira (e vice-versa), é possível observar que, no desdobramento do século XXI, mais alunos afrodescendentes estão sendo inseridos em sala de aula⁴⁵, o que leva o presente debate para o ensinamento da cultura afro-brasileira

⁴¹ Eliane Brum em seu texto “*Mãe, onde dormem as pessoas marrons?*” trabalhou com o conceito de bolhas sociais desde a infância; bolhas essas que dividem socialmente e culturalmente crianças brancas das negras. Trazendo esse segundo grupo como elementos distantes para o primeiro, quase um mito. Para ver mais, ler: <https://brasil.elpais.com/brasil/2015/06/22/opinion/1434983312_399365.html>. Acessado em: 21/ 08/ 2017.

⁴² CAVALLEIRO, Eliane dos Santos. Discriminação racial e pluralismo em escolas públicas da cidade de São Paulo. In: *Educação antirracista: caminhos abertos pela Lei Federal nº 10.639/03*. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, 2005. p. 68.

⁴³ GOMES, Nilma Lino. Trajetórias escolares, corpo negro e cabelo crespo: reprodução de estereótipos ou resignificação cultural? *Revista Brasileira de Educação*, Rio de Janeiro, n. 21, set-/dez, 2002. p. 42.

⁴⁴ Disponível em: <<https://oglobo.globo.com/sociedade/adeptos-de-religoes-afro-brasileiras-relatam-preconceito-em-sala-de-aula-21410722>>. Acessado em: 17/ 08/ 2017.

⁴⁵ É possível dizer que as escolas conseguiram maiores conquistas relativas à diversidade ao longo desses anos. Entretanto, com essa inserção de maiores quantidades de alunos, novos desafios surgem para as instituições de ensino. Se no passado os colégios eram formados por um grupo homogêneo de jovens brancos, hoje, eles

em sala de aula.

5. Alternativas para o enfrentamento em relação ao preconceito da cultura afro-brasileira na atualidade – leis nºs 10.639/2003 e 13.298/2016, avaliações e perspectivas

Oriunda das reivindicações históricas do movimento negro⁴⁶, a lei nº 10.639/03 e suas respectivas formas de regulamentação (resolução CNE/CP nº 01/2004 e parecer CNE/CP nº 03/2004⁴⁷) trouxeram uma vitória para o grupo, por incluir o ensino da cultura afro-brasileira no currículo escolar, tornando-se uma nova ferramenta para combater o racismo e a discriminação. Passados catorze anos desde a origem da lei, sua efetivação como política educacional vem percorrendo caminhos complexos. A explicação pode ser estar nos seguintes pontos: a) formação dos professores; b) cultura política dos políticos e gestores; e c) discurso conservador ganhando o imaginário popular.

Sendo o profissional que vai realizar o *modus operandis* da lei nº 10.639/2003, o professor precisa estar capacitado para desenvolver aulas coerentes para além do livro didático⁴⁸, evitando reforçar estereótipos perante os alunos. Porém, a realidade da profissão sofre de um defasado investimento⁴⁹, o que gera um déficit em professores qualificados em

englobam as mais variadas realidades de indivíduos. “A tradução prática desta alteração profunda chama-se diversidade e o principal problema é de integração desta diversidade”. O excerto foi retirado do artigo *Os desafios da política de educação no século XXI*, cuja autora Maria de L. Rodrigues traz avaliações e perspectivas sobre o desenvolvimento das políticas educacionais na América Latina. Trazendo para o Brasil essa análise, uma pesquisa do IBGE apontou que mais alunos afro-brasileiros estão sendo inseridos no sistema educacional e conseguindo alcançar a Universidade. Ver mais em: <<http://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2016-12/percentual-de-negros-em-universidades-dobra-mas-e-inferior-ao-de-brancos>>. Acessado em: 17/ 08/ 2017.

⁴⁶ Sales Augusto dos Santos faz um levante histórico do movimento negro e sua importância para a aplicação da lei nº 10.639/2003 no livro *Educação antirracista: caminhos abertos pela Lei Federal nº 10.639/03*, publicado em 2005.

⁴⁷ Em síntese: o CNE/CP nº 01/2004 foi importante para garantir o direito da população negra e dos cidadãos brasileiros no geral a terem acesso a todas as etapas da educação básica como também contribuiu para o estabelecimento de novas relações mais democráticas entre os grupos étnico-raciais. O parecer CNE/CP nº 03/2004 institui diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico raciais, afro-brasileira e africana. Para ler mais sobre os temas, acessar os documentos *online*: <<http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/res012004.pdf>> e <<http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/003.pdf>> Acessado em: 21/ 08/ 2017.

⁴⁸ Como destaca os autores Gonzales e Hasenbalg na obra *Lugar de Negro* (1982), o livro didático, caso mal planejado, reforça estereótipos e preconceitos sobre o negro.

⁴⁹ Como apontou a economista do Banco Mundial Barbara Bruns em uma pesquisa realizada em 2014, ao defender que a defasada qualidade do professor em vários países na América Latina torna-se um empecilho para a melhoria do ensino na região, implicando concomitantemente no Brasil. Para Bruns, existe uma necessidade imediata de melhorar a qualidade dos futuros docentes e de medir a capacidade dos que já estão atuando. Para ler sobre a entrevista acessar: <<http://epoca.globo.com/vida/noticia/2014/11/barbara-bruns-o-brasil-nao-atraita-talento-para-carreira-de-professor.html>>. Acessado em: 21/08/2017.

cultura afro-brasileira.⁵⁰ Esse fato está relacionado com a cultura política dos desenvolvedores, que não pensam em longo prazo. Instituiu-se em curto prazo uma lei importante para a população afro-brasileira, mas sem maior planejamento.

Sobre o conservadorismo, já ficou estabelecido sua ascensão no tempo presente, atingindo o imaginário popular. Partindo desse pressuposto, é pertinente apontar que uma comunidade escolar não é montada apenas com professores e alunos; há um envolvimento da direção, dos gestores e das famílias dos estudantes. Logo, com tendências conservadoras se desenvolvendo, não apenas o professor sem capacitação pode sofrer essa influência conservadora como também grande parte da comunidade escolar. Em 2014, por exemplo, especialistas apontaram que intolerância religiosa (fruto de um discurso simplista e conservador) é um dos maiores empecilhos para a aplicação da lei nº 10.639/2003.⁵¹

Sobre esse cenário conservador para a aplicação da lei 10. 639/03, Nilma Lino Gomes pontua em um de seus trabalhos:

[...] as ações implementadas em nível nacional podem ser consideradas ainda tímidas diante do caráter urgente do conteúdo da Lei. Um ponto a ser destacado refere-se à dificuldade encontrada pelos secretários de educação na implementação de uma gestão voltada para a diversidade de maneira geral e, dentro desta, da diversidade étnico-racial de maneira específica. Tal dificuldade deve-se não somente à novidade do tema no campo da gestão e da política educacional. Ela está relacionada à existência e à persistência de um imaginário conservador em relação à diversidade e à questão racial do qual partilham vários gestores de sistema de ensino e das escolas.⁵²

Em síntese, levanta-se:

Percebemos que para efetivar a lei, não é tarefa só dos professores, mas sim de toda a escola, de todas as disciplinas, não apenas como um projeto, em datas comemorativas, mas sim em todo o decorrer do ano letivo, pois é preciso que se recupere o orgulho de ser negro, de se buscar uma pedagogia de auto-estima. Devem os professores, ao tratar a História da África e da presença negra no Brasil, fazer abordagens positivas, claro que não deixando de mostrar todo o sofrimento dos negros, *mas principalmente salientando as várias lutas de resistências empreendidas por eles. (Grifo nosso).*⁵³

⁵⁰ Disponível em: <http://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2013/05/faltam-professores-qualificados-em-cultura-afro-brasileira-diz-especialista.html>. Acessado em: 19/08/ 2017.

⁵¹ Ver mais em: <<http://g1.globo.com/bahia/noticia/2014/11/intolerancia-religiosa-prejudica-ensino-da-cultura-afro-brasileira-diz-secretario.html>. Acessado em: 19/ 08/ 2017.

⁵² GOMES, Nilma Lino. *Diversidade étnico-racial, inclusão e equidade na educação brasileira: desafios, políticas e práticas*. v. 1, 2010. pp. 1-13. Disponível em: <<http://www.anpae.org.br/iberolusobrasileiro2010/cdrom/94.pdf>>. Acessado em: 23/08/ 2017

⁵³ SANTOS, Jocéli Domanski Gomes dos. *A lei 10.639/03 e a importância de sua implementação na educação*

Quando se trata de trazer uma abordagem sobre lutas de resistência empreendidas por grupos afrodescendentes, um debate sobre a Lei nº 13.298/2007 é sugerido. Pensa-se nela como forma de aumentar as alternativas para pensar a cultura afro-brasileira em sala de aula.

5.1. A Lei nº 13.298/2007 como alternativa para a Lei nº 10.639/03, o exemplo de Pernambuco

Já estabelecida no trabalho, uma pesquisa realizada em 2016 apontou Pernambuco sendo o Estado mais intolerante do Nordeste, não é de se estranhar o crescimento que a bancada evangélica teve na câmara de deputados na região (em 2016, por exemplo, Recife teve os três vereadores mais voltados relacionados a igrejas neopentecostais⁵⁴). Estabelecendo o cenário e a urgência do Estado, Pernambuco se torna exemplo para pensar novos meios para superar a problemática racial e cultural negra debatida até aqui. Sabendo que a lei nº 10.639/2003 é insuficiente, o movimento afro-brasileiro local buscou novos trajetos, por exemplo, a Lei nº 13.298. Instituída em 2007 pelo deputado Isaltino Nascimento (PSB), essa lei municipal destaca:

Art. 1º Fica instituída a semana do dia 18 de setembro como a Semana Estadual da Vivência e Prática da Cultura Afro-Pernambucana, como reconhecimento do resgate histórico do líder quilombola Malunguinho, morto em combate em 18 de setembro de 1835.

Art. 2º As comemorações da Semana Estadual da Vivência e Prática da Cultura Afro-Pernambucana, ocorrerão no período de 12 a 18 de setembro.

Art. 3º A Semana Estadual da Vivência e Prática da Cultura Afro-Pernambucana poderá ser comemorada através da realização de atividades sobre a História da África e História Afro-Brasileira; Cultura de resistência do povo negro no Brasil; História das religiões de matriz africanas; História dos Quilombos no Brasil e em Pernambuco; Relações de Gênero e Transgêneros; discriminação e preconceito racial.⁵⁵

básica. Cadernos PDE, Paraná, v. 1, 2008. p. 2.

⁵⁴ Disponível em: <<http://jc.ne10.uol.com.br/blogs/pingafogo/2017/02/03/familia-de-evangelicos-os-ferreira-ja-tem-prefeito-deputado-e-vereador-e-vaio-trazer-patriarca-de-volta-politica/>> e <<http://jconline.ne10.uol.com.br/canal/politica/pernambuco/noticia/2016/10/02/confira-os-39-vereadores-eleitos-na-camara-do-recife-em-2016-255157.php>>. Acessado em: 21/ 08/ 2017.

⁵⁵ Disponível em: <[http://legis.alepe.pe.gov.br/arquivoTexto.aspx?tiponorma=1&numero=13298&complemento=0&ano=2007&tip](http://legis.alepe.pe.gov.br/arquivoTexto.aspx?tiponorma=1&numero=13298&complemento=0&ano=2007&tipo=>)>. Acessado em: 21/ 08/ 2017.

Mas como essa lei pode se distinguir da Lei Nacional nº-10.639/2003, já que as duas têm certa semelhança metodológica? Como ela pode ser pensada metodologicamente para ser aplicada de forma mais eficiente? Criar uma nova lei é decretar a falência da lei criada em 2003? Para compreender tais perguntas é necessário partir do princípio da lei municipal, compreendendo a figura histórica tratada nela: a de Malunguinho e o que ele simboliza.

Possivelmente para uma etnia Bantu, segundo Victor Cajiganga, O sufixo “inho” colocado ao final do termo Malungo, antroponimicamente, em *lato sensu*, dentro da perspectiva de hipocorístico africana, não significa um diminutivo carinhoso, como é típico no Nordeste do Brasil, mas sim conota grandeza e poder, notoriedade e transcendência. Quanto menor a palavra para determinar o título de um líder, ou um diminutivo, mais esta agrega força, contexto e méritos. Malunguinho era o possível título genérico para as lideranças no quilombo do Catucá, e também é o líder quilombola que “baixa” nos terreiros de Jurema, foi o líder (líderes) negro/índio que revolucionou e marcou a história da luta por liberdade do povo negro e indígena no Catucá. Ascendeu ao panteão das divindades da Jurema Sagrada, religião de matriz indígena segundo os juremeiros e juremeiras. Hoje é motivo de auto-estima para o povo negro e indígena de terreiro ou não, pois é tratado também como herói, após as descobertas rentes dos historiadores que retratam uma gama de informações importantes para a história das revoluções e lutas do povo afro descendente por liberdade em Pernambuco.⁵⁶

O trecho anterior foi retirado do artigo *Malunguinho: um pressuposto juremológico de história oral (2016)*, de Alexandre L'Omi L'Odò Alberto Santos de Oliveira. Ele é um dos organizadores do Quilombo Cultura Malunguinho (QCM)⁵⁷ e um militante da cultura negra em vários âmbitos sociais, inclusive o educacional.

⁵⁶ Oliveira, 2014 *apud* OLIVEIRA, Alexandre Alberto Santos de Oliveira (L'Omi L'Odò). *Malunguinho: um pressuposto juremológico de história oral*. Anais Devoções religiosas e pluralismo cultural, Recife, setembro, 2014, p. 25 e 26.

⁵⁷ Seguindo a breve descrição do *blog* do QCM, eles são uma instituição voltada para a informação, a pesquisa e a formação na cultura e na prática afro-indígena brasileira. Para conhecer mais sobre o grupo, acessar: <<http://qcmalunguinho.blogspot.com.br/2008/10/malunguinho-negro-guerreirodivino-de.html>>. Acessado em: 21/08/2017.

Figura 1: entrevista de Alexandre L'Omi L'Odò para o Diário de Pernambuco, fonte: Alexandre L'Omi L'Odò-Discussões Negras e Indígenas (blog).

Vítima de discriminação racial em 2016 por um grupo de evangélicos enquanto embarcava em um transporte público⁵⁸, Alexandre L'Omi L'Odò reforça em seu *blog* pessoal a importância da Lei nº 13.298/2007 e as saídas para a sua aplicação.⁵⁹ Destaca que por meio dela, a partir de 2007, passou a existir uma forma oficial e legal para aprofundar o ensino de religiões de matrizes africanas para além da lei nº 10.639/2003. Com a lei de 2003, muitos professores se limitavam a datas comemorativas (o 20 de novembro e a consciência negra, por exemplo) para abranger toda uma cultura, o que poderia ressaltar a manutenção de estereótipos e trazer simplicidade a temáticas densas. Com a Lei nº 13.298/2007, o debate é ampliado e realizado de forma mais elaborada.

Há dez anos, por exemplo, através dessa lei foi pensada a "Semana da Vivência e Prática da Cultura Afro Pernambucana" na Escola de Referência em Ensino Médio Mariano Teixeira (Areias, Recife-PE). A ideia foi levada pelo Quilombo Cultura Malunguinho e metodologicamente aplicada pela professora de história da instituição, Célia Cabral. A última semana foi desenvolvida em setembro de 2016, como prevê o texto da lei. Como consta na página do Quilombo Cultura Malunguinho, as atividades desenvolvidas foram desde

⁵⁸ Disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=UQeI0gRTdvo>>. Acessado em: 21/ 08/ 2017.

⁵⁹ Disponível em: <<http://alexandrelomilodo.blogspot.com.br/2016/09/lei-malunguinho-uma-solucao-pedagogica.html>>. Acessado em: 21/ 08/ 2017.

atividades culturais até palestras com figuras da área.⁶⁰ O resultado, como pode ser visto no canal de Alexandre L'Omi L'Odò no site *Youtube*⁶¹, mostra o aprendizado de forma lúcida dos estudantes sobre Malunguinho e a cultura afro-pernambucana, o que contribui na construção de indícios de pluralidades educacionais.

Figura 2: chamada para a Semana da Vivência e Prática da Cultura Afro Pernambucana (2016) na Escola Mariano Teixeira, fonte: Quilombo Cultural Malunguinho - Histórico e Divino (*blog*).

Mesmo sendo um passo curto quando se trata de combater a discriminação das religiões africanas em um âmbito macro, o exemplo da Lei nº 13.298/2007 no Estado de Pernambuco serve como exemplo para que outras políticas educacionais possam ser desenvolvidas nos demais estados do Brasil. O objetivo é não camuflar, mas contribuir com a aplicação da Lei nº 10.639/2003.

Considerações finais

O artigo desenvolveu uma análise sobre a conjuntura conservadora que vem

⁶⁰ Disponível em: <<http://qcmalunguinho.blogspot.com.br/2016/09/semana-estadual-da-vivencia-e-pratica.html>>. Acessado em: 21/ 08/ 2017.

⁶¹ Para ver mais sobre o projeto desenvolvido, ver: <https://www.youtube.com/watch?v=a_HQOeHIWe4>. Acessado em: 21/ 08/ 2017.

crescendo no Brasil e ganhando o imaginário popular sobretudo por meio da força midiática, destacando-se o período entre 2013 e 2017. Somado a isso, buscou-se analisar a relação desse crescimento com o discurso discriminatório relacionado à população afro-brasileira e sua cultura de matriz africana. Para isso, foram levantados dados relacionados ao crescimento de casos de racismo e discriminação religiosa durante o recorte temporal apresentado.

Em meio a esse conturbado cenário, a educação pôde ser vista como uma saída, trazendo as leis nºs 10.639/2003 e 13.298/2007 e suas aplicabilidades como políticas educacionais, conectadas pela possibilidade de trabalharem com a cultura afro-brasileira em sala de aula. O que no século XX era um sonho longínquo para diversos movimentos negros, no século XXI, são portas se abrindo. Citando-se o próprio exemplo de Pernambuco, mais especificamente Recife, ganha destaque o trabalho de Alexandre L'Omi L'Odò e do Quilombo Cultura Malunguinho (QCM).

Vale ressaltar que mesmo essas duas leis sendo consideradas avanços para uma educação plural e democrática, empecilhos ainda podem travar as suas aplicabilidades, como uma comunidade escolar conservadora, professores e gestores mal preparados ou um defasado investimento na educação por parte das lideranças nacionais – caso de cortes de verbas, que atrapalham o desenvolvimento de projetos educacionais. Em 2015, por exemplo, a então presidenta Dilma Rousseff (PT) cortou 10,5 bilhões de reais da educação.⁶² Em 2016 e 2017, o presidente Michel Temer (PMDB) cortou verbas da ciência e da tecnologia, e de bolsas de pesquisas do CNPq⁶³, o que contribui negativamente para o desenvolvimento de pesquisas acadêmicas, as quais, inclusive, podem contribuir com novas perspectivas de ensinamentos plurais e democráticos.

Essas são apenas algumas das dificuldades que podem ser trazidas para esse trabalho. Mesmo com essas incertezas, salienta-se a necessidade do debate sobre a educação e suas formas de romper com uma hierarquia social e cultural excludente. Caso contrário, parafraseando Virgínia Fontes⁶⁴, todos estarão facilitando a construção de guetos visíveis e invisíveis na sociedade.

⁶² Ver mais em: <<http://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2016/01/02/educacao-perde-r-105-bi-em-2015.htm>>. Acessado em: 23 ago. 2017.

⁶³ Ver mais em: <<http://ciencia.estadao.com.br/noticias/geral,cnpq-corta-20-das-bolsas-no-pais,10000067297> e <http://ciencia.estadao.com.br/blogs/herton-escobar/orcamento-de-ciencia-e-tecnologia-pode-encolher-ainda-mais-em-2018/>>. Acessado em: 22 ago. 2017.

⁶⁴ FONTES, Virgínia. Apontamentos para pensar as formas atuais de exclusão. In: BOCAYUVA, Pedro C. C.; VEIGA, Sandra M. (orgs.). *Afinal, que país é esse?* 2. ed. Rio de Janeiro: DP&A editora, 2001.

Referências

BAUMAN, Zygmunt; MAURO, Ezio. *Babel: entre a incerteza e a esperança*. Rio de Janeiro: Zahar, 2016. p. 150.

BRUM, Eliane. “Mãe, onde dormem as pessoas marrons?”. Disponível em: <https://brasil.elpais.com/brasil/2015/06/22/opinion/1434983312_399365.html>. Acessado em: 22 ago. 2017.

BRUM, Eliane. *Por quem rosna o Brasil*. Disponível em: <http://brasil.elpais.com/brasil/2015/07/20/opinion/1437400644_460041.html>. Acessado em: 22 ago. 2017.

BURTON, Guy. *Teorizando o Estado e a globalização na política e políticas educacionais*. Práxis Educativa, Ponta Grossa, n. 2, v. 9, jul./dez., 2014. pp. 315-332.

CAVALLEIRO, Eliane dos Santos. Discriminação racial e pluralismo em escolas públicas da cidade de São Paulo. In: *Educação antirracista: caminhos abertos pela Lei Federal nº 10.639/03*. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, 2005. pp. 65-104.

DIP, Andrea. *Os pastores do Congresso*. Disponível em: <http://brasil.elpais.com/brasil/2015/10/25/politica/1445799018_159699.html>. Acessado em: 22 ago. 2017.

Dossiê: PNE 2014-2024: novos desafios para a educação brasileira. *Revista Retratos da Escola*, Brasília, n. 15, v. 8 jul./dez., 2014.

FILHO, Ciro Marcondes (org.). *A linguagem da sedução: a conquista das consciências pela fantasia*. São Paulo: Editora COM-ARTE, 1985. p. 146.

FONTES, Virgínia. Apontamentos para pensar as formas atuais de exclusão. In: BOCAJUVA, Pedro C. C.; VEIGA, Sandra M. (orgs.). *Afinal, que país é esse?* 2. ed. Rio de Janeiro: DP&A editora, 2001. pp. 117-130.

GOMES, Nilma Lino. *Diversidade étnico-racial, inclusão e equidade na educação brasileira: desafios, políticas e práticas*, v. 1, 2010. pp. 1-13. Disponível em: <<http://www.anpae.org.br/iberolusobrasileiro2010/cdrom/94.pdf>>. Acessado em: 23 ago. 2017.

GOMES, Nilma Lino. Trajetórias escolares, corpo negro e cabelo crespo: reprodução de estereótipos ou resignificação cultural? *Revista Brasileira de Educação*, Rio de Janeiro, n. 21, set.-dez., 2002. pp. 40-51.

GONZALES, Lélia; HASENBALG, Carlos. *Lugar de Negro*. Rio de Janeiro: Editora Marco Zero LTDA, 1982. p. 117.

HARTOG, François. *Regimes de historicidade: Presentismo e experiências do tempo*. Belo Horizonte: Autêntica, 2013. p. 272.

MARTINS, Carlos Augusto de Miranda. *O silêncio como forma de racismo: a ausência de negros na publicidade brasileira*. InterSciencePlace, Rio de Janeiro, n. 2, v. 1, 2007. pp. 1-11.

MUNANGA, Kabengele (org.). *Superando o racismo na escola*. 2. ed. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, 2005. p. 204.

OAKESHOTT, Michael. *Ser conservador*. Portugal: Gabinete de Estudos Gonçalo Begonha, 2012. p. 30.

OLIVEIRA, Alexandre Alberto Santos de Oliveira (L'Omi L'Odò). *Malunguinho: um pressuposto juremológico de história oral*. Anais Devoções religiosas e pluralismo cultural, Recife, setembro, 2014. pp. 20-38.

PAIVA, Raquel; BARBALHO, Alexandre (orgs.). *Comunicação e cultura das minorias*. São Paulo: Paulus, 2005. p. 219.

RODRIGUES, Maria de L. *Os desafios da política de educação no século XXI*. Sociologia, Problemas e Práticas, França, n. 68, novembro, 2012. pp. 170-176.

SANTOS, Jocéli Domanski Gomes dos. *A lei 10.639/03 e a importância de sua implementação na educação básica*. Cadernos PDE, Paraná, v. 1, 2008. pp. 1-21.

SANTOS, Sales Augusto dos. A Lei nº 10.639/03 como fruto da luta anti-racista do Movimento Negro. In: *Educação anti-racista: caminhos abertos pela Lei Federal nº 10.639/03*. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, 2005. pp. 21-38.

SCRUTON, Roger. *O que é conservadorismo?* São Paulo: É realizações editora, 2015. p.328.

SOUZA, Jessé. *A elite do atraso: da escravidão à lava jato*. Rio de Janeiro: Leya, 2017. p. 206.

TRIGUEIRO, Gabriel Romero Lyra. *Conservadorismo: perspectivas conceituais*. *Revista Estudos Políticos*, Rio de Janeiro, n. 1, v. 6, dez. 2015. pp. 97-118.

Recebido em: 09.10.2017

Aprovado em: 23.04.2018

Políticas de promoção da igualdade racial para as “comunidades de terreiro” (2003-06): a luta contra a discriminação e a intolerância religiosa

*Caio Isidoro Silva**

Resumo

O artigo tem o objetivo de analisar a inserção das religiões de matrizes africanas na agenda política brasileira, correspondente aos anos de 2003-2006, a partir das fontes examinadas; o relatório de gestão da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial; o relatório final do I Congresso Nacional de Promoção da Igualdade Racial, realizado em 2005 e a campanha em defesa de crença e contra a intolerância religiosa realizada pelo CEERT, buscando identificar nas propostas debatidas, sobre qual tema em especial têm se desdobrado essas discussões. Em um contexto favorável a emergência de políticas públicas de cunho étnico-racial na história do país, no que diz respeito às comunidades de terreiro, as ações voltadas para o combate à intolerância religiosa se tornaram frequentes em relação a outras especificidades. Portanto, pretende-se demonstrar a constância da abordagem de luta contra a discriminação religiosa no período avaliado, assim como, algumas de suas circunstâncias históricas na sociedade brasileira, no qual é possível ainda nos dias atuais observar grande quantidade de ataques contra as religiões de origem africana.

Palavras-chave: religiões de matrizes africanas; políticas de promoção da igualdade racial; Intolerância religiosa.

Abstract

This article aims to analyze the insertion of African matrices religions in the Brazilian political agenda, corresponding to the years 2003-2006, from the sources examined; the management report of the Special Secretariat for the Promotion of Racial Equality; the final report of the 1st National Congress for the Promotion of Racial Equality, held in 2005 and the campaign to defend belief and against intolerance, seeking to identify in the proposals debated on which

* Mestrando pelo programa de Pós-graduação em História da Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" – Faculdade de Ciências e Letras de Assis.

particular topic has unfolded these discussions. In a context favorable to the emergence of ethno-racial public policies in the country's history, with regard to traditional afro-Brazilian religions communities, actions aimed at combating religious intolerance will become frequent in relation to other specificities. Therefore, it is intended to demonstrate the consistency of the approach to combating religious discrimination in the period under review, as well as some of its historical circumstances in Brazilian society, where it's still possible, nowadays, to observe a lot of numbers of attacks against religions of African origin.

Keywords: African matrices religions; Politicals for the Promotion of Racial Equality; Religion intolerance.

Introdução

“De anel de doutor nos dedos e aos pés de Xangô”.

Mãe Aninha

Káwó Kábêsilê

As religiões de matrizes africanas, no decorrer da história do Brasil, têm sido perseguidas por diferentes setores da sociedade, até mesmo pelo próprio Estado e seu aparato judiciário. A partir da chegada dos primeiros elementos religiosos africanos no século XVI até o fim do século XIX, as práticas ligadas à religiosidade dos/as negros/as eram reprimidas pela Igreja Católica e pelo sistema escravista. Na virada do século XIX para o XX, com o fim da escravidão e a Proclamação da República, uma nova constituição e um código penal são estabelecidos, contudo, a intolerância para com as religiões de origem africana permaneceu, e dessa vez, tornou-se institucionalizada.¹

Atualmente, observam-se ataques advindos principalmente de algumas igrejas neopentecostais, em especial a Igreja Universal do Reino de Deus, sobretudo pelo uso que fazem da mídia², disseminando o ódio e a intolerância. Além disso, a penetração de políticos/as evangélicos/as fundamentalistas no Congresso brasileiro dificulta a implementação de medidas de combate à discriminação religiosa, como observa Hédio Silva

¹ Ver sobre a perseguição aos cultos de origem africana pelo Estado brasileiro no começo do século XX: OLIVEIRA, Ilzver de Matos. Perseguição aos cultos de origem africana no Brasil: o direito e o sistema de justiça como agentes da (in)tolerância. In: *Sociologia, antropologia e cultura jurídica*.: XXIII Encontro Nacional do CONPEDI (Orgs): ROCHA, Leonel Severo; WENCZENOVICZ, Janaína; BELLO, Enzo. Florianópolis: Conpedi/UFSC, 2014, p. 308-332; LIMONTA, Ileana de las Mercedes Hodge. *Cultura de resistência e resistência de uma identidade cultural: a santería cubana e o candomblé brasileiro (1950-2000)*, Tese (História Social) – UFBA (Universidade Federal da Bahia), Salvador, 2009.

² Como exemplo podemos citar no ano de 2004 a condenação da Rede Record e da Rede Mulher a exibirem por sete dias consecutivos programas de resposta por discriminação às religiões afro-brasileiras. As duas redes de televisão são controladas por Edir Macedo, líder da Igreja Universal do Reino de Deus. Para ver a decisão de condenação na íntegra, acessar: <https://www.conjur.com.br/2005-mai-14/justica_condena_tv_record_discriminacao>. Acesso em 12/11/ 2017.

Jr., em seu texto *Notas sobre sistema jurídico e intolerância religiosa no Brasil*, publicado como capítulo de livro, organizado e lançado em 2007 pelo antropólogo Vagner Gonçalves Silva, *Intolerância religiosa: impactos do neopentecostalismo no campo religioso afro-brasileiro*.³

O pesquisador Júlio Braga, na obra *fluxico de candomblé*, publicada em 1998, afirma que as religiões de matrizes africanas foram palco de várias lutas do/a negro/a em defesa de sua herança cultural⁴, e de acordo com o autor, ressalto que ainda continuam a exercer essa função em uma sociedade racialmente desigual como a do Brasil.

Com o processo de retomada da negritude que atingiu os movimentos negros brasileiros a partir da década de 1970, isto é, segundo Munanga (1988), a negritude é uma resposta racial negra a uma agressão racial branca, além do mais, acrescenta que a retomada da negritude existiu em todos os lugares, mas sem um nome.⁵ Dessa forma, essas organizações passaram a valorizar os elementos associados às culturas negras, inclusive as religiosidades. Consequentemente esse processo influenciou a construção de uma identidade étnica afro-brasileira e também as posteriores políticas públicas de promoção da igualdade racial e sua institucionalização. Sendo assim, a busca pela negritude fez com que as religiões de origem africana e suas especificidades fossem incorporadas nos discursos da luta antirracista, considerando-as importantes aliadas nesse decurso como indica Petrônio Domingues (2007) no artigo intitulado *Movimento Negro Brasileiro: alguns apontamentos históricos* e também as fontes analisadas para a realização deste artigo.

As reflexões apresentadas na obra organizada e publicada em 1996 pelo historiador René Remond *Por uma história política*⁶ trazem considerações sobre novas abordagens historiográficas no que se convencionou chamar “Nova história política”. Diferente daquela história “tradicional” em que “personagens ilustres” são exaltados/as, assim como, determinados acontecimentos na maioria das vezes relacionados ao poder do Estado, essa nova perspectiva pretende dar visibilidade às questões coletivas e silenciadas ao longo da história. Portanto, as religiões de matrizes africanas são analisadas sob essa concepção, pois as populações afrodescendentes, assim como suas manifestações religiosas ainda ocupam

³ SILVA JR, Hédio. Notas sobre sistema jurídico e intolerância religiosa no Brasil. In: SILVA, Vagner Gonçalves da (org.) *Intolerância Religiosa: impactos do neopentecostalismo no campo religioso afro-brasileiro*. São Paulo: Edusp, 2007.

⁴ BRAGA, Júlio. *Fluxico de Candomblé*. Feira de Santana: Editora UEFS, 1998. p. 38.

⁵ MUNANGA, Kabengele. *Negritude: usos e sentidos*. 2ª ed. São Paulo: Ática, 1988. p. 6.

⁶ REMOND, René. Uma história presente. In: *Por uma história Política*. Rio de Janeiro: Editora UFRJ/FGV, 1996. pp. 13-36.

condições de invisibilidade na sociedade brasileira.

A partir de então, pretendo verificar a inserção dessas religiões na agenda política brasileira durante a primeira gestão do ex-presidente Lula (2003-2006), segundo a metodologia de análise do discurso.⁷ Isto é, realizar uma investigação dos discursos que as fontes disseminam acerca das religiões de matrizes africanas e, entre as discussões a respeito, identificar sobre quais temas em especial têm se desdobrado esses debates. As fontes eleitas para análise são: a Cartilha da campanha da liberdade de crença e contra a intolerância religiosa, realizada em 2004 pelo Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades (CEERT) – que serviu como uma espécie de base para futuras políticas públicas de combate à intolerância religiosa –; o Relatório final do I Congresso Nacional de Promoção da Igualdade Racial (CONAPIR), evento realizado em 2005 que congregou algumas propostas voltadas para as religiões de matrizes africanas; e o Relatório de gestão da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR) 2003-2006, o qual contém a avaliação de ações de promoção da igualdade racial desenvolvidas durante o período em referência.

Discursos sobre as religiões de matrizes africanas na agenda política brasileira 2003-2006

A implementação de políticas públicas voltadas para a promoção de ações afirmativas das religiões de matrizes africanas começa a desabrochar na agenda política brasileira, especialmente nos anos 2000. Resultantes de décadas de lutas, no qual diferentes organizações e movimentos negros reivindicaram o exercício de práticas do Estado no combate ao racismo e à discriminação, as manifestações religiosas de origens africanas, inseridas nesse contexto, passaram a obter algumas de suas especificidades discutidas por órgãos oficiais da Presidência da República, isto é, pelo governo brasileiro, principalmente a respeito da intolerância religiosa, como pretende-se demonstrar no decorrer do artigo e através das fontes analisadas.

Segundo Clodoaldo Cardoso (2003), o conceito de tolerância nos remete a uma relação vertical entre os seres humanos, isto é, pressupõe uma situação de desigualdade, pois determinado grupo social toma atitudes de benevolência em relação ao outro.⁸ Para Celi Pinto, a tolerância enquanto respeito às diferenças está presente em inúmeras declarações

⁷ Ver sobre metodologia de análise do discurso: ORLANDI, Eni. P. Dispositivo de análise. In: *Análise de discurso*. 8. ed. Campinas: Pontes, 2009. pp. 57-92.

⁸ CARDOSO, Clodoaldo Meneguello. *Tolerância e seus limites: um olhar latino-americano sobre diversidade e igualdade*. Disponível em: <<http://textos.pucp.edu.pe/pdf/2091.pdf>>. Acesso em 10 /11/2017.

resultantes de reuniões e cúpulas, promovidas por diferentes organismos no fim do século XX. Porém, isso não significa que as práticas tolerantes estão se desenrolando na sociedade, pelo contrário, estamos presenciando uma época de exacerbadas violências.⁹ A intolerância religiosa pode então ser vista como um desses inúmeros sintomas de manifestação e propagação dessas violências, e no caso da sociedade brasileira, as religiões de origem africana são as maiores vítimas.

Na esfera federal, do fim da década de 1980 ao início dos anos 2000, diferentes instituições foram criadas para lidar com questões étnico-raciais, algumas delas desdobram-se também para a luta contra a intolerância religiosa que atinge especialmente as religiões de matrizes africanas: a Fundação Cultural Palmares, 1988; o Grupo de Trabalho Interministerial/GTI 1995; o Grupo de Trabalho para a Eliminação da Discriminação no Emprego e na Ocupação/GTDEO 1996; O Conselho Nacional de Combate a Discriminação/CNCD 2001.¹⁰ Todavia, uma das efetivações de grande alcance para a luta antirracista foi à criação da SEPPIR (Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial), em 2003.¹¹ Essa organização, criada com o *status* de ministério, será uma das principais mediadoras nas políticas de promoção da igualdade racial no país, a partir de sua criação.

Em 2003, a SEPPIR passa a coordenar um GT (grupo de trabalho) com representantes nacionais sobre o debate das “comunidades de terreiro”, em parceria com iniciativas de outros órgãos governamentais. Esse apoio pretende: criar estratégias de visibilidade, valorização e promoção dos diferentes grupos ligados à religiosidade de matriz africana; colaborar com formações de gestores públicos sobre o assunto; e divulgar experiências e vivências proporcionadas pelas comunidades religiosas que cultivam os conhecimentos e a cultura ancestral da resistência negra, assim diz o relatório de gestão da SEPPIR, uma das fontes que utilizo para o desenvolvimento deste *paper*, pois contém avaliações das ações de promoção da igualdade racial correspondentes aos anos de 2003-2006.¹²

⁹ PINTO, Celi Regina Jardim. Para além da tolerância. *Caderno CRH*, Salvador, n. 32, jan/jun 2000. pp. 31-54.

¹⁰ Sobre a criação dessas organizações institucionais, ver: RIBEIRO, Matilde. *Institucionalização das políticas de promoção da igualdade racial no Brasil: percursos e estratégias – 1986 a 2010*. Tese (Doutorado em Serviço Social) – PUCSP (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo), São Paulo, 2013. p. 170.

¹¹ Lei nº 10.678, de 23 de maio de 2003. Brasília/DF: Senado Federal, 2003. Cria a Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, da Presidência da República, e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.678.htm>.- Acesso em: 12/10/ 2017.

¹² Relatório de gestão SEPPIR 2003-2006. Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial/SEPPIR. Brasília/DF, 2007, p. 66. Disponível em: <http://www.seppir.gov.br/portal-antigo/publicacoes/relatorio_gestao>.

Diante dessa conjuntura, algumas políticas públicas direcionadas às religiões de matrizes africanas são promovidas e analisadas. Para exemplificar essa questão, em relação à assistência social e à segurança alimentar para as comunidades de terreiro, a realização por meio do Consea (Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional), entre 2003-2006, a distribuição de 2.304.637 quilos em 103.699 cestas para 19.750 famílias de 18 estados, em uma parceria da Seppir com o MDS (Ministério do Desenvolvimento Social), a Conab (Companhia Nacional de Abastecimento), FCP (Fundação Cultural Palmares) e Funasa (Fundação Nacional de Saúde). Em 2006 ações de regularização de assentamentos precários de algumas comunidades urbanas foi firmado pelo Ministério das Cidades e a Secretaria Municipal de Habitação de Salvador, de início em quinze terreiros no bairro do Engenho Velho da Federação; A publicação da “Cartilha da Diversidade Religiosa e Direitos Humanos” pela SEDH (Secretaria dos Direitos Humanos), em 2004, e no mesmo ano, a “Campanha em defesa de crença e contra a intolerância religiosa”, publicada também no formato de cartilha, um trabalho em conjunto do CEERT (Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades) e da SEPPIR, cujo objetivo era reunir diferentes organizações (sociedade civil, líderes religiosos, ativistas negros/as e dos direitos humanos), para introduzir o tema da intolerância religiosa nas políticas públicas étnico-raciais, voltadas para as religiosidades afro-brasileiras.¹³

O relatório final da I CONAPIR (Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial), evento realizado em Brasília entre 30 de Junho a 2 de Julho de 2005, também evidencia a inserção cada vez mais constante da temática “intolerância religiosa”, como se observa nas propostas discutidas durante a conferência, a presença do debate acerca da intolerância está inserido em diversas proposições, de diferentes eixos temáticos, como pretendo indicar no desenvolvimento deste artigo. O processo democrático de construção da I Conapir envolveu governos estaduais e municipais; os poderes legislativo e judiciário; instituições públicas e privadas; e a sociedade civil. Participaram desse movimento mais de 90 mil pessoas, por meio das 26 conferências estaduais e da conferência do Distrito Federal, precedidas de etapas municipais e/ou regionais que mobilizaram 1.332 municípios, cerca de 25% da totalidade de municípios brasileiros.¹⁴

Acesso em: 12/10/2017.

¹³ Ver essas e outras ações afirmativas voltadas para as comunidades de terreiro em. BRASIL. *Relatório de Gestão SEPPIR 2003-2006*. pp. 66-68.

¹⁴ Relatório Final da I Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial - CONAPIR. Secretaria de Políticas

As fontes eleitas para análise, a Cartilha da campanha em defesa de crença e contra intolerância religiosa – 2004; o Relatório final da I CONAPIR – 2005; e o Relatório de gestão da SEPPIR 2003-06, indicam tal inserção, da necessidade de abordar a discriminação sofrida pelas religiões de matrizes africanas na sociedade brasileira. Diversas outras ações foram realizadas e discutidas, conforme citadas anteriormente, contudo a intolerância religiosa se torna uma constante nos documentos avaliados. Tendo como procedimento metodológico de pesquisa das fontes, estudos referentes à análise do discurso, ou seja, investigar quais discursos as fontes propagam em relação às religiões afro-brasileiras e posteriormente, identificar sobre quais conteúdos esses relatórios têm se desdobrado com maior regularidade, detectando uma constância da luta contra a intolerância religiosa. Eni Orlandi, afirma que “a análise do discurso visa compreender como um objeto simbólico produz sentidos. A transformação da superfície linguística em um objeto discursivo é o primeiro passo para a compreensão”.¹⁵

Sendo assim, a metodologia de análise do discurso busca compreender as fontes eleitas como portadoras de determinados discursos e de que maneira estas se relacionam com o contexto sociohistórico no qual estão inseridas e com o assunto a ser abordado, nesse caso a intolerância religiosa, principalmente, voltadas para as religiões de matrizes africanas. Reflexões historiográficas ressaltam a importância da análise do discurso enquanto método científico de investigação histórica. Na obra do historiador francês Roger Chartier *A história cultural: entre práticas e representações*, diz-se:

No ponto de articulação entre o mundo do texto e o mundo do sujeito coloca-se necessariamente uma teoria da leitura capaz de compreender a apropriação dos discursos, isto é, a maneira como estes afetam o leitor e o conduzem a uma nova norma de compreensão de si próprio e do mundo.¹⁶

Portanto, a proposição de análise das fontes não é encontrar um sentido “verdadeiro” ou se ater a um procedimento hermenêutico, e sim identificar, diante das propostas discutidas, sobre as comunidades de terreiro na agenda política brasileira no primeiro governo Lula, entre 2003 e 2006, qual temática abordada é preponderante. Isto é, examinar as fontes inseridas em seu contexto sociohistórico, favoráveis à implementação de ações afirmativas, verificando então, dentre os discursos reproduzidos, que a intolerância religiosa e seu enfrentamento se tornam a discussão mais frequente quando se referem às ações direcionadas as religiões de

de Promoção da Igualdade Racial/SEPPIR. Brasília/DF, 2005, p. 8.

¹⁵ ORLANDI, Eni P. Dispositivo de análise. In: *Análise de discurso*. 8ª ed. Campinas: Pontes, 2009, pp. 57-92.

¹⁶ CHARTIER, Roger. *A história cultural: entre práticas e representações*, Lisboa: DIFEL, 1987. p. 24.

matrizes africanas.

As religiões de matrizes africanas como aliadas na luta antirracista

As políticas públicas de cunho étnico-racial começaram a se institucionalizar no Brasil com maior regularidade no início do século XXI. A criação do programa Brasil sem Racismo¹⁷ em 2002, durante a transição do governo de Fernando Henrique Cardoso (Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB) para o governo Lula (Partido dos Trabalhadores – PT), foi um grande marco e influenciou a elaboração de outras medidas governamentais, como: a Lei nº 10.639/2003¹⁸; a criação da SEPPIR, em março de 2003; o programa Brasil Quilombola¹⁹; e a realização de um dos maiores eventos sobre igualdade racial, a I CONAPIR (Conferência Nacional de Promoção de Igualdade Racial), em 2005.²⁰ Observa-se então, uma constância cada vez maior da implementação dessas políticas de promoção da igualdade racial na esfera política brasileira. Entretanto, inseridas nos debates em nível federal, não significa dizer que a execução dessas demandas foi satisfatória.

Conforme citadas, essas são medidas administrativas palpáveis, embora desprovidas de uma política e de orientação governamental. Começando a proliferarem-se, fortaleceram a reivindicação por medidas positivas voltadas para a promoção da igualdade, há décadas pleiteadas pelo Movimento Negro.²¹ As religiões de matrizes africanas passam então a adquirir espaços nessas discussões por ações relacionadas à diminuição do preconceito racial e da intolerância, como apontam os temas abordados em órgãos governamentais, a exemplo a SEDH e a SEPPIR, com as cartilhas da diversidade religiosa e contra a intolerância, ambas

¹⁷ Elaborado em 2002 pela coligação Lula presidente, teve a coordenação da Secretaria Nacional de Combate ao racismo do PT (Representada por Martvs Antônio das Chagas e Matilde Ribeiro). Mais tarde resultará na criação da SEPPIR (Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial), em março de 2003.

¹⁸ Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003. Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática "História e Cultura Afro-Brasileira", e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.639.htm> Acesso em 3/11/ 2017.

¹⁹ O Programa Brasil Quilombola foi lançado em 12 de março de 2004 com o objetivo de consolidar os marcos da política de Estado para as áreas quilombolas. Como seu desdobramento, foi instituída a Agenda Social Quilombola (Decreto nº 6261/2007), que agrupa as ações voltadas às comunidades em várias áreas. Disponível em: <<http://www.seppir.gov.br/comunidades-tradicionais/programa-brasil-quilombola>> Acesso em 3/11/2017.

²⁰ Organizada pela Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial e pelo Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial, a I Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial (Conapir), realizada em Brasília, em 30 de junho, 1º e 2 de julho de 2005, constituiu um marco das relações étnico-raciais para a nação brasileira. Sediada no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, a I Conapir reuniu cidadãos(aos) pertencentes a diversos grupos étnico-raciais de todo o território nacional – o Brasil de todas as raças e cores – para participar, discutir e deliberar sobre os rumos das políticas públicas de promoção da igualdade racial.

²¹ SILVA, Hédio Jr. Conceito e demarcação histórica. In: (ORG): SILVA, Hédio Jr; BENTO, Maria A. S.; SILVA, Mário Rogério. *Políticas públicas de promoção da igualdade racial*. São Paulo: CEERT (Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades), 2010. p. 19.

publicadas em 2004, assim como outras atividades, citadas anteriormente.

Para entender esse processo de mudança de paradigma – no qual essas religiões passaram de estigmatizadas na sociedade a possuírem políticas públicas específicas –, é fundamental desdobrar-se nos estudos sobre negritude, pois estes auxiliam a compreensão da emergente valorização de elementos associados às culturas afro-brasileiras, nesse caso, as manifestações religiosas, em especial o Candomblé. Segundo Munanga, a negritude é uma resposta racial negra a uma agressão racial branca, além do mais, é a retomada da negritude que existiu em todos os lugares, mas sem um nome.²² No Brasil, o retorno à negritude tem como objetivo: buscar a identidade afro-brasileira e africana, além de protestar contra a ordem colonial; lutar pela emancipação de seus povos oprimidos; e lançar o apelo a uma revisão das relações entre os povos. A busca da identidade adquiriu grande importância, pois congrega os elementos de um povo, nesse caso os/as afrodescendentes, por meio de elementos em comum vivenciados por essa coletividade.²³ Desse modo, as comunidades de terreiro passaram a ser vistas por diferentes entidades relacionadas à militância negra como importantes centros de resistência negra e aglutinadoras da identidade afro-brasileira.²⁴

Concomitante ao contexto histórico de retomada da negritude pelos movimentos e pelas organizações negras e ao surgimento de novas identidades culturais, essas perspectivas vão proporcionar um rompimento com o ideal de homem/mulher branco/a e europeu/ia como exemplo de progresso e desenvolvimento, manifestando-se grupos que historicamente são discriminados e/ou silenciados. No caso da sociedade brasileira, são os/as negros/as, daí a busca pela ancestralidade africana se tornar fundamental para a construção desses/as sujeitos/as no final do século XX. A obra do sociólogo jamaicano Stuart Hall, *A identidade cultural na pós-modernidade*²⁵, publicada pela primeira vez em 1992, contribui para o entendimento da formulação sobre o conceito de identidade no período denominado “modernidade tardia”, também conhecido como “pós-Guerra Fria”. Segundo Hall; “as velhas identidades, que por tanto tempo estabilizaram o mundo social, estão em declínio, fazendo surgir novas identidades e fragmentando o indivíduo moderno, até aqui visto como um sujeito

²² MUNANGA, Kabengele. *Negritude: usos e sentidos*. 2ª ed. São Paulo: Ática, 1988. p. 6.

²³ MUNANGA, Kabengele. . *Negritude: usos e sentidos*. 2ª ed. São Paulo: Ática, 1988. p. 43.

²⁴ Sobre religiões de matrizes africanas e territorialidades de afirmação da ancestralidade negra, ver: SANTOS, Magnaldo Oliveira dos. *Religiões de matrizes africanas – territorialidades de afirmação de ancestralidade africano-brasileira*. In: *Anais do XI Congresso Luso Afro Brasileiro de Ciências Sociais: Diversidades e (des)igualdades*, Salvador 7 a 10 de Agosto de 2011.

²⁵ HALL, Stuart. *A identidade cultural na pós-modernidade*. 10. ed. Rio de Janeiro: DP&A editora, 2005.

unificado”²⁶, diante disso, a construção de uma nova identidade afro-brasileira valorizando os símbolos associados ao povo negro.

O resgate da negritude a partir dos anos 1970 repercutiu fortemente nos movimentos negros. Para essas organizações, o processo de superação do racismo passa, indubitavelmente, pela etapa de (re)encontro do/a afro-brasileiro/a com sua identidade étnica.²⁷ Com isso a cultura negra e suas diferentes expressões são enaltecidas, entre elas as manifestações religiosas. Em consequência disso, esses movimentos passam a incorporar as religiões de matrizes africanas em seus discursos, considerando-as como uma importante ferramenta na luta contra o racismo. Segundo o historiador Petrônio Domingues:

Até no terreno religioso houve um processo revisionista. Se nas etapas anteriores o movimento negro era notadamente cristão, impôs-se a cobrança moral para que a nova geração de ativistas assumisse as religiões de matriz africana, particularmente o candomblé, tomado como principal guardião da fé ancestral.²⁸

O papel que essas organizações militantes tiveram nas comunidades de terreiro foi crucial, pois além de tornarem-nas indispensáveis aliadas na luta contra o racismo e a discriminação, contribuíram para a emergência sobre suas particularidades, algumas das quais mais tardiamente se tornaram parte de políticas públicas étnico-raciais, principalmente devido à penetração de membros/as de movimentos negros na máquina estatal. Sendo assim, evidenciam a “intolerância religiosa” como um dos grandes desafios a ser encarado pela sociedade brasileira, ademais, se tornando uma demanda preponderante no que diz respeito às ações voltadas para as religiões de matrizes africanas.

No livro *Por uma história política*²⁹, chama-se atenção para novas abordagens, objetos e métodos da história, inclusive as ações do Estado. De forma sintética, a discussão atenta-se em diagnosticar as transformações acerca da história política. Nos anos 1960 a 1970, a história aparece no universo acadêmico reelaborada, começa a dar visibilidade às questões coletivas, às multidões anônimas que agora também se tornaram protagonistas da História. As práticas que o Estado brasileiro vem adotando em relação às religiões de origem africana são analisadas segundo esse ponto de vista, evidenciando a emergência e a visibilidade que os/as

²⁶ HALL, Stuart. *A identidade cultural na pós-modernidade*. 10. ed. Rio de Janeiro: DP&A editora, 2005.

²⁷ DOMINGUES, Petrônio. Movimento Negro Brasileiro: história, tendências e dilemas contemporâneos. *Dimensões*, Vitória, v. 21, 2008. pp. 101-124.

²⁸ DOMINGUES, Petrônio. Movimento Negro Brasileiro: alguns apontamentos históricos. *Tempo. Revista do Departamento de História da UFF*, Niterói, v. 12, 2007. pp. 113-136.

²⁹ REMOND, René. Uma história presente. In: *Por uma história Política*. Rio de Janeiro: Editora UFRJ/FGV, 1996.

afrodescendentes passaram a conquistar no cenário político nacional, após décadas de lutas. Dessa maneira, pretendo verificar os principais assuntos e as proposições explorados nessas operações, entre as quais, a intolerância religiosa, como veremos a seguir.

O debate sobre a intolerância religiosa se torna frequente nas políticas de promoção da igualdade racial

As criações da SEPPIR em 2003 e logo em seguida do CNPIR (Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial) instituem em novembro do mesmo ano a PNPIR (Política Nacional de Promoção da Igualdade Racial)³⁰, atribuindo à secretaria que agora possui o *status* de ministério e também ao seu conselho importantes intermediários nas políticas de combate ao racismo e à discriminação no Brasil. Entretanto, o apoio de outras organizações, em especial, grupos de militantes negros/as, foi fundamental para o desenvolvimento de diferentes ações, abarcando distintas esferas sociais em que o preconceito racial se manifesta, em especial, o campo religioso, no qual se observa ampla perseguição aos cultos de matrizes africanas, sendo necessárias medidas de combate à intolerância religiosa.

A Campanha em defesa da liberdade de crença e contra a intolerância religiosa, a princípio foi lançada para servir de base para a introdução sobre o assunto nas políticas públicas de promoção da igualdade racial no Brasil, em setembro de 2004. Um trabalho em conjunto do CEERT e da SEPPIR em parceria com o SESC-SP (Serviço Social do Comércio de São Paulo) e o INTECAB (Instituto Nacional da Tradição e Cultura Afro-Brasileira). Elaborada por Hédio Silva Jr. e Maria Aparecida Bento, então coordenadores do CEERT, ainda é possível encontrar o documento na internet, porém em *sites* alternativos, pois, a página dos organizadores da campanha, no momento de elaboração desse artigo, não disponibilizava o arquivo para *download*.

Contendo um conjunto de leis e instrumentos jurídicos no combate à intolerância, particularmente das comunidades de terreiro, essa campanha publicada na forma de cartilha teve como principal realizador uma ONG (Organização Não Governamental), o CEERT, associação que atua na luta antirracista desde a sua fundação, em 1992.³¹ Seu principal propósito é promover a igualdade étnico-racial no Brasil, desenvolvendo projetos e

³⁰ Decreto nº 4886, de 20 de novembro de 2003, institui a Política Nacional de Promoção da Igualdade Racial – PNPIR e dá outras providências. Disponível em:

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2003/d4886.htm>. Acesso em 29 de outubro de 2017.

³¹ Sobre o CEERT, ver: <<http://www.ceert.org.br/>>. Acesso em 22/10/2017.

assessorando órgãos públicos e privados no que diz respeito à facilitação do acesso da população negra, sobretudo ao trabalho e à justiça. Nesse caso, a realização dessa campanha colaborou para posteriores propostas acerca do enfrentamento da intolerância religiosa. Algumas premissas serão discutidas na CONAPIR, congresso sobre a promoção da igualdade racial realizado em 2005, e posteriormente em 2007, na reunião de dirigentes da SEPPIR e de lideranças religiosas de matrizes africanas para avaliar as políticas públicas implementadas entre 2003-2006. Essas avaliações foram publicadas no relatório de gestão da secretaria.³²

A realização da CONAPIR envolveu indivíduos/as oriundos/as de diferentes instituições; órgãos institucionais, ONGs, militantes negros/as e dos direitos humanos, pesquisadores/as e a sociedade civil, como um estímulo à implementação da Política Nacional de Promoção da Igualdade Racial deliberada em 2003, esta também sendo uma ação consequente da III Conferência Mundial de Combate ao Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância Correlata.³³ Segundo o relatório final de balanço das proposições discutidas:

A I Conapir, como experiência primeira, possibilitou aprendizagens e revelou os limites da estrutura da Seppir para o pleno cumprimento do seu papel institucional de articular e formular políticas de promoção da igualdade racial para todos os grupos étnica e racialmente discriminados. A amplitude e complexidade da tarefa requerem maiores investimentos em pessoal e dotação orçamentária compatível com o mega objetivo de inclusão social estabelecido pelo governo federal, considerando os grupos historicamente excluídos da sociedade brasileira.³⁴

As propostas foram divididas de acordo com o eixo temático, nesse caso, doze diferentes seções foram criadas: trabalho e desenvolvimento econômico da população negra; educação; saúde; diversidade cultural; direitos humanos e segurança pública; comunidades remanescentes de quilombos; população indígena; juventude negra; mulher negra; religiões de matriz africana; política internacional; fortalecimento das organizações antirracismo.

³² Relatório de Gestão SEPPIR (2003-2006). p. 67

³³ Evento realizado na cidade de Durban, na África do Sul, em 2001, que contou com expressiva participação brasileira. Na ocasião, se discutiram estratégias de combate ao racismo, à discriminação, à xenofobia e à intolerância, e medidas que estimulassem os estados signatários a se movimentarem para a implementação de políticas de igualdade racial. Sobre a ressonância da Conferência de Durban na construção de uma agenda local de promoção da igualdade racial, ver: RIBEIRO, Matilde. Ressonâncias da Conferência de Durban na construção de agendas globais e locais de promoção da igualdade racial. In: *Institucionalização das políticas de promoção da igualdade racial no Brasil: percursos e estratégias – 1986 a 2010*. Tese (Doutorado em Serviço Social) – PUCSP (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo), São Paulo, 2013. pp. 149-159. Sobre a conferência de Durban, ver: ALVES, J. A. Lindgren. A conferência de Durban contra o racismo e a responsabilidade de todos. *Rev. Bras. Polít. Int.* 45, v. 2, 2002. pp. 198-223.

³⁴ Relatório Final da I Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial (CONAPIR). p. 8.

Apesar da existência de uma parte específica voltada para a religiosidade, conforme analisado no relatório, observa-se a inclusão de debates sobre ações afirmativas das comunidades de terreiro em outras seções.

Medidas diretas e/ou indiretas às religiões de matrizes africanas foram identificadas em oito eixos diferenciados; educação; saúde; diversidade cultural; direitos humanos e segurança pública; juventude negra; mulher negra; religiões de matriz africana; e, política internacional. Afora o eixo peculiar, deliberaram-se vinte e nove propostas direcionadas aos cultos de origem africana. Destas, oito estão associadas a políticas de combate à intolerância e à discriminação, sendo as outras 21 pertinentes à valorização da diversidade cultural e à inclusão desse debate na área da educação; à preservação da ancestralidade negra existente nesses locais de culto; às questões referentes à promoção da saúde de membros/as dessas comunidades, além de outras especificidades. Nota-se que a intolerância e a adoção de medidas de combate à discriminação foram relativamente prevaletentes às demais questões.

Na seção singular aos povos de terreiro, o eixo 10 é dividido em treze partes: diretrizes gerais; fortalecimento das religiões de matriz africana; políticas públicas; educação; espaço e meio ambiente; controle social; produção de dados e pesquisa; expressão da religiosidade cigana; religiosidade dos povos indígenas; religião muçulmana; campanhas de combate à intolerância religiosa e de divulgação das religiões de matriz africana; reconhecimento dos casamentos nas comunidades de terreiro; conferência nacional de promoção da igualdade racial. Destas, três são direcionadas a outras expressões religiosas, todavia, a predominância é de operações para o combate ao preconceito sofrido pelos cultos de matrizes africanas.

Sessenta e três propostas são elaboradas nesse eixo temático. Subtraindo-se cinco, referentes às religiões ciganas, indígenas e muçulmanas, restam 58 pontos a respeito de particularidades das religiões de origem africana. A garantia de direitos fundamentais, como a liberdade de crença, direito à diversidade religiosa, sua valorização e seu resgate, assim como o combate à discriminação orientam a elaboração do relatório. Dos projetos deliberados, verifica-se um número relevante de abordagens sobre a luta contra o preconceito religioso, lembrando-se que proposições relativas à garantia de direitos também podem ser vistas como aliadas nesse confronto. Portanto, medidas diretas de ação contra a discriminação são identificadas em pelo menos 25 das 58 propostas, sendo que a intolerância religiosa é abarcada em 12 proposições, além das 8 oito citadas anteriormente. Totalizados, são 87 indicadores sobre as religiões de matrizes africanas debatidas na CONAPIR. Vinte delas (23%),

concernem à luta contra intolerância religiosa.

52 Avaliando-se as ações da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, no primeiro mandato do ex-presidente Lula (2003-2006), em 2007 é publicado o *Relatório de gestão da SEPPIR*, contendo a avaliação de inúmeros trabalhos desenvolvidos nesse período. Essas políticas respondem questões históricas da sociedade com o objetivo amplo de institucionalizar formas de superação do racismo, da discriminações e das intolerâncias correlatas. Portanto, ao iniciar a segunda gestão, é imprescindível efetuar um balanço das experiências de implementação dessas políticas, dado o seu caráter inédito e desbravador.³⁵ Esse relatório vai apresentar descrição e análise dos processos de construção e resultados obtidos na promoção das políticas de igualdade racial, além de reformular futuras diretrizes.

Os trabalhos desenvolvidos e avaliados são divididos em três partes: quilombos e outras comunidades tradicionais; políticas de ações afirmativas; e intercâmbios e relações internacionais, além de conter subdivisões dentro desses segmentos. As religiões de matrizes africanas, assim como as ações desenvolvidas a seu respeito, estão na segunda seção da primeira parte, intitulada “apoio às comunidades de terreiro”. Logo no início do texto do relatório, mais especificamente no segundo parágrafo, é salientada a necessidade de enfrentamento à intolerância.

O combate à intolerância religiosa é fundamental, no entanto, torna-se também necessário o apoio às iniciativas sociais, pois essas comunidades constituem redutos de conhecimento ancestral africano e afirmam a sobrevivência da identidade negra. Além disso, o preconceito racial e a intolerância religiosa em relação às comunidades de terreiro contribuem com o aumento da vulnerabilidade desse grupo e reforçam o racismo e o não-reconhecimento da contribuição afro-brasileira à riqueza e cultura nacional.³⁶

Consequentemente, todas as medidas realizadas são voltadas para a diminuição do preconceito e da discriminação, porém, das dez ações avaliadas³⁷, quatro são diretamente direcionadas ao combate à intolerância religiosa. Duas sobre a qual já nos debruçamos (a campanha pela liberdade de crença e contra a intolerância – CEERT; e a cartilha da diversidade religiosa – SEDH), mas há também o ato público de dezembro de 2006, na “prainha”. Em homenagem a Iemanjá a atividade contou com sacerdotes/isas das religiões de

³⁵ Relatório de Gestão da SEPPIR (2003-2006). p. 06

³⁶ Relatório de Gestão da SEPPIR (2003-2006). p. 06

³⁷ Ver todas as ações no relatório de gestão da SEPPIR 2003-2006. Algumas já foram citadas anteriormente.

matrizes africanas, a ex-ministra da SEPPIR, Matilde Ribeiro e o ex-ministro dos direitos humanos, Paulo de Tarso Vanuchi, com o objetivo de protestar contra a intolerância religiosa e a depredação de imagens de orixás ocorrida naquele local. No mesmo ano é criado o Núcleo de enfrentamento à Discriminação (NED), resultado de uma parceria da SEPPIR com o Ministério Público com o intuito de promover troca de experiências institucionais no campo da promoção da igualdade racial, do combate ao racismo, da discriminação étnico-racial e da intolerância religiosa.

A intolerância religiosa: um desafio a ser superado

Conforme indicado, a luta contra a intolerância é uma frequente demanda das especificidades que atingem as religiões de matrizes africanas, conseqüentemente, percebe-se a necessidade da realização de políticas de combate à discriminação religiosa. O Estado brasileiro, na sua Carta Magna, a constituição federal de 1988, garante a liberdade de crença e cultos³⁸, portanto assume o papel regulador da diversidade de manifestações religiosas, devendo combater essa opressão que atinge em especial os cultos afro-brasileiros.

De fato, a emergência dessas políticas públicas de cunho étnico-racial e, a partir dessas, as providências específicas para as religiosidades negras se tornaram contínuas na agenda política brasileira. Essas e outras medidas serão reformuladas para, então, na segunda gestão do presidente Lula (2007-2010), a atenção se voltar para a implantação das questões suscitadas nos anos anteriores, entre elas as proposições de combate à intolerância, assim como a elaboração de um Plano Nacional de Promoção da Igualdade Racial (PLANAPIR)³⁹, a aprovação do Estatuto da Igualdade Racial⁴⁰, em 2009, a realização da II CONAPIR. Esse evento possuiu um caráter muito mais avaliativo do que fora proposto em sua primeira edição, identificando-se que ainda é necessário percorrer um grande caminho na luta contra a intolerância religiosa.

As religiões de matrizes africanas são o maior alvo da intolerância no país, como

³⁸ BRASIL. *Constituição da República Federativa do Brasil*. Art. 5º - VI. Brasília/DF: Senado Federal, Coordenação de Edições Técnicas, 2016. p. 13.

³⁹ Decreto nº 6872, de 04 de junho de 2009. Aprova o Plano Nacional de Promoção da Igualdade Racial - PLANAPIR, e institui o seu Comitê de Articulação e Monitoramento. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6872.htm>. Acessado em 30 out. 2017.

⁴⁰ Lei nº 12.288, de 20 de julho de 2010. Institui o Estatuto da Igualdade Racial; altera as Leis nºs 7.716, de 5 de janeiro de 1989, 9.029, de 13 de abril de 1995, 7.347, de 24 de julho de 1985, e 10.778, de 24 de novembro de 2003. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12288.htm>. Acessado em 30 out. 2017.

aponta o *Relatório sobre intolerância e violência religiosa no Brasil (2011-2015)*⁴¹, realizado pelo Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos, tendo como base denúncias recebidas pela ouvidoria dos direitos humanos. A perseguição a essas religiões é frequente na história do Brasil, desde sua formulação no solo brasileiro aos dias atuais. Repreendidas historicamente pela Igreja Católica e pelos/as senhores/as de escravos/as, com a proclamação da república em 1889 e a promulgação de uma nova constituição em 1891, o governo brasileiro se torna laico, porém a repressão às manifestações religiosas continuou, passando a vir do próprio Estado, influenciados por medidas higiênico-sanitárias que tornariam meios de controle social, conforme indica Illeana Limonta em sua tese de doutorado, *Cultura de resistência e resistência de uma identidade cultural: a santería cubana e o candomblé brasileiro (1950-2000)*, as expressões religiosas de origem africana sofreram, ao longo da História, todo tipo de desvalorização.⁴²

Ainda segundo Limonta, as denúncias da imprensa estimulavam a atuação policial repressiva e a repulsa dos setores das classes média e alta para com a cultura e a religiosidade das camadas não brancas. Atividades que sempre eram qualificadas com adjetivos pejorativos e associadas a um estado permanente de ignorância cultural e insalubridade, como mostram os recortes de jornais da imprensa do começo do século XX, analisadas pela autora em seu doutorado.

Ilzver Oliveira, em seu artigo intitulado, *Perseguição aos cultos de origem africana no Brasil: o direito e o sistema de justiça como agentes da (in)tolerância*⁴³, busca refletir sobre as raízes históricas da existência de um hiato entre os direitos garantidos constitucionalmente, para a construção de um sociedade democrática, e o cotidiano de violações desses direitos que vitimizam as religiões de matrizes africanas, ou seja, a repressão a essas religiões possui uma longa trajetória histórica na sociedade brasileira que infelizmente ainda não se deu por encerrado. Segundo Oliveira, a repressão penal, utilizando-se do aparato policial, foi uma

⁴¹ FONSECA, Alexandre Brasil; ADAD, Clara Jane Costa (Orgs). *Relatório sobre intolerância e violência religiosa no Brasil (2011-2015): resultados preliminares*. Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos – Brasília: Secretaria Especial de Direitos Humanos, 2016.

⁴² Ver capítulo 2: LIMONTA, Illeana. Do dito ao vivido: experiências de repressão à santería e ao candomblé. In: *Cultura de resistência e resistência de uma identidade cultural: a santería cubana e o candomblé brasileiro (1950-2000)*, Tese (História Social) – UFBA (Universidade Federal da Bahia), Salvador, 2009. pp. 85-145.

⁴³ OLIVEIRA, Ilzver de Matos. Perseguição aos cultos de origem africana no Brasil: o direito e o sistema de justiça como agentes da (in)tolerância. In: ROCHA, Leonel Severo; WENCZENOVICZ, Janaína; BELLO, Enzo (Orgs) *Sociologia, antropologia e cultura jurídicas: XXIII Encontro Nacional do CONPEDI*. Florianópolis: CONPEDI/UFSC, 2014. p. 308-332. Para acessar a obra completa, acessar: <<http://publicadireito.com.br/publicacao/ufsc/>>. Acesso em: 3/11/2017.

constante na história dos terreiros da primeira metade do século XX.

Para Hédio Silva Jr., no século XXI o quadro de perseguição aos cultos de origem africana não é muito diferente.⁴⁴ Visto ainda como um grave problema, pois se avoluma e saíu da esfera das relações cotidianas menos visíveis para ganhar visibilidade pública, conforme atestam as frequentes notícias de jornais que os registram em inúmeros pontos do Brasil. A ressalva de Silva concentra-se, principalmente, nos atos de intolerância advindos de alguns grupos neopentecostais, a aliança entre esses/as e alguns partidos políticos que impedem medidas legais de combate à intolerância, contribuindo para a propagação do ódio e do preconceito aos elementos religiosos afro-brasileiros, principalmente em meios midiáticos, como a televisão, o rádio e mais recentemente a internet.

Para a compreensão desse impacto sofrido pelas religiões de origem africana no Brasil da virada do século XX para o XXI, no ano de 2007 é publicado o livro *Intolerância religiosa: impactos do neopentecostalismo no campo religioso afro-brasileiro*, organizado pelo antropólogo Vagner Gonçalves da Silva.⁴⁵ A obra contém oito artigos elaborados por especialistas no tema, os quais investigam os efeitos que o crescimento das igrejas neopentecostais tem ocasionado aos cultos de origem africana, sobretudo no cenário político, onde se observa o crescimento da bancada evangélica, que pratica ações de impedimento à promoção da igualdade racial e de combate à intolerância. Soma-se a isso, o uso que grupos fundamentalistas fazem de determinados meios de comunicação para a propagação de um discurso de ódio.

Conforme indicado neste artigo, as religiões de matrizes africanas ainda são um grande alvo de intolerância religiosa, visto a agenda política brasileira relativa às comunidades de terreiro nos anos 2000 e as proposições debatidas a seu respeito. A perseguição aos terreiros por fundamentalistas ligados a determinadas igrejas neopentecostais tem sido contínua na contemporaneidade brasileira, assim como a aliança de evangélicos/as à política e seus aparatos burocráticos, e até mesmo com organizações criminosas – o que proporciona inúmeros ataques pelo país, como se tem observado. A existência de medidas legislativas é um primeiro passo para o combate à intolerância, entretanto outras ações serão necessárias

⁴⁴ Sobre a intolerância religiosa no Brasil e a relação com o sistema de justiça no século XXI, ver: SILVA JR, Hédio. Notas sobre sistema jurídico e intolerância religiosa no Brasil. In: SILVA, Vagner Gonçalves da (org.) *Intolerância Religiosa: impactos do neopentecostalismo no campo religioso afro-brasileiro*. São Paulo: Edusp, 2007..

⁴⁵ SILVA, Vagner Gonçalves. *Intolerância religiosa: impactos do neopentecostalismo no campo religioso afro-brasileiro*. São Paulo: EDUSP, 2007.

para a realização e a implementação dessas políticas.

Desde a Constituição Federal, passando pela Lei Caó (Lei 7.716 de 1989), pela Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho sobre comunidades tradicionais, até o surgimento da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial e a instituição de políticas públicas para comunidades tradicionais, farto é o conjunto de medidas legislativas e executivas criadas para a proteção desses grupos, mas, da mesma forma, grande é a dificuldade de sua implementação no Brasil.⁴⁶

56

A demanda dos movimentos negros, a exemplo da luta contra a discriminação às religiões de origem africanas, perpassa um longo caminho em nossa sociedade. Entretanto, a evidência dessa problemática indica a necessidade de apontamentos que devem ser tomados para a sua superação e isso envolve o conjunto de medidas estabelecidas não só pelo poder do Estado, o qual, como observado, muitas vezes exerce um papel secundário e/ou ausente, mas também de aliados/as nesse percurso. A união de instituições executivas, legislativas e judiciárias, com movimentos negros e organizações vinculadas à luta contra o preconceito racial, o povo de santo, pesquisadores/as e a sociedade civil é fundamental nesse processo de efetivação das ações afirmativas voltadas para as comunidades de terreiro.

As religiões de matrizes africanas se tornaram importantes aliadas nessa luta, evidenciando que o preconceito racial se manifesta também contra as diferentes expressões culturais afro-brasileiras, inclusive as religiões. Sendo assim, a intolerância religiosa é um grande desafio a ser encarado, não só pelas autoridades mas também pela sociedade civil, dado que os resultados obtidos com a pesquisa das fontes analisadas indicam a necessidade de enfrentamento a essa forma de violência. O não isolamento de segmentos sociais na luta antirracista e contra a intolerância a fortalece, pois, como se detecta na história do país, as práticas inclusivas do Estado em relação aos/as afrodescendentes são resultados de reivindicações do povo negro, o qual por séculos lutou e ainda luta pela igualdade racial no Brasil e para a construção de uma sociedade mais igualitária.

Considerações finais

A trajetória que as religiões de matrizes africanas percorreu e ainda percorre na história do Brasil é marcada por discriminação e intolerância, oriundas principalmente do

⁴⁶ OLIVEIRA, Ilzver de Matos. Perseguição aos cultos de origem africana no Brasil: o direito e o sistema de justiça como agentes da (in)tolerância. In: ROCHA, Leonel Severo; WENCZENOVICZ, Janaína; BELLO, Enzo (Orgs) *Sociologia, antropologia e cultura jurídicas: XXIII Encontro Nacional do CONPEDI*. Florianópolis: CONPEDI/UFSC, 2014. p. 330.

Estado mas também de outros segmentos da sociedade. Desde a sua formulação no solo brasileiro, essas religiões podem ser vistas como importantes centros de resistência negra e aliadas na luta antirracista. Devido à valorização que estas começaram a obter nos movimentos negros do Brasil em função da retomada da negritude a partir da década de 1970 e, conseqüentemente, da construção de uma identidade afro-brasileira que valoriza a cultura ancestral negra. A partir desse momento, essas expressões religiosas passaram a obter espaço de discussão de suas especificidades dentro de organizações militantes e posteriormente institucionais.

No início do século XXI, com a inserção de militantes negros/as na máquina do Estado e a institucionalização das políticas de promoção da igualdade racial, as religiões de origem africana passaram a presenciar algumas de suas demandas debatidas na agenda política brasileira e, como observado, a intolerância religiosa e medidas de combate à discriminação são predominantes, além de, atualmente essas religiões ainda sofrerem ataques, principalmente provenientes de certos grupos neopentecostais fundamentalistas. Desta maneira, os apontamentos apresentados no decorrer do artigo indicam o constante desdobramento para a luta contra a intolerância religiosa no começo desse novo século, sendo então necessárias providências concretas para a garantia de direitos fundamentais, como a liberdade de crença em um Estado que se diz democrático e de direito.

Referências

ALMEIDA, Elga Lessa de. *A inserção de políticas públicas étnicas para terreiros de candomblé na agenda brasileira: os entrecruzamentos entre o global e o local*. Dissertação (Mestrado em Administração) – UFBA (Universidade Federal da Bahia), Salvador, 2011.

ALVES, J. A. Lindgren. A conferência de Durban contra o racismo e a responsabilidade de todos. *Rev. Bras. Polít. Int.* 45, v. 2, 2002. pp.198-223.

BASTIDE, Roger. *O candomblé da Bahia*. São Paulo: Companhia das letras, 2001.

BRAGA, Júlio. *Fuxico de Candomblé*. Feira de Santana: Editora UEFS, 1998.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. *Art 5º - VI; Art 19º, inciso I; Art 215/6*. Brasília/DF: Senado Federal: Centro Gráfico, 1988.

_____. Ministério da Educação. Lei nº 10.639/03 09 de janeiro de 2003. Brasília/DF: Senado Federal, 2003.

_____. Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos. *Relatório sobre intolerância e violência religiosa no Brasil (2011-2015): resultados preliminares*. Brasília/DF: Secretaria Especial de Direitos Humanos, 2016.

_____. Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial/SEPPIR. Lei nº 10.678/2003 de 23 de maio de 2003. Brasília/DF: Senado Federal, 2003.

_____. Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial/SEPPIR. Decreto Nº 4886, de 20 de novembro de 2003. Brasília/DF: Senado Federal, 2003.

_____. Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial/SEPPIR. Decreto Nº 6872, de 04 de junho de 2009. Brasília/DF: Senado Federal, 2009.

_____. Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial/SEPPIR. Lei Nº 12.288, de 20 de julho de 2010. Brasília/DF: Senado Federal, 2010.

_____. Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial/SEPPIR. *Programa Brasil Quilombola*. Brasília/DF, 2004.

_____. Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial/SEPPIR. *Relatório de Gestão 2003-2006*. Brasília/DF, 2007.

_____. Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial/SEPPIR. *Relatório final da I Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial/CONAPIR*. Brasília/DF: SEPPIR, 2005.

_____. Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial/SEPPIR. *Campanha em defesa da liberdade de crença e contra a intolerância religiosa*. Brasília/DF: SEPPIR, 2004.

CARDOSO, Ciro Flamarion. História e poder: uma nova história política? In: CARSODO, Ciro Flamarion; VAINFAS, Ronaldo (ORGs). *Novos domínios da História*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. p. 37-54.

CARDOSO, Clodoaldo Meneguello. Tolerância e seus limites: um olhar latino-americano sobre diversidade e a igualdade. Disponível em: <<http://textos.pucp.edu.pe/pdf/2091.pdf>> Acesso em 10 nov. 2017.

CARNEIRO, Edison. *Candomblés da Bahia*. 3. ed. Rio de Janeiro: Conquista, 1961.

CHARTIER, Roger. *A história cultural: entre práticas e representações*, Lisboa: DIFEL, 1987.

DOMINGUES, Petrônio. Movimento Negro Brasileiro: alguns apontamentos históricos. *Tempo*. Revista do Departamento de História da UFF, Niterói, v. 12, 2007. p. 113-136.

_____. Movimento Negro Brasileiro: história, tendências e dilemas contemporâneos. *Dimensões*, Vitória, v. 21, 2008. p. 101-124.

HALL, Stuart. *A identidade cultural na pós-modernidade*. 10. ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2005.

LIMONTA, Ileana de las Mercedes Hodge. Cultura, religião e resistência. In: *Cultura de resistência e resistência de uma identidade cultural: a santería cubana e o candomblé brasileiro (1950-2000)*, Tese (História Social) – UFBA (Universidade Federal da Bahia), Salvador, 2009. p. 73-84.

_____. Do dito ao vivido: experiências de repressão à santería e ao candomblé. In: *Cultura de resistência e resistência de uma identidade cultural: a santería cubana e o candomblé brasileiro (1950-2000)*, Tese (História Social) – UFBA (Universidade Federal da Bahia), Salvador, 2009, pp. 85-145.

MUNANGA, Kabengele. *Negritude: usos e sentidos*. 2. ed. São Paulo: Ática, 1988.

OLIVEIRA, Ilzver de Matos. Perseguição aos cultos de origem africana no Brasil: o direito e o sistema de justiça como agentes da (in)tolerância. In: *Sociologia, antropologia e cultura jurídicas: XXIII Encontro Nacional do CONPEDI*. (ORGS): ROCHA, Leonel Severo; WENCZENOVICZ, Janaína; BELLO, Enzo. Florianópolis: CONPEDI/UFSC, 2014. p. 308-332.

ORLANDI, Eni P. Dispositivo de análise. In: *Análise de discurso*. 8. ed. Campinas: Pontes, 2009. p. 57-92.

_____. O estatuto do texto na história da reflexão sobre a linguagem. In: *Discurso e texto: formulação e circulação dos sentidos*. 3ª ed. Campinas: Pontes, 2008. p. 73-98.

PINTO, Celi Regina Jardim. Para além da tolerância. *Caderno CRH*, Salvador, n. 32, jan./jun. 2000. p. 31-54.

REMOND, René. Uma história presente. In: *Por uma história Política*. Rio de Janeiro: Editora da Rio de Janeiro: Editora da UFRJ; FGV, 1996. p. 13-36.

RIBEIRO, Matilde. *Institucionalização das políticas de promoção da igualdade racial no Brasil: percursos e estratégias – 1986 a 2010*. Tese (Doutorado em Serviço Social) – PUC-SP (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo), São Paulo, 2013.

SANTOS, Magnaldo Oliveira dos. Religiões de matrizes africanas – territorialidades de afirmação de ancestralidade africano-brasileira. In: *Anais do XI Congresso Luso Afro Brasileiro de Ciências Sociais: Diversidades e (des)igualdades*, Salvador 7 a 10 de agosto de 2011

SILVA, Hédio Jr. Conceito e demarcação histórica. In: ORG: SILVA, Hédio Jr; BENTO, Maria A. S.; SILVA, Mário Rogério. *Políticas públicas de promoção da igualdade racial*. São Paulo: CEERT, 2010.

SILVA JR, Hédio. Notas sobre sistema jurídico e intolerância religiosa no Brasil. In: SILVA, Vagner Gonçalves da (org.) *Intolerância Religiosa: impactos do neopentecostalismo no campo religioso afro-brasileiro*. São Paulo: EDUSP, 2007.

SILVA, Vagner Gonçalves. *Intolerância religiosa: impactos do neopentecostalismo no campo*

Caio Isidoro Silva

religioso afro-brasileiro. São Paulo: EDUSP, 2007.

Recebido em: 15.11.2017

Aprovado em: 10.01.2018

A pesquisa no Terreiro da Gomeia: a Arqueologia do Candomblé como instrumento de combate à intolerância religiosa

Rodrigo Pereira^{}, Mara Lúcia Carrett de Vasconcelos^{**}, Yasmin da Silva Pacheco^{***}, Tatiana Cristina Sobral da Silva^{****}, Neide de Souza^{*****}, Nadine Machado Tutunji^{*****}, André Luís Fernandes Garcia^{*****}, Bruno da Silva Rangel Francisco^{*****}*

Resumo

A partir das experiências da pesquisa arqueológica no extinto Terreiro de Candomblé da Gomeia (Duque de Caxias/RJ), que tem sido alvo de estudos sobre o registro arqueológico do Candomblé no Rio de Janeiro, buscamos discutir como a arqueologia pode contribuir para a efetivação da tolerância religiosa aos cultos afro-brasileiros. Nosso debate centra-se em como a cultura material afrorreligiosa possui a capacidade argumentativa de combater o relativo desconhecimento acerca da profundidade histórica das religiosidades de descendência africana no Brasil. Assim, a arqueologia torna-se mais uma ferramenta de combate à intolerância religiosa e, ao mesmo tempo, de promoção da tolerância.

Palavras-chave: arqueologia; cultura material; candomblé; tolerância religiosa; Terreiro da Gomeia.

Abstract

From the experiences of the archaeological research on the extinct Terreiro de Candomblé da Gomeia (Duque de Caxias/RJ), which has been the subject of studies on the archaeological

* Museu Nacional da Quinta da Boa Vista (UFRJ); Programa de Pós-graduação em Arqueologia; Laboratório de História das Experiências Religiosas (LHER/UFRJ).

** Programa de Pós-graduação em Museologia e Patrimônio da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO).

*** Programa de Pós-graduação em Arqueologia do Museu Nacional da Quinta da Boa Vista (UFRJ).

**** Universidade Veiga de Almeida (UVA).

***** Universidade Veiga de Almeida (UVA).

***** Graduação em Ciências Sociais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

***** Graduação em História da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO).

***** Graduação em Ciências Sociais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

record of Candomblé in Rio de Janeiro, it is sought to discuss with Archeology can contribute to the religious tolerance to Afro-Brazilian religions. Our discussion focuses on how Afro-religious material culture has the argumentative ability to combat the relative lack of knowledge about the historical depth of the religiosities of African descent in Brazil. Thus, Archeology becomes another tool to combat religious intolerance and, at the same time, to promote tolerance.

Keywords: Archeology; Culture Material; Candomblé; Religious Tolerance; Terreiro da Gomeia.

Introdução¹

A intolerância ao cultos afro-brasileiros não foi e não é um tema que possa ser considerado desnecessário de debate e, ao mesmo tempo, de constantes políticas públicas de fomento à sua superação. Em 2017 os veículos de comunicação publicaram diversas matérias sobre a destruição de templos de Umbanda e Candomblé na Região metropolitana do Rio de Janeiro e outros estados da federação². Via de regra, há uma correlação entre a expansão das religiosidades cristãs de cunho Pentecostal e a associação destas ao narcotráfico em determinadas regiões do tecido urbano fluminense, para forçarmos especialmente no caso do Rio de Janeiro.

Faz-se necessário meios de combate a esta intolerância e a promoção de medidas que visem o fim destas perseguições. Em um Estado laico, como o Brasil, ainda é função das políticas públicas e culturais a promoção destas ações, mesmo estando previstas em lei.³ Da

¹ Pesquisa financiada pela CAPES e FAPERJ, a quem agradecemos publicamente o fomento.

² Conforme a edição *online* do Jornal *O Dia* de 7 e 8 de setembro de 2017; Portal *UOL* de notícia de 13 de setembro de 2017; Portal de Notícias do *G1* do dia 7 deste de setembro de 2017; Jornal Extra, versão *online*, de 29 de julho de 2017.

³ A Constituição Federal de 1998, no artigo 5º, VI, estipula ser inviolável a liberdade de consciência e de crença, assegurando o livre exercício dos cultos religiosos e garantindo a proteção aos locais de culto e as suas liturgias. Já o inciso VII deste artigo afirma ser assegurado, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Este mesmo inciso estipula que ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei. O artigo 19, I, veda aos Estados, Municípios, à União e ao Distrito Federal o estabelecimento de cultos religiosos ou igrejas, embaraçar o seu funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público. No artigo 150, VI, "b", é vedada à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios a instituição de impostos sobre templos de qualquer culto, salientando no parágrafo 4º do mesmo artigo que as vedações expressas no inciso VI, alíneas b e c, compreendem somente o patrimônio, a renda e os serviços, relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas. O artigo de número 120 assevera que serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar a formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e regionais, salientando no parágrafo 1º que o ensino religioso, de matéria facultativa, constituirá disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. Já o artigo 213 dispõe que os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidos a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, definidas em lei, que

mesma maneira, a Lei nº 11.645, de 10 março de 2008, ao tornar obrigatório o ensino da história e da cultura de afrodescendentes e indígenas, justifica a constância da ampliação do debate sobre as perseguições e os “apagamentos” que as matrizes religiosas e culturais de afro-descendentes sofrem no Brasil.⁴

Refletindo sobre a formação social/étnica diversificada do Brasil não podemos afirmar, como postulou Freyre⁵, que sejamos resultado de um processo pacífico ou quase "democrático" da interseção das "raças". Vivemos, infelizmente, em um país onde o racismo e a intolerância de credo, gênero e posição política permeiam muitas das relações, sejam elas sociais ou mesmo econômicas, onde, em muitos casos, " [...] a cor pode prevalecer sobre a classe [...]".⁶ Por que com as religiosidades afro-brasileiras isso seria diferente?

Assim, manifestações como o Candomblé, uma das diversas religiões que compõem o campo religioso brasileiro, passa pelo mesmo crivo de discriminação ou mesmo de menosprezo.⁷ Torna-se, assim, necessário que a academia/centros de pesquisa, as escolas e os órgãos de políticas públicas e culturais contribuam com o debate para que estas posições não sejam "naturalizadas" continuem a ser desconstruídas e substituídas pelo respeito às diversidades. Se tomadas como uma linguagem – um veículo de comunicação objetiva e que dá testemunho das experiências acumuladas por um povo, de sua memória coletiva e de seus valores –, veremos como determinadas locuções midiáticas e governamentais ainda transmitem tais valores.

comproven finalidade não-lucrativa e apliquem seus excedentes financeiros em educação e assegurem a destinação de seu patrimônio a outra escola comunitária, filantrópica ou confessional, ou ao Poder Público, no caso de encerramento de suas atividades. Salientando ainda no parágrafo 1º que os recursos de que trata este artigo poderão ser destinados a bolsas de estudo para o ensino fundamental e médio, na forma da lei, para os que demonstrarem insuficiência de recursos, quando houver falta de vagas e cursos regulares da rede pública na localidade da residência do educando, ficando o Poder Público obrigado a investir prioritariamente na expansão de sua rede na localidade. Por fim, o artigo 226, parágrafo 3º, assevera que o casamento religioso tem efeito civil, nos termos da lei.

⁴ Sobre a Lei nº 11.645, destacamos seu § 1º: “o conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira, a partir desses dois grupos étnicos, tais como o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e o negro e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas social, econômica e política, pertinentes à história do Brasil”. In: Lei nº 11.645, de 10 março de 2008, s/p.

⁵ FREYRE, Gilberto. *Casa-grande & senzala: formação da família brasileira sob o regime da economia patriarcal*. ed. 49. São Paulo: Global, [1933] 2004. 668 p.

⁶ BASTIDE, Roger; FERNANDES, Florestan. *Branços e negros em São Paulo: ensaio sociológico sobre aspectos da formação, manifestações atuais e efeitos do preconceito de cor na sociedade paulista*. 4. ed. São Paulo: Global: 2008. p. 15.

⁷ CONTINS, Márcia de V. O caso da pomba-gira: reflexões sobre crime, possessão e figura feminina. In: GOMES, E. de C. (Org.). *Dinâmicas contemporâneas do fenômeno religioso na sociedade brasileira*. Aparecida/SP: Ideias & Letras, 2009. p. 17-51.

Assim, é pela educação e pelo debate diacrítico que estes postulados podem ser reelaborados dando ênfase ao outro de forma não preconceituosa, desconstruindo "[...] os mitos de superioridade e inferioridade entre grupos humanos que foram introjetados neles pela cultura racista na qual foram socializados".⁸

Por estes motivos, entendemos que exemplos como as escavações do Sítio Arqueológico do Terreiro da Gomeia permitam a reelaboração da percepção do outro – aqui o Candomblé enquanto matriz religiosa e de conhecimentos – para a construção de uma sociedade mais igualitária pelo menos em suas concepções. Projetos como este permitem a desconstrução de estigmas construídos ao longo da nossa história e cristalizados em práticas do cotidiano. De forma semelhante, permitem que novos saberes sejam construídos para este fim e sejam difundidos pelos agentes da sociedade em seu cotidiano, como replicadores de uma nova visão sobre a sua formação múltipla.

O terreiro construído pelo *Tata* Joãozinho da Gomeia (1914-1971) em Duque de Caxias foi um dos primeiros terreiros a ser fundado por dirigentes de candomblé baianos no Rio de Janeiro, o que foi denominado por Capone⁹ como uma marcha religiosa ou migração destes para a então Capital Federal do Brasil. Chevitarese & Pereira¹⁰ destacam a importância do dirigente para a desmistificação do Candomblé no Sudeste do Brasil, além da formação de uma tradição de culto baseada nas suas experiências religiosas. Para tanto, é válido citarmos o estudo de Silva¹¹, que defende quatro fases para a formação do candomblé no estado de São Paulo. Para o autor, a primeira fase seria marcada pela inserção de casas de origem Angola entre as décadas de 1950 a 1960, sendo Joãozinho da Gomeia, seguido por Samba Diamongo, os principais vetores de abertura de casas.¹²

⁸ MUNANGA, Kabengele (Org.). *Superando o racismo na escola*. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, 2005. p. 17.

⁹ CAPONE, Stefania. Lê pur et lê dégenere: lê candomblé de Rio de Janeiro ou lê oppositions revisités. *Journal de la Société des Americanistes*, Paris, n. 82, 1996. pp. 259-292.

¹⁰ CHEVITARESE, André Leonardo; PEREIRA, Rodrigo. O desvelar do candomblé: a trajetória de Joãozinho da Gomeia como meio de afirmação dos cultos afro-brasileiros no Rio de Janeiro. *Revista Brasileira de História das Religiões*, Maringá, n. 9, n. 26 (9), 2013. p. 43-65.

¹¹ SILVA, Vagner Gonçalves da. *Orixás na metrópole*. Petrópolis/RJ: Vozes, 1995.

¹² As demais fases são: Segunda Fase (Rito Efon, 1950-1960) onde há o contato de casas paulistas com baianas, em especial o Terreiro de Oloroquê de Cristóvão dos Anjos (que se mudará para Duque de Caxias e abrirá o Axé Pantanal), além da presença de Pai Waldomiro de Xangô e Alvinho de Omolu; Terceira Fase (Rito Ketu, 1960 a 1980) onde predomina a influência das casas tradicionais de Salvador (Casa Branca e Gantois); Quarta Fase (Rito Ketu e reafricanização do culto com a influência da África e dirigentes de Ifá e outras nações como a Jeje) destaca-se pela africanização do culto, onde os conceitos de sincretismo são criticados e há uma busca na África e no culto de Ifá de um Candomblé mais “puro” e não sincrético. Destaca-se a presença de casas de origem Jeje do Recôncavo da Bahia de Todos os Santos.

O Terreiro da Gomeia alcançou grande visibilidade na sociedade fluminense e brasileira entre as décadas de 1950 (quando de sua fundação) até seu fechamento, na década de 1980. A desmistificação da religião não será o único tema que se relaciona ao dirigente e seu terreiro, mas os debates sobre a questão do negro na sociedade brasileira serão associados às relações estabelecidas entre *Tata* Joãozinho e Abdias do Nascimento, por exemplo.¹³ As festas serão uma fonte de publicações para diversos periódicos, como jornais e as revistas *O Cruzeiro* e *Manchete* entre as décadas de 1960 e 1970¹⁴, em especial as festas religiosas do terreiro e seculares, como churrascos e feijoadas realizadas no espaço do Terreiro da Gomeia. Em 1971, com a morte do dirigente, o terreiro passará por um conflito de sucessão que desembocou em seu fechamento, possivelmente no ano de 1989, conforme as pesquisas em curso no Programa de Pós-graduação em Arqueologia do Museu Nacional da Quinta da Boa Vista (UFRJ).

Entre os anos de 2015 e 2016, arqueólogos, historiadores, voluntários e dirigentes dos cultos afro-brasileiros participaram das escavações. A pesquisa empreendida objetiva debater a formação do Registro Arqueológico¹⁵ em terreiros de Candomblé, além da própria construção de uma vertente da Arqueologia Histórica denominada de Arqueologia dos Candomblés. É sobre os resultados e desdobramentos desta pesquisa que o presente artigo trata: versaremos sobre alguns dos dados obtidos. A seguir, apresentaremos um estado da arte sobre a Arqueologia e as pesquisas sobre as religiosidades afro-brasileiras. Em seguida, abordaremos alguns resultados prévios das escavações empreendidas no Terreiro da Gomeia e a inserção de dirigentes afro-religiosos na pesquisa, não apenas uma ação necessária como também uma posição que se faz premente às pesquisas arqueológicas, como defendemos. Por fim, debateremos a contribuição da Arqueologia para a defesa de uma tolerância religiosa.

¹³ SILVA Joselina da. A união dos homens de cor: aspectos do movimento negro dos anos 40 e 50. *Estudos Afro-Asiáticos*, Rio de Janeiro, v. 25, n. 2, 2003. p. 215-23; GAMA, Elizabeth Castelano. *Mulato, homossexual e macumbeiro: que rei é este? Trajetória de Joãozinho da Gomeia (1941-1971)*. Duque de Caxias/RJ: APPH-CLIO, 2014. 247 f. (Série Recôncavo da Guanabara, v. 2); SALES, Natália. *Fazendo movimento negro: sentidos de política e relações raciais na micropolítica do(s) movimento(s) negro(s) de Duque de Caxias/RJ*. 110 fl. Dissertação (Mestrado em Antropologia). Programa de Pós-graduação em Antropologia. Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2015.

¹⁴ MENDES, Andrea. *Vestidos de realeza: fios e nós centro-africanos no candomblé de Joãozinho da Gomeia*. Duque de Caxias/RJ: APPH-CLIO, 2014, 185 p. (Série Recôncavo da Guanabara, v. 1).

¹⁵ Por Registro Arqueológico, conforme o arqueólogo Lewis Roberts Binford, na obra *For theory building in archaeology*, compreendemos este como a presença humana em objetos, estruturas ou mesmo na alteração das características do solo que nos informam sobre a ação humana pretérita, além de ser indicativo para a elucidação de padrões de comportamento social pretéritos.

Rodrigo Pereira¹⁶ já indicou as diferenças e as interseções que os grupos étnicos e religiosos tiveram na formação social do Brasil. Para este autor, a Arqueologia é vista como uma ferramenta que permite “a ampliação do debate da tolerância religiosa” e de temas como o racismo e o preconceito social, por exemplo. Para este autor, “a arqueologia tem a capacidade de acionar nos sujeitos o fomento à cidadania, bem como de seus direitos civis, políticos e sociais, sendo neste último inserido, obviamente, a religião”.¹⁷ Nesse sentido, concordamos com o defendido por Ossterbek et al.¹⁸:

Este envolvimento ativo dos cidadãos permite-lhes adquirir a noção de que o conhecimento se constrói pela combinação de métodos rigorosos e de diálogos que frequentemente envolvem pontos de vista contraditórios. De facto, o contato com a atividade arqueológica permite compreender porque é que a cooperação entre as pessoas, mesmo quando tem pontos de vista diferentes, é tão importante para os avanços do conhecimento. Possibilitando igualmente o entendimento de que as ciências só se cumprem no seu sentido essencial quando ligadas umas às outras. Por estas razões a arqueologia pode ser um eficiente veículo de união entre a cultura, ciência, mas também de identidades e tolerância cultural.¹⁹

Desta maneira, valorizar as memórias dos grupos religiosos afrodescendentes por meio de estudos arqueológicos “tenderá a estimar os sujeitos envolvidos, bem como as trajetórias por eles adotadas, na elaboração de discursos que falem de si e, em especial, de seu grupo”²⁰ de seu passado e de seu patrimônio cultural – defensáveis pelas estâncias governamentais enquanto categorias de patrimônio nacional.²¹ Esta visão não deve ser concebida de forma homogênea ou dominante no seio da sociedade, mas como *uma parte* que é especialmente diferente, mas que se insere neste todo da memória coletiva nacional.

¹⁶ PEREIRA, Rodrigo. Como a arqueologia pode auxiliar na reconstituição da memória, na defesa da tolerância religiosa e nas políticas culturais. *Revista de Arqueologia Pública*, Campinas, SP, v. 11, n. 1, julho de 2017, p. 18-34.

¹⁷ PEREIRA, Rodrigo. Como a arqueologia pode auxiliar na reconstituição da memória, na defesa da tolerância religiosa e nas políticas culturais. *Revista de Arqueologia Pública*, Campinas, SP, v. 11, n. 1, jul. 2017. p. 28.

¹⁸ OOSTERBEEK, Luiz; CURA, Sara; CURA, Pedro. Educação, criatividade e cidadania no Museu de Arte Pré-Histórica de Mação. *Revista de Arqueologia*, Porto Alegre, v. 19, n. 1, 2006. p. 103-110.

¹⁹ OOSTERBEEK, Luiz; CURA, Sara; CURA, Pedro. Educação, criatividade e cidadania no Museu de Arte Pré-Histórica de Mação. *Revista de Arqueologia*, Porto Alegre, v. 19, n. 1, 2006. p. 106.

²⁰ PEREIRA, Rodrigo. Como a arqueologia pode auxiliar na reconstituição da memória, na defesa da tolerância religiosa e nas políticas culturais. *Revista de Arqueologia Pública*, Campinas, SP, v. 11, n. 1, julho de 2017, p. 22-23.

²¹ Na Carta Magna de 1988, define-se o que passa a ser o patrimônio cultural em seus artigos nº 5 e 216, respectivamente. No âmbito das penalizações a crimes cometidos contra o Patrimônio Cultural Brasileiro, o Código Penal – Decreto-lei nº 2848, de 7 de dezembro de 1940 – define em seu artigo nº 165: “destruir, inutilizar ou deteriorar coisa tombada pela autoridade competente em virtude de valor artístico, arqueológico ou histórico: Pena - detenção, de seis meses a dois anos, e multa. Alteração de local especialmente protegido” (Código Penal – Decreto-Lei nº 2848/40).

Em outras palavras, é dilatar o sentido de sociedade multicultural e multirreligiosa junto aos diferentes grupos dentro de uma concepção de sociedade e cultura nacional.²²

As religiosidades afro-brasileiras e a arqueologia: revisão sobre o tema e a arqueologia dos candomblés

A arqueologia tem sem mostrado tímida quanto aos estudos dos cultos afro-brasileiros. Em sua maioria, as pesquisas já desenvolvidas versam sobre aspectos da religiosidade de africanos e seus descendentes, em especial os processos de crioulização, na denominada arqueologia da escravidão ou de seus objetos. Contudo, inicia-se um lento processo em que estas religiosidades têm sido abordadas pela Ciência do Passado. Os estudos que explanaremos, neste ponto, se não versam sobre o Candomblé, pelo menos indicam processos sobre a cultura material religiosa.

No campo cerâmico, o arqueólogo Ondemar Dias Jr²³ indica a presença no registro arqueológico das cerâmicas neobrasileiras. Na década de 1980, ao realizar suas pesquisas arqueológicas ainda dentro do contexto do Programa Nacional de Pesquisas Arqueológica (PRONAPA)²⁴, o pesquisador observou uma determinada recorrência de cerâmicas produzidas por técnicas de acordelamento, apresentando antiplásticos diversos, com presença de alças e asas em seus corpos (entre outros atributos) e que, na interpretação do autor, se diferenciariam tanto das peças de origem europeia (*Shell Edge* e *Willows*, entre outras), quanto as de procedência indígena pré-histórica e de contato.

Dias Jr, partindo de premissas culturalistas ligadas à visão da integração de africanos, indígenas e europeus na formação do caráter nacional (postulado na década de 1930 por Gilberto Freyre), indicava que esta cerâmica deveria ser denominada de “neobrasileira” por se tratar de uma produção material que uniria técnicas e formas dos três grandes grupos raciais que compuseram a formação do caráter nacional, conforme Freyre defendera em décadas

²² PEREIRA, Rodrigo. Como a arqueologia pode auxiliar na reconstituição da memória, na defesa da tolerância religiosa e nas políticas culturais. *Revista de Arqueologia Pública*, Campinas, SP, v. 11, n. 1, jul. 2017, p. 18-34.

²³ DIAS JR., Ondemar. A cerâmica Neo-Brasileira. *Arqueo-IAB. Textos Avulsos*, Rio de Janeiro, n. 1, 1988. p. 3-13.

²⁴ No contexto do Regime Militar, o PRONAPA destinava verbas para a pesquisa da pré-história nacional em detrimento às pesquisas históricas e sociais nas Universidades desde meados da década de 1960. Havia uma ideia relacionada à nacionalidade na fomentação de projetos arqueológicos para a construção de um passado pré-histórico que pudesse ser mais interessante que os debates sobre a história recente do país – populismo e o próprio Golpe Militar de 1964. O programa foi encerrado, sem publicações unificadas dos vários pesquisadores componentes, na década de 1990.

anteriores.

Tem-se, desta maneira, que este produto cerâmico estaria associado a espaços domésticos de populações mais empobrecidas do Brasil, à facilidade de produção e reposição, com uma decoração mais simples e, normalmente, associada com outros materiais históricos no registro arqueológico (como outros tipos cerâmicos, vidros e metais, entre outros).

Para nossa revisão é interessante destacar a *possibilidade* deste tipo cerâmico também conter elementos rituais ou religiosos dos africanos e seus descendentes, o que os críticos de Ondemar Dias nunca se propuseram a analisar ou mesmo levantar a hipótese plenamente em suas produções. Além disso, Dias Jr é um dos primeiros, se não o pioneiro, em reconhecer a presença africana e de seus descendentes na cultura material nacional.

Ainda no campo das cerâmicas, destacamos os estudos portugueses, principalmente, e brasileiros acerca da produção dos alguidares. Conforme o Cacciatore (1988) este é um dos principais utensílios da cozinha religiosa afro-brasileira. Para o povo de santo ele tende a ser africano ou originário do Continente Negro.²⁵ Contudo, como indicam os estudos de Bugalhão et al.²⁶ e Fernandes²⁷, esta cerâmica é de origem portuguesa com marcada influência moura, sendo comum seu uso em Portugal até os dias atuais. Ao que parece, e aqui indicamos uma hipótese a ser verificada, ela adentrou o Brasil desde a colonização e passou a ser utilizada preferencialmente pelos adeptos dos cultos afro-brasileiros pela sua praticidade e fácil produção ou mesmo reposição. No contexto brasileiro, encontramos algumas referências históricas para a produção deste tipo cerâmico – por exemplo, Augusto de Lima Junior²⁸ destaca a produção mineira da peça durante o século XIX:

A indústria de oleiro, tão popular em Portugal desde séculos, adquiriu regular desenvolvimento entre os colonos e muitas fábricas de louça grosseira forneceram sua mercadoria ao consumo local. Temos conhecimento de algumas em Mariana, em Prados, em Congonhas do Campo e no Arraial de Ouro Branco, afora uma próxima a Ouro Preto, que resistiu até fins do século passado [o XIX]. Pratos, tigelas, potes de água, moringas ou bilhas, alguidares, etc. foram fabricados e tiveram larga

²⁵ Destacamos que é impossível indicar uma fonte para uma informação que é quase um “senso comum” no Candomblé e, por isso, passa sem destaque pelos autores que trabalham o tema.

²⁶ BUGALHÃO, Jacinta; GOMES, Sofia; SOUSA, Maria João. Consumo e utilização de recipientes cerâmicos no arrabalde ocidental da Lisboa islâmica (Núcleo Arqueológico da Rua dos Correios e Mandarim Chinês). *Revista Portuguesa de Arqueologia*, Lisboa, v. 10, n.1, 2007. p. 317-343.

²⁷ FERNANDES, Isabel Maria. Caracterização etnográfica e química, seu interesse para o estudo das cerâmicas arqueológicas. In: TEIXEIRA, André; BETTENCOURT, José António (Coord.). Velhos e novos mundos. *Estudos de Arqueologia Moderna*. Lisboa: Centro de História de Além-Mar, 2012, p. 975-982. v. 2.

²⁸ LIMA JUNIOR, Augusto de. *A Capitania das Minas Gerais: origens e formação*. 3. ed. Belo Horizonte: Instituto de História, Letras e Artes, 1965.

procura.²⁹

Outro tema foi desenvolvido por Scott Allen³⁰, que identificou e analisou a cultura material do Quilombo dos Palmares na Serra da Barriga (Alagoas), pesquisa de Arqueologia relativa aos escravos e seus descendentes no Brasil. Conforme o autor, teria ocorrido uma relação entre os refugiados africanos e indígenas na região. A presença de cerâmicos deste último grupo no Registro Arqueológico demonstra que as técnicas destes eram mais apropriadas para o contexto de Palmares e por isso apenas eles foram identificados nas escavações.

Muito se criticou sobre as pesquisas do norte-americano, em especial a localização exata que ele dera ao quilombo e a pouca ou nenhuma atenção aos processos mais profundos de interação entre indígenas e africanos. Contudo, realizando um balanço sobre o tema, Funari³¹ indica que é necessário levarmos em consideração que aspectos da etnicidade devem ser considerados mais pujantemente para Palmares, bem como não abordar a relação entre cultura material e grupos étnicos de forma tão simplista ou mecânica, como postularam as pesquisas processualista de Allen.

Na década de 1990, iniciam-se os interesses pelas senzalas e casas grandes e a análise de sua cultura material, que elucidaria não apenas o cotidiano dos escravizados, mas também poderiam indicar aspectos da religiosidade dos locais. Lima *et. al.*³² detém-se em analisar uma fazenda no Vale do Paraíba (RJ) e em como não houve resquícios materiais na área de habitação escrava:

A disposição estratigráfica desse material sugere que acima do piso da senzala e após a sua desativação, houve um desabamento do telhado, resultando na camada de telhas presente em todos os cômodos trabalhados. Em seguida desabaram as paredes de pau-a-pique, que foram recobertas, em tempos recentes, por terra preta destinada ao ajardinamento dos lances, reduzidos hoje em dia os alicerces de pedra

²⁹ LIMA JUNIOR, Augusto de. *A Capitania das Minas Gerais: origens e formação*. 3. ed. Belo Horizonte: Instituto de História, Letras e Artes, 1965. p. 121.

³⁰ ALLEN, Scott J. Identidades em jogo: índios, negros e a arqueologia da Serra da Barriga. In: ALMEIDA, L. de; GALINDO, M.; ELIAS, J. (Orgs.). *Índios do Nordeste: temas e problemas 2*. Maceio: Edufal, 2000. p. 245-275; ALLEN, Scott J. *Zumbi nunca vai morrer: history, race politics, and the practice of archaeology in Brazil*. Ann Arbor: UMI Press, 2001; ALLEN, Scott J. As Vozes do Passado e do Presente: Arqueologia, Política Cultural e o Público na Serra da Barriga. *CLIO Série Arqueológica*, Recife, v. 20, n. 1, 2006. p. 81-101.

³¹ FUNARI, Pedro Paulo. O estudo arqueológico de Palmares e a sociedade brasileira. *África: Revista do Centro de Estudos Africanos*, São Paulo, v. 20-21, 1997/1998. p. 93-103.

³² LIMA, T. A.; BRUNO, M. C. O.; FONSECA, M. P. R. Sintomas do modo de vida burguês no Vale do Paraíba, século XIX: a Fazenda São Fernando, Vassouras, RJ (exploração arqueológica e museológica), *Anais do Museu Paulista*, São Paulo, v. 1, 1993. p. 179-206.

e transformados em canteiros de flores. Outras intervenções foram feitas nas imediações da senzala, com resultados igualmente negativos. A frustrante ausência de vestígios nos cortes executados pode ser interpretada de duas maneiras: ou o sistema de controle sobre a escravaria na Fazenda São Fernando era de tal forma rígido, que aos negros era vedado qualquer tipo de tralha pessoal ou doméstica, ou, com a abolição, foram eliminados todos os testemunhos da escravidão, o que explicaria a evidência negativa. A possibilidade de uma reciclagem do espaço da senzala para outras funções fica aparentemente rejeitada, tendo em vista a inexistência de restos passíveis de serem associados a qualquer outro tipo de atividade. Ao que parece, este espaço, ao perder sua função, foi desativado, abandonado e arruinado.³³

Assim, poderíamos aferir sobre esta pesquisa um olhar sobre o apagamento da memória escrava e de sua cultura material, não sendo possível ainda inferir nenhuma observação de cunho religioso aos africanos e os crioulos do local tanto na escavação realizada como no campo dos estudos de arqueologia escrava.

Já o estudo de Luís Claudio P. Symanski e Marcos André T. de Souza³⁴, ao debater a visibilidade do registro material escravo, indica a presença de cultura material religiosa africana no contexto da Fazenda Babilônia em Goiás do século XIX, mas com uma baixa visibilidade em relação à cultura branca. Para os autores, esta baixa visibilidade se relaciona ao fato de que

Uma vez que, por causa da ausência de conhecimento a seu respeito, esses vestígios estão mais sujeitos à destruição e a não serem contemplados em programas de preservação, sobretudo quando postos em relação aos vestígios mais monumentais, associados às elites.³⁵

Sobre o conjunto material recuperado, um detalhe nos interessa, pois este era criado com referenciais africanos: “constituindo-se, assim, numa importante forma de auto expressão desse grupo [...] indicando que as artesãs escravas estavam, efetivamente, lançando mão dos seus referenciais para a criação dos recipientes cerâmicos”.³⁶ Assim,

³³ LIMA, T. A.; BRUNO, M. C. O.; FONSECA, M. P. R. Sintomas do modo de vida burguês no Vale do Paraíba, século XIX: a Fazenda São Fernando, Vassouras, RJ (exploração arqueológica e museológica). *Anais do Museu Paulista*, São Paulo, v. 1, 1993. p. 187.

³⁴ SYMANSKI, Luís Cláudio P.; SOUZA, Marcos André Torres de. O registro arqueológico dos grupos escravos: questões de visibilidade e preservação. *Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional*, Rio de Janeiro, n. 33, 2007, p. 215-243.

³⁵ SYMANSKI, Luís Cláudio P.; SOUZA, Marcos André Torres de. O registro arqueológico dos grupos escravos: questões de visibilidade e preservação. *Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional*, Rio de Janeiro, n. 33, 2007, p. 216.

³⁶ SYMANSKI, Luís Cláudio P.; SOUZA, Marcos André Torres de. O registro arqueológico dos grupos escravos: questões de visibilidade e preservação. *Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional*, Rio de Janeiro, n. 33, 2007, p. 234.

mesmo não indicando que referenciais seriam estes, entendemos que elementos religiosos *poderiam* também ser elaborados e expressos nesta materialidade. Contudo, como justificam os autores, não se conheciam – à época – que traços seriam estes.

Sobre esta questão, Luís Claudio P. Symanski e Flávio Gomes³⁷ realizam a mesma ressalva. Destaca-se, portanto, que o campo da Arqueologia voltada aos contextos escravos está em desenvolvimento e carece de aprofundamentos metodológicos, historiográficos e de cunho etnoarqueológico:

É justamente esta última questão [da visibilidade do registro arqueológico] que envolve os estudos arqueológicos sobre a escravidão no Brasil, sob a premissa de que a arqueologia, como uma ciência social que tem como fonte principal a cultura material, constitui uma via de acesso à história e cultura dos grupos escravos que é simultaneamente alternativa e complementar aos registros escritos. O registro arqueológico desses grupos consiste, basicamente, nos vestígios materializados de suas práticas cotidianas, práticas que, muitas vezes, foram mantidas ocultas das vistas dos segmentos dominantes. Apresenta, assim, um enorme potencial de fornecer informações, não passíveis de serem obtidas por outras fontes, sobre os padrões de vida material, economia, dinâmica social, cosmologias, religiosidade, construção e reconstrução de identidades e agência das populações africanas na diáspora.³⁸

Apesar de todo o esforço realizado pelo autor, fazemos aqui uma crítica a continuidade de uma visão em que elementos africanos são reproduzidos no Brasil como uma forma de continuidade do primeiro no segundo. Não descartamos esta hipótese, mas entendemos que ela precisa ser melhor aprofundada quanto ao caráter agencial dos sujeitos que produziram a cultura material, ou seja, em até que ponto eles teriam consciência de que os elementos trabalhados são “puramente” africanos (de seu local de origem) e o quanto, na verdade, eles podem ser produtos da diáspora cultural (e não apenas populacional) em curso.

Defendendo uma Arqueologia de Escravos Africanos na América Latina, Christopher C. Fennell³⁹ – um dos pioneiros no estudo de cultura material afro-americana – afirma que a religiosidade destes poderia ser observada a partir do seguinte prisma:

This blending of elements from different African religions, as well as facets of European and Native American beliefs, developed in Brazil and Haiti with ‘a depth

³⁷ SYMANSKI, Luís Cláudio P.; GOMES, Flávio dos Santos. Arqueologia da escravidão em fazendas jesuíticas: primeiras notícias da pesquisa. *História, Ciências, Saúde-Manguinhos*, Rio de Janeiro, v. 19, dez. 2012. p. 309-317.

³⁸ SYMANSKI, Luís Cláudio P.; GOMES, Flávio dos Santos. Arqueologia da escravidão em fazendas jesuíticas: primeiras notícias da pesquisa. *História, Ciências, Saúde-Manguinhos*, Rio de Janeiro, v. 19, dez. 2012, p. 310. Suplemento.

³⁹ FENNELL, Christopher C. Cultural creativity, rebellions, and comparative questions for Afro-Brazilian Archaeology. In: FUNARI, Pedro Paulo A.; ORSER JR, Charles E. (Eds.) *Current Perspectives on the Archaeology of African Slavery in Latin America*. New York: Springer, 2015. pp. 99-115.

and visibility virtually unknown in the United States' [...]. This creative combination of elements was also evident in facets of Palo Monte Mayombe, with its selective incorporation of orisha and related symbolism by Bakongo heritage groups in Cuba [...]. Palo Monte Mayombe also developed complex firma blazons that were similar in character to vèvè symbols in Haitian Vodoun and the pontos riscados of Macumba [...]. These religious systems developed in Brazil, Cuba, and Haiti, and the associated material expressions of key symbols were deployed as part of larger-scale processes of social organization and the consolidation of new group identities. Central elements of a variety of African religions were combined and developed for continuing observance, not just in the private rituals of households and covert meetings, but in public displays that signaled an evolving group cohesion to anyone within view."⁴⁰ ⁴¹

Apesar de abordar uma perspectiva que identifica as expressões religiosas como um movimento interno de cada local – Cuba, Brasil, Haiti e Estados Unidos – o argumento não deixa claro se houve preocupação em abordar o nível de ação dos indivíduos para a (re) elaboração das experiências religiosas e de sua correlação com a cultura material.

Outro tema de destaque neste campo é a sociabilidade relacionada às práticas de fumo e cachimbos. O artigo de Camilla Agostini⁴² afirma que:

Ao que parece, os cachimbos cerâmicos e as contas são constantes nos sítios arqueológicos históricos que tiveram o escravo dentro da sua rede de relações sociais. Estes objetos aparecem também como uma constante na iconografia dos viajantes que vieram ao Brasil no século XIX.⁴³

Assim, estes teriam “a possibilidade [de] terem sido utilizados como símbolos de identidade étnica, configurando assim uma estratégia de resistência.”⁴⁴ Portanto, para autora,

⁴⁰ FENNELL, Christopher C. Cultural creativity, rebellions, and comparative questions for Afro-Brazilian Archaeology. In: FUNARI, Pedro Paulo A.; ORSER JR, Charles E. (Eds.) *Current Perspectives on the Archaeology of African Slavery in Latin America*. New York: Springer, 2015. pp. 104.

⁴¹ "Esta mistura de elementos de diferentes religiões africanas, bem como facetas de crenças européias e nativas americanas, desenvolveu-se no Brasil e no Haiti com" uma profundidade e visibilidade praticamente desconhecidas nos Estados Unidos "[...]. Esta combinação criativa de elementos também foi evidente nas facetas de Palo Monte Mayombe, com sua incorporação seletiva de orisha e simbolismo relacionado por grupos de patrimônio de Bakongo em Cuba [...]. Palo Monte Mayombe também desenvolveu blazons complexos de firma que eram semelhantes aos símbolos vèvè no Haitian Vodoun e os pontos riscados de Macumba [...]. Esses sistemas religiosos desenvolvidos no Brasil, Cuba e Haiti e as expressões materiais associadas de símbolos-chave foram implantados como parte de processos de organização social de maior escala e a consolidação de novas identidades de grupo. Os elementos centrais de uma variedade de religiões africanas foram combinados e desenvolvidos para a continuação da observância, não apenas nos rituais privados das famílias e nas reuniões secretas, mas em exibições públicas que sinalizaram uma coesão em grupo evolutiva para qualquer pessoa que tenha visão" (livre tradução).

⁴² AGOSTINI, Camilla. Resistência cultural e reconstrução de identidades: um olhar sobre a cultura material de escravos do século XIX. *Revista de História Regional*, Maringá, v. 3, n. 2, 1998. p. 115-137.

⁴³ AGOSTINI, Camilla. Resistência cultural e reconstrução de identidades: um olhar sobre a cultura material de escravos do século XIX. *Revista de História Regional*, Maringá, v. 3, n. 2, 1998. p. 116.

⁴⁴ AGOSTINI, Camilla. Resistência cultural e reconstrução de identidades: um olhar sobre a cultura material de

esta cultura material seria uma das formas de analisar a identidade dos grupos escravizados e suas formas de resistência ao processo de desumanização. Logo, aspectos de sua religiosidade também seriam possíveis de recuperação. Para além destes usos, o artigo não desenvolve o aspecto religioso do uso destes objetos.

A obra organizada por Camilla Agostini⁴⁵ busca “valorizar as potencialidades de se olhar para a cultura material de africanos e seus descendentes, como forma de fazer uma aproximação às suas experiências em diferentes contextos”⁴⁶. Assim, a obra composta por dezesseis artigos se organiza de forma interdisciplinar – Arqueologia, História e Antropologia – para dar conta de “estudos sobre a cultura material relacionada à experiência de africanos e seus descendentes durante o período escravista e o seu legado”⁴⁷.

No campo de uma Arqueologia do Candomblé, área que defenderemos e definiremos a seguir, é possível observar um tímido “despertar” para o tema: poucos trabalhos, mas que indicam um campo de imensas possibilidades analíticas quanto a cultura material desta religiosidade. Ao mesmo tempo, indica-se a necessidade de um diálogo maior entre os pesquisadores, no intuito de estabelecer uma terminologia unificada, ao mesmo tempo em que há a necessidade de situar-se o campo em relação a outros países (e mesmo estados da federação) com contextos semelhantes e que permitam futuras comparações.

Iniciamos a revisão por um tema controverso, mas que o presente artigo não poderia eximir-se a tratar: o Cais do Valongo ou o Cais dos Escravos e sua religiosidade. A relação entre religiosidade e o espaço é problematizada por Sandra de Sá Carneiro e Márcia Leitão Pinheiro.⁴⁸ Para as autoras, as pesquisas arqueológicas e a política de valorização da região empreendida pela Prefeitura Municipal só conseguiram visibilidade enquanto local de memória e religiosidade afro-brasileira em 2011, com as pesquisas arqueológicas que indicavam ter encontrado uma sobreposição do Cais da Imperatriz e o do Valongo. Contudo, a notoriedade obtida através da pesquisa acerca da cultura material escrava teria sido falha na visão das autoras:

escravos do século XIX. *Revista de História Regional*, Maringá, v. 3, n. 2, 1998. p. 116.

⁴⁵ AGOSTINI, Camilla. (Org.). *Objetos da escravidão: abordagens sobre a cultura material da escravidão e seu legado*. Rio de Janeiro: 7 letras, 2013.

⁴⁶ AGOSTINI, Camilla. (Org.). (Org.). *Objetos da escravidão: abordagens sobre a cultura material da escravidão e seu legado*. Rio de Janeiro: 7 letras, 2013, p. 7.

⁴⁷ AGOSTINI, Camilla. (Org.). *Objetos da escravidão: abordagens sobre a cultura material da escravidão e seu legado*. Rio de Janeiro: 7 letras, 2013, p. 7.

⁴⁸ CARNEIRO, Sandra de Sá; PINHEIRO, Márcia Leitão. Cais do Valongo: patrimonialização de locais, objetos e herança africana. *Religião e Sociedade*, Rio de Janeiro, v. 35, n. 2, 2015. p. 384-401.

A primeira análise desse material recolhido indicou que era possível classificá-lo em dois grupos: um relativo a objetos ‘de uso doméstico’ e outro ‘de uso religioso’. Neste último, encontravam-se estatuetas que pareciam relacionadas a cultos promovidos pelos africanos que desembarcaram ali e logo foram escravizados. Mas, segundo os relatos, a equipe de arqueólogos, sentindo-se limitada para analisar esse material, resolveu chamar ‘religiosos de matriz africana’ para identificá-las. Em depoimento contido no documentário “Cais do Valongo Sangra da Terra” (dir. Wavá Carvalho 2011), realização da Cia Bem Brasil em parceria com o Instituto Pretos Novos (IPN), a arqueóloga Tânia justificava assim sua iniciativa à época: [Como não temos qualquer familiaridade com] esse domínio mágico-religioso dos africanos escravizados. Como nós não temos qualquer familiaridade com o candomblé, nós convidamos yalorixás que estão nos ajudando a interpretar este material. Segundo as yalorixás, aqui nós temos um assentamento de orixá. Não sabemos de que orixá se trata, mas elas enfaticamente nos dizem que essas pedras estão vivas e que aqui tem um orixá. E nós as estamos tratando de acordo com as instruções que elas nos passam.⁴⁹

O que as autoras irão indicar, e tomamos aqui como contribuição, é a construção de uma memória e religiosidade que, em primeiro lugar, não dialoga com os demais sítios arqueológicos do entorno (como o Cemitério dos Pretos Novos ou os demais trapiches da região). Isso gera um “descolamento” histórico entre as diversas fases de ocupação de uma mesma área adjacente e cria uma História Oficial que tende a valorizar um elemento em detrimento a outro. Em segundo lugar, ao se considerar o que foi relatado pela coordenadora da pesquisa, parece-nos que há um certo grau de anacronismo entre o que a Arqueologia conseguiu resgatar e o que os dirigentes do Candomblé informam. Criou-se uma memória intencional que visa apropriar-se do local como referencial às religiões de matriz afro-brasileira, mas sem uma certeza – seja científica, seja religiosa – do que verdadeiramente pode ter se passado no local. As possibilidades de religiosidade *podem e vão além* do Candomblé. Falta-nos ainda instrumental para a análise e uma posição que não veja no passado o que há na atualidade, como simples continuidade. Assim, a Arqueologia realizada no Valongo ainda dá passos curtos e incertos em suas contribuições para a compreensão do desenvolvimento do que hoje denominamos de Candomblés ou Umbandas. Adotar o discurso êmico sem ressalvas é, no mínimo, resumir a ciência do passado a um possível “achismo”.⁵⁰

Outros temas têm sido abordados por esta Arqueologia dos Candomblés. Analisando uma área de descarte em Itaguaí (Região Metropolitana do Rio de Janeiro), Rodrigo Pereira e

⁴⁹ CARNEIRO, Sandra de Sá; PINHEIRO, Márcia Leitão. Cais do Valongo: patrimonialização de locais, objetos e herança africana. *Religião e Sociedade*, Rio de Janeiro, v. 35, n. 2, 2015. p. 387.

⁵⁰ Para uma contraposição ao defendido pelas autoras, indica-se o artigo da própria arqueóloga que realizou as escavações: Lima et al. (2014).

T. A. Lima⁵¹ observaram, pela etnoarqueologia, como objetos dos cultos afros tendem a ser descartados ritualmente em uma área de cachoeira e mata. Após a ação, a população local recolhe os objetos e os coloca à venda. Chamam atenção os contextos observados na cachoeira do Itinguçu, pois eles podem ser lidos através da perspectiva onde os objetos descartados nos rituais do candomblé e demais cultos afros, ao longo do tempo, podem ser reinseridos no sistema sociocultural, não como objetos descartados, mas como objetos do próprio culto, mantendo uma função idêntica à anterior ao evento de descarte ritual. A pesquisa de Pereira & Lima nos alerta para a possibilidade de estudos de cunho etnoarqueológico dentro dos cultos afro-brasileiros, tema ainda com poucos autores, mas que pode indicar meios para estudo deste material desde o século XIX ou mesmo na atualidade.

Ainda neste campo, Ademir Ribeiro Jr⁵² se propôs a analisar a produção, circulação e utilização de máscaras rituais de origem africana, mas com características que já as insere em um contexto afro-brasileiro, as geledés. Para o autor, a utilização destas dá-se pela permanência de crenças africanas no país e como forma de buscar legitimação de uma “africanidade” dos terreiros. O cunho da pesquisa também é etnoarqueológico e leva em consideração as etapas de produção, aspectos morfológicos e os usos que tem em seu ciclo de vida.

A pesquisa de Luciana de Castro Nunes Novaes⁵³ dedica-se ao estudo de uma estátua que seria do orixá Exu submersa na Enseada de Água dos Meninos (Salvador). Por meio de uma Arqueologia Subaquática e da Paisagem a autora percebe o local como um *locus* sagrado, não apenas para a população soteropolitana, mas também em um contexto diaspórico. Para a autora o sítio arqueológico forma-se, sobretudo, nos processos de diáspora e de reinvenção das tradições e religiosidades. A contribuição da autora para o campo de uma Arqueologia dos Candomblés dá-se pela eleição de um tema – a imagética/escultura – de uma das entidades

⁵¹ PEREIRA, Rodrigo, LIMA, T. A. “As potencialidades de uma análise cerâmica e etnoarqueologia na Cachoeira do Itinguçu (Itaguaí/Rio de Janeiro)”. In: REUNIÃO DA SAB SUDESTE. 4., 2012, Rio de Janeiro. Novos problemas, novos enfoques, novos resultados. *Livro de resumos*. Rio de Janeiro: SAB Sudeste, 2012. p. 94-94.

⁵² RIBEIRO JR, Ademir. Patrimônio etnoarqueológico de terreiros de candomblé: tensões entre a memória coletiva e o poder hegemônico. CONGRESSO LUSO AFRO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS, 11., 2008, Salvador. Diversidades e (des)igualdades. *Anais...* Salvador, 2008. p. 1-12; RIBEIRO JR, Ademir. *Parafernália das Mães Ancestrais: as máscaras geledés, os edan ogboni e a construção do imaginário sobre as “sociedades secretas” africanas no Recôncavo Baiano*. 2008. 166 fl. Dissertação (Mestrado em Arqueologia). Museu de Arqueologia e Etnologia, Programa de Pós-graduação em Arqueologia, Universidade de São Paulo, 2008b.

⁵³ NOVAES, Luciana de Castro. *A morte visível e a vida invisível: um estudo sobre o assentamento de Exu e a Paisagem Sagrada da Enseada de Água dos Meninos, Salvador (Bahia)*. 2013. 113 f. (Dissertação em Arqueologia)– Programa de Pós-graduação em Arqueologia, Universidade Federal do Sergipe, Sergipe, 2013.

mais conhecidas e cultuadas nos candomblés do Brasil. Ao focar-se em Exu, a autora busca não apenas os significados materiais da estátua submersa, mas as atuais relações que a população religiosa desenvolve com o local e com a imagem.

O trabalho de Samuel Lira Gordenstein⁵⁴ consiste em levantar meios para a compreensão de locais, na Salvador do século XVIII, que tenham sido dedicados a cultos afro-brasileiros por meio da Arqueologia. Contudo, as conclusões do autor são, no mínimo, duvidosas quanto a assertividade de tal pressuposto. Em um artigo que podemos ver a aplicação da metodologia proposta por Gordenstein⁵⁵, conforme o autor, pelo viés da Etnoarqueologia (sua base teórico-metodológica):

Para dar sentido aos achados e oferecer explicações sobre o uso do espaço, buscou-se respostas, principalmente, em etnografias sobre o candomblé publicadas desde o início do século XX, e em opiniões de líderes e especialistas religiosos de cinco terreiros baianos. A partir deste processo de analogia, foi possível fundamentar a hipótese de uso do espaço como terreiro de candomblé, com a presença de um quarto de santo e também do provável “fundamento” do terreiro, submerso em um pequeno salão. Boa parte do porão foi ritualmente preparada para proteger o espaço durante as atividades religiosas.⁵⁶

A Analogia Etnográfica – ação em que se vai ao grupo atual para levantar hipóteses sobre o material arqueológico, *desde que o grupo apresente uma continuidade histórica* – é utilizada pelo autor de forma a não considerar que o Candomblé possa ter-se alterado ou mesmo sofrido influências e adições. Assim, parece-nos que o erro cometido no Cais do Valongo possui outros seguidores.

Já Aurea Conceição Pereira Tavares⁵⁷ realiza uma correlação entre fios de conta encontrados junto a sepultamentos negros na antiga Igreja da Sé em Salvador às práticas do candomblé. Para a pesquisadora, as contas eram todas de origem africanas e foram utilizadas em mortos enterrados entre os séculos XVIII e XIX. Infelizmente, na Arqueologia, não temos tantas fontes orais. Daí o perigo de colocarmos, em nossas fontes materiais, falas que achamos que elas deveriam proferir. Essa, sem dúvida, é uma das grandes críticas ao Pós-

⁵⁴ GORDENSTEIN, Samuel Lira. “Limites e possibilidades do uso de métodos etnográficos para interpretar vestígios arqueológicos das religiões afro-brasileiras”. In: REUNIÃO DA SOCIEDADE DE ARQUEOLOGIA BRASILEIRA, 17., 2013, Aracaju. *Anais...* Aracaju: SAB, 2013. p. 38.

⁵⁵ GORDENSTEIN, Samuel Lira. A arqueologia de um terreiro de candomblé urbano na Bahia oitocentista. In: *Revista Eletrônica da Biblioteca Virtual Consuelo Pondé*, Salvador, n. 1, 2015. p. 01-09.

⁵⁶ GORDENSTEIN, Samuel Lira. A arqueologia de um terreiro de candomblé urbano na Bahia oitocentista. In: *Revista Eletrônica da Biblioteca Virtual Consuelo Pondé*, Salvador, n. 1, 2015. p. 2.

⁵⁷ TAVARES, Aurea Conceição Pereira. *Vestígios materiais na antiga Sé de Salvador: posturas das instituições religiosas frente à Igreja Católica em Salvador no período escravista*. 2006. 124 fl. Dissertação (Mestrado em História)–Programa de Pós-graduação em Arqueologia, Departamento de História, Centro de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal de Pernambuco - UFP, Pernambuco, 2006.

processualismo e que aqui se encaixa perfeitamente.

Especificamente sobre Terreiros de Candomblé, temos a obra de Rodrigo Pereira⁵⁸. Em seu estudo dissertativo o arqueólogo e antropólogo propôs-se a analisar quais seriam os espaços edificados – rituais, profanos e mistos – que comporiam uma casa de candomblé em um viés da etnoarqueologia. Assim, o pesquisador concebeu um terreiro como um objeto da cultura material.⁵⁹ Ao desenvolver este modelo tripartido, buscava-se elucidar os usos que cada local tem, bem como sua constituição física e simbólica. Além destes espaços dois outros elementos da materialidade foram analisados para embasar suas apreciações: os moluscos e as plantas.

Uma das grandes contribuições da pesquisa, para além dos aspectos da etnoarqueologia, foi a comprovação de que casa de “nações” tradicionais possuíam em seus espaços locais para o culto de entidades como Pombas-gira ou Zé Pelintra, o que desmente o mito Nagô de culto apenas aos orixás e coloca em debate a reorganização do campo de culto no intuito de, ao agregar outras deidades, conseguir mais filhos de santo em um mercado tão repleto de candomblés, como é o Rio de Janeiro.

Do exposto até aqui podemos averiguar que pouco se tem feito para a formação de um campo da Arqueologia que se detenha nos terreiros de candomblé. Tal como se pode observar na Arqueologia da Escravidão, ainda pouco aprofundada no tema e com seu corpo metodológico a se constituir, os estudos sobre os cultos afros pela Ciência do Passado ainda estão em seus primórdios. Ao apresentarmos todo este estado da arte, defendemos, então, que se constitua uma “Arqueologia dos Candomblés”, ou seja, uma subárea da Arqueologia Histórica que analisa esta religião.

Defendemos que o tema se separa da Arqueologia (Histórica) da Escravidão, bem contextualizada anteriormente, mas que não é a mesma coisa. Apesar de ambas estarem em contextos de escravidão e pós-emancipação, a Arqueologia dos Candomblés possui um objeto que não é apenas ligado aos processos de escravidão, mas expande-se para o século XX com a

⁵⁸ PEREIRA, Rodrigo. *Espaço e cultura material em Casas de Candomblé no Rio de Janeiro*. 2013. 302 f. Dissertação (Mestrado em Arqueologia)–Museu Nacional da Quilombo da Boa Vista, Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ, Rio de Janeiro, 2013.

⁵⁹ O pesquisador James Deetz (1977) indica que o termo corresponde a qualquer segmento do meio físico modificado por comportamentos culturalmente determinados. Assim, não apenas os objetos produzidos por um grupo são cultura material, mas até mesmo as plantas cultivadas por um grupo na Pré-história ou ainda os animais domesticados pelos homens ao longo da trajetória humana também são expressões desta materialidade. Resumidamente podemos entender que tudo que o homem toca ou interfere torna-se cultura material. Esta é a perspectiva adotada pelo pesquisador para seu estudo.

definição, mesmo que mínima, do que seja um terreiro em sua organização mítica, espacial e material.

Tempo e Espaço, são estas as principais categorias que elegemos como defensáveis para esta Arqueologia do Candomblé. Será no limiar entre o fim do século XIX e início do XX que indico ser visível a emergência do Candomblé como conhecemos hoje. Para antes deste interregno não ousamos afirmar a presença do Candomblé, pois ainda nos faltam dados históricos e arqueológicos para este fim. Assim, definimos um Tempo ou um corte temporal para o Candomblé: a passagem do século XIX, o XX e o XXI. O Espaço será aquele que, mesmo entre (e após) os zungús e os calundus, desembocará no terreiro como conhecemos hoje: uma elaboração que concebe espaços públicos, privados, mistos e o dedicado à vegetação. Este último pensado como resposta a dois fatores: o não acesso às vegetações nativas (capoeiras) ou às restrições do comércio entre a África e Brasil na passagem entre os séculos XIX e XX.

A presente proposta não apenas está inserida na Etnoarqueologia, mas na Antropologia como meio de acesso a dados qualitativos sobre o grupo. Para o primeiro tópico necessita-se ir ao grupo não apenas para levantar hipóteses sobre o material arqueológico, mas sobretudo para dar voz a quem *de fato* viveu e transitou naqueles espaços e possui a memória de suas experiências religiosas e os significados culturais dos espaços e objetos. Este pressuposto nos afasta das críticas de Carneiro e Pinheiro⁶⁰ no uso de dirigentes para a identificação de materiais com um enorme lapso de tempo entre a atualidade dos candomblés e os contextos escravistas dos séculos XVIII e XIX. Por outro lado, nos permite debater a forma com que esta experiência se dá, mas também os processos de construção da memória pelo uso da História Oral associada a coleta de dados etnográficos.

Assim, o resgate da espacialidade de terreiros analisáveis, para além das técnicas de Arqueologia, tem grande utilidade ao aplicarmos as coletas orais e dados etnográficos para uma a qualificação e compreensão destes para a apreensão de como os indivíduos se relacionavam com os espaços edificados e rituais, mas também nos auxilia na composição da disposição dos cômodos e ainda dos ritos praticados durante a vigência do terreiro e seus significados rituais e simbólicos – além de relações de poder e conflito estabelecidos em determinados períodos históricos de funcionamento da casa.

⁶⁰ CARNEIRO, Sandra de Sá; PINHEIRO, Márcia Leitão. Cais do Valongo: patrimonialização de locais, objetos e herança africana. *Religião e Sociedade*, Rio de Janeiro, v. 35, n. 2, 2015. p. 384-401.

No campo da História, esta perspectiva se insere na História Cultural a qual, como desenvolveremos a seguir, tem grandes similitudes com a Arqueologia e, por isso, é entendida como a base historiográfica para nossa Arqueologia. Para Carlo Ginzburg⁶¹ a pesquisa histórica é um exercício de *busca de fragmentos*, indícios (de arquivos ou fontes) que buscam dar voz a categorias e grupos marginalizados. Ao permitir esta fala, estabelece-se não apenas formas de elucidar sua visão de mundo, mas também *os resquícios* de suas tramas de vida.

Na História Cultural um evento histórico pode ser analisado por meio de seus valores e sentimentos envolvidos, emoções e racionalidades presentes em um dado grupo. Esta perspectiva, para nosso caso, é de extrema valia, pois nos coloca diante daquilo que as diversas religiosidades expressam pela cultura material e que são analisados pela Arqueologia. Esta, via de regra, tende a perceber a materialidade apenas quanto à constituição, forma e função.

Isso significa “dar voz”, trazer para a pesquisa a fala que, em muitos casos, foi envolta em silêncio ou esquecimento pelos agentes públicos ou concorrentes ao grupo. O conceito de alteridade é chave para a construção desta vertente e deste saber histórico, indicando *uma entre várias interpretações possíveis sobre o fato*. Valoriza-se, então, os dados negligenciados ou de difícil acesso, cujo passado passa a ser percebido como o lugar da experimentação e alcançado por *flashes* de nossa pesquisa – pequenos instantâneos que nos permitem vislumbrar o que pode ter sido o passado.

O uso de determinadas frases em itálico não foi mero acaso, elas indicam como a Arqueologia e a História Cultural possuem similaridades que vão além da mera construção de um texto, como este artigo. Em ambas as vertentes se busca como fonte de pesquisa documental e física de um determinado grupo chaves de acesso à sua visão de mundo e formas de se organizar. Assim, a História Cultural muito tem a contribuir na qualificação dos dados arqueológicos quanto a questão da elaboração de uma interpretação possível, mas não a única. Por outro lado, a Arqueologia permite que a História Cultural tenha acesso a dados negligenciados ou mesmo esquecidos e soterrados que são obtidos pela Ciência do Passado.

De maneira complementar, adotamos etnoarqueologia como meio de acesso às informações da cultura material. Este ramo da Arqueologia pode ser definido como:

⁶¹ GINZBURG, Carlo. *O queijo e os vermes: o cotidiano e as ideias de um moleiro perseguido pela Inquisição*. São Paulo: Companhia das Letras, 1989.

[...] Archeologists in recent decades have developed *ethnoarchaeology*, where like ethonographers they live among contemporary communities, but with the specific purpose of understanding how such societies use material culture - how they make their tools and weapons, why they build their settlements where they do [...] The study of living societies in order to help interpret the past, with a specific emphasis on the use and significance of artifacts, building and structures, and how these material things might become incorporated into the archaeological record.^{62 63}

Assim, este viés da Arqueologia caracteriza-se pela constante tentativa de definir regularidades observáveis na cultura e aplicá-las em reconstruções de processos ou fatos no passado, permeando assim o estudo de continuidade da cultura ou sua interrupção e mudança, tal como nos indica Schiffer.⁶⁴ Estas, para o caso de uma Arqueologia dos Candomblés dá-se pela participação dos membros das matrizes religiosas afro-brasileiras na interpretação dos dados e na construção de levantamentos de cultura material destes candomblés, o que permite não apenas a replicação do modelo em outros locais/terreiros, mas a certeza na caracterização/identificação dos objetos.

A pesquisa arqueológica na Gomeia: resultados prévios obtidos

Após trinta dias de escavação, ocorridas entre 2015 e 2016, a pesquisa arqueológica na Gomeia obteve uma cultura material que pode ser classificada em três grandes eixos: objetos de uso religioso (referentes ao Candomblé), de usos seculares (aplicados às práticas do cotidiano não religioso) e os mistos (classificados assim pela dubiedade de estarem ou em contextos religiosos ou nas práticas do dia-a-dia). Para tanto, esta cultura material foi classificada previamente nas seguintes categorias: objetos metálicos, vítreos, orgânicos, cerâmicos (faianças e barrarias), tecidos, plásticos e rochosos. Conforme a tabelas 1, abaixo, e os gráficos 1 e 2, a seguir, obtivemos os seguintes valores nas escavações e posteriores

⁶² RENFREW, Colin; BAHN, Paul. *Archaeology: theories, methods and practice*. 3. ed. London: Thames & Hudson, 2007. pp. 11 e 137.

⁶³ "Os arqueólogos nas últimas décadas desenvolveram a etnoarqueologia, onde, como os etnógrafos, vivem entre as comunidades contemporâneas, mas com o objetivo específico de entender como essas sociedades usam a cultura material - como elas fazem suas ferramentas e armas, por que eles compram seus assentamentos onde eles fazem [...] O estudo das sociedades vivas para ajudar a interpretar o passado, com uma ênfase específica no uso e significado de artefatos, building e estruturas, e como essas coisas materiais podem se incorporar ao registro arqueológico" (livre tradução).

⁶⁴ SCHIFFER, M. B. *Behavioral archaeology*. New York: Academic Press, 1976; SCHIFFER, M. B. *Formation processes of the archaeological record*. Albuquerque: University of New Mexico Press, 1987; SCHIFFER, M. B. Archaeological context and systemic context. *American Antiquity*, Washington, v. 37, n. 2, abr. 1972. pp. 156-165.

classificações.

É válido destacar que as escavações empreendidas não ocorreram em todas as áreas do Sítio Arqueológico, mas concentraram-se em dois trechos escavados que são representativos para a compreensão das dinâmicas culturais pretéritas, respectivamente 14,76 m de largura x 9,82 metros de extensão e 12 metros de largura x 4 metros de extensão. Contudo, para fins deste artigo, eles serão considerados como amostrais para as práticas analisáveis pela Arqueologia, mas ressaltamos sua representatividade na compreensão da arqueologia do local.

Tabela 1. Listagem geral de materiais escavados no Sítio Arqueológico do Terreiro da Gomeia.

Material	Seculares	Religiosos	Mistos	Sem identificação	TOTAL DE PEÇAS
Construtivo	125	22	0	0	147
Orgânico	2	30	57	2	91
Cerâmico	46	34	55	17	152
Metálico	7	43	0	0	50
Plástico	35	38	1	0	74
Mineral	0	4	0	0	4
Tecido	3	6	0	3	12
Vítreo	60	0	56	5	121
Total	278	177	169	27	651

Pelo obtido, fica claro que as práticas religiosas do Candomblé deixaram vestígios no registro arqueológico. Nossa amostra obteve 278 peças de matérias identificados como seculares (42,7% da amostra), 177 referentes aos religiosos (27,2%), 166 considerados como mistos (26%) e 30 peças sem identificação (4,1%). Se somarmos os valores mistos aos religiosos obteremos um valor de 455 peças que indicam práticas religiosas (53,2% do escavado). Ou seja, pela soma realizada, mais de 50% de nossa cultura material escavada representa práticas, ritos e objetos de cunho religiosos no registro arqueológico do Sítio da Gomeia. Isso demonstra como a Arqueologia tem uma alta capacidade de analisar e identificar práticas religiosas pretéritas em contextos arqueológicos de terreiros de candomblé.

Gráfico 1. Classificação geral das peças escavadas no Sítio Arqueológico do Terreiro da Gomeia.

Gráfico 2. Classificação por usos das peças escavadas no Sítio Arqueológico do Terreiro da Gomeia.

Para tanto, basta analisarmos, por exemplo, uma das categorias de materiais obtidos. Observaremos como a categoria Orgânicos está expressa nos resultados obtidos, conforme os gráficos 3 e 4, abaixo.

Gráfico 3. Tipos de Materiais Orgânicos no Sítio Arqueológico do Terreiro da Gomeia.

Gráfico 4. Classes dos animais presentes no registro arqueológico no Sítio Arqueológico do Terreiro da Gomeia.

Das 91 peças classificadas nesta categoria, 44 (48% da amostra) consistem em ossos de mamíferos e aves (sendo 3 destes sem identificação – 7% do total), 31 peças são sementes e fragmentos de sementes (34%), 14 peças (16%) se constituem como malacofauna terrestre e marinha e 2 peças (2%) são amostras da Juremeira Preta, árvore símbolo do culto aos Caboclos, que foram retiradas do registro arqueológico.

A partir da identificação da assembleia vegetal e animal da amostra, temos a seguinte situação: os ossos animais conseguiram ser identificados entre aves (*galiformes* ou *fasianídeas*) e mamíferos (família *Bovidae* ou subfamília *Caprinae*). As sementes foram identificadas entre as pertencentes ao gênero *Elaeis*, o dendezeiro. As pertencentes ao subgênero *Prunus* (ameixas e pêssegos). Sementes de Feijão (família *Fabacea*) e sementes de abóbora (família *Cucurbitaceae*), de girassol (*Helianthus annuus*) e de abacate (*Persea*

americana). Já a malacofauna está representada pelas seguintes espécies: *Strombus pugilis*, *Achatina fulica* (ou Boi de Oxalá), *Anomalocardia brasiliiana*, *Anadara notabilis* e *Neritina virgínea*. Por fim, sessões da casca ou córtex da Juremeira da Casa de Caboclo foram retiradas.

Conforme Assunção⁶⁵, a Jurema é uma planta da família das Leguminosas, comum no Nordeste brasileiro, com propriedades psicoativas. O termo Jurema designa várias espécies dos gêneros *Mimosa*, *Acácia* e *Pithecelobium*. No gênero *Mimosa*, cita-se a *Mimosa hostilis* Benth., a *Mimosa Verrucosa* Benth. e a *Mimosa tenuiflora*. No gênero *Acácia* identifica-se a *Acacia piauhyensis* Benth., ou *Acacia jurema*, além disso várias espécies do gênero *Pithecelobium* também são designadas por esse mesmo nome (como a *Pithecolobium tortum*), como identifica Cossard.⁶⁶ A classificação popular distingue a Jurema branca e Jurema preta. Na Gomeia havia a Juremeira Preta, mas a amostra retirada ainda não foi identificada.

Frente a esta situação encontrada, a cultura material é altamente indicativa de práticas de comensalidade e de rituais que envolveram galinhas (*Gallus gallus domesticus*) ou galinhas da Angola (ou *kokem*, a *Numida meleagris*), além do uso de cabras e cabritos (*Capra aegagrus hircus*) ou mesmo bovinos (*Bos taurus*). Obviamente, as carnes destrinchadas ou seccionadas destas podem estar em contextos de comensalidade humana, em especial por termos identificado ossos família *Bovidae* e subfamília *Caprinae* com marcas de consumo de tutano – uma ótima fonte de alimento.

A malacofauna está relacionada também a ritos e a função de adorno em quartos de santo, assentamentos ou fios de conta.⁶⁷ O Boi de Oxalá (*Achatina fulica*), no entanto, também pode servir para a elaboração de banhos correlatos a ritos iniciáticos.⁶⁸ O *Strombus* é descrito por Pereira⁶⁹ como utilizado em enfeites correlatos ou associados a assentamentos de Iemanjá ou mesmo Oxalá. A mesma identificação se aplica a *Anomalocardia brasiliiana*, *Anadara notabilis* e *Neritina virgínea*.

⁶⁵ ASSUNÇÃO, Luiz. *O Reino dos Mestres: a tradição da jurema na umbanda nordestina*. Rio de Janeiro: Pallas, 2010.

⁶⁶ COSSARD, Gisèle. *Awó: o mistério dos orixás*. 2. ed. Rio de Janeiro: Pallas, 2014.

⁶⁷ PEREIRA, Rodrigo. Do mar aos axés: o uso dos moluscos nas religiões afro-brasileiras como exemplo da diáspora negra. *Revista Outras Fronteiras*, Cuiabá, v. 1, n. 2, 2014. p.120-143.

⁶⁸ PEREIRA, Rodrigo. *Espaço e cultura material em Casas de Candomblé no Rio de Janeiro*. 2013, 302 f. Dissertação (Mestrado em Arqueologia). Museu Nacional da Quita da Boa Vista. Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2013. PEREIRA, Rodrigo. Do mar aos axés: o uso dos moluscos nas religiões afro-brasileiras como exemplo da diáspora negra. *Revista Outras Fronteiras*, Cuiabá, v. 1, n. 2, 2014. p.120-143.

⁶⁹ PEREIRA, Rodrigo. Do mar aos axés: o uso dos moluscos nas religiões afro-brasileiras como exemplo da diáspora negra. *Revista Outras Fronteiras*, Cuiabá, v. 1, n. 2, 2014. p.120-143.

Quanto a assembleia vegetal, destacamos a presença do gênero *Elaeis* - a *Elaeis Guianeensis* Jacq., a *Elaeis Guianeensis* var. *Idolatraca* e ainda a *Elaeis oleifera* – que no Brasil é cognominado de dendê ou mesmo óleo de dendê. Verger⁷⁰ e Ferreira⁷¹ nos apresentam, por exemplo, os fluxos comerciais baseados neste óleo entre a África e o Brasil em todo o século XIX. Na amostra as duas primeiras espécies foram identificadas. Pereira⁷² descreveu suas aplicações na alimentação de terreiros e na composição dos oráculos, além de constituírem elementos da joalheria do candomblé. Já as demais plantas estão ligadas a práticas alimentares, como o feijão, além de poderem compor a elaboração de alimentos votivos ou mesmo de cestas de frutas para o mesmo fim. Apenas para o abacate (*Persea americana*) é que podemos correlacioná-los às práticas seculares de alimentação humana.

Aventamos que as sementes de *Elaeis guineensis* Jacq. var. *Idolatraca* identificadas na Gomeia tivessem aplicações na elaboração de contas ou de patuás/mandingas para os filhos de santo ou consulentes, mas o dado não foi confirmado pelas fontes orais e arqueológicas, residindo assim em uma hipótese que deverá ser verificada em pesquisas futuras. Indicamos o uso destes como parte do sistema de ventura/desventura, bem como um Catolicismo Africano, elaborados pelos grupos étnicos da África Centro-Occidental do Atlântico⁷³ e reelaborados ou ressignificados⁷⁴ no Brasil pelos africanos e seus descendentes⁷⁵. Neste sistema, para o cuidado do corpo e proteção contra espíritos e problemas do cotidiano, o uso de objetos mágicos ou com valor de proteção, como os patuás/mandingas, é indicado. Autores como Souza⁷⁶, Calinho⁷⁷ e Nogueira⁷⁸ lembram a utilização deste objeto pelas

⁷⁰ VERGER, Pierre. *Fluxo e refluxo do tráfico de escravos entre o Golfo de Benin e a Bahia de Todos os Santos dos séculos XVII ao XIX*. São Paulo: Corrupio, 1987.

⁷¹ FERREIRA, Frederico A. *O imperador e o príncipe: a participação do império brasileiro na crise dinástica no Reino do Congo (1857–1861)*. Rio de Janeiro: Autografia, 2017.

⁷² PEREIRA, Rodrigo. *Espaço e cultura material em Casas de Candomblé no Rio de Janeiro*. 2013. 302 f. Dissertação (Mestrado em Arqueologia)–Museu Nacional da Quita da Boa Vista, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2013.

⁷³ THORNTON, John K. *A África e os africanos na formação do mundo atlântico 1400-1800*. Rio de Janeiro: Campus, 2004.

⁷⁴ Sobre tal reelaboração, concordamos com a afirmação de Nogueira: “creio que em determinados casos, diversas visões cosmológicas e manifestações religiosas pudessem ser compartilhadas e ‘crioulizadas’ e/ou possuir, mesmo, fortes elementos comuns que aproximassem crenças e práticas de indivíduos, em princípio tão distantes geograficamente [entre a África e o Brasil], mas que se ‘encontram’ no mundo colonial americano”. Ver: NOGUEIRA, André Luís Lima. *Entre cirurgiões, tambores e ervas: calunzeiros e curadores ilegais em ação nas Minas Gerais (século XVIII)*. Rio de Janeiro: Garamond, 2016.

⁷⁵ SOUZA, Laura de Mello e. *O diabo e a Terra de Santa Cruz: feitiçaria e religiosidade popular no Brasil Colonial*. São Paulo: Companhia das Letras, 2009; NOGUEIRA, André Luís Lima. *Entre cirurgiões, tambores e ervas: calunzeiros e curadores ilegais em ação nas Minas Gerais (século XVIII)*. Rio de Janeiro: Garamond, 2016.

⁷⁶ SOUZA, Laura de Mello e. *O diabo e a Terra de Santa Cruz: feitiçaria e religiosidade popular no Brasil Colonial*. São Paulo: Companhia das Letras, 2009

populações africanas (libertos, escravos e livres) no Brasil e Portugal, além de uma aceitação/utilização por parte de lusos, luso-brasileiros e brasileiros durante os séculos XVI a XVIII. Também Reis⁷⁹ indica o mesmo uso na Bahia do século XIX. Autores como Karasch⁸⁰ os localizam junto a população africana e afrodescendente do Rio de Janeiro do mesmo século.

Desta maneira, não seria impossível pensarmos que a Gomeia, herdeira de uma tradição reelaborada das populações da África Centro-Occidental do Atlântico se utilizasse de patuás para a proteção de seus filhos de santo ou mesmo consulentes. Daí o uso das sementes deste dendezeiro (*Elaeis guineensis* Jacq. var. *Idolatríca*) que são propícias para esta finalidade⁸¹.

A descrição desta materialidade pela Antropologia e História não descarta o ineditismo da identificação junto ao material arqueológico e, sobretudo, informa a possibilidade de localização destes materiais em contextos religiosos pretéritos do Candomblé, o que por si já corrobora na contribuição da Arqueologia para o estudo dos cultos afros e, da mesma maneira, para o combate à intolerância, muito em especial por assegurar que determinadas práticas possuem profundidade histórica e indicam etno conhecimentos dos afro-religiosos.

A Arqueologia e a defesa da tolerância religiosa

Como temos afirmado até aqui, não há dúvidas que a perspectiva arqueológica aplicada ao Candomblé tem a capacidade de contribuir para a delimitação mais precisa de suas fronteiras e metodologias de demarcação e identificação de Sítios Arqueológicos Históricos. Ao nos debruçarmos sobre um terreiro conseguimos ver as transformações ou adequações da cultura material no tempo-espço. Para exemplificar, basta lembrarmos da introdução do plástico a partir do desenvolvimento da indústria do petróleo no país a partir

⁷⁷ CALAINHO, Daniela Buono. *Metrópole das mandingas: religiosidade negra e inquisição portuguesa no Antigo Regime*. Rio de Janeiro: Garamond, 2008.

⁷⁸ NOGUEIRA, André Luís Lima. *Entre cirurgiões, tambores e ervas: calundzeiros e curadores ilegais em ação nas Minas Gerais (século XVIII)*. Rio de Janeiro: Garamond, 2016.

⁷⁹ REIS, João José. *Rebelião escrava no Brasil: a história do levante dos malês em 1835*. 3. ed. rev. & ampl. São Paulo: Companhia das Letras, 2003.

⁸⁰ KARASCH, Mary. *A vida de escravos no Rio de Janeiro: 1808 – 1850*. São Paulo: Companhia das Letras, 2000.

⁸¹ A identificação da espécie deu-se por meio de comparação das sementes entre o *Elaeis guineensis* Jacq. e o *Elaeis guineensis* Jacq. var. *Idolatríca*. No segundo, estas são mais alongadas e menos arredondadas que o primeiro. Assim, são ideais para a confecção de pingentes ou patuás que são fixados em uma das pontas da semente. PEREIRA, Rodrigo. *Espaço e cultura material em Casas de Candomblé no Rio de Janeiro*. 302 f. Dissertação (Mestrado em Arqueologia). Museu Nacional da Quita da Boa Vista. Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2013; PEREIRA, Rodrigo. Nas margens do Atlântico: o comércio de produtos entre a África e o Brasil e sua relação com o candomblé. *História Econômica & História de Empresas*, São Paulo, v. 18, n. 2, 2015. p. 323-354.

das décadas de 1930 e 1940. O material, não comum em terreiros, aparece em quantidade considerável na amostra obtida com as escavações e indica a utilização deste material em contextos seculares de comensalidade e também em contextos materiais de ritos, como os cachimbos deste material identificados em situações que indicam assentamentos de Vunje (ou Ibejis, na tradição Nagô).

Dentro das Escolas ou Vertentes Arqueológicas, a perspectiva adotada insere-se no Pós-Processualismo. A Cultura Material passa a ser interpretada como um texto a ser lido, no presente e pelo presente, ou seja, por teorias atuais e sujeitos atuais⁸². Ela tem valor e memória de empoderamento e de debate de políticas culturais na relação que o patrimônio arqueológico estabelece com os grupos atuais, sendo não apenas seu passado e identidade, mas uma das formas de exercer a cidadania de um determinado grupo – aqui os adeptos dos cultos afro-brasileiros, em especial os candomblecistas. Para Lima⁸³ objeto e sujeito, constituído e constituinte são parte um do outro, são a mesma coisa, embora diferentes, mas sempre em relação dialética. O que temos com esta relação é a constatação de que a cultura material não tem sentido por si mesma, mas ela encontra sua significância de interpretação na relação que o arqueólogo estabelece com o passado que é interpretado conforme as pautas políticas da atualidade. Não existe uma “reconstrução” do passado (como quem o traz de volta), mas sim uma interpretação e elaboração de uma leitura deste. Assim, o passado é lido e interpretado e não reconstruído.

Esta ação baseia-se em uma pauta política atual que influencia o pesquisador a debruçar-se sobre determinado tema. Assim, a materialidade analisada pela Arqueologia passa a ter significado interpretativo por ter um determinado uso pretérito, mas sua importância reside na constatação de que ela é importante vetor de identidade ou mesmo de visibilidade de determinados grupos sociais.

Para o Arqueólogo Ian Hodder⁸⁴ uma vez considerada esta relação dialética, forma-se uma rede de associações e contrastes entre o arqueólogo e a materialidade pretérita que o leva a refletir sobre como, por que e em que sentidos aqueles indivíduos utilizaram a cultura material com o intuito de expressar suas formas de pensar, ideias e conceitos sobre o mundo

⁸² PEREIRA, Rodrigo. Como a arqueologia pode auxiliar na reconstrução da memória, na defesa da tolerância religiosa e nas políticas culturais. *Revista de Arqueologia Pública*, Campinas, SP, v. 11, n. 1, julho de 2017. p. 18-34.

⁸³ LIMA, T. A. Cultura material: a dimensão concreta das relações sociais. *Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi*. Ciências Humanas, Belém, v. 6, n. 1, 2011. p. 11-23.

⁸⁴ HODDER, Ian. *Theory and practice in Archaeology*. London: Routledge, 1992.

e, sobretudo, como isto pode ser lido na atualidade pelo viés político e social que muitas pesquisas estão inseridas. Nesta perspectiva teórica temos que:

Los datos arqueológicos – piedras, huesos, cerâmicas – lorman un registro estático en el presente Pero no estamos interesados en el hoy y aquí sino en el pasado: nuestro trabajo es hacer las oportunas preguntas sobre estos materiales en el presente, para saber acerca del pasado. En concreto, estamos interesados en las dinámicas de las sociedades del pasado, o lo que es lo mismo, el funcionamiento de los sistemas culturales de! pasado, su desarrollo y su transformación [...] Tales presunciones nos conducen desde la observación del registro arqueológico estático (enterramientos en cellenterios excavados, datos obtenidos de asentamientos estudiados) al establecimiento de generalizaciones y teorías sobre el pasado (estructura social y jerarquización, estimaciones sobre población, vínculos posibles entre estas variables, proposiciones generalizadoras acerca de las relaciones entre rango, tamaño de la población y complejidad social [...]”.⁸⁵

Se a materialidade é um texto, obviamente que haverá várias interpretações, o que abre o campo arqueológico para uma diversidade de pesquisas e estudos sobre um mesmo tema, mas como leituras e vertentes interpretativas diferentes. Desta maneira, a Ciência do Passado passa a desdobrar-se e reavaliar-se constantemente quanto a esta função social adquirida.

Ao delimitarmos o que seja a Arqueologia do Candomblé quanto ao seu objeto, sua localização e que campos científicos ela comporta, é possível adotarmos a perspectiva da existência e aplicabilidade desta, seja no Rio de Janeiro ou mesmo em qualquer local do Brasil. As possibilidades de enriquecimento da Ciência do Passado são muitas: o aprofundamento na identificação da cultura material, seus usos e processos de modificação das peças (o que geraria uma seriação para os materiais); o estabelecimento da existência ou ausência (em alguns casos) de camadas deposicionais que nos informem acerca das práticas religiosas; a compreensão de uma “evolução” ou mesmo desenvolvimento de determinados espaços erigidos dentro dos terreiros; as relações agenciais dos dirigentes e membros dentro destes espaços – descartando ou inserindo elementos materiais – e, por fim, a própria abertura de um campo de pesquisa novo para os arqueólogos.

Sobretudo, ao propormos este campo de pesquisa entramos em consonância com a necessidade de empoderamento do grupo religioso quanto à sua memória e sua contribuição para a formação do que consideramos como cultura nacional. Para os arqueólogos Shanks &

⁸⁵ JOHNSON, Matthew. *Teoría arqueológica. Una introducción*. Barcelona: Editorial Ariel, 2000. pp. 72-73.

Hodder⁸⁶, o material arqueológico deve ser considerado e interpretado não apenas como aspecto do comportamento pretérito, mas também inseridos dentro de uma pauta política e social. Estas passam a ter uma função legitimadora ou de empoderamento de determinados grupos excluídos dentro do registro arqueológico, o que equivale a dizer que deveria-se olhar para este como uma expressão passada de dominação de determinados grupos sociais sobre outros e que os estudos arqueológicos, além de demonstrar isso, poderiam promover um debate acerca desta problemática. Para estes autores constitui-se uma “Arqueologia Contextual” que:

Deve examinar todos os aspectos internos possíveis de uma cultura arqueológica para que se possa conhecer o significado de cada um dos elementos ou partes. É uma perspectiva essencialmente diferente do paradigma processual na medida em que neste último para se responder a um determinado problema basta estudar apenas um determinado conjunto de variáveis do sítio arqueológico.⁸⁷

Na perspectiva Pós-Processual da Arqueologia, os indivíduos são percebidos como sujeitos ativos na sociedade, o que gera diferentes aspectos da cultura material conforme o grupo social. Desta maneira, trazer para o grupo, pela Arqueologia, seu passado, é permitir que ele contribua na elaboração de suas Histórias e de suas Memórias, além da defesa de sua religião – a tão debatida Tolerância. Esta ação, que para a academia pode parecer “não científica”, é defendida aqui como metodologia derivada do próprio conceito de etnoarqueologia:

Correlations between specific ethnic groups and material culture are only reliable when we can establish a clear continuity between the archaeological past and ethnographic present [...] Ethnographically known native groups may result from ethnic and cultural fusion which could have occurred even after conquest; such groups should not be considered as homogeneous entities.^{88 89}

Para o empoderamento, que leva à construção de ação de tolerância, concordamos

⁸⁶ SHANKS, M.; HODDER, I. Postprocessual and interpretative archaeologies. In: WHITLEY, D. (Ed.) *Reader in archaeological theories*. Post-processual and cognitive approaches. Londres: Routledge, 1999. pp. 69-95.

⁸⁷ BICHO, Nuno Ferreira. *Manual de arqueologia pré-histórica*. 2. ed. rev. Lisboa: Edições 70, 2012. p. 78.

⁸⁸ WUST, Irmhild. Continuities and discontinuities: archaeology and ethnoarchaeology in the heart of the Eastern Bororo territory, Mato Grosso, Brazil. *Antiquity*, Cambridge, v. 72, n. 772, 1998, pp. 664.

⁸⁹ “As correlações entre grupos étnicos específicos e cultura material só são confiáveis quando podemos estabelecer uma clara continuidade entre o passado arqueológico e o presente etnográfico. [...] Grupos nativos etnograficamente conhecidos podem resultar de fusão étnica e cultural que poderia ter ocorrido mesmo após a conquista; esses grupos não devem ser considerados como entidades homogêneas” (livre tradução).

com o conceito de Rappaport⁹⁰ que atribui a este a função de fazer com que as pessoas tenham voz e sejam ouvidas. Ou seja, quando os grupos se compreendem como sujeitos históricos que criam narrativas e dão voz a esta de forma coletiva, ultrapassando histórias pessoais para grupais que permitem a sustentação de seu sentido de existência e, obviamente, comportam a busca por sua legitimação e proteção por meio do Estado ou de ações particulares. A relação que deve existir entre a Arqueologia, o empoderamento, a Tolerância Religiosa e as religiões afro-brasileiras devem pautar-se no que Romano⁹¹ defende:

Não é algo que pode ser feito a alguém por uma outra pessoa. Os agentes de mudança externos podem ser necessários como catalizadores iniciais, mas o impulso do processo se explica pela extensão e a rapidez com que as pessoas e suas organizações se mudam a si mesmas.⁹²

A Arqueologia, portanto, pode iniciar este debate, sem esquecer-se da predominância do grupo como agente deste. A academia, e suas pesquisas na área da Arqueologia dos Candomblés, deve ser apenas um dos pontos desta trama que visa a valorização do grupo. Ela deve ser incentivada, requerida e defendida pelos seus adeptos, na medida em que os dados obtidos acerca do tema devam ser debatidos, questionados e aplicados pelos detentores e mantenedores deste patrimônio. Nesta perspectiva, o “empoderamento relaciona-se, em primeiro lugar, a poder, mais especificamente, [às] mudança das relações de poder em favor daqueles que tinham pouca autoridade”⁹³. É, portanto,

Um processo que tem origem dentro das pessoas, no seio das comunidades e das organizações locais, que *não* pode ser pensado de cima para baixo (medidas assistencialistas e políticas clientelistas não se enquadram neste processo), nem de fora para dentro.⁹⁴

⁹⁰ RAPPAPORT, J. Empowerment meets narrative: listening to stories and creating Settings. *American Journal of Community Psychology*, Nova Jersey, v. 23, n. 5, outubro de 1995. pp. 795-807.

⁹¹ ROMANO, J. O. Empoderamento: enfrentemos primeiro a questão do poder para combater juntos a pobreza. *International Workshop Empowerment and Right Based Approach in Fighting Poverty Together*. Rio de Janeiro, 2002, s/p.

⁹² ROMANO, J. O. Empoderamento: enfrentemos primeiro a questão do poder para combater juntos a pobreza. *International Workshop Empowerment and Right Based Approach in Fighting Poverty Together*. Rio de Janeiro, 2002, s/p.

⁹³ HOROCHOVSKI, Rodrigo Rossi. Empoderamento: definições e aplicações. *Anais 30º Encontro anual da ANPOCS, 24 a 28 de outubro de 2006*, Caxambu, 2006. p. 15.

⁹⁴ ANTUNES, Marta. O caminho do empoderamento: articulando as noções de desenvolvimento, pobreza e empoderamento. In: ANTUNES M.; ROMANO, J. O. (Orgs.) *Empoderamento e direitos no combate à pobreza*. Rio de Janeiro: ActionAid Brasil, 2002. p. 98.

Assim, uma Arqueologia dos Candomblés deve ser empreendida, portanto, como uma ação que visa a valorização do patrimônio e das religiões afro-brasileiras em seu aspecto material e ideacional. Ela deve ser empreendida ainda como meio de combate ao racismo ou contra a intolerância religiosa, pois destaca a profundidade histórica destas manifestações religiosas.

Arqueologia e tolerância: algumas conclusões

A experiência e dados advindos da pesquisa arqueológica do Terreiro da Gomeia nos mostra, em primeiro lugar, como o Candomblé, como as demais manifestações religiosas que compõem o Brasil, é rico em cultura material e que está é visível no registro arqueológico, o que rebate os argumentos de Lima et al.⁹⁵ e Symanski e Souza⁹⁶ sobre a relativa invisibilidade do registro material de grupos africanos e afrodescendentes. O patrimônio arqueológico religioso, correlato ao que hoje denominamos de Candomblé, é visível, analisável e passivo de criação de discursos de empoderamento e tolerância religiosa.

Assim, enquanto patrimônio, ele pode ser acionado para a criação de discursos que visem inibir eventos de intolerância religiosa ou discriminação. Não apenas pelo tom que podemos dar a este, ele encontra-se tão recuado no passado como qualquer outra religiosidade. Mas, sobretudo, na possibilidade da criação de discursos sobre si, sobre o grupo e sobre a necessidade de respeito e preservação de cosmovisões.

Assim, cabe-nos entender que o trabalho que realizamos no remanescente do Terreiro da Gomeia permite não apenas a elaboração de conhecimentos e discursos sobre o passado, mas, sobretudo, uma forma de compreender o grupo que ali viveu e assim, se possam elaborar políticas culturais para a valorização das matrizes religiosas afro-brasileiras. Se o arqueólogo não se separa de seu material estudado, que sejam incentivadas pesquisas coordenadas por afrodescendentes sobre as religiosidades que lhe são significativas para a construção de suas manifestações religiosas – sejam elas o Candomblé, o Catolicismo ou mesmo nas igrejas evangélicas, incluindo as pentecostais.

⁹⁵ LIMA, T. A.; BRUNO, M. C. O.; FONSECA, M. P. R. Sintomas do modo de vida burguês no Vale do Paraíba, século XIX: a Fazenda São Fernando, Vassouras, RJ (exploração arqueológica e museológica), *Anais do Museu Paulista*, São Paulo, v. 1, 1993. p. 179-206.

⁹⁶ SYMANSKI, Luís Cláudio P.; SOUZA, Marcos André Torres de. O registro arqueológico dos grupos escravos: questões de visibilidade e preservação. *Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional*, Rio de Janeiro, n. 33, 2007. p. 215-243.

Os bens arqueológicos fazem sentido quando, além de permitirem o acesso ao passado humano, inserem-se nas lutas políticas e sociais de determinados grupos. Ou seja, tornam-se elementos de debate na pauta política moderna⁹⁷. Assim, são estas demandas que permitem debater elementos de visibilidade, racismo e intolerância religiosa. Analisando o caso aqui apresentado, é importante frisar que, além de elementos pretéritos de um grupo, os quais merecem respeito e proteção como patrimônio, faz-se necessário a criação de meios de acesso desta materialidade aos grupos sociais que se auto representam por ela. É neste contexto que ações, como as que visam a construção da tolerância religiosa, revelam-se eficazes para o acesso desta herança e memórias junto às populações do entorno das escavações ou mesmo do próprio grupo afro religioso. Empoderamento e a construção da Tolerância devem caminhar juntas, não apenas na valorização dos patrimônios, mas na efetivação de meios de coexistência na sociedade brasileira.

Referências

AGOSTINI, Camilla. Resistência cultural e reconstrução de identidades: um olhar sobre a cultura material de escravos do século XIX. *Revista de História Regional*, Maringá, v. 3, n. 2, 1998. p. 115-137.

_____. (Org.). *Objetos da escravidão: abordagens sobre a cultura material da escravidão e seu legado*. Rio de Janeiro: 7 letras, 2013. 370 p.

ALLEN, Scott J. Identidades em jogo: índios, negros e a arqueologia da Serra da Barriga. In: ALMEIDA, L. de; GALINDO, M.; ELIAS, J. (Orgs.). *Índios do Nordeste: temas e problemas 2*. Maceio: Edufal, 2000. p. 245-275.

_____. *Zumbi nunca vai morrer: history, race politics, and the practice of archaeology in Brazil*. Ann Arbor: UMI Press, 2001. 211 pp.

_____. As vozes do passado e do presente: arqueologia, política cultural e o público na Serra da Barriga. *CLIO Série Arqueológica*, Recife, v. 20, n. 1, 2006, 81-101.

ANTUNES, Marta. O caminho do empoderamento: articulando as noções de desenvolvimento, pobreza e empoderamento. In: ANTUNES M.; ROMANO, J. O. (Orgs.) *Empoderamento e direitos no combate à pobreza*. Rio de Janeiro: ActionAid Brasil, 2002, p. 91-116.

ASSUNÇÃO, Luiz. *O Reino dos Mestres: a tradição da jurema na umbanda nordestina*. Rio de Janeiro: Pallas, 2010, 285 p.

⁹⁷ TRIGGER. Bruce G. *História do Pensamento Arqueológico*. São Paulo: Odysseus, 2004.

BASTIDE, Roger; FERNANDES, Florestan. *Branços e negros em São Paulo: ensaio sociológico sobre aspectos da formação, manifestações atuais e efeitos do preconceito de cor na sociedade paulista*. 4. ed. São Paulo: Global: 2008. 302 p.

BICHO, Nuno Ferreira. *Manual de arqueologia pré-histórica*. 2. ed. rev. Lisboa: Edições 70, 2012. 537 p.

BINFORD, Lewis R. (Org.). *For theory building in archaeology*. New York: Academic Press, 1977. 419 pp.

BRASIL. *Constituição da República Federativa do Brasil (1988)*. Brasília/DF, Senado Federal: 2016. 272 p.

BUGALHÃO, Jacinta; GOMES, Sofia; SOUSA, Maria João. Consumo e utilização de recipientes cerâmicos no arrabalde ocidental da Lisboa islâmica (Núcleo Arqueológico da Rua dos Correeiros e Mandarim Chinês). *Revista Portuguesa de Arqueologia*, Lisboa, v. 10, n. 1, 2007. p. 317-343.

CACCIATORI, Olga Guidolle. *Dicionário de cultos afro-brasileiros*. 3. ed. rev. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1988. 264 p.

CALAINHO, Daniela Buono. *Metrópole das mandingas: religiosidade negra e inquisição portuguesa no Antigo Regime*. Rio de Janeiro: Garamond, 2008. 320 p.

CAPONE, Stefania. Lê pur et lê degenere: lê candomblé de Rio de Janeiro ou lês oppositions revisités. *Journal de la Société des Americanistes*, Paris, nº 82, 1996, pp. 259-292.

CARNEIRO, Sandra de Sá; PINHEIRO, Márcia Leitão. Cais do Valongo: patrimonialização de locais, objetos e herança africana. *Religião e Sociedade*, Rio de Janeiro, v. 35, n. 2, 2015. p. 384-401.

CHEVITARESE, André Leonardo; PEREIRA, Rodrigo. O desvelar do candomblé: a trajetória de Joãozinho da Gomeia como meio de afirmação dos cultos afro-brasileiros no Rio de Janeiro. *Revista Brasileira de História das Religiões*, Maringá, nº 9, n. 26 (9), 2013, p. 43-65.

CÓDIGO PENAL – Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Disponível em: <<http://presrepublica.jusbrasil.com.br/legislacao/91614/codigo-penal-decreto-lei-2848-40#art-165>>. Acesso em: 26 out. 2017.

CONTINS, Márcia de V. O caso da pomba-gira: reflexões sobre crime, possessão e figura feminina. In: GOMES, E. de C. (Org.). *Dinâmicas contemporâneas do fenômeno religioso na sociedade brasileira*. Aparecida: Ideias & Letras, 2009. p. 17-51.

COSSARD, Gisèle. *Awó: o mistério dos orixás*. 2. ed. Rio de Janeiro: Pallas, 2014. 229 p.

DIAS JR., Ondemar. A cerâmica Neo-Brasileira. *Arqueo-IAB. Textos Avulsos*, Rio de Janeiro, n. 1,

1988. p. 03-13.

DEETZ, James. *In small things forgotten: the archaeology of early american life*. New York: Anchor Books, 1977. 304 pp.

FENNELL, Christopher C. Cultural creativity, rebellions, and comparative questions for Afro-Brazilian Archaeology. In: FUNARI, Pedro Paulo A.; ORSER JR, Charles E. (Eds.) *Current Perspectives on the Archaeology of African Slavery in Latin America*. New York: Springer, 2015. pp. 99-115.

FERREIRA, Frederico A. *O imperador e o príncipe: a participação do império brasileiro na crise dinástica no Reino do Congo (1857–1861)*. Rio de Janeiro: Autografia, 2017. 330 p.

FERNANDES, Isabel Maria. Caracterização etnográfica e química, seu interesse para o estudo das cerâmicas arqueológicas. In: TEIXEIRA, André; BETTENCOURT, José António (Coord.). *Velhos e Novos Mundos. Estudos de Arqueologia Moderna Volume 2*. Lisboa: Centro de História de Além-Mar, 2012. p. 975-982.

FREYRE, Gilberto. *Casa-grande & senzala: formação da família brasileira sob o regime da economia patriarcal*. 49. ed. São Paulo: Global, [1933] 2004. 668 p.

FUNARI, Pedro Paulo. O estudo arqueológico de Palmares e a sociedade brasileira. *África: Revista do Centro de Estudos Africanos*, São Paulo, v. 20-21, 1997/1998. p. 93-103.

GAMA, Elizabeth Castelano. *Mulato, homossexual e macumbeiro: que rei é este?* Trajetória de Joãozinho da Gomeia (1941-1971). Duque de Caxias/RJ: APPH-CLIO, 2014. 247 f. (Série Recôncavo da Guanabara, v. 2).

GINZBURG, Carlo. *O queijo e os vermes: o cotidiano e as ideias de um moleiro perseguido pela Inquisição*. São Paulo: Cia. das Letras, 1989. 272 p.

GORDENSTEIN, Samuel Lira. Limites e possibilidades do uso de métodos etnográficos para interpretar vestígios arqueológicos das religiões afro-brasileiras. *Anais da XVII Reunião da Sociedade de Arqueologia Brasileira*, Aracaju, 2013. p. 38-38.

_____. A arqueologia de um terreiro de candomblé urbano na Bahia oitocentista. *Revista Eletrônica da Biblioteca Virtual Consuelo Pondé*. Salvador, n. 1, 2015. p. 01-09.

HODDER, Ian. *Theory and practice in Archaeology*. London: Routledge, 1992. 261 pp.

HOROCHOVSKI, Rodrigo Rossi. Empoderamento: definições e aplicações. ENCONTRO ANUAL DA ANPOCS, 30., 2006, Caxambu. Anais... Caxambu: Ampocs, 2006. p. 1-30.

JOHNSON, Matthew. *Teoría arqueológica*. Una introducción. Barcelona: Ariel, 2000. 284 pp.

KARASCH, Mary. *A vida de escravos no Rio de Janeiro: 1808 – 1850*. São Paulo: Companhia das Letras, 2000. 643 p.

BRASIL. *Lei nº 11.645, de 10 março de 2008*. Disponível em: <www.planalto.gov.br>. Acesso em 26 out. 2017.

LIMA, T. A.; BRUNO, M. C. O.; FONSECA, M. P. R. Sintomas do modo de vida burguês no Vale do Paraíba, século XIX: a Fazenda São Fernando, Vassouras, RJ (exploração arqueológica e museológica). *Anais do Museu Paulista*, São Paulo, v. 1, 1993. p. 179-206.

LIMA, T. A. Cultura material: a dimensão concreta das relações sociais. Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. *Ciências Humanas*, Belém, v. 6, n. 1, 2011. p. 11-23.

LIMA, T. A.; SOUZA, Marcos André Torres de; SENE, Gláucia Malerba. Weaving the second skin: protection against evil among the Valongo slaves in nineteenth-century Rio de Janeiro. *Journal of African Diaspora Archaeology & Heritage*, Londres, v. 3, n. 2, 2014. pp. 103-136.

LIMA JUNIOR, Augusto de. *A Capitania das Minas Gerais: origens e formação*. 3. ed. Belo Horizonte: Instituto de História, Letras e Artes, 1965. 231 p.

MENDES, Andrea. *Vestidos de realeza: fios e nós centro-africanos no candomblé de Joãozinho da Gomeia*. Duque de Caxias/RJ: APPH-CLIO, 2014, 185 p. (Série Recôncavo da Guanabara, v. 1).

MUNANGA, Kabengele (Org.). *Superando o racismo na escola*. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, 2005. 206 p.

NOGUEIRA, André Luís Lima. *Entre cirurgiões, tambores e ervas: calunduzeiros e curadores ilegais em ação nas Minas Gerais (século XVIII)*. Rio de Janeiro: Garamond, 2016. 424 p.

NOVAES, Luciana de Castro. *A morte visível e a vida invisível: um estudo sobre o assentamento de Exu e a Paisagem Sagrada da Enseada de Água dos Meninos, Salvador (Bahia)*. 2013. 113 f. (Dissertação em Arqueologia)–Programa de Pós-graduação em Arqueologia, Universidade Federal do Sergipe, Sergipe, 2013.

OOSTERBEEK, Luiz; CURA, Sara; CURA, Pedro. Educação, criatividade e cidadania no Museu de Arte Pré-Histórica de Maçã. *Revista de Arqueologia*, Porto Alegre, v. 19, n. 1, 2006. p. 103-110.

PEREIRA, Rodrigo, LIMA, T. A. As potencialidades de uma análise cerâmica e etnoarqueologia na Cachoeira do Itinguçu (Itaguaí/Rio de Janeiro). REUNIÃO DA SAB SUDESTE, 4. 2012, Rio de Janeiro. Novos problemas, novos enfoques, novos resultados. *Livro de resumos*. Rio de Janeiro: UERJ, 2012. p. 94-94.

PEREIRA, Rodrigo. *Espaço e cultura material em Casas de Candomblé no Rio de Janeiro*. 302 f. Dissertação (Mestrado em Arqueologia)–Museu Nacional da Quita da Boa Vista, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2013.

_____. Do mar aos axés: o uso dos moluscos nas religiões afro-brasileiras como exemplo

da diáspora negra. *Revista Outras Fronteiras*, Cuiabá, n. 2, v. 1, 2014. p.120-143.

_____. Nas margens do Atlântico: o comércio de produtos entre a África e o Brasil e sua relação com o candomblé. *História Econômica & História de Empresas*, São Paulo, v. 18, n. 2, 2015. p. 323-354.

_____. Como a arqueologia pode auxiliar na reconstituição da memória, na defesa da tolerância religiosa e nas políticas culturais. *Revista de Arqueologia Pública*, Campinas, v. 11, n. 1, jul. 2017. p. 18-34.

RAPPAPORT, J. Empowerment meets narrative: listening to stories and creating Settings. *American Journal of Community Psychology*, Nova Jersey, v. 23, n. 5, out. 1995. pp. 795-807.

REIS, João José. *Rebelião escrava no Brasil: a história do levante dos malês em 1835*. 3. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2003. 665 p.

RENFREW, Colin; BAHN, Paul. *Archaeology: theories, methods and practice*. 3. ed. London: Thames & Hudson, 2007. 640 pp.

RIBEIRO JR, Ademir. Patrimônio etnoarqueológico de terreiros de candomblé: tensões entre a memória coletiva e o poder hegemônico. CONGRESSO LUSO AFRO-BRASILEIRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS, 2., 2008, Salvador. Diversidades e (des)igualdades. Salvador: 2008a. p. 1-12.

_____. *Parafernália das Mães Ancestrais: as máscaras gueledés, os edan ogboni e a construção do imaginário sobre as "sociedades secretas" africanas no Recôncavo Baiano*. 2008. 166 fl. Dissertação (Mestrado em Arqueologia)—Museu de Arqueologia e Etnologia, Programa de Pós-graduação em Arqueologia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008b.

ROMANO, J. O. Empoderamento: enfrentemos primeiro a questão do poder para combater juntos a pobreza. *International Workshop Empowerment and Right Based Approach in Fighting Poverty Together*, Rio de Janeiro, 2002. s/p.

SALES, Natália. *Fazendo movimento negro: sentidos de política e relações raciais na micropolítica do(s) movimento(s) negro(s) de Duque de Caxias/RJ*. 110 fl. Dissertação (Mestrado em Antropologia)—Programa de Pós-graduação em Antropologia, Universidade Federal Fluminense, Niteroi, 2015.

SCHIFFER, M. B. *Behavioral archaeology*. New York: Academic Press, 1976. 222 pp.

_____. *Formation processes of the archaeological record*. Albuquerque: University of New Mexico Press, 1987. 428 pp.

_____. Archaeological context and systemic context. *American Antiquity*, Washington, v. 37, n. 2, apr. 1972. pp. 156-165.

SHANKS, M.; HODDER, I. Postprocessual and interpretative archaeologies. In: WHITLEY, D. (Ed.) *Reader in archaeological theories*. Post-processual and cognitive approaches. Londres:

Routledge, 1999. pp. 69-95.

SILVA Joselina da. A união dos homens de cor: aspectos do movimento negro dos anos 1940 e 1950. *Estudos Afro-Asiáticos*, Rio de Janeiro, v. 25, n. 2, 2003. p. 215-235.

SILVA, Vagner Gonçalves da. *Orixás na metrópole*. Petrópolis/RJ: Vozes, 1995. 325 p.

SOUZA, Laura de Mello e. *O diabo e a Terra de Santa Cruz: feitiçaria e religiosidade popular no Brasil Colonial*. São Paulo: Companhia das Letras, 2009. 542 p.

SYMANSKI, Luís Cláudio P.; SOUZA, Marcos André Torres de. O registro arqueológico dos grupos escravos: questões de visibilidade e preservação. *Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional*, Rio de Janeiro, n. 33, 2007. p. 215-243.

SYMANSKI, Luís Cláudio P.; GOMES, Flávio dos Santos. Arqueologia da escravidão em fazendas jesuíticas: primeiras notícias da pesquisa. *História, Ciências, Saúde-Manguinhos*, Rio de Janeiro, v. 19, dez. 2012. p. 309-317. Suplemento.

TAVARES, Aurea Conceição Pereira. *Vestígios materiais na antiga Sé de Salvador: posturas das instituições religiosas frente à Igreja Católica em Salvador no período escravista*. 124 fl. (Mestrado em História)–Programa de Pós-graduação em Arqueologia, Departamento de História, Centro de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal de Pernambuco, Pernambuco, 2006.

THORNTON, John K. *A África e os africanos na formação do mundo atlântico 1400-1800*. Rio de Janeiro: Campus, 2004. 436 p.

TRIGGER. Bruce G. *História do Pensamento Arqueológico*. São Paulo: Odysseus, 2004. 504 p.

VERGER, Pierre. *Fluxo e refluxo do tráfico de escravos entre o Golfo de Benin e a Bahia de Todos os Santos dos séculos XVII ao XIX*. São Paulo: Corrupio, 1987. 720 p.

WUST, Irmhild. Continuities and discontinuities: archaeology and ethnoarchaeology in the heart of the Eastern Bororo territory, Mato Grosso, Brazil. *Antiquity*, Cambridge, v. 72, n. 772, 1998. pp. 663-675.

Recebido em: 26.10.2017

Aprovado em: 15.12.2017

Mulheres de tabuleiro/mulheres de terreiro: trajetórias de mulheres negras

Gilmara Santos Mariosa^{*}
Cláudia Mayorga^{**}

Resumo

Este artigo apresenta estudo sobre as formas como as experiências de mulheres negras que ocupam lugar diferenciado na hierarquia sacerdotal do candomblé são abordadas e retratadas nos estudos acadêmicos feministas. Foram analisados os dados levantados na bibliografia. A partir da pesquisa foi possível identificar que o feminismo branco se referia às mulheres de forma universalista; que o feminismo interseccional possibilitou às mulheres negras terem suas idiosincrasias problematizadas e que no candomblé, as yalorixás, que são lideranças nos terreiros, manifestam no seu cotidiano comportamentos que podem ser compreendidos como relacionados às perspectivas feministas. Concluímos que as sacerdotisas negras do candomblé manifestavam comportamentos de autonomia, independência, protagonismo e empoderamento. Essas mulheres desenvolveram no Brasil, desde que fundaram o candomblé, no final do século XIX, uma história de conquistas e enfrentamentos ao machismo e ao racismo, sendo pioneiras de um feminismo negro nas suas práticas cotidianas.

Palavras-chave: mulheres negras; yalorixás; candomblé; feminismo.

Abstract

This article discusses candomblé as a space in which the experiences of black women occupy a differentiated place in the priestly hierarchy and how these women experience feminist perspectives and practices in their daily lives. A discussion is also held about how white feminism referred to women in a universalistic fashion; as intersexual feminism has enabled black women to have their idiosyncrasies problematized, and as in candomblé, the yalorixás, who are leaders in the terreiros, manifest in their daily behaviors that are related to feminist theories. The black priestesses of candomblé manifested behaviors of autonomy, independence and protagonism. These women have developed in Brazil, since the founding of

* Universidade Federal de Minas Gerais.

** Universidade Federal de Minas Gerais. Agradecemos ao apoio da FAPEMIG e CNPq.

candomblé, in the late nineteenth century, a history of conquest and confrontation with machismo and racism, being pioneers of a black feminism in their daily practices.

Keywords: Black Women; Yalorixás; Candomblé; Feminism.

Em tempos atuais, presenciamos uma crescente intolerância às religiões de matriz africana e a extinção de diversos órgãos de promoção e defesa dos direitos da população negra e da igualdade racial. Diante desses acontecimentos, os estudos sobre a cultura negra, suas memórias e tradições religiosas ganham relevância.

As mulheres negras, sofrem com variadas experiências de racismo violência e exclusão, uma das principais é o esquecimento social. Entretanto temos vários legados que são passados de mães para filhas. Por isso a importância de registrar memórias, como a das religiões de matriz africana, nas quais identificamos o protagonismo de mulheres negras. Por isso a necessidade de por nossas tripas no papel como recomenda Glória Anzaldúa.¹

Escrevam com seus olhos como pintoras, com seus ouvidos como músicas, com seus pés como dançarinas. Vocês são as profetisas com penas e tochas. Escrevam com suas línguas de fogo. Não deixem que a caneta lhes afugente de vocês mesmas. Não deixem a tinta coagular em suas canetas. Não deixem o censor apagar as centelhas, nem mordanças abafar suas vozes. Ponham suas tripas no papel.²

Precisamos expressar sob a forma de texto as ausências e os silêncios manifestados e ocultados da existência das mulheres negras. Passamos a vida sendo silenciadas e invisibilizadas. De acordo com Audre Lorde,³ é preciso romper com o silêncio e com o medo, o qual durante séculos cala e invisibiliza as mulheres negras.

Podemos aprender a trabalhar e a falar apesar do medo, da mesma maneira que aprendemos a trabalhar e a falar apesar de cansadas. Fomos educadas para respeitar mais ao medo do que a nossa necessidade de linguagem e definição, mas se esperamos em silêncio que chegue a coragem, o peso do silêncio vai nos afogar.⁴

¹ ANZALDUA, Glória. Falando em línguas: uma carta para as mulheres escritoras do terceiro mundo. *Revista Estudos Feministas*, Florianópolis, v. 8, n. 1. p. 229, 2000.

² ANZALDUA, Glória. Falando em línguas: uma carta para as mulheres escritoras do terceiro mundo. *Revista Estudos Feministas*, Florianópolis, v. 8, n. 1.

³ LORDE, Audre. *A transformação do silêncio em linguagem e ação*. Disponível em: <<https://www.dropbox.com/s/3q9u19p8tjkbk6m/Textos%20escolhidos%20de%20Audre%20Lorde.pdf>> Acesso 8/03/2014.

⁴ Audre Lorde, *A transformação do silêncio em linguagem e ação*, em endereço já citado.

As mulheres africanas, quando chegaram ao Brasil, possuíam cultura e religiosidade distintas daquelas das mulheres brancas e europeias, centralmente relacionadas ao cristianismo católico. Tal fato pode ser identificado nos mitos religiosos de origem iorubá, pelas deusas, as Orixás femininas conhecidas como yabás. A representação das divindades femininas são, em sua maioria, de mulheres guerreiras, batalhadoras, socialmente organizadas.⁵

Das religiões praticadas no Brasil, as religiões de origem africana estão entre as poucas nas quais as mulheres negras ocupam espaços de poder e não são limitadas em suas ações no sacerdócio em relação aos homens. As mulheres nestas religiões são valorizadas e respeitadas, não sendo relegadas a posições inferiores. Ao contrário, ocupam posições de destaque e estão entre as figuras de maior popularidade nestas práticas religiosas.

As yalorixás e ekedis são mulheres que possuem uma postura de firmeza e autoridade, apesar de viverem em uma sociedade na qual a mulher, especialmente a negra, é relegada aos mais baixos escalões sociais.

Vivemos em uma sociedade eurocêntrica e patriarcal, marcada pela desigualdade de gênero, raça e classe, na qual as mulheres são discriminadas e ocupam posições subalternas. Quando falamos de mulheres negras na sociedade brasileira algumas complexidades ficam evidentes, sendo suas experiências marcadas por sua condição de raça, gênero e classe. Elas ocupam o último patamar da pirâmide social. São as que têm os empregos mais explorados, mal remunerados, sofrem a maior parte das violências, especialmente as de gênero e raça, e têm os piores índices de maus-tratos nos atendimentos de saúde, de mortalidade materna, entre outros.⁶

O gênero como fator colonizador

O feminismo decolonial destaca a importância de pensar o fator gênero como um elemento colonizador e problematiza como esse elemento foi introduzido nas colônias, sendo imposto a uma realidade incompatível com a visão eurocêntrica do gênero.

5 CARNEIRO, Sueli; CURY, Cristiane. O poder feminino no culto aos Orixás. In: NASCIMENTO, Elisa Larkin. (Org.) *Guerreiras da natureza: mulher negra, religiosidade e ambiente*. São Paulo: Selo Negro, 2008. p. 117-144.

⁶ MAYORGA, Cláudia; COURA, Alba; MIRALLES, Nerea; CUNHA, Viviane Martins. As críticas de gênero e a pluralização do feminismo: colonialismo, racismo e política heterossexual. *Revista Estudos Feministas*, Florianópolis, v. 21, n. 2, mai. 2013. p. 463.

Maria Lugones⁷ faz uma crítica a como os estados coloniais construíram a perspectiva de gênero hierarquizando homens e mulheres, e impondo essa visão de gênero colonialista. A autora argumenta que o gênero também foi colonizado, pois o capitalismo eurocentrado impôs a subordinação às mulheres das colônias. Esse sistema estabelece o que representam homem e mulher e define seus papéis. Um exemplo é a representação da pureza e da passividade sexual da mulher, que, atribuídas pelos colonizadores europeus como requisitos “naturais” para as brancas, designa para a mulher negra uma categoria de lasciva, promíscua, aquela cujo corpo é um objeto disponível para uso sexual do homem branco, assim como que seu corpo de negra é forte e capaz de suportar qualquer tipo de trabalho imposto sobre ele.

Históricamente, la caracterización de las mujeres europeas blancas como sexualmente pasivas y física y mentalmente frágiles las colocó en oposición a las mujeres colonizadas, no-blancas, incluidas las mujeres esclavas, quienes, en cambio, fueron caracterizadas a lo largo de una gama de perversión y agresión sexuales y, también, consideradas lo suficientemente fuertes como para acarrear cualquier tipo de trabajo.⁸

Oyéronké Oyewúmi⁹ nos relata que o gênero, como categoria eurocentrada, foi imposto às sociedades africanas iorubás, transformando relações baseadas em laços de sangue matrilinear e organizadas por antiguidade fundamentada na idade em hierarquias e subalternidades com base no gênero. A ironia é que tal concepção não existia na visão iorubá. Hierarquias e binarismos de gênero em nada são compatíveis com muitas culturas africanas. Por isso, para a autora, conceitos feministas, que são universalizados, muitas vezes não se aplicam às outras realidades, tais como as africanas.

A família iorubá tradicional pode ser descrita como uma família não-generificada. É não-generificada porque papéis de parentesco e categorias não são diferenciados por gênero. Então, significativamente, os centros de poder dentro da família são difusos e não são especificados pelo gênero. Porque o princípio organizador fundamental no seio da família é antiguidade baseada na idade relativa, e não de gênero, as categorias de parentesco codificam antiguidade, e não gênero. Antiguidade é a classificação das pessoas com base em suas idades cronológicas. Daí as palavras *egbon*, referente ao irmão mais velho, e *aburo* para o irmão mais novo de

⁷ LUGONES, Maria. Colonialidad y género: hacia un feminismo descolonial. In: MIGNOLO, Walter *et al.* *Género y descolonialidad*. Buenos Aires : Del Signo, 2014. cap. 1, p. 13 -42.

⁸ Mesma referência, p. 37.

⁹ OYÉWÚMÍ, Oyèrónké. *Conceituando o gênero: os fundamentos eurocêtricos dos conceitos feministas e o desafio das epistemologias africanas*. Disponível em: <http://filosofia-africana.weebly.com/uploads/1/3/2/1/13213792/oy%C3%A8r%C3%B3nk%C3%A9_oy%C4%9Bw%C3%B9m%C3%AD_-_conceitualizando_o_g%C3%AAnero._os_fundamentos_euroc%C3%AAtrico_dos_conceitos_feministas_e_o_desafo_das_epistemologias_africanas.pdf> Acesso em: 6/11/2016.

quem fala, independentemente do gênero. O princípio da antiguidade é dinâmico e fluido; ao contrário do gênero, não é rígido ou estático. Dentro da família Iorubá, *omo*, a nomenclatura para a criança, é melhor traduzida como prole. Não há palavras que denotem individualmente menina ou um menino em primeira instância. No que diz respeito às categorias de marido e esposa dentro da família, a categoria *oko*, que normalmente é registrada como o marido em Inglês, não é especificada por gênero, pois abrange ambos machos e fêmeas. *Iyawo*, registrada como esposa, em Inglês refere-se a fêmeas que entram na família pelo casamento. A distinção entre *oko* e *iyawo* não é de gênero, mas uma distinção entre aqueles que são membros de nascimento da família e os que entram pelo casamento. A distinção expressa uma hierarquia em que a posição *oko* é superior a *iyawo*. Esta hierarquia não é uma hierarquia de gênero, porque mesmo *oko* fêmea são superiores a *iyawo* fêmea. Na sociedade em geral, mesmo na categoria de *iyawo* inclui homens e mulheres, em que os devotos dos Orixás (divindades) são chamados *iyawo Orisa*. Assim, os relacionamentos são fluidos, e papéis sociais, situacionais, continuamente situando indivíduos em papéis modificativos, hierárquicos e não hierárquicos, contextuais que são.¹⁰

Tais críticas são importantes pois nos auxiliam a compreender por que a realidade das mulheres africanas e suas descendentes no Brasil foi constituída de forma tão diferente da das mulheres brancas. Por que as mulheres do candomblé possuem uma relação diferenciada historicamente dos papéis sociais femininos exercidos nas sociedades patriarcais contemporâneas? Analisar os lugares e as posições ocupadas pelas mulheres negras no cotidiano do candomblé pode nos auxiliar a melhor compreender os tensionamentos existentes no encontro entre a herança africana e as assimetrias das sociedades patriarcais contemporâneas.

Negras africanas, negras brasileiras e seu legado no Brasil

A primeira casa de candomblé de que se tem notícia foi fundada na primeira metade do século XIX por mulheres africanas, de acordo com Monique Augras.¹¹ O primeiro grande templo foi fundado no centro de Salvador, ao lado da Igreja da Barroquinha. Silva¹² faz um relato sobre as mulheres originárias da cidade de Keto, antigas escravas libertas, pertencentes à Irmandade de Nossa Senhora da Boa Morte, da Igreja da Barroquinha. Compostas exclusivamente de mulheres de origem nagô, teriam fundado o terreiro de Candomblé chamado “Iyá Omí Asé Aira Intilé”. Este, logo depois, tomaria o nome de “Ilê Axé Iyá Nassô” e seria transferido para o subúrbio do Engenho Velho, passando a ser conhecido como Casa

¹⁰ OYÉWÙMÍ, Oyèrónké. *Conceituando o gênero: os fundamentos eurocêtricos dos conceitos feministas e o desafio das epistemologias africanas*, em endereço já citado. p. 6

¹¹ AUGRAS, Monique. *O duplo e a metamorfose: a identidade mítica em comunidades nagô*. Petrópolis: Vozes, 1983.

¹² SILVA, Vagner Gonçalves da. *Candomblé e umbanda: caminhos da devoção brasileira*. São Paulo: Ática, 1994.

Branca. As fundadoras eram Iyá Detá, Iyá Kalá e Iyá Nassô. Esse terreiro foi berço de todas as casas mais tradicionais de candomblé Keto, formando uma imensa família de santo. A proliferação da religião se deu mesmo por volta do final do século XIX, e no século XX se expandiu pelo país.

As mulheres africanas que chegaram ao Brasil escravizadas praticavam seus costumes e suas formas de vida. Isso ficou bem destacado nas formas que desenvolveram para sua sobrevivência. Aqui chegando, atuaram com destaque no comércio de rua, costume oriundo das terras africanas nos quais as mulheres eram reconhecidas como grandes comerciantes e negociantes.

Em África, as mulheres já possuíam liberdade e comandavam em seus reinos, eram mestres nas artes militares, assim como líderes na política, na economia, no comércio e na religião. As sociedades matrifocais ou matrilineares proporcionaram a essas mulheres uma experiência de ser eram referência para seu povo, sendo respeitadas em nações diversas.¹³ Mulheres da região centro-oriental da África, mbundu, foram identificadas, segundo Brazil e Schumacher¹⁴ como as primeiras feirantes do Brasil. Originárias de Luanda, Angola, já realizavam negócios nos comércios de rua, vendendo suas iguarias em tabuleiros.

Durante todo o período escravista as mulheres africanas e suas descendentes escravizadas trabalhavam em serviços diversos, desde o trabalho doméstico e de amas de leite até o trato com a terra, primeiramente na produção de cana de açúcar, posteriormente no cultivo do café. Abusos sexuais eram frequentes. As que trabalhavam na casa grande eram constantemente vítimas de estupro.¹⁵

No início do século XIX, houve um aumento do processo de urbanização das cidades, cenário que facilitou a emergência do comércio de rua. Por isso, as negras escravizadas passaram então a trabalhar como vendedoras ambulantes de produtos variados. Neste período, porém, havia uma grande demanda de trabalho de agricultura e pecuária de subsistência. Isto possibilitava às cativas possuírem pequenas propriedades no interior das fazendas. Já nas senzalas, por meio da tradição da oralidade, as mulheres repassavam o conhecimento oral de técnicas e cura por meio de ervas medicinais, realização de partos,

¹³ CLARKE, Jhon Henrik. *Rainhas Guerreiras Africanas*. Tradução de Romio, J. In: Sertima, Ivan Van (ed.) *Black women in Antiquity*. 1984. Texto original: African Warrior Queens.

¹⁴ SCHUMACHER, Schuma; BRAZIL, Érico Vital. *Mulheres negras no Brasil*. Rio de Janeiro: Senac Nacional 2007.

¹⁵ SCHUMACHER, Schuma; BRAZIL, Érico Vital, *Mulheres negras no Brasil*. Rio de Janeiro: Senac Nacional 2007.

benzeções e práticas religiosas.¹⁶

O trabalho urbano das cativas proporcionava muitos benefícios para os seus proprietários, permitindo-lhes uma renda semanal oriunda de seu trabalho. Muitas delas, além de dar aos senhores a quantia requisitada pelo trabalho, ainda conseguiam acumular valores que lhes possibilitassem comprar sua alforria, assim como a de seus filhos e companheiros. O comércio de rua foi inaugurado no Brasil por mulheres africanas oriundas de Luanda. Por meio desse comércio de rua as negras se potencializavam econômica e socialmente, alcançando autonomia e algumas até a riqueza. Para tanto, eram necessárias habilidades que elas possuíam como herança de suas tradições e práticas em África, como a de ser boa cozinheira para confeccionar os quitutes, saber transitar pelas ruas e vielas com destreza, a oralidade, utilizando verso e prosa para se comunicarem e atraírem compradores para a sua mercadoria. Outra característica peculiar destas mulheres era o uso de vestimenta típica que as identificasse racialmente e representasse sua origem. As libertas que eram donas de seu próprio negócio quanto mais bem-sucedidas mais ostentavam em tecidos, joias e utensílios caros, os quais representavam não só uma estética como também a conquista do sucesso profissional. Em seus tabuleiros levavam também símbolos religiosos que expressavam sua ligação com o sagrado. Esses momentos de trânsito urbano eram utilizados para criar redes de comunicação e articulação.¹⁷

Muito destaque tiveram as mulheres escravizadas e libertas que trabalhavam como quitandeiras, ganhadeiras ou vendadeiras. As especificidades na participação destas mulheres no mercado de trabalho possibilitaram a que essas não só pudessem promover geração de renda para suas famílias, mas que houvesse uma diferenciação na concepção de seu lugar no espaço social. As quitandeiras se tornaram um perigo social, pois além de se aproveitarem do trânsito livre que tinham no espaço urbano para apoiar a fuga dos escravizados para os quilombos, participavam das articulações de revoltas, tais como a Revolta dos Malês (1835) e a Sabinada (1837-1838), cuja liderança foi exercida pela quitandeira Luíza Mahin, princesa africana vinda da Costa da Mina, vendida como escrava e mãe de Luiz Gama, o poeta abolicionista.¹⁸ As moradias das quitandeiras se tornaram verdadeiros quilombos urbanos,

¹⁶ SCHUMACHER, Schuma; BRAZIL, Érico Vital, *Mulheres negras no Brasil*. Rio de Janeiro: Senac Nacional 2007.

¹⁷ NOVAES, Priscila. Herdeiras do ganho: Mulheres negras, suas memórias transatlânticas e o mercado informal. In: Novaes, Priscila (org.). *Ajeum: o sabor das deusas*. São Paulo: Ciclo Contínuo Editorial, 2017. cap.3, p. 21 – 31.

¹⁸ ARRAES, Jarrid. *Heroínas negras brasileiras: em 15 cordéis*. São Paulo: Pólen, 2017.

advento de vários acontecimentos, tais como as primeiras casas de candomblé do Rio de Janeiro chamadas de “casas de angu”, “casa de zungo” ou “casa de dar fartura”. As atividades dessas mulheres foram essenciais para a marcar a importância do papel da mulher negra na reorganização da população africana em diáspora.¹⁹

Além da participação nas revoltas, as quitadeiras, também chamadas “negras de tabuleiro”, eram consideradas uma ameaça nas áreas de mineração, pois ajudavam no extravio de ouro e diamantes para contrabando. Em Minas Gerais, várias foram, portanto, as medidas realizadas no sentido de tentar controlar e vigiar as ações destas mulheres. Tais medidas visavam impedir tal comércio próximo às áreas de mineração e a circulação de escravizados(as) à noite. Negros(as) libertos(as) eram proibidos(as) de receber em suas casas negros(as) escravizados(as). Também eram proibidos(as) aos negros(as) realizar bailes e folguedos. Essas precauções tornaram-se necessárias pelo fato de que o grande contingente de negras forras representava um perigo social para a estrutura escravista e na mesma medida aumenta o número de estabelecimentos comerciais sob controle das mulheres negras. Essas casas eram comércios bem sucedidos, mas eram também abrigos de negros fugidos, locais para esconderijo de utensílios furtados assim como ponto de passagem de quilombolas.²⁰

Estas mulheres negras revelaram-se como grandes articuladoras de atividades de resistência da população negra contra a escravidão, ganhando destaque na economia, mas atuando também como grandes agentes nas fugas, ofertando abrigo em seus estabelecimentos, ajudando no trânsito de informações nas rebeliões, fornecendo alimentos e utensílios para os quilombos, assim como possibilitando com seu trabalho a compra de alforria de seus companheiros e filhos(as).

As mulheres negras e o feminismo

O feminismo luta contra as formas de opressão que sofrem as mulheres. É um movimento muito plural. Convencionou-se contar a história do feminismo a partir de três fases conhecidas como ondas. A primeira onda do feminismo se inicia nos Estados Unidos no século XIX, e tem como marco a luta por direitos civis. As mulheres reivindicavam igualdade

¹⁹ NOVAES, Priscila, Herdeiras do ganho: Mulheres negras, suas memórias transatlânticas e o mercado informal. In: Novaes, Priscila (org.). *Ajeum: o sabor das deusas*. São Paulo: Ciclo Contínuo Editorial, 2017.

²⁰ FIGUEIREDO, Luciano. Mulheres nas Minas Gerais. In: Mary Del Priori (org.). *História das Mulheres no Brasil*. São Paulo: Contexto, 2017.

de direitos em relação aos homens. Tinham como foco o sufrágio universal. A segunda onda do feminismo aconteceu por volta da metade do século XX. Tem como marco a ampliação dos direitos, avançando dos direitos civis para os direitos sociais e a luta contra a discriminação.²¹

A terceira onda do feminismo teve início a partir da década de 1980, no século XX. É neste momento que se identifica a crítica de que o movimento feminista precisava repensar o conceito de universalidade do feminino. Questiona-se que a mulher representada pelo movimento feminista era branca e social e economicamente privilegiada. Mulheres negras, de periferia, lésbicas, transexuais não eram contempladas.²² Destaque deste período é a autora Kimberly Crenshaw²³, pensadora importante do feminismo negro e que cunha o conceito de interseccionalidade.

A associação de sistemas múltiplos de subordinação tem sido descrita de vários modos: discriminação composta, cargas múltiplas, ou como dupla ou tripla discriminação. A interseccionalidade é uma conceituação do problema que busca capturar as conseqüências estruturais e dinâmicas da interação entre dois ou mais eixos da subordinação. Ela trata especificamente da forma pela qual o racismo, o patriarcalismo, a opressão de classe e outros sistemas discriminatórios criam desigualdades básicas que estruturam as posições relativas de mulheres, raças, etnias, classes e outras. Além disso, a interseccionalidade trata da forma como ações e políticas específicas geram opressões que fluem ao longo de tais eixos, constituindo aspectos dinâmicos ou ativos do desempoderamento.²⁴

Bell Hooks²⁵ faz uma crítica a esse pensamento de universalização das mulheres que fazia parte do feminismo branco da primeira e da segunda onda. A autora ressalta que não considerar fatores como raça, religião, classe e sexualidade acaba por reforçar a crença de que todas as mulheres compartilham de uma mesma sorte, o que não corresponde à realidade. É preciso considerar a diversidade de fatores e experiências de diferentes mulheres para analisar com qualidade e profundidade o alcance do sexismo e de sua forma de opressão sobre elas. As mulheres brancas sempre tentaram silenciar as mulheres negras.

²¹ MATTOS, Amana. *Movimento feminista e a construção social do gênero*. Disponível em <<http://moodle.gdeufmg.com.br/mod/resource/view.php?id=195>>. Acesso em 05 de dezembro de 2014.

²² MAYORGA, Cláudia; COURA, Alba; MIRALLES, Nerea; CUNHA, Viviane Martins. As críticas de gênero e a pluralização do feminismo: colonialismo, racismo e política heterossexual. *Revista Estudos Feministas*, Florianópolis, v. 21, n. 2, mai. 2013. p. 463.

²³ CRENSHAW, Kimberlé. Documento para o encontro de especialistas em aspectos da discriminação racial relativos ao gênero. *Revista Estudos Feministas*, Florianópolis, v. 10, n. 1. p. 173-2002.

²⁴ CRENSHAW, Kimberlé. Documento para o encontro de especialistas em aspectos da discriminação racial relativos ao gênero. *Revista Estudos Feministas*, Florianópolis, v. 10, n. 1. p. 177.

²⁵ HOOKS, Bell. Mujeres negras. Dar forma a la teoría feminista. In: HOOKS, Bell; AVTAR, BRAH; SANDOVAL, Chela; ANZALDÚA, Gloria; MORALES, Aurora Levins; BHAVNANI, Kum-Kum; COULSON, Margaret; ALEXANDER, M. Jacqui; MOHANTY, Chandra Talpade. *Otras inapropiables*. Madrid: Traficantes de Sueños, 2004. cap.1, p. 33-50.

Frequentemente estas tentativas de silenciamento ocorrem em salas de aula, conferências ou em espaços privados nos quais há uma única mulher negra que enfrenta uma maioria hostil de mulheres brancas. Muitas negras se uniam a grupos de libertação de mulheres, mas muitas nunca mais voltavam depois de uma primeira participação. Isso por conta das atitudes racistas que sofriam. Durante muito tempo mulheres brancas feministas agiam de forma paternalista, declarando-se como mediadoras entre as mulheres negras e as brancas. Em outros momentos, mulheres negras foram hostilizadas por mulheres brancas, no entanto, quando destacam essa agressão sofrida, as brancas se declaram ofendidas e as acusam de raivosas.²⁶

Incluso aunque estén preocupadas de forma sincera por el racismo, su metodología sugiere que no se han liberado del paternalismo endémico de la ideología de la supremacía blanca. Algunas de esas mujeres se sitúan a sí mismas en el lugar de las «autoridades» que deben mediar entre las mujeres blancas racistas —ellas, naturalmente, se ven a sí mismas libres de racismo— y las mujeres negras furiosas a las que consideran incapaces de mantener un discurso racional. Por supuesto, el sistema del racismo, clasismo y elitismo en la educación debe permanecer intacto si pretenden mantener su posición de autoridad. [...] Cuando critiqué esta falta de atención, las mujeres blancas me dirigieron una mirada de ira y hostilidad tan intensa que me pareció difícil atender a la clase. Cuando sugerí que el objeto de esa rabia colectiva era crear una atmósfera en la que me resultara psicológicamente insoportable intervenir en las discusiones de la clase o incluso atender, me dijeron que no estaban enfadadas. Era yo la que estaba enfadada. [...] A menudo en situaciones en las que las feministas blancas atacaban agresivamente a una mujer negra, se veían a sí mismas como las que estaban siendo atacadas, las víctimas.²⁷

O feminismo interseccional, baseado nos debates do feminismo negro, coloca em evidência as condições de privilégio nas quais se encontram as mulheres brancas de classes sociais mais abastadas. A ideia emerge a partir da constatação de negras ativistas do movimento feminista que não se viam representadas pela visão universalista de mulher do feminismo branco. Essas mulheres pontuavam que havia diferenças e desigualdades na experiência de ser mulher branca e ser mulher negra. Elas também apontavam para o fato de que o movimento negro era sexista, promovendo tratamento desigual entre homens e mulheres negros(as). A terceira onda do feminismo critica a representação de uma mulher universal, branca, de classe média, de alta escolaridade, heterossexual e cisgênero. Essa realidade silenciava e invisibilizava as mulheres negras, de periferia, lésbicas e transexuais.²⁸

²⁶ HOOKS, Bell. Mujeres negras. Dar forma a la teoría feminista. In: HOOKS, Bell et al. *Otras inapropiables*. Madrid: Traficantes de Sueños, 2004

²⁷ Mesma citação anterior, p. 46, 47.

²⁸ MAYORGA, Cláudia. Algumas contribuições do feminismo à psicologia social-comunitária. *Athenea Digital*, Barcelona, v. 14, n.1, p.228, mar. 2014.

Se, por um lado, vivemos uma época em que a opressão das mulheres é um aspecto relativamente reconhecido nas sociedades ocidentais e há tentativas de construção de políticas de enfrentamento a essas desigualdades, o que faz com que algumas autoras identifiquem esse momento como a quarta onda do feminismo, críticas aos limites da noção de gênero e deslocamentos que vêm se produzindo com a entrada de diferentes leituras da opressão, dos novos conceitos, das rupturas epistemológicas e da emergência de vozes que tencionam as teorias e as ações feministas centradas na noção de gênero têm, há alguns anos, colocado questões sobre a possibilidade de uma unidade na ação política feminista, sobre o sujeito do feminismo e, conseqüentemente, sobre qual projeto de sociedade deve orientar essa ação.

Tais críticas foram e continuam sendo delineadas com base em distintas experiências de opressão de mulheres do Terceiro Mundo, negras, lésbicas, trabalhadoras que denunciaram que o feminismo que se fortaleceu a partir da segunda onda teve como uma de suas conseqüências a universalização de leituras da experiência de opressão e de emancipação de mulheres que desconsideraram e desqualificaram a pluralidade e a diversidade delas.²⁹

A noção de interseccionalidade ressalta a importância de trabalharmos não somente com as diferenças entre mulheres sobre as quais se somam opressões, mas compreendermos como essas diferenças se traduzem em desigualdades. Como e quais sistemas as criam, e problematizar os antagonismos entre gênero, raça, classe e sexualidade.

Desse modo, a noção de *interseccionalidade* será tomada como uma resposta à necessidade evidente em nossas sociedades para compreender as formas de opressão de forma articulada, considerando a complexidade das sociedades contemporâneas, bem como para construir enfrentamentos que possam ser não fragmentados.³⁰

Partindo desse enfrentamento, as mulheres negras passam a se reconhecer como sujeitos políticos de direitos e batalham pelo reconhecimento do Estado da necessidade de políticas públicas específicas para elas. Saem em luta pelo reconhecimento de suas demandas, enfrentando a sua invisibilidade tanto no movimento negro como no movimento feminista, e buscando oportunidades de ocupar espaços de poder na sociedade.³¹

²⁹ MAYORGA, Cláudia, MAYORGA, Cláudia; COURA, Alba; MIRALLES, Nerea; CUNHA, Viviane Martins. As críticas de gênero e a pluralização do feminismo: colonialismo, racismo e política heterossexual. *Revista Estudos Feministas*, Florianópolis, v. 21, n. 2, mai. 2013. p. 463.

³⁰ MAYORGA, Cláudia, MAYORGA, Cláudia; COURA, Alba; MIRALLES, Nerea; CUNHA, Viviane Martins. As críticas de gênero e a pluralização do feminismo: colonialismo, racismo e política heterossexual. *Revista Estudos Feministas*, Florianópolis, v. 21, n. 2, mai. 2013.

³¹ RODRIGUES, Cristiano Santos; PRADO, Marco Aurélio. Movimento de mulheres negras: trajetória política, práticas mobilizatórias e articulações com o estado brasileiro. *Revista Psicologia & Sociedade*, Belo Horizonte, v. 22, n. 3, 2010. p. 445.

Bell Hooks³² faz uma discussão a respeito da dificuldade de ser mulher negra e intelectual em uma sociedade machista, classista e racista. Inteligência sim, mas interesse por leitura e reflexão crítica não eram características valorizadas em mulheres, especialmente negras. Muitas eram punidas por isso. Porém, a prática intelectual, ao contrário de nos afastar de nossa comunidade, nos permite compreender a realidade na qual vivemos, e, assim, participar mais plenamente na comunidade e na família.

A prática intelectual nos permite também comunicar essas realidades em outros espaços. Nos possibilita ter voz em ambientes nos quais, durante séculos, estivemos ausentes e nos quais, ainda hoje, mesmo quando presentes, somos silenciadas. Por isso a importância de comunicar, expressar, falar do que sentimos, do que pensamos.

Eu ia morrer cedo, tivesse falado ou não. Meus silêncios não tinham me protegido. Tampouco protegerá a vocês. Mas cada palavra que tinha dito, cada tentativa que tinha feito de falar as verdades que ainda persigo, me aproximou de outras mulheres, e juntas examinamos as palavras adequadas para o mundo em que acreditamos, nos sobrepondo a nossas diferenças. E foi a preocupação e o cuidado de todas essas mulheres que me deu forças e me permitiu analisar a essência de minha vida.³³

Nessa mesma linha Donna Perry³⁴ ressalta, ao falar sobre a crítica feminista, sobre o ato de ler e escrever das mulheres. A autora ressalta a importância não só de uma escrita feminista, mas de uma leitura feminista. Aprendemos a ler e a escrever numa cultura androcêntrica, mas precisamos romper com tal fenômeno. As leituras e os escritos possibilitam às mulheres uma legitimação de experiências de outras mulheres e, em decorrência, da sua própria, “expondo os silêncios e as descrições patriarcais enganosas sobre as vidas das mulheres.”³⁵

As feministas negras e interseccionais destacam situações de opressão sofridas por mulheres negras na sociedade patriarcal e racista. Tentativas de silenciamento de tais discussões ainda permanecem e, em contrapartida, cada vez mais a ruptura desse silêncio é apontada por meios diversos.

³² HOOKS, Bell, *Intelectuais Negras*. *Revista Estudos Feministas*, Florianópolis, v. 3, n. 2, 1995. p. 464.

³³ LORDE, Audre, *A transformação do silêncio em linguagem e ação*. p. 22. Disponível em: <<https://www.dropbox.com/s/3q9u19p8tjkbk6m/Textos%20escolhidos%20de%20Audre%20Lorde.pdf>>. Acesso 8/03/2014.

³⁴ PERRY, Donna. A canção de Procne: a tarefa do criticismo literário feminista. In: JAGGAR, Alison M.; BORDO, Susan R. *Gênero, corpo, conhecimento*. Rio de Janeiro: Record: Rosa dos Tempos, 1997. cap. 3, p. 315 – 332.

³⁵ PERRY, Donna. A canção de Procne: a tarefa do criticismo literário feminista, p. 322.

As Yabás

As formas diferenciadas de condutas das mulheres africanas quando aqui chegaram podem ser identificadas nos mitos religiosos de origem iorubá, pelas Orixás femininas conhecidas como yabás. No universo iorubá, a representação das divindades femininas é, em sua maioria, de mulheres guerreiras e muito ativas. Com certeza uma visão muito diferenciada da visão convencional da sociedade patriarcal sobre as mulheres.

De acordo com Augras³⁶, as divindades iorubanas representam esse poder feminino diferenciado, o qual é sintetizado pelo termo *Awon Iyá wa*, “nossas mães”. As Grandes Mães Ancestrais são homenageadas na celebração do festival Geledes. O festival é uma celebração que, segundo a mitologia iorubana, era inicialmente um culto secreto de mulheres que foi apropriado pelos homens, cujo objetivo é aplacar a ira das mães e trazer a fecundidade aos campos. As yabás, orixás femininos, também simbolizam formas diferenciadas de poder na mitologia banto-iorubá.

Iemanjá é a grande geratriz, responsável pela maternidade e pelo poder criador e gerador feminino. Protetora das cabeças, também zela pelo equilíbrio mental dos humanos. Em um mito, Iemanjá enlouquece o marido, o orixá Oxalá, depois, com seu poder sobre a cabeça, traz de volta a sua sanidade mental. Deusa poderosa, feminina sensual, maternal, mas também feroz. Domina os mares e, por meios dele, expressa sua ferocidade. Apesar de maternal, é também sensual e sedutora, qualidades que não eram antagônicas às mulheres negras africanas.³⁷

Nanã dominava os Egungun (espíritos dos ancestrais). Era velha e muito sábia. No início punia os homens de quem as mulheres se queixavam, depois, sob influência de Oxalá, que rouba dela o poder sobre os Egungun, ela passa a ouvir os dois lados, tornando-se conciliadora.³⁸

Obá é uma guerreira muito forte, ela havia desafiado e vencido na luta Oxalá, Xangô e Orunmilá. Ogum desafiou Obá para uma luta, na qual quando ela estava por vencer escorregou em uma pasta de quiabo que Ogum havia preparado para que ela caísse e perdesse. Ogum venceu a luta, mas não pela afirmação de seu poder nem de sua força, e sim

³⁶ AUGRAS, Monique. *O duplo e a metamorfose: a identidade mítica em comunidades nagô*. Petrópolis: Vozes, 1983.

³⁷ PRANDI, Reginaldo. *Mitologia dos Orixás*. São Paulo: Companhia Das Letras, 2011.

³⁸ VERGER, Pierre. *Orixás: deuses iorubás na África e no Novo Mundo*. Salvador: Corrupio, 2002.

pelo subterfúgio da trapaça.³⁹ Iansã a guerreira, orixá dos ventos e das tempestades, consegue tirar de Ossaim o controle absoluto sobre as folhas. Com seu vento espalha todas as folhas, permitindo que todos os orixás possam ter as suas próprias. Guerreira é parceira de Xangô nas batalhas, rainha fundadora da sociedade secreta dos Egungun (culto aos ancestrais masculinos) na terra, mas o poder da maçonaria dos Egungun também lhe é roubado pelos homens. Com sua esperteza rouba de Xangô o segredo que o faz cuspir fogo, obrigando-o a dividir com ela este poder.⁴⁰

Oxum já possui um perfil diferente das demais, seu talento é a astúcia ao invés da força. É a responsável não por confrontos diretos com os Orixás masculinos, mas sim por utilizar estratégias mais indiretas de alcançar o que quer. Oxum rege pela fecundidade, poder extremamente reverenciado pelos africanos de origem iorubá, o poder feminino gerador da vida. Diante de tal poder Oxalá se curvou. Oxalá, mesmo possuindo quizila com o sangue curva-se reverenciando o sangue menstrual que simboliza a fertilidade de todas as mulheres.⁴¹

Como podemos ver no modelo de tradição africana de origem iorubá, é retratada uma tentativa dos homens de dominar as mulheres. Entretanto não por conta de uma suposta inferioridade delas, mas sim por terem potencial para tornarem-nos submissos, pois possuem características equivalentes.⁴²

As yabás representam as mulheres que não aceitam a superioridade masculina e desafiam os homens. Elas não se intimidam diante das dificuldades e de um suposto poder superior ao seu. Não aceitam o papel dado às mulheres de serem mais fracas que os homens, confrontando-os de igual para igual.

As yalorixás e o seu legado

São muitas as diferenças de concepção entre as mulheres africanas (iorubás e bantos) e as europeias. Numa sociedade marcada pelo patriarcalismo observamos que a emergência e

³⁹ VERGER, Pierre, já citado.

⁴⁰ VERGER, Pierre. *Fluxo e refluxo do tráfico de escravos entre o Golfo de Benin e a Bahia de Todos os Santos dos séculos XVII ao XIX*. São Paulo: Corrupio, 1987.

⁴¹ AUGRAS, Monique. *O Duplo e a Metamorfose: a identidade mítica em comunidades nagô*. Petrópolis: Vozes, 1983.

⁴² CARNEIRO, Sueli; CURY, Cristiane. O poder feminino no culto aos Orixás. In: NASCIMENTO, Elisa Larkin. (Org.) *Guerreiras da natureza: mulher negra, religiosidade e ambiente*. São Paulo: Selo Negro, 2008.p. 117-144.

manutenção do candomblé, deu-se na mão das mulheres. Ruth Landes,⁴³ já em 1939, denominava a participação de mulheres negras no candomblé de “matriarcado baiano” e afirmou que essas mulheres negras “eram seres humanos bem desenvolvidos na época em que o feminismo levantava voz, pela primeira vez no Brasil.”⁴⁴ A autora ainda afirma que o sacerdócio baiano nagô era quase que exclusivamente feminino, pois, de acordo com a tradição, compete às mulheres os cargos que tratam das divindades. Mesmo com a presença de homens no sacerdócio, as mulheres eram maioria.

No terreiro de candomblé, os segmentos subalternizados da sociedade podem experimentar a possibilidade de ascensão social e de desenvolvimento em uma nova sociabilidade, metamorfoseando seus lugares de desvantagem social em posicionalidades de prestígio, geralmente ligadas à hierarquia religiosa. Nesse lugar, as mulheres, inclusive as negras pertencentes à classe social mais pauperizada, ocupam altos cargos, diferentemente do que se verifica em outras religiões. Corroborando esse dado, tem-se que, sobretudo nas casas religiosas mais tradicionais brasileiras a organização socioreligiosa nesses espaços se estrutura a partir da lógica matrilinear, sendo a figura mais importante na hierarquia religiosa a mãe-de-santo ou Iyalorixá (iyá=mãe).⁴⁵

A participação da mulher negra tanto na estrutura familiar como na religiosa é fundamental para a sobrevivência de um legado de memória, tradição e identidade cultural da população afrodescendente no Brasil.⁴⁶ Outro fator importante de ser ressaltado é em relação aos casamentos. Ruth Landes⁴⁷ destacou em sua pesquisa que a maioria das sacerdotisas não era casada por não quererem abrir mão de sua liberdade e autonomia. “Crianças e homens são bem vindos para uma mulher do templo. São a sua família – e ela cuida deles com a mesma boa vontade com que cuida do seu deus. Em troca, exige liberdade para si”.⁴⁸

A Yalorixá Mãe Stella de Oxóssi do Ilê⁴⁹ Axé Opô Afonjá declara que se iniciou no Candomblé na adolescência, por herança da avó. Posteriormente, formou-se em enfermagem e se especializou em epidemiologia e foi trabalhar como visitadora sanitária. Declara que se casou, mas, em seu relato citado a seguir, percebemos o papel que o casamento tem em

⁴³ LANDES, Ruth. A cidade das mulheres. Rio de Janeiro Editora UFRJ, 2002.

⁴⁴ LANDES, Ruth, A cidade das mulheres. p. 87.

⁴⁵ SILVA, Marlise Vinagre. *Gênero e religião: o exercício do poder feminino na tradição étnico-religiosa iorubá no Brasil*. Revista de psicologia Unesp, São Paulo, v. 9, n. 2, p. 128-131, 2010.

⁴⁶ SILVA, Marlise Vinagre, *Gênero e religião, o exercício do poder feminino na tradição étnico-religiosa iorubá no Brasil*.

⁴⁷ LANDES, Ruth. A cidade das mulheres. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2002.

⁴⁸ LANDES, Ruth. A cidade das mulheres. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2002. p. 201.

⁴⁹ Ilê na língua ioruba significa casa, é o nome dado aos terreiros de candomblé.

relação a sua religião.⁵⁰ “Aí fui, depois deu essa maluquice eu casei, né, depois separei do esposo e fiquei vivendo na minha casa [...]. Eu conciliava, graças a Deus, muito bem o trabalho de enfermagem com o axé.”⁵¹

Percebemos em seu depoimento dois fatores importantes. Primeiro, ela declara como o casamento para essas sacerdotisas não têm, de forma alguma, uma importância maior que o sacerdócio. Outro fator é o trabalho, quando ela declara que conciliava bem o trabalho com o axé, já demonstra uma autonomia e independência em um período da história na qual isso era pouco comum para as mulheres.⁵² Tal como nos relata a antropóloga Josildethe Consorte:

O fato dos terreiros terem se tornado tão importantes tem profundamente a ver com essa independência conquistada pela mulher. Porque elas mesmas financiavam toda a sua iniciação e tudo que decorria das obrigações contraídas através dessa associação, a tal ponto que a própria relação dessas mulheres com o seus companheiros suas relações estáveis ou não elas eram subsumidas, elas ocupavam lugar secundário em sua vida porque o terreiro vinha primeiro, o terreiro era muito mais importante.⁵³

Uma etapa da pesquisa de Ruth Landes⁵⁴ é uma entrevista com a Yalorixá Mãe Menininha. A sacerdotisa tinha um companheiro, mas revelou que nunca se casou. A pesquisadora avalia que ela teria perdido muito, pois na legislação brasileira da época (ano de 1936) a mulher teria que se submeter inteiramente ao marido, fato totalmente incompatível para organização do Candomblé. Mãe Menininha também explica para a autora como ocorrem os processos de sucessão nos templos.

Minha falecida tia – tornou a tocar o chão – herdou o cargo da mãe dela, a grande Júlia – tocou de novo o chão – e Júlia fundou o templo depois de chegar ao Brasil. Primeiro serviu como sacerdotisa no Engenho Velho – mãe e filha serviam juntas... Sabe como é na Europa minha senhora. Nós, as mães, somos como as casas reais, passamos o nosso cargo somente a pessoas da família, em geral a mulheres.⁵⁵

Percebe-se nestas mulheres não apenas uma responsabilidade religiosa com o cumprimento de seu dever, mas também um orgulho de serem quem são. Em relação ao seu

⁵⁰ A CIDADE das mulheres. Direção Lázaro Faria. Produção: Lázaro Faria. Participação: Mãe Stella de Oxóssi e outros. Roteiro: Cléo Martins. Salvador: X-Filmes, 2005. 1 vídeo-disco NTSC: son., color.(78 min.),

⁵¹ A CIDADE das mulheres, citado na nota anterior.

⁵² A CIDADE das mulheres. Direção Lázaro Faria. Produção: Lázaro Faria. Participação: Mãe Stella de Oxóssi e outros. Roteiro: Cléo Martins. Salvador: X-Filmes, 2005. 1 vídeo-disco NTSC: son., color. (78 min.).

⁵³ A CIDADE das mulheres, citado na nota anterior.

⁵⁴ LANDES, Ruth. A cidade das mulheres. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2002.

⁵⁵ LANDES, Ruth. A cidade das mulheres. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2002. p. 127.

terreiro, elas demonstram estar conscientes da importância que tem. Por parte das yalorixás, nota-se uma postura de respeito e seriedade. Exercem sua autoridade sem necessidade de autoritarismo e têm plena consciência de seu status hierárquico, cada qual exercendo seu poder ao seu estilo.

As mulheres do candomblé e a intolerância religiosa

114

Quando estudamos religiões de matriz africana percebemos várias facetas. Uma diz respeito à beleza e ao encantamento dessas religiões e de seus praticantes. Outra é a discriminação que sofrem, por não serem práticas necessariamente originadas no cristianismo (já que a África pré-colonial não era cristã), não serem maniqueístas e por representarem valores diferenciados.

De acordo com Mariosa,⁵⁶ em pesquisa realizada no bairro Dom Bosco, em Juiz de Fora, escolhido em razão das características de territorialidade e população afrodescendente, a maioria das(os) entrevistadas(os) se identificou como católica(o). Contudo, ao longo das entrevistas, pudemos perceber que uma parcela expressiva dos entrevistados pratica ou já praticou as religiões de matriz africana. Apesar dessas constatações, observamos ser comum as pessoas não se apresentarem como praticantes desses cultos. A população em geral tem receio de se autoidentificar como frequentadora de candomblé e umbanda, temendo ser discriminada.

A intolerância religiosa presente no cotidiano faz com que os seguidores das religiões de matriz africana sejam vítimas de várias modalidades de violência. Para escapar da discriminação, os adeptos se utilizam de estratégias para parecerem invisíveis, tal como nos relatou Caputo⁵⁷ em sua pesquisa sobre como são tratadas as crianças do candomblé na escola. Duas irmãs revelaram que, em sua comunidade, frequentaram a Igreja Católica por um longo tempo para disfarçar: “la às missas, fiz até Primeira Comunhão. Queria que as pessoas pensassem que eu era católica, talvez parassem de zoar. E eu também queria ter mais amigas”⁵⁸ A ocultação de si mesmo nas sombras da invisibilidade acaba por ser uma solução para serem aceitas. Solução que também agrada aos dominadores, que assim permanecem

⁵⁶ MARIOSA, Gilmara Santos. *Negras memórias da princesa de Minas: memórias e representações sociais de práticas religiosas de matriz africana*. Juiz de Fora: Funalfa, 2009.

⁵⁷ CAPUTO, Stella G. *Educação nos terreiros: e como a escola se relaciona com crianças de candomblé*. Rio de Janeiro: Pallas. 2012.

⁵⁸ CAPUTO, Stella G., op. cit. p. 206.

fingindo que tais categorias não existem e, quando elas emergem, empurram-nas para o oceano da invisibilidade, com ações hostis diretas ou indiretas.

De acordo com Santos *et al.*⁵⁹, um fato que se tornou símbolo da luta contra a intolerância religiosa contra as religiões de matriz africana foi o caso a Yalorixá Mildreles Dias Ferreira, que acabou por falecer. Conhecida por Mãe Dedé de Iansã, a sacerdotisa nonagenária sofreu um infarto fulminante por conta dos repetidos ataques que vinha sofrendo desde que uma igreja evangélica iniciou atividades em frente ao terreiro Oyá Denã. Membros da Casa de Oração Ministério de Cristo teriam passado a noite em vigília proferindo ofensas dirigidas à Yalorixá, que teria chorado muito e posteriormente passou mal e faleceu.

Wagner Silva⁶⁰ relata o caso de mãe Gilda, Gildásia dos Santos e Santos, da Casa Axé Axé Abassá de Ogum, em Itapuã, Bahia. A Yalorixá participava de um protesto contra o governo Collor quando foi fotografada ao lado de uma oferenda por uma revista. Sendo esta imagem utilizada *a posteriori* em uma edição da *Folha Universal*. Ao lado da foto, havia a legenda: “Macumbeiros charlatões lesam a bolsa e a vida dos clientes — O mercado da enganção cresce no Brasil, mas o Procon está de olho”. Mãe Gilda chegou a entrar com uma ação judicial contra a Igreja Universal após seu terreiro ser invadido por fiéis da Igreja Deus é Amor. Mãe Gilda também foi vítima de infarto fulminante, falecendo aos 65 anos, em consequência do abalo emocional das agressões. A Câmara de Vereadores de Salvador criou então o Dia Municipal de Combate à Intolerância Religiosa, em homenagem a Yalorixá na data do seu falecimento.

Analisamos até aqui o protagonismo das mulheres negras nas religiões de matriz africana e, ao mesmo tempo, identificamos o forte ataque, a violência e a intolerância em relação a essas práticas culturais e religiosas. Esses casos nos alertam para o fato de que as mulheres negras, que são as que se destacam no Candomblé, sejam vítimas constantes de situações de intolerância e discriminação. Assim como no período da escravidão, as mulheres negras seguem sendo representantes da resistência contra a repressão e perseguição histórica sofrida contra os praticantes das religiões de matriz africana, praticadas pelo Estado, pelas forças policiais e, atualmente, por grupos religiosos fundamentalistas. Mas as Yalorixás

⁵⁹ SANTOS, Ivanir dos. et. al. (org.) *Intolerância Religiosa no Brasil: relatório e balanço*. Rio de Janeiro: Kline: CEAP, 2017.

⁶⁰ SILVA, Vagner Gonçalves da. *Neopentecostalismo e religiões afrobrasileiras: significados do ataque aos símbolos da herança religiosa africana no Brasil contemporâneo*. *Revista Mana*, Rio de Janeiro v. 13, n. 1, 2007. p. 207-236.

persistem perpetuando seus cultos e suas tradições.

Considerações Finais

As mulheres negras vivem em situação de subalternidade, são inferiorizadas pelo racismo, sofrem com a opressão do patriarcado, vivem sob a égide de uma imposição cultural, política e econômica eurocêntrica colonizadora, e herdaram os resquícios de um passado escravista. São invisibilizadas pelo patriarcado, pelo sistema racista e também por movimentos de luta e resistência, como o próprio feminismo. O lugar de força, liderança e poder das mulheres negras presentes na cultura africana, incluindo as práticas e as crenças religiosas, se contrapõe a essa situação de subalternidade e violência. A história revela que elas não se intimidaram perante esses desafios e prosseguiram fazendo história, abrindo caminhos para sua luta e afirmação, desenvolvendo estratégias de enfrentamento ao racismo e ao machismo. O feminismo negro tem atuado no sentido de problematizar essa invisibilidade e destacar o papel de luta e resistência que as mulheres negras tiveram na história do Brasil e seguem tendo. Descendendo de africanas guerreiras, levantam suas bandeiras e pleiteiam seus direitos. Elas seguem com orgulho preservando as suas tradições religiosas, passando seus legados culturais aos seus descendentes, perpetuando as memórias do seu povo e registrando a sua existência de enfrentamento e luta. Seguem celebrando, pois mesmo que o caminho seja árduo, trazem como herança ancestral o ensinamento de que a luta cotidiana deve ser travada com força e alegria.

Referências

A CIDADE das mulheres. Direção Lázaro Faria. Produção: Lázaro Faria. Participação: Mãe Stella de Oxóssi e outros. Roteiro: Cléo Martins. Salvador: X-Filmes, 2005. 1 vídeo-disco NTSC: son., color. (78 min.).

ARRAES, Jarrid. *Heroínas negras brasileiras: em 15 cordéis*. São Paulo: Pólen, 2017.

ANZALDUA, Glória. Falando em línguas: uma carta para as mulheres escritoras do terceiro mundo. *Revista Estudos Feministas*, Florianópolis, v. 8, n. 1. p. 229, 2000.

AUGRAS, Monique. *O Duplo e a metamorfose: a identidade mítica em comunidades nagô*. Petrópolis: Vozes, 1983.

CAPUTO, Stella G. *Educação nos terreiros: e como a escola se relaciona com crianças de candomblé*. Rio de Janeiro: Pallas, 2012.

CARNEIRO, Sueli; CURY, Cristiane. O poder feminino no culto aos Orixás. In: NASCIMENTO, Elisa Larkin. (Org.) *Guerreiras da natureza: mulher negra, religiosidade e ambiente*. São Paulo: Selo Negro, 2008. p. 117-144.

CLARKE, Jhon Henrik. Rainhas Guerreiras Africanas. Tradução de Romio. J. In Sertima, Ivan Van (ed.) *Black women in Antiquity*. 1984.

CRENSHAW, Kimberlé. Documento para o encontro de especialistas em aspectos da discriminação racial relativos ao gênero. *Revista Estudos Feministas*, Florianópolis, v. 10, n. 1, p. 173 – 2002.

FIGUEIREDO, Luciano. Mulheres nas Minas Gerais. In: Mary Del Priori (org.). *História das Mulheres no Brasil*. São Paulo: Contexto, 2017.

HOOKS, Bell. Intelectuais Negras. *Revista Estudos Feministas*, Florianópolis, v. 3, n. 2, p. 464, 1995.

HOOKS, Bell. Mujeres negras. Dar forma a la teoría feminista. In: HOOKS, Bell; AVTAR, BRAH; SANDOVAL, Chela; ANZALDÚA, Gloria; MORALES, Aurora Levins ; BHAVNANI, Kum-Kum; COULSON, Margaret; ALEXANDER, M. Jacqui; MOHANTY, Chandra Talpade. *Otras inapropiables*. Madrid: Traficantes de Sueños, 2004. cap.1, p. 33-50.

LANDES, Ruth. *A cidade das mulheres*. Rio de Janeiro Editora UFRJ, 2002.

LORDE, Audre. *A transformação do silêncio em linguagem e ação*. Disponível em: <<https://www.dropbox.com/s/3q9u19p8tjkbk6m/Textos%20escolhidos%20de%20Audre%20Lorde.pdf>> Acesso em 8 /03/2014.

LUGONES, Maria. Colonialidad y género: hacia un feminismo descolonial. In: MIGNOLO, Walter (et.al.). *Género y descolonialidad*. - Buenos Aires: Del Signo, 2014. cap. 1, p. 13-42.

MARIOSIA, Gilmar Santos. *Negras memórias da princesa de Minas: memórias e representações sociais de práticas religiosas de matriz africana*. Juiz de Fora: Funalfa, 2009.

MATTOS, Amana. Movimento feminista e a construção social do gênero. Disponível em <<http://moodle.gdeufmg.com.br/mod/resource/view.php?id=195>> Acesso em 5/12/2014.

MAYORGA, Cláudia. *Algumas contribuições do feminismo à psicologia social Comunitária*. Athenea Digital, Barcelona, v. 14, n. 1, p. 228, mar. 2014.

MAYORGA, Cláudia; COURA, Alba; MIRALLES, Nerea; CUNHA, Viviane Martins. As críticas de gênero e a pluralização do feminismo: colonialismo, racismo e política heterossexual. *Revista Estudos Feministas*, Florianópolis, v. 21, n. 2, maio 2013. p. 463.

NOVAES, Priscila. Herdeiras do ganho: mulheres negras, suas memórias transatlânticas e o mercado informal. In: Novaes, Priscila (org.). *Ajeum: o sabor das deusas*. São Paulo: Ciclo

Contínuo Editorial, 2017. cap. 3, p. 21 - 31

OYÉWÙMÍ, Oyèrónké. *Conceituando o gênero: os fundamentos eurocêntricos dos conceitos feministas e o desafio das epistemologias africanas*. Disponível em: <http://filosofia-africana.weebly.com/uploads/1/3/2/1/13213792/oy%C3%A8r%C3%B3nk%C3%A9_oy%C4%9Bw%C3%B9m%C3%AD_-_conceitualizando_o_g%C3%AAnero._os_fundamentos_euroc%C3%AAntrico_dos_conceitos_feministas_e_o_desafio_das_epistemologias_africanas.pdf> Acesso em 06/11/2016.

PERRY, Donna. A canção de Procne: a tarefa do criticismo literário feminista. In: JAGGAR, Alison M.; BORDO, Susan R. *Gênero, corpo, conhecimento*. Rio de Janeiro: Record: Rosa dos Tempos, 1997. cap. 3, p. 315 – 332.

PRANDI, Reginaldo. *Mitologia dos Orixás*. São Paulo: Companhia Das Letras, 2011.

RODRIGUES, Cristiano Santos; PRADO, Marco Aurélio. Movimento de mulheres negras: trajetória política, práticas mobilizatórias e articulações com o estado brasileiro. *Revista Psicologia e Sociedade*, Belo Horizonte, v. 22, n. 3, 2010. p. 445.

SANTOS, Ivanir dos. et. al. (org.) *Intolerância religiosa no Brasil: relatório e balanço*. Rio de Janeiro: Kline: CEAP, 2017.

SILVA, Marlise Vinagre. Gênero e religião: o exercício do poder feminino na tradição étnico-religiosa iorubá no Brasil. *Revista de psicologia UNESP*, São Paulo, v. 9, n. 2, 2010. p. 128-131.

SILVA, Vagner Gonçalves da. *Candomblé e umbanda: caminhos da devoção brasileira*. São Paulo: Ática, 1994.

SILVA, Vagner Gonçalves da. Neopentecostalismo e religiões afrobrasileiras: significados do ataque aos símbolos da herança religiosa africana no Brasil contemporâneo. *Revista Mana*, Rio de Janeiro v. 13, n. 1, 2007. p. 207-236.

SCHUMAHER, Schuma; BRAZIL, Érico Vital. *Mulheres negras no Brasil*. Rio de Janeiro: Senac Nacional, 2007.

VERGER, Pierre. *Orixás: deuses iorubás na África e no Novo Mundo*. Salvador: Corrupio, 2002.

Recebido em: 15.11.2017

Aprovado em: 17.12.2017

Entre a bíblia e o oxê: perseguição às comunidades religiosas de matriz africana

*Lucas Obalera de Deus**

Resumo

Este artigo se inscreve numa discussão a respeito da perseguição às religiões de matriz africana nos dias atuais. Nesse sentido, procuramos caracterizar e compreender a dinâmica das tensões e dos conflitos religiosos que envolvem as religiões de matriz africana e as denominações evangélicas “neopentecostais” na região metropolitana do Estado do Rio de Janeiro. Tem a finalidade de analisar cinco casos de perseguição às religiões de matriz africana noticiados pela mídia carioca e, desse modo, construir um conhecimento acerca do cenário de agressão física, verbal, simbólica e psicológica às religiosidades de matriz africana. Por meio destes cinco casos, pretende-se pontuar diversos elementos que constituem o complexo cenário de cerceamento da liberdade religiosa das comunidades-terreiro. Nesse sentido, o racismo, fator incisivo e inerente às tradições e práticas negroafricana no Brasil, torna-se uma categoria analítica central na tentativa de ampliar o significado e sentido das múltiplas violências, bem como da atualização e permanência histórica das mesmas.

Palavras-chave: Racismo; Intolerância religiosa; Religiões de matriz africana.

Abstract

The present article is part of a discussion about the chasing of african religion nowadays. We try to characterize and understand the tensions and conflicts that involves the african religions and the neo-pentecostals evangelical denominations at the metropolitan area of the state of Rio de Janeiro. It has the purpose of analyzing five cases of chasing of african religion noticide by Rio's media. It wants to construct a knowledge about physical, verbal, symbolic, psychology aggression of african religion. Through these five, it is intended to punctuate several elements that constitute the complex scenario of restriction of religious freedom, of the person and his communities. In this sense, racism, an incisive factor and inherent in black African traditions and practices in Brazil, becomes a central analytical category in an attempt to broaden the

* Bacharel e licenciado em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RIO).
Ativista da Escola livre Ubuntu de Filosofia e Teologia Afrocentrada.

meaning and way of multiple violence, with the renovation and persistence of it.

Keywords: Racism; Religious intolerance; Religion of African matrice.

Introdução¹

A palavra de ordem era purificação. Casas de diversão e cultura eram compradas e transformadas em templos. A rede evangélica de televisão cobria o território nacional com mensagens de regeneração dos costumes e das crenças de toda a espécie [...]. Os evangélicos em especial queriam apagar todas as marcas consideradas negras. Por isso agora havia ritos de apagamento. Um lugar com sinais de culto afro-brasileiro era perseguido, eventualmente arrasado a fogo e purificado com sal [...]².

A citação acima foi tirada de um conto intitulado *Purificação*, escrito por Muniz Sodré, em que narra um sonho, ou melhor, um pesadelo do personagem candomblecista de nome João. Neste conto, imagina-se um Brasil em que os evangélicos e os católicos carismáticos, através da força política que adquiriram com a expansão religiosa, perseguem e até matam os religiosos de matriz africana.

Começamos este trabalho com um trecho do conto *Purificação* por considerar que, justamente por ser um texto literário, tem a potencialidade de provocar nossa capacidade de transcender, imaginar e pensar questões e mundos que, certamente, não pensaríamos fora deste universo de representação. Nesse sentido, é este futuro que o conto de Muniz Sodré nos provoca imaginar que me leva, como candomblecista, a pesquisar e tentar compreender a perseguição às religiosidades de matriz africana.

Neste sentido, este artigo se inscreve numa discussão acerca da presença das religiões de matriz africana no espaço público brasileiro na atualidade. Sendo assim, procura caracterizar e compreender a dinâmica das tensões e dos conflitos religiosos que envolvem as religiões de matriz africana e as denominações evangélicas “neopentecostais” na região metropolitana do Estado do Rio de Janeiro. Sendo assim, este trabalho propõe fazer uma análise qualitativa de cinco casos de perseguição às religiões de matriz africana noticiadas pela mídia carioca.

Para tanto, inicialmente foi feito uma revisão bibliográfica a respeito das discussões sobre intolerância religiosa, religião de matriz africana, neopentecostalismo, demonização das

¹A palavra Oxê, que compõe o título do artigo, é o nome em yorubá dado ao machado duplo do Orixá Xangô, divindade associada à Justiça na cultura tradicional yorubá.

²SODRÉ, Muniz. Purificação. In: _____. *A lei do santo*. Rio de Janeiro: Bluhm, 2000. p. 8.

religiões de matriz africana; formação do campo religioso brasileiro, laicidade e secularização. Igualmente foi revisada uma literatura acerca das relações raciais no Brasil, de produções teóricas sobre racismo e “raça” (entendida como uma construção social, histórica e política, não possuindo nenhum paralelo com o seu sentido biológico), especialmente de autoras e autores que partiam da premissa de que raça e racismo seriam elementos estruturantes e estruturadores das relações sociais. Esta revisão bibliográfica deu a base para o processo de pesquisa das notícias veiculadas na mídia sobre violência direcionada às comunidades religiosas de matriz africana bem como da seleção dos cinco casos analisados neste trabalho.

Cabe ressaltar que este processo de revisão de certa literatura a respeito dos temas elencados anteriormente foi o que nos permitiu relacionar, mesmo que de forma ensaística, os casos de violência por motivação religiosa noticiados pelos jornais ao racismo em sua vertente religiosa.

Após a revisão bibliográfica, foram utilizadas palavras-chave como “intolerância religiosa”, “discriminação religiosa”, “religião de matriz africana”, “religião afro-brasileira”, “candomblé” e “umbanda” em mecanismos de pesquisa como o Google e dentro do próprio sistema de busca de jornais *online* para localizar o que havia sido produzido pela mídia acerca da temática. Consultamos e reunimos primordialmente matérias e reportagens noticiadas pelos jornais, em sua versão online, do *O Globo*, *Extra* e o *O Dia*, publicadas no período de 2009 a 2015. A escolha destes jornais como fonte a ser pesquisada se deve ao fato deles possuírem maior visibilidade social, o que, por sua vez, acaba pautando de algum modo, o debate público no Rio de Janeiro.

A definição dos cinco casos de intolerância religiosa noticiados pela mídia levou em consideração três elementos: a) repercussão e visibilidade; b) gravidade do caso; c) recorrência das características da agressão na bibliografia sobre a temática. Deste modo, optou-se por trabalhar com reportagens que expressassem grande parte das características que circunscrevem o universo afroreligioso de violência e cerceamento do seu direito de manifestar sua religiosidade. Mas, por outro lado, teve-se o intuito de identificar as características específicas de uma intolerância religiosa que as faziam ser merecedoras de notícia, uma vez que as pesquisas³ indicam uma quantidade enorme de casos que não ganham destaque na grande mídia.

³ Sobre estas pesquisas ver: FONSECA, Denise; GIACOMINI, Sonia. (Orgs.). *Presença do Axé*. Mapeando terreiros no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Editora PUC-Rio, 2013; SANTOS, Ivanir; NASCIMENTO, Maria das Graças;

A partir de tais considerações, o primeiro caso analisado se refere ao incêndio do terreiro de Candomblé Kwe Cejá Gbé, localizado no bairro Taquara, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, em 2014. O segundo se trata da decisão do juiz Federal Eugênio Rosa de Araújo, da 17ª Vara Federal do Rio de Janeiro, definindo que Candomblé e Umbanda não se tratavam de religião, em 2014. Já o terceiro caso analisado é o do estudante impedido de entrar em sua escola por usar guias do Candomblé, também em 2014. O quarto episódio de discriminação é o da menina de 11 anos que foi atingida por uma pedrada na cabeça, em 2015. E, por fim, o último caso a ser analisado neste trabalho é o da jovem que é agredida física e verbalmente dentro de um supermercado por uma funcionária, em 2015.

A finalidade almejada foi identificar e analisar as formas através das quais se manifestam na sociedade brasileira a discriminação e a intolerância religiosa. Além disso, pretendeu-se construir um conhecimento acerca do cenário de agressão física, verbal e simbólica às religiões de matriz africana, procurando com isso refletir sobre direções, caminhos que possibilitem modificar esse cenário de perseguição, que mantém e se atualiza ao longo do tempo. Conforme a antropóloga colombiana Ochy Curiel, “frente à este tempo as Ciências Sociais têm um compromisso ético: oferecer ferramentas teóricas, metodológicas, epistemológicas e políticas para explicar estas realidades e poder atuar sobre elas”.⁴

Ainda segundo Curiel, qualquer indivíduo que se proponha a estudar as estruturas e as relações sociais, pelo menos na América Latina e no Caribe, deve considerar as categorias de raça e racismo como centrais, devido à herança colonial que nos atravessa. Seguindo esta perspectiva, acreditamos que pensar o racismo atravessado pela religião possa ser uma dessas ferramentas teóricas, metodológicas, epistemológicas e políticas com rendimento analítico capaz de ampliar o significado e o sentido das múltiplas violências perpetradas contra as comunidades religiosas de matriz africana. Além disso, pode evidenciar novas problemáticas em torno desta discussão.

Por fim, é necessário pontuar que a interpretação epistemológica de Carlos Moore sobre o racismo tecerá direta ou indiretamente toda nossa reflexão. Segundo Moore, “em

CAVALCANTI, Juliana; GINO, Mariana; ALMEIDA, Vitor (orgs). *Intolerância Religiosa no Brasil*. Relatório e Balanço. Edição bilíngue. Rio de Janeiro: Klíne: CEAP, 2016; FONSECA, Alexandre; ADAD, Clara (orgs). *Relatório sobre intolerância e violência religiosa no Brasil (2011- 2015): resultados preliminares*. Brasília: Secretaria Especial de Direitos Humanos, SDH/PR, 2016.

⁴ CURIEL, Ochy. *Género, raza, sexualidade*. Debates contemporâneos. Disponível em: <http://www.urosario.edu.co/urosario_files/1f/1f1d1951-0f7e-43ff-819f-dd05e5fed03c.pdf> Acessado em: 20 set. 2015. Pág. 1.

todas as suas extensões contemporâneas, o racismo aparece como uma ordem sistêmica em si, profundamente arraigada na história e dotada de uma transversalidade social e cultural absoluta”. Como tal, para o autor, o racismo se articulava em três instâncias entrelaçadas, a saber: “estruturas políticas, econômicas e jurídicas”; o “imaginário social total, controladora da ordem simbólica”; e os “códigos de comportamento que regem a vida interpessoal”.

Partindo desta perspectiva acerca do racismo, pretende-se de maneira introdutória, fazer o exercício de pontuar elementos que, mesmo aparentemente dispersos, expressem a complexidade desta transversalidade social e cultural no campo das discussões sobre a intolerância religiosa no Brasil.

Notas sobre as noções de tolerância e intolerância religiosa

Historicamente, foi no contexto da Reforma Protestante, no século XVI, período das guerras de religião na Europa, que o conceito de tolerância assumiu relevância. Naquele contexto, segundo Giumbelli, existia a crença de que “discriminações e conflitos cessariam a partir do momento em que Estado e igrejas fossem autonomizados e em que a crença e a prática religiosas dependessem apenas da consciência individual.”⁵

Segundo Norberto Bobbio, “quando se fala de tolerância nesse significado histórico predominantemente, o que se tem em mente é o problema da convivência de crenças (primeiro religiosas, depois políticas) diversas.”⁶ Outro ponto importante que observamos na literatura é a relação entre o princípio da liberdade religiosa, que ocorre com a valorização da tolerância religiosa, e o advento da democracia moderna. Nas palavras de Jürgen Habermas, há um “elo conceitual” entre ambos os processos que funcionaria como um condutor, pois, para o autor, “os cismas e disputas religiosas, retiraram do Estado a legitimação baseada em uma religião exclusiva, o forçando a mudar para uma legitimação neutra com as diferentes religiões e independentes delas.”⁷ A “liberdade religiosa” apareceu como uma possibilidade de resolução dos conflitos religiosos em Estados que possuíam religiões oficiais, no contexto europeu do século XVI e XVII.

A respeito do conceito de tolerância religiosa, Bobbio desenvolveu três razões para a

⁵ GIUMBELLI, Emerson. Liberdade Religiosa no Brasil Contemporâneo. Uma discussão a partir do caso da Igreja Universal do Reino de Deus. In: LIMA, Roberto Kant (org.). *Antropologia e Direitos Humanos*. Niterói/RJ: Editora da Universidade Federal Fluminense, 2003. p. 76.

⁶ BOBBIO, N. *A era dos direitos*. 9. ed. Rio de Janeiro: Campus, 1992. p. 203.

⁷ HABERMAS, Jürgen. Intolerância e Discriminação. *Perspectiva Filosófica*, n. 40, v. 2, 2013. p. 6.

sua existência que se baseariam nos princípios da “prudência política”, da “persuasão” e da “moral”. A primeira razão da tolerância se relaciona com a percepção do religioso sobre a ineficácia histórica da perseguição religiosa, no que tange a conversão de novos fiéis e o respectivo triunfo da sua verdade. A tolerância não implicaria a renúncia da própria convicção individual, mas a concepção de que “suportar o erro” alheio é um mal menor e necessário. A segunda razão da tolerância seria a escolha do método de persuasão ao invés do método da força e da coerção, pois, deste modo, a convivência civil seria possível. Há nesta perspectiva a crença na razão, na arte da retórica como forma de convencimento, no prevailecimento da verdade e na capacidade do outro de reconhecer o próprio “erro”. Por fim, a última razão para tolerância seria uma “razão moral”, a qual colocaria como princípio absoluto o respeito à pessoa alheia. Sendo assim, esta ideia se baseia sobre o reconhecimento de que todo ser humano tem o direito de crer ou não crer conforme a sua liberdade de consciência.

Jürgen Habermas ao refletir acerca da tolerância religiosa irá problematizar a respeito desse risco de hierarquização de profissões de fé, que em boa medida, para ele, é intrínseco à noção de tolerância. Segundo o autor, a intolerância “habita no âmago de toda tolerância”.⁸ Este risco Habermas denominará “paradoxo da tolerância”.

O paradoxo estaria no fato de todo o ato de transigência tem de circunscrever, ao mesmo tempo, um âmbito de características daquilo que precisa ser aceito e, com isso, tal ato traça, inevitavelmente, um limite à própria tolerância: Nenhuma inclusão sem exclusão. E à proporção que este traçado se desenvolve de modo autoritário e, por conseguinte, unilateral, o ato de tolerar traz impressa a mácula de uma exclusão arbitrária.⁹

Diante da constatação dos limites da própria tolerância, Habermas argumenta que a resolução deste paradoxo se encontra na construção e no estabelecimento de uma base de consenso normativo universalmente reconhecido, produzido a partir da igual inclusão de todos os envolvidos e os interessados pelo estabelecimento das regras de comportamento na comunidade política. Neste sentido, a retirada da intolerância do âmago da tolerância religiosa precisaria do reconhecimento mútuo e da mútua aceitação respeitosa das visões de mundo divergentes e, por conseguinte, do reconhecimento recíproco da base de consenso normativo. Para o autor,

⁸ HABERMAS, Jürgen. A tolerância religiosa como precursora de direitos culturais. In: _____. *Entre naturalismo e religião*. Estudos filosóficos. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro. 2007. p. 282.

⁹ HABERMAS, Jürgen. A tolerância religiosa como precursora de direitos culturais. In: _____. *Entre naturalismo e religião*. Estudos filosóficos. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro. 2007. p. 281.

O Estado secular, em todo caso, só pode garantir, de modo imparcial, tolerância quando for capaz de assegurar, na esfera pública política, que o pluralismo de cosmovisões se desenvolva sobre a base do respeito mútuo – sem regulamentações preconceituosas¹⁰

Esta perspectiva habermasiana da necessidade de respeito mútuo como condição para a vigência da tolerância em uma sociedade nos leva a indagar: como haver respeito mútuo em visões culturais e religiosas de mundo que professam a crença em uma verdade absoluta e universal, e que naturaliza a crença de que existem culturas religiosas falsas e erradas? Como estabelecer esta reciprocidade dentro um Estado que se estrutura a partir de um modelo colonial-escravista e racista?¹¹

Ricardo Tim de Souza, de maneira crítica acerca dos limites da tolerância, evidencia a necessidade de se romper com o paradigma da tolerância e, por sua vez com a hegemonia ocidental. Para o autor, somos herdeiros da categoria ético-política de tolerância devido à centralidade que ela teve no processo de consolidação da modernidade ocidental e que, por conta disso, se tornou um objetivo sempre a ser alcançado por essa mesma racionalidade ocidental. Contudo, para Souza, esta categoria não teria mais condições de responder às várias facetas da violência do mundo contemporâneo. Portanto, “enfrentar o desafio de desconstruir a obviedade de que um mundo ‘tolerante’ é o melhor dos mundos possíveis”¹², é fundamental para se apresentar, pensar e construir outras formas de sociabilidade. “Tolerância pode ser um ponto de partida histórico e filosófico, nunca um tólos ou ponto de chegada”.¹³

A crítica filosófica que Ricardo de Souza elabora a respeito da categoria tolerância tem como base o questionamento à própria maneira que se construiu a Modernidade. Primeiramente, o autor vai questionar o individualismo exacerbado que constrói uma “sociedade monadológica”, isto é, uma sociedade na qual os limites impostos à liberdade só

¹⁰ HABERMAS, Jürgen. A Tolerância religiosa como precursora de direitos culturais. In: _____. *Entre naturalismo e religião*. Estudos filosóficos. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2007. p. 293.

¹¹ CURIEL, Ochy. *Gênero, raza, sexualidade*. Debates contemporâneos. Disponível em: <http://www.urosario.edu.co/urosario_files/1f/1f1d1951-0f7e-43ff-819f-dd05e5fed03c.pdf> Acessado em: 20 set. 2015; PIRES, Thula. Por uma concepção amefricana de direitos humanos. In: BRANDÃO, Clarissa; BELLO, Enzo (Orgs.). *Direitos Humanos e Cidadania no Constitucionalismo Latino-Americano*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016, p. 235-255

¹² SOUZA, Ricardo T. Da tolerância à hospitalidade. Esboço de uma metamorfose ético-política. In: As máscaras da guerra da intolerância. *Comunicações do ISER*, n. 66, 2012. p. 10.

¹³ SOUZA, Ricardo T. Da tolerância à hospitalidade. Esboço de uma metamorfose ético-política. In: As máscaras da guerra da intolerância. *Comunicações do ISER*, n. 66, 2012. p. 13.

são tolerados se visarem à autopreservação, à evitação de certos conflitos e a guerra. Em segundo lugar, Souza questiona a “dimensão pulsional hobbesiana”, ou seja, ele problematizará a ideia de que não se ataca o outro simplesmente porque, deste modo, seria mais prudente a autopreservação. “Em outros termos, infinitamente melhor seria se o Outro não existisse; mas, já que existe, tenho de fazer algumas concessões a fim de sobreviver nesse ambiente congenitamente inóspito”.¹⁴ A última consideração é o caráter de subordinação e justificação da violência por meio de cálculos racionais presente na Modernidade. Concomitante ao apogeu da Modernidade, segundo Souza, advém a naturalização da violência e conclui que:

‘Intolerância’ e ‘tolerância’, por opostos lógicos que se apresentem, são congruentes na sua referência original; faces diversas de uma mesma moeda, e lidam com fatores advindos de uma visão preponderante de mundo e de realidade comum a ambas e a qual estão submetidas. Não se pode, portanto, exigir da tolerância mais do que ela pode fornecer: a suspensão condicionada e tópica de um estado de insuportabilidade da intolerância, e não sua resolução.¹⁵

A ruptura com o paradigma da tolerância proposto por Ricardo de Souza tem como pressuposto a necessidade de se trabalhar com uma categoria que compreendesse a alteridade a partir de outra ordem de realidade. Neste sentido, o autor sugere caminharmos em direção à noção de “hospitalidade”. Para Souza,

A hospitalidade, diferentemente da tolerância, não surge como concessão a alguma prévia visão monádica de mundo, mas como um encontro no tempo, na temporalidade do próprio encontro, ou seja, no mais humano do propriamente humano [...]. A hospitalidade – ou, se quisermos, sua dimensão tão pró-ativa, a solidariedade – rompe a rigidez da predeterminação do pré-conhecido; rompe as lógicas da mera identificação pela irrupção de des-identificações que reconstróem potencialmente um mundo inteiro.¹⁶

O contraveneno à intolerância religiosa se fundamentaria não na busca pela tolerância, pelo contrário, estaria na construção de uma pedagogia tenaz da hospitalidade e da solidariedade para com o “Outro”. A ideia de alteridade deixaria de ser percebida como um empecilho à realização dos desejos e das vontades individuais para ser um dado constitutivo

¹⁴ SOUZA, Ricardo T. Da tolerância à hospitalidade. Esboço de uma metamorfose ético-política. In: As máscaras da guerra da intolerância. *Comunicações do ISER*, n. 66, 2012. p. 11.

¹⁵ SOUZA, Ricardo T. Da tolerância à hospitalidade. Esboço de uma metamorfose ético-política. In: As máscaras da guerra da intolerância. *Comunicações do ISER*, n. 66, 2012. p. 12.

¹⁶ SOUZA, Ricardo T. Da tolerância à hospitalidade. Esboço de uma metamorfose ético-política. In: As máscaras da guerra da intolerância. *Comunicações do ISER*, n. 66, 2012. p. 13.

do ser humano. Ser hospitaleiro e solidário pelo outro ser humano simplesmente pela sua condição de humanidade que é concebida a partir de sua experiência histórica, cultural, social, religiosa. Um “humano” existencial que se materializa através do corpo e sua respectiva corporalidade, deslocando assim, a concepção de humanidade abstrata e universal pertencente ao paradigma cultural ocidental que, segundo a doutora em Teoria do Estado Thula Pires¹⁷, “propiciou a construção de um padrão de humanidade que não foi capaz de acessar as múltiplas possibilidades de ser existentes”.

Perseguição religiosa como um ato sagrado de fé: análises de casos noticiados pela mídia

Os diversos casos de perseguição às religiões de matriz africana que tiveram repercussão na imprensa brasileira sinalizam o quanto a perseguição às religiões de matriz africana ainda é profundamente contemporânea, apesar da Lei n° 7.716/1989 criminalizar, qualificar e definir a discriminação religiosa como crime imprescritível e inafiançável. Em seu Artigo 20 a lei define que: “praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Pena: reclusão de um a três anos e multa” (Lei n° 7.716/1989).

No dia 27 de junho de 2014, o jornal *Estadão* publicou a reportagem intitulada *Terreiro de Candomblé é incendiado na Baixada Fluminense*. No mesmo dia, o jornal *O Globo* publica o mesmo caso sob o título *Polícia investiga incêndio em terreiro de Candomblé em Duque de Caxias*. De acordo com ambos os jornais, o terreiro de Candomblé Kwe Cejá Gbé, localizado no bairro Taquara, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, havia sido invadido e incendiado. Importante destacar que, segundo a responsável pelo terreiro, Mãe Conceição de Lissá, o incêndio estaria ocorrendo pela oitava vez. Neste último episódio, segundo o *Estadão*,

Os invasores [...] quebraram a corrente e o cadeado e entraram no segundo andar, onde ficam guardadas as roupas de santo e outros itens usados nas sessões. Os criminosos atearam fogo no nível superior, que estava em obras para a ampliação do espaço, e ficou completamente destruído. O telhado veio abaixo¹⁸.

¹⁷ PIRES, Thula. Por uma concepção amefricana de direitos humanos. In: BRANDÃO, Clarissa; BELLO, Enzo (Orgs.). *Direitos Humanos e Cidadania no Constitucionalismo Latino-Americano*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016. p. 237.

¹⁸ ESTADÃO. Terreiro de Candomblé é incendiado na Baixada Fluminense. Disponível em: <<http://brasil.estadao.com.br/noticias/rio-de-janeiro,terreiro-de-candomble-e-incendiado-na-baixada-fluminense,1519654>>. Acessado em: 27 ju. 2014.

Pelo título da reportagem, tomamos conhecimento da gravidade dos casos de violência religiosa perpetrada contra as religiões de matriz africana. O relato acima demonstra o tamanho da violência cometida contra este terreiro. Cabe ressaltar ainda que outras pesquisas apresentam tantos outros casos de intolerância religiosa cujo as casas religiosas de matriz africana são o alvo do agressor.

Segundo Sonia Giacomini, “quase um terço dos casos de agressão relatados (29%) tiveram diretamente a casa religiosa como alvo”.¹⁹ Estes dados indicam a recorrência de violência por que passam estes templos religiosos. Sinalizam que a violência sofrida pelo terreiro KweCejáGbé não se configura como um caso isolado.

Em relatos recolhidos pela pesquisa *Mapeamento das Casas de Religiões de Matrizes Africanas no Rio de Janeiro* encontramos outras formas de agressão a casa religiosa.²⁰

[...] Evangélicos costumam jogar ovos podres em sua casa religiosa e também sacos plásticos com água e ainda um pastor invadiu sua casa para fazer ‘pregação’ e expulsar a ‘mulher do demônio’ dali. Informou ainda que não pode deixar os ornamentos típicos da religião em seu portão porque os evangélicos os quebram.

Ambos os casos relatados evidenciam a insegurança vivenciada pelos afroreligiosos, assim como a agressividade de evangélicos em seu “proselitismo beligerante.”²¹ O que nos permite perceber um cenário de constante cerceamento da liberdade religiosa que se manifesta em várias dimensões do cotidiano de uma comunidades-terreiro, como não colocar “ornamentos” religiosos no seu próprio portão.

Dessa forma, seja por apedrejamento, invasão, destruição de imagens de culto ou por pichação da fachada, acusação de venda de tóxicos ou de manter menores em cárcere privado, ameaça de expulsão ou perseguição de proprietários do imóvel, a casa de culto geralmente está longe de gozar de uma rotina tranquila.²²

¹⁹ GIACOMINI, Sonia. Intolerância religiosa. Discriminação e cerceamento do exercício da liberdade religiosa. In: FONSECA, Denise; GIACOMINI, Sonia M. (orgs) *Presença do Axé*. Mapeando terreiros no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Editora PUC-Rio, 2013. p. 143.

²⁰ Relatos oriundos do banco de dados da pesquisa *Mapeamento das Casas de Religiões de Matrizes Africanas no Rio de Janeiro* realizada pela PUC-Rio sob coordenação de Sonia Giacomini, Denise Pinni e Felipe Guanaes. Para mais detalhes, acessar <www.nima.puc-rio/mapeamento/>.

²¹ ALMEIDA, Ronaldo. _____. Dez Anos de ‘chute a santa’. A intolerância com a diferença. In: SILVA, Vagner G. (org.). *Intolerância religiosa*. Impactos do neopentecostalismo no campo religioso afro-brasileiro. São Paulo: Edusp. 2007. p. 171-190.

²² GIACOMINI, Sonia. Intolerância religiosa. Discriminação e cerceamento do exercício da liberdade religiosa. In: FONSECA, Denise; GIACOMINI, Sonia M. (orgs) *Presença do Axé*. Mapeando terreiros no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Editora PUC-Rio, 2013. p. 144.

O segundo caso de intolerância religiosa a ser analisado é o da reportagem publicada no dia 16 de maio de 2014 no jornal *O Dia*, intitulada *Justiça Federal define que cultos afro-brasileiros não constituem uma religião*. De acordo com a reportagem, o juiz Federal Eugênio Rosa de Araújo, da 17ª Vara Federal do Rio de Janeiro, alegou que as crenças professadas pelos adeptos das religiosidades de matriz africana não continham as características necessárias de uma religião. Esta declaração do juiz foi proferida em resposta ao pedido do Ministério Público Federal (MPF) pela retirada de quinze vídeos do Youtube do ar que agrediam as religiões afro-brasileiras. Segundo a matéria do jornal *Folha de São Paulo*, editado dia 26 de fevereiro de 2014, intitulada *Procuradoria recomenda retirar vídeos do Youtube que atacam igrejas*,

A maior parte dos vídeos constantes da lista em que o MP entendeu haver irregularidades é de pastores e fiéis de igrejas evangélicas atacando religiões como Candomblé e Umbanda. Entre os títulos estão: ‘bispo Macedo entrevista o ex-pai de santo que desafiou’; ‘entrevista com o encosto – demônio na criança sexta-feira forte’; ‘ex-macumbeiro, hoje liberto pelo poder de Deus parte 1’; ‘ex-mãe de santo Sara Capeta – Testemunho’.

O juiz Araújo indeferiu o pedido do MPF sob a alegação de que o Candomblé e a Umbanda não seriam religiões. Deste modo, ele não apenas desconsiderou os “atos explícitos de ‘violência simbólica’ que estigmatizam, desqualificam e rebaixam moralmente os adeptos dos cultos afro-brasileiros”²³, presentes nos vídeos apresentados pelo Ministério Público Federal, como também baseou sua decisão com argumentos que as desqualificam enquanto religião. De acordo com o juiz Federal, os traços necessários para a existência de uma religião seriam a existência de “um texto base - uma Bíblia Sagrada, Torá ou Alcorão, por exemplo -, e que deve existir uma estrutura hierárquica, com um deus a ser venerado, para que se constitua uma religião”.²⁴ Todas as três características necessárias na constituição de uma religião, elencadas por ele, tem como fundamento as três grandes religiões monoteístas mundiais: cristianismo; judaísmo e o islamismo.

A sentença dada por este juiz, bem como o seu argumento colocam em evidencia o lugar das instituições públicas como espaços de cerceamento da liberdade religiosa. Além disso, a sua declaração em boa medida leva-nos a questionar acerca das formas de

²³ MARIANO, Ricardo. Pentecostais em Ação. A demonização dos cultos afro-brasileiros. In: SILVA, Vagner G. (org.). *Intolerância religiosa*. Impactos do neopentecostalismo no campo religioso afro-brasileiro. São Paulo: Edusp, 2007. p. 126.

²⁴ O Dia, 16 mai. 2014.

permanência e atualização do modelo ocidental cristão, bem como do racismo na regulação das dinâmicas sociais, políticas e jurídicas. Nas palavras de Abdias Nascimento,

As concepções metafísicas da África, seus sistemas filosóficos, a estrutura de seus rituais e liturgias religiosos, nunca merecem o devido respeito e consideração como valores constitutivos da identidade do espírito nacional [...] Todos os objetivos do pensamento e da ciência, das instituições públicas e privadas, exibem-se como prova desta conclusão.²⁵

Dialogando com Abdias, a pesquisa realizada por Geraldo Rocha identifica os organismos públicos como um dos principais espaços de violência por motivação religiosa direcionada aos afroreligiosos. Segundo Rocha,

Chama-nos atenção o fato de muitos dos comportamentos e atitudes de intolerância encontrar respaldo na forma como alguns organismos de Estado se relacionam com os terreiros [...] Historicamente o Estado brasileiro desenvolveu, de modo sistemático, discriminação e exclusão em relação a essas práticas religiosas. Alguns órgãos públicos, ainda nos dias atuais, continuam sustentando tais procedimentos.²⁶

Por fim, vale ressaltar que a sentença e a respectiva justificativa do juiz Federal Eugênio Rosa de Araújo desencadeou mobilizações políticas protagonizadas pelas casas religiosas de matriz africana. Entre as ações das comunidades-terreiro, está a realização do Ato em Solidariedade as Religiões de Matriz Africana, cujo lema era “Independente de escolhas, somente unidos somos muito fortes”, realizado na Associação Brasileira de Imprensa (ABI), no dia 21 de junho de 2014. Foi um grande ato inter-religioso contra a intolerância religiosa. Estiveram presentes no Ato a Arquidiocese do Rio de Janeiro, a Comunidade Muçulmana, Comunidade Israelense, Comunidade Indígena, Ateus, a Igreja Anglicana, Igreja Presbiteriana, os Hare Krishna e os Maçons. Além das diversas religiosidades, também estiveram no evento declarando apoio a causa a OAB, Associação Brasileira de Imprensa (ABI), Comissão de Combate a Intolerância Religiosa (CCIR), Centro de Articulação de Populações Marginalizadas (CEAP), Associação de Mídia Afro (ANMA), Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, Movimento Inter-religioso (MIR), Associação de Ateus (ARCA), Movimento Negro e Fórum Ecumênico Fé Arte.

²⁵ NASCIMENTO, Abdias. *O genocídio do negro brasileiro*. Processo de um racismo mascarado. Rio de Janeiro: Editora Paz e Terra, 1978, p. 112.

²⁶ ROCHA, José Geraldo. A intolerância religiosa e religiões de matrizes africanas no Rio de Janeiro. Disponível em: <<http://www.africaeaficanidades.com.br/documentos/14152011-05.pdf>> Acessado em: 19 set. 2012. p. 15.

Após as diversas mobilizações das comunidades de terreiro, pressão da mídia, o juiz Araújo voltou atrás e afirmou que Candomblé e Umbanda eram religiões. Em sua sentença Eugênio Araújo declarou:

Destaco que o forte apoio dado pela mídia e pela sociedade civil, demonstra, por si só, e de forma inquestionável, a crença no culto de tais religiões, daí porque faço a devida adequação argumentativa para registrar a percepção deste Juízo de se tratarem os cultos afro-brasileiros de religiões, eis que suas liturgias, deidade e texto base são elementos que podem se cristalizar, de forma nem sempre homogênea.²⁷

Contudo, o juiz manteve a decisão de não retirar os vídeos do Youtube. Segundo o juiz, “a liminar indeferida para a retirada dos vídeos no Google teve como fundamento a liberdade de expressão de uma parte (Igreja Universal) e de reunião e expressão de outra”²⁸. Cabe salientar que o argumento apresentado pelo juiz federal Eugênio, a partir da sua interpretação e compreensão sobre o direito à liberdade de expressão diverge da interpretação do próprio Supremo Tribunal Federal acerca do mesmo direito. De acordo com Hédio Silva Jr, no entendimento do Supremo a liberdade de expressão não é um direito absoluto. Para Silva Jr,

A liberdade de expressão, e a proibição de censura, previstas na Constituição, não configuram um direito absoluto, situado acima e ao largo do sistema jurídico. Não existem direitos absolutos, nem direitos desvinculados de deveres. Isto significa que, à medida que a liberdade de expressão passa a ser utilizada para pregar o preconceito e a discriminação, tem-se um quadro de abuso e não de uso do direito.²⁹

O outro episódio de discriminação religiosa foi noticiado pelo jornal *O Globo*, na edição do dia 2 de setembro de 2014, sob o título *Aluno é barrado em escola municipal do Rio por usar guias do candomblé*. No mesmo dia, o jornal *O Dia* também fez uma reportagem sobre o caso, intitulada *Aluno barrado por usar guias de candomblé muda de escola*. Segundo os jornais, o estudante de 12 anos foi impedido de entrar em sua escola pública por estar usando bermudas brancas e “fios de conta” – colares sacralizados - por debaixo do uniforme. De acordo com o jornal *O Dia*,

²⁷ G1, 20 mai 2014.

²⁸ G1, 20 mai 2014

²⁹ SILVA JR. Hédio _____. Intolerância religiosa e direitos humanos. In: SANTOS, Ivanir dos; ESTEVES FILHO, Astrogildo (orgs). *Intolerância Religiosa X Democracia*. Rio de Janeiro: CEAP, 2009, p. 206.

No dia 25 de agosto, o menino tentou voltar a frequentar as aulas, mas teria sido impedido, segundo a família. Com as guias por baixo da camisa do uniforme, além de bermuda e boné brancos, ele teria sido proibido de entrar na escola pela diretora. A alegação dela, segundo a família, foi de que X. estava usando roupas fora do padrão adequado.

Conforme a própria reportagem, o menino estava cumprindo preceito religioso, pois tinha acabado de passar pelo processo de iniciação e, por isso, necessitava ficar durante três meses usando roupa branca, de cabeça coberta e utilizando os fios de conta. Conforme Trindade-Serra, a iniciação compreende um processo de adaptação “as regras de convívio num grupo estruturado de uma forma que, por suposto, reproduz idealmente certos arranjos característicos de determinadas organizações sociais africanas.”³⁰

Mãe Stella de Oxossi – atual Iyalorixá do Ilê Axé Opò Afonjá na Bahia – em seu livro *Òsósi: O caçador de Alegrias* também nos apresenta a importância da iniciação para os vivenciadores das religiões de matriz africana.

O processo de iniciação de um *omoorísa* [...] preparar o noviço para que este seja capaz, através da purificação, sacralização, orientação e aprendizagem, de harmonizar-se consigo mesmo, com sua ancestralidade e com a natureza. Desse modo, ele estará capacitado a aprimorar o seu caráter e conduzir sua vida com dignidade, pois só assim, ele será um santuário vivo digno de ser habitado pela força divina que é o *orísa*.³¹

Em ambos os autores, percebemos a centralidade e a importância da iniciação e do posterior período de preceito religioso para a cosmologia das religiões de matriz africana.

O fato de o estudante ter sido barrado nas circunstâncias relatadas por sua mãe sinaliza a violência protagonizada por funcionários públicos, e, em particular, diretores e professores da rede pública. Cabe salientar também que no art. 6º da Lei nº 7716/1989 – que criminaliza a discriminação e o preconceito religioso, e prevê: “recusar, negar ou impedir a inscrição ou ingresso de aluno em estabelecimento de ensino público ou privado de qualquer grau. Pena: reclusão de três a cinco anos. Parágrafo único. Se o crime for praticado contra menor de dezoito anos a pena é agravada de 1/3 (um terço)”.³¹

³⁰ BARROS, José Flávio P. *O Banquete de Rei – Olubajé*. Uma introdução à música sacra afro-brasileira. 2. ed. Rio de Janeiro: Pallas, 2009. p. 27.

³¹ SANTOS, Maria Stella Azevedo. *Òsósi. O caçador de Alegrias*. 2. ed. Salvador: Fundação Pedro Calmon, 2011. p. 12.

Além desse caso noticiado pela mídia, encontramos outros envolvendo o espaço escolar e outras pesquisas acadêmicas.

Relatos de discriminação religiosa da pesquisa *Mapeamento das Casas de Religiões de Matrizes Africanas no Rio de Janeiro* reiteram a escola como um espaço produtor e reproduzidor da perseguição religiosa.

“Um filho de santo não pôde entrar na escola porque havia acabado de ser iniciado e estava paramentado com as roupas e ornamentos religiosos”.

“O filho de santo com 11 anos foi impedido de entrar na escola com as indumentárias (kelê) necessárias para o cumprimento de sua iniciação”.

“Sua filha biológica foi discriminada na escola em razão de usar paramentos da religião após sua iniciação”.

Se compararmos os quatro relatos com o caso visibilizado pela mídia, perceberemos três aparentes características de agressão por motivação religiosa no espaço escolar, tais como: agressão ocorre após identificação dos símbolos afroreligiosos; agressores são professores, diretores e/ou alunos; por fim, os estudantes afroreligiosos são impedidos de entrar na escola no período em que se encontram de preceito religioso, justamente no momento em que as insígnias religiosas ficam mais visíveis no corpo dos religiosos de matriz africana, pois neste período as “guias”, “os paramentos religiosos” e a utilização de roupas brancas no cotidiano se tornam indissociáveis para o afroreligioso.

No livro *Educação nos terreiros e como a escola se relaciona com as crianças no candomblé*³², Stela Guedes Caputo tem como foco as crianças de candomblé. Algumas indagações orientam suas reflexões: como elas aprendem no terreiro, como vivenciam este espaço sagrado? A outra questão – que nos interessa para efeitos deste trabalho – é saber como a escola se relaciona com as crianças e os adolescentes das religiões de matriz africana. A autora sinaliza em sua pesquisa como a escola tem sido uma instituição que desvaloriza, persegue e discrimina as cosmogonias, as epistemologias, as culturas, em suma, o modo de existência das religiões de matriz africana. Esta análise vem corroborar com o modelo de “laicidade à brasileira”, no qual as religiões cristãs sempre tiveram proximidade às e poder nas esferas estatais, em detrimento de outras religiões³³. Encontramos, no decorrer do livro,

³² CAPUTO, Stela G. *Educação nos terreiros e como a escola se relaciona com as crianças no candomblé*. Rio de Janeiro: Pallas, 2012. 296p.

³³ MARIANO, Ricardo. Laicidade à brasileira. Católicos, pentecostais e laicos em disputa na esfera pública. *Civitas*, Porto Alegre, n. 2, v. 11, mai./ago., 2011. p. 238-258.

relatos que demonstram como as insígnias religiosas das religiões de matriz africanas são muitas vezes escondidas pelos afroreligiosos por medo de sofrerem alguma forma de violência religiosa.

A autoinvisibilização da identidade religiosa é uma estratégia mobilizada recorrentemente pelas crianças e pelos adolescentes que participaram desta pesquisa, no sentido de tentar atenuar o sofrimento causado por preconceito e discriminação. As estratégias de invisibilização para sobreviver não só permanecem como se mantêm necessárias. Segundo Stela Caputo, duas irmãs candomblecistas “não vêem outra maneira de atenuar o sofrimento causado pela discriminação, a não ser inventar formas de invisibilidade para poderem integrar os grupos sociais nos quais convivem.”³⁴

Quando vou para a escola sempre uso camisas de mangas para que cubram as curas'. O depoimento foi dado por Joyce Eloi dos Santos, aos 13 anos, na mesma época que, como vimos, afirmou não ir para a escola com seus colares e guias candomblé justamente por se sentir envergonhada e para evitar mais discriminações.³⁵

As reflexões acerca da educação e das relações étnico-raciais produzidas por Nilma Lino Gomes apresentam alguns elementos que nos ajudam a identificar e compreender as relações conflituosas entre a escola e as religiões de matriz africana. Segundo ela, “a escola, enquanto instituição social responsável pela organização, transmissão e socialização do conhecimento e da cultura, revela-se como um dos espaços em que as representações negativas sobre o negro são difundidas”³⁶. Se a escola é um espaço de transmissão de conhecimentos que reiteram representações negativas sobre os negros, como informa Gomes, significa igualmente que é um espaço de proliferação do racismo. Racismo este que hierarquiza, inferioriza e nega o complexo cultural civilizatório negroafricana amalgamado nas comunidades-terreiro.³⁷

³⁴ CAPUTO, Stela G. *Educação nos terreiros e como a escola se relaciona com as crianças no candomblé*. Rio de Janeiro: Pallas, 2012.

³⁵ CAPUTO, Stela G. *Educação nos terreiros e como a escola se relaciona com as crianças no candomblé*. Rio de Janeiro: Pallas, 2012. 199p.

³⁶ GOMES, Nilma Lino. Cultura Negra e Educação. *Revista Brasileira de Educação*, n. 23, mai./jun./jul., 2003. p. 3. Disponível em: <<http://www.scielo.br/pdf/rbedu/n23/n23a05>> Acessado em: 25 fev. 2016.

³⁷ ALVES, Miriam; JESUS, Jayro; SCHOLZ, Danielle. Paradigma da afrocentricidade e uma nova concepção de humanidade em saúde coletiva: reflexões sobre a relação entre saúde mental e racismo. Rio de Janeiro, *Revista do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde*, n. 106, v. 39, jul./set. 2015. p. 869 - 880.

O episódio de discriminação religiosa descrito a seguir teve como alvo uma criança de 11 anos. No dia 16 de junho de 2015, o jornal *O Globo* publicou reportagem intitulada *Menina vítima de intolerância religiosa diz que vai ser difícil esquecer pedrada*. Neste caso, segundo *O Globo*, a menina Kailane Campos tinha acabado de sair de uma festa de Candomblé no bairro da Penha, zona Norte do Rio de Janeiro, acompanhada de seus parentes, quando supostamente evangélicos começaram a chamá-los de “diabo”, afirmando que “todo mundo vai para o inferno”. Em meio as agressões verbais uma pedra foi arremessada na direção do grupo religioso, atingindo a adolescente na cabeça.

A marca da violência está na cabeça da menina de 11 anos que foi agredida no Subúrbio do Rio por intolerância religiosa, mas esta não é a maior cicatriz. ‘Achei que ia morrer. Eu sei que vai ser difícil. Toda vez que eu fecho o olho eu vejo tudo de novo. Isso vai ser difícil de tirar da memória’, afirmou Kailane Campos, que é candomblecista e foi apedrejada na saída de um culto.³⁸

Ao analisarmos as características da agressão, percebemos que o episódio ocorre numa via pública; os agressores são evangélicos; os alvos são os adeptos de religião afro-brasileira, neste caso específico, o Candomblé, e por fim, as agressões foram verbais, seguidas de agressão física. Ao compararmos as características deste episódio com os dados da pesquisa *Mapeamento*, observamos que este único caso congrega as agressões religiosas que ocorreram com maior frequência no universo da pesquisa.

De acordo com esta pesquisa, o local de maior ocorrência de conflitos religiosos é o espaço público – 57%, sendo que 67% ocorreram em vias públicas. Os afroreligiosos seriam os alvos privilegiados dos agressores, pois 60% dos relatos da pesquisa indicam as pessoas como alvo das agressões. Os principais agressores são os “evangélicos”, somando 39% dos casos relatados. E, por fim, no que concerne aos tipos de violências sofridas pela adolescente e por seus parentes, acumulam-se os dois principais tipos de agressão, a saber: “agressão verbal”, que corresponde a aproximadamente 70% das ações; e “agressão física”, que corresponde aproximadamente 21%. Além disso, “de forma recorrente os relatos mencionam que a identificação do adepto do culto afro brasileiro pelo agressor/discriminador

³⁸ MENINA vítima de intolerância religiosa diz que vai ser difícil esquecer pedrada. *O Globo*, Rio de Janeiro, 16 jun 2015.

ocorre através da vestimenta, do porte de símbolos religiosos [...]”³⁹, exatamente como a matéria indica ter acontecido.

Por fim, o último caso de discriminação religiosa noticiado pela mídia selecionado por nós foi veiculado no dia 17 de setembro de 2015 pelo jornal *O Dia* na matéria *Jovem candomblecista acusa funcionária de mercado por intolerância*. No dia 18 de outubro, o mesmo caso foi abordado pelo jornal *Extra*, em uma reportagem intitulada *Jovem relata ter sido agredida por ser do Candomblé: ‘Qual demônio você serve?’*.

136

De acordo com a reportagem do jornal *Extra*, a candomblecista Jéssica, de 24 anos, foi agredida por uma funcionária do supermercado Super Reede, em Campo Grande, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Jéssica relata que a funcionária do supermercado a agrediu verbal e fisicamente por causa da sua religião. Constam na reportagem que a religiosa estava vestida com roupas brancas e “fios de conta”, característicos das religiões afro-brasileiras. Jéssica relata ao jornal que a funcionária a “pegou pelos braços, sacudiu e perguntava ‘para qual demônio você serve?’ Ela questionava também se eu morresse para onde iria minha alma. Eu fiquei muito constrangida. Não imaginava que isso poderia acontecer comigo algum dia”.⁴⁰

Esse caso demonstra – como no do menino que é impedido de entrar em sua escola e o da adolescente apedrejada – não apenas a impossibilidade dos afroreligiosos de manifestar livremente sua crença e culto em seu cotidiano, como também evidencia como a violência religiosa dificulta-os a usufruir de outros direitos básicos, como o de ir e vir. Isto é, estes casos sinalizam que a violência e o cerceamento da liberdade religiosa não apenas infligem o direito à liberdade religiosa garantido pelo art. 5º, inciso 6º da Constituição Federal, como também outros direitos fundamentais.⁴¹

Trazendo outros elementos para o contexto de intolerância religiosa no espaço público, Geraldo Rocha indica como a naturalização do desrespeito aos praticantes das religiões de matriz africana tem interferido no processo de interação social destes religiosos. Assim como Giacomini, o autor identificou a rua como um dos espaços potenciais de

³⁹ GIACOMINI, Sonia. Intolerância religiosa. Discriminação e cerceamento do exercício da liberdade religiosa. In: FONSECA, Denise; GIACOMINI, Sonia M. (orgs) *Presença do Axé*. Mapeando terreiros no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Editora PUC-Rio, 2013. p. 142.

⁴⁰ JOVEM relata ter sido agredida por ser do Candomblé: “Qual demônio você serve?”. *Extra*, Rio de Janeiro, 18 ago. 2015.

⁴¹ Segundo reportagem do jornal *Extra* publicada no dia 15 de março de 15, “Intolerância religiosa reduz chance no mercado de trabalho”, “80% das pessoas de religiões de matriz africana no país sofrem sanções no mercado de trabalho”. Esta reportagem corrobora o argumento de que a discriminação religiosa perpetrada contra os afroreligiosos afeta diretamente outras esferas da vida social e do acesso a outros direitos básicos.

intolerância e discriminação religiosa. Conforme Rocha, “a pesquisa demonstra que a simples presença de uma Yaô passando pela rua incomoda as pessoas. O fato de andar nos espaços públicos com elementos que identificam a fé vivenciada pelas pessoas de terreiros é motivo suficiente para serem desrespeitadas”.⁴²

A respeito da relação entre religiões de matrizes africanas e a utilização do espaço público, Sonia Giacomini salienta também que os cultos de matriz africana compreendem a rua, as encruzilhadas, as cachoeiras, as matas, os cemitérios e outros espaços públicos como lugares de realização ritual, uma vez que para a visão de mundo das comunidades-terreiro tem caráter sagrado. Neste sentido, a utilização destes espaços para realização de rituais “não diz simplesmente a uma escolha pessoal do adepto ou a um simples capricho, mas, ao contrário, revela-se absolutamente fundamental para a realização adequada de certas obrigações e preceitos religiosos”.⁴³

Outro aspecto relevante para a nossa reflexão que aparece neste caso é a pergunta “para qual demônio você serve?” proferida pela agressora. Esta pergunta nos leva à problemática em torno da relação estabelecida por evangélicos entre o demônio/diabo cristão e as religiões de matriz africana. Nas palavras de Ricardo Mariano,

Os seres humanos participam desta guerra, quer tenham consciência disso ou não. O verdadeiro cristão, além de ciente disso, está diretamente incumbido pelo próprio Deus da missão de combater as forças das trevas, para realizar a obra divina e, com isso, reverter os efeitos da ação demoníaca, cujo o principal objetivo consiste em desviar os homens do caminho estreito da salvação. De modo que tal combate, com efeito, constitui condição para evangelizar, libertar e converter indivíduos submetidos ao poder dos demônios.⁴⁴

Segundo a hermenêutica bíblica neopentecostal maniqueísta, todos os males da humanidade têm origem na existência e na atuação dos demônios no cotidiano das pessoas. Segundo Bispo Macedo, “doenças, miséria, desastres e todos os problemas que afligem o ser

⁴² ROCHA, José Geraldo. A intolerância religiosa e religiões de matrizes africanas no Rio de Janeiro. p. 15. Disponível em: <<http://www.africaeaficanidades.com.br/documentos/14152011-05.pdf>> Acessado em: 19 nov. 2012.

⁴³ GIACOMINI, Sonia. Intolerância religiosa. Discriminação e cerceamento do exercício da liberdade religiosa. In: FONSECA, Denise; GIACOMINI, Sonia M. (orgs) *Presença do Axé*. Mapeando terreiros no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Editora PUC-Rio, 2013. p. 142.

⁴⁴ MARIANO, Ricardo. Pentecostais em Ação. A demonização dos cultos afro-brasileiros. In: SILVA, Vagner G. (org.). *Intolerância religiosa*. Impactos do neopentecostalismo no campo religioso afro-brasileiro. São Paulo: Edusp, 2007. p.129.

humano desde que este iniciou sua vida na Terra têm uma origem: o diabo”⁴⁵.

Partindo desta perspectiva teológica, o combate aos demônios constitui uma das principais estratégias de evangelização.⁴⁶ Neste sentido, conforme a elaboração da “Teologia da Batalha Espiritual” desenvolvida por Bispo Edir Macedo, as divindades e as entidades do panteão de matriz africana simbolizariam os demônios cristãos, portanto, seriam eles, os responsáveis pelos males concretos da humanidade. Segundo Vagner Gonçalves, no neopentecostalismo – terceira fase do pentecostalismo, não há uma negação da existência e do poder das divindades/entidades das religiões de matriz africana, pelo contrário, se reconhece o poder, entretanto, invertem e atribuem-nas sentidos e significados negativos. Para Ronaldo Almeida, há uma espécie de “sincretismo às avessas”, um estilo proselitista beligerante neopentecostal que opera sob a lógica da homogeneização religiosa e demonização da diferença. Segundo Vagner Gonçalves da Silva o neopentecostalismo apresenta características específicas em relação às outras vertentes do pentecostalismo.

Pelo acréscimo do prefixo latino ‘neo’, pretendeu-se expressar algumas ênfases que as igrejas identificadas nessa fase assumiram em relação ao campo do qual, em geral, faziam parte: abandono (ou abrandamento) do ascetismo, valorização do pragmatismo, utilização de gestão empresarial na condução dos templos, ênfase na teologia da prosperidade, utilização da mídia para o trabalho de proselitismo em massa e de propaganda religiosa [...] e *centralidade da teologia da batalha espiritual contra as outras denominações religiosas, sobretudo, as afro-brasileiras* e o espiritismo (grifo nosso)⁴⁷.

Segundo a teologia neopentecostal, o demônio/diabo/satanás está e atua nos terreiros de matriz africana. De acordo com Bispo Edir Macedo, “os deuses famosos [...] da mitologia africana são na realidade demônios que nunca deixaram em paz o homem”.⁴⁸ Além de identificar as divindades e as entidades do panteão de matriz africana, bispo Macedo afirma a necessidade de se lutar contra os demônios para alcançar a salvação. Conforme o Bispo,

Essa luta é renhida e, embora não andemos atrás dos demônios, eles andam a nossa

⁴⁵ MACEDO, Edir. *Orixás, Caboclos e Guias*. Deuses ou Demônios?. 15. ed. Rio de Janeiro: Editora Gráfica Universal, 2004, p.20.

⁴⁶ MARIANO, Ricardo. Pentecostais em Ação. A demonização dos cultos afro-brasileiros. In: SILVA, Vagner G. (org.). *Intolerância religiosa*. Impactos do neopentecostalismo no campo religioso afro-brasileiro. São Paulo: Edusp, 2007. p.129.

⁴⁷ SILVA, Vagner G. (org.). *Intolerância religiosa*. Impactos do neopentecostalismo no campo religioso afro-brasileiro. São Paulo: Edusp, 2007 p. 191-192.

⁴⁸ MACEDO, Edir. *Orixás, caboclos e guias*. Deuses ou Demônios?. 15. ed. Rio de Janeiro: Editora Gráfica Universal, 2004. p. 20.

procura para nos afastar de Deus. São inimigos d'Ele e do ser humano; daí a necessidade da luta. Essa luta com satanás é necessária para podermos dar o devido valor à salvação eterna, pois não há vitória sem luta.⁴⁹

Parece-nos que, por meio destas notícias de violências contra as comunidades religiosas de matriz africana, conseguimos mensurar de alguma forma o impacto, o reflexo e o significado deste chamamento à luta contra os “demônios”.

A respeito desse desdobramento da batalha espiritual do campo simbólico-abstrato para o campo físico-material, a pesquisa do antropólogo Bruno Reinhardt apresenta elementos significativos desse processo.

Segundo Reinhardt, durante o ritual da Sessão de Descarrego, “o sujeito aprende uma nova forma de aprender, de apreender o mundo (o ‘ele’), o outro (o ‘tu’) e o si mesmo (o ‘eu’) e de se posicionar diante destes a partir de uma nova economia de vínculos”.⁵⁰ Neste sentido, a “Sessão de Descarrego”, para o autor, é concebida como um ritual de “meta-aprendizagem” e que, portanto, produziria uma experiência de libertação pessoal dos fiéis, além de construir um modelo de alteridade, “tomada de posse do outro-como-mal”, que precisaria ser combatido e destruído. Haveria um delineamento de certa identidade religiosa fortemente belicosa, que faz da violência um ato sagrado e religioso de libertação. De acordo com o autor, “o fiel neopentecostal acaba por visualizar, espelhado em um candomblé que ele mesmo constrói, o seu ‘mal libertador’, fazendo da violência um ato sagrado e religioso de libertação e de ocupação da fonte geradora de malefícios”.⁵¹ Não obstante, o autor igualmente indicará a existência de um “vínculo quase existencial” da lurd em relação às religiões afro-brasileiras que funcionaria com a “intenção de capitalizar a ameaça da alteridade”.

Esta belicosidade incorporada ao cotidiano dos “evangélicos”, na missão e na necessidade salvífica de lutar contra os supostos demônios, que como já percebemos são as religiões de matriz africana, parecem produzir um efeito de deslocamento do significado da violência. Em outras palavras, nesta nova forma de apreender o mundo, a violência direcionada a sua alteridade absoluta (religião de matriz africana), passaria a ocupar o plano benigno. Esta “conversão de sentidos”, este processo de “inversão/continuidade” do universo

⁴⁹ MACEDO, Edir. *Orixás, Caboclos e Guias*. Deuses ou Demônios?. 15. ed. Rio de Janeiro: Editora Gráfica Universal, 2004. p. 33.

⁵⁰ REINHARDT, B. *Espelho ante Espelho*. A troca e a guerra entre o neopentecostalismo e os cultos afro-brasileiros em Salvador. 1ª ed. São Paulo: Attar Editorial, 2007, p. 36.

⁵¹ REINHARDT, B. *Espelho ante Espelho*. A troca e a guerra entre o neopentecostalismo e os cultos afro-brasileiros em Salvador. 1ª ed. São Paulo: Attar Editorial, 2007, p. 32.

simbólico das religiões de matriz africana⁵², característica das denominações neopentecostais, de alguma forma, parece vir inclusive a redefinir o que possa ser eticamente aceitável.

Os casos de intolerância religiosa analisados anteriormente nos permitem corroborar o entendimento de que a ofensiva neopentecostal tem feito da violenta perseguição religiosa às religiões de matriz africana um ato sagrado de fé. Em suma, a “teologia da batalha espiritual” tem estruturado uma doutrina religiosa de incitação ao ódio à alteridade, sobretudo ódio aos afroreligiosos, o que, por sua vez, dificulta qualquer tipo de diálogo, visto que nem a noção de tolerância – que como vimos é extremamente insuficiente – parece encontrar lugar.

Racismo e a violência contra as comunidades religiosas de matriz africana

Considerando-se que o Brasil foi fecundado, gestado, parido, construído e sustentado sob a inferiorização e a tentativa de massacre físico e cultural dos povos de ascendência africana⁵³, o racismo aparece como uma categoria analítica importante na tentativa de complexificar a compreensão sobre a perseguição às religiões de matriz africana. Conforme Lélia Gonzalez: “sabemos o quanto a violência do racismo e de suas práticas despojaram-nos do nosso legado histórico, da nossa dignidade, da nossa história, e da nossa contribuição para o avanço da humanidade nos níveis filosófico, científico, artístico e religioso.”⁵⁴

Nesta perspectiva, o documento escrito por lideranças religiosas de matriz africana para a abertura da Plenária Nacional dos Povos Tradicionais de Matriz Africana, na III Conferência Nacional da Promoção da Igualdade Racial (CONAPIR), em 2013, torna-se importante, pois explicita o entendimento da violência contra as tradições de matriz africana como um ato racista. Para as lideranças afroreligiosas presentes no CONAPIR:

Intolerância religiosa - expressão que não dá conta do grau de violência que incide sobre os territórios e tradições de matriz africana. Esta violência constitui a face mais perversa do racismo, por ser a negação de qualquer valorização positiva às tradições africanas, daí serem demonizadas e / ou reduzidas em sua dimensão real. Tolerância não é o que queremos, exigimos sim respeito, dignidade e liberdade para SER e

⁵² ALMEIDA, Ronaldo. A expansão pentecostal. Circulação e flexibilidade. In: TEIXEIRA, Faustino; MENEZES, Renata (orgs). *As Religiões no Brasil*. Rupturas e Continuidades. 2. ed. Petrópolis-RJ: Editora Vozes, 2011. p. 111 – 134.

⁵³ NASCIMENTO, Abdias. *O genocídio do negro brasileiro*. Processo de um racismo mascarado. Rio de Janeiro: Editora Paz e Terra, 1978. 193p.

⁵⁴ GONZALEZ, Lélia. A categoria político-cultural de amefricanidade. *Revista Tempo Brasileiro*. Rio de Janeiro, n. 92/93, jan-jun, 1988. p. 77.

EXISTIR.⁵⁵

A partir dessa definição acerca da “violência que incide sobre os territórios e as tradições de matriz africana”, a compreensão do racismo como uma estrutura de poder que visa eliminar uma forma de “ser e existir” aparece como uma chave de análise que merece ser cada vez mais explorada. Neste sentido, seguindo os caminhos abertos por essas lideranças, pretendendo refletir acerca de algumas possibilidades e significados de pensar a intolerância religiosa como a “face mais perversa do racismo”.

Diante disto, iremos refletir sobre alguns elementos que constituem o complexo cultural civilizatório negroafricano das comunidades-terreiro, especificamente a noção de corpo, com a pretensão de dimensionarmos ainda mais o grau de violência, condensada nos cinco casos analisados anteriormente. Isto se torna relevante, pois, como pudemos observar no decorrer deste trabalho, todos os afroreligiosos que sofreram alguma violência tinham inscritas em seus corpos as insígnias religiosas. Em todos estes casos a identificação pelo agressor de seu “alvo” ocorreu por meio da utilização da vestimenta branca, “fios de conta”, do *ojá* (pano de cabeça), dos *delogun* (colar com 16 “fios de conta” utilizados por um *yawò*) etc.

Como veremos, é no e através do corpo que se marcam os rituais de matriz africana. Assim como não é uma escolha pessoal realizar rituais no espaço público, também não necessariamente é uma escolha individual utilizar os símbolos religiosos para além dos muros do terreiro, pois fazem parte de uma “dinâmica civilizatória do terreiro.”⁵⁶

Segundo Juana E. dos Santos, o corpo tem um papel importante no processo de aquisição dos fundamentos religiosos dentro dos terreiros de matriz africana.

O axé e o conhecimento passam diretamente de um ser a outro, não por explicação ou raciocínio lógico, num nível consciente e intelectual, mas pela transferência de um complexo código de símbolos em que a relação dinâmica constitui o mecanismo mais importante. A transmissão efetua-se através de gestos, palavras proferidas acompanhadas de movimento corporal.⁵⁷

⁵⁵ SEPPPIR. Plano Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais de Matriz Africana, Brasília, 2013. 59p.

⁵⁶ ALVES, Miriam; SEMINOTTI, Nédio; JESUS, Jayro; Produção de saúde em uma comunidade tradicional de terreiro de matriz africana. o sujeito bio-mítico-social. In: *Revista da ABPN*, n. 23, v. 9, jul./out, 2017. p.194-222

⁵⁷ SANTOS, Maria Stella Azevedo. *Òsósí. O caçador de Alegrias*. 2. ed. Salvador: Fundação Pedro Calmon, 2011. p. 47-48.

Além de o corpo ser um dos lugares a partir do qual se aprende e apreendem os conhecimentos transmitidos dentro das comunidades-terreiro, ele também passa a ser um veículo de axé, isto é, o princípio de realização do divino, a representação dos princípios vitais e essenciais de tudo que existe. Neste sentido, o corpo torna-se um veículo da “força que assegura a existência dinâmica, que permite o acontecer e o devir. Sem o *aşè*, a existência estaria paralisada, desprovida de toda capacidade de realização. É o princípio que torna possível o processo vital”⁵⁸ (Santos, 2012, p. 40). Na mesma perspectiva, Rosamaria Barbara ao estudar o Candomblé - especialmente o terreiro *Ilê Axé Opô Afonjá* – igualmente perceberá a centralidade do corpo dentro deste terreiro tradicional de matriz africana.

O candomblé é uma religião fundamentada no corpo e nas suas percepções, assim como na construção de um conhecimento que se dá ao longo de um processo ritual que, por sua vez, pressupõe uma experiência corporal que abre novas perspectivas de vida, oferecendo novas orientações⁵⁹.

Acerca do ritual de iniciação nas religiões de matriz africana, José Carlos dos Anjos desenvolve uma imagem muito interessante pertinente para nossa reflexão. Segundo dos Anjos, o ritual de iniciação aproximaria o “evento elementar” que se dá a partir do nascimento, doença e morte e o “evento simbólico” que se caracteriza pela construção/reconstrução do corpo da pessoa, a partir dos preceitos religiosos. Ou seja, simbolicamente o iniciado incorpora não apenas os fundamentos religiosos, o axé, os costumes, a maneira de conceber e se portar no mundo, como também, conseqüentemente, de algum modo, a nosso ver, todos os estigmas que estas religiões carregam. As roupas brancas, o “contraegun”, a “cura” pelo corpo, os “fios de conta”, o “ojá”, em suma, as diversas insígnias religiosas que passam a pertencer ao cotidiano de um afrorreligioso marcariam os corpos de todos aqueles vivenciadores da religião de matriz africana.

De acordo com Nilma Gomes, algumas marcas corporais e culturais de matriz africana em sociedades racistas são tratadas e reproduzidas pela cultura dominante de forma discriminatória e inferiorizante. O racismo, segundo a autora, “transforma as diferenças inscritas no corpo em marcas de inferioridade. Nesse processo são estabelecidos padrões de

⁵⁸ SANTOS, Maria Stella Azevedo. *Òsósí. O caçador de Alegrias*. 2. ed. Salvador: Fundação Pedro Calmon, 2011. p. 40.

⁵⁹ BARBARA, Rosamaria. *A dança das Aiabás*. Dança, corpo e cotidiano das mulheres de candomblé. 2001. Tese (Doutorado em Sociologia)–Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo - USP, São Paulo, 2001. p. 14.

superioridade/inferioridade, beleza/feiúra.”⁶⁰ Uma leitura desta passagem pode incorrer na seguinte indagação: as marcas corporais das quais a autora se refere não seriam a cor, a melanina da pessoa? Sim, mas não apenas. Como argumentamos anteriormente, os rituais de iniciação e os diversos símbolos religiosos inscritos no corpo do afroreligioso associam-no ao complexo cultural civilizatório negroafricana das comunidades-terreiro. E como define Abdias Nascimento (1980), o racismo é “a crença na inerente superioridade de uma raça sobre outra. Tal superioridade é concebida tanto no aspecto biológico, como na dimensão psicossociocultural”.⁶¹

Seguindo esta perspectiva e no intuito de tentar melhor conceituar o conceito de racismo no contexto de violência perpetrada contra as religiões de matriz africana, encontramos em Frantz Fanon a categoria “racismo cultural”, a qual apresenta mais elementos para nossa reflexão. Para Fanon, “este racismo que se pretende racional, individual, determinado, genotípico e fenotípico, transforma-se em racismo cultural. O objeto do racismo já não é o homem particular, mas uma certa forma de existir.”⁶² Num mesmo sentido, porém, já evidenciando especificamente o racismo em sua face religiosa, o teólogo e filósofo afrocentrado Jayro Pereira de Jesus argumenta que a perseguição às religiões de matriz africana são a expressão do “racismo cultural-religioso”. Para o autor,

Passados quinhentos anos, a cosmovisão africana continua a ser alvo da ação do racismo cultural-religioso [...] As barbáries advindas do racismo cultural-religioso se manifestam material e simbolicamente, ratificando continuamente preconceitos, estigmas e estereótipos, os quais interferem fundamentalmente no processo de autoconceito, autoimagem e autoestima dos afro-descendentes.⁶³

Mais recentemente, o filósofo Wanderson Flor do Nascimento vem desenvolvendo o conceito de “racismo religioso” para pensar sobre as diversas formas de agressão endereçada às casas religiosas de matriz africana. Segundo ele, a intolerância religiosa contra as comunidades-terreiro é outra face do racismo, pois,

⁶⁰ GOMES, Nilma Lino. Cultura Negra e Educação. *Revista Brasileira de Educação*, n. 23, mai./jun./jul., 2003. p. 6 Disponível em: <<http://www.scielo.br/pdf/rbedu/n23/n23a05>>. Acessado em: 25 fev. 2016.

⁶¹ NASCIMENTO, Abdias. *Quilombismo*. Um conceito emergente do processo histórico-cultural da população afro-brasileira, In: NASCIMENTO, Elisa L. (org). *Afrocentricidade uma abordagem epistemológica inovadora*, 1980. p. 9.

⁶² FANON, Frantz. Racismo e Cultura. In: _____. *Em defesa da Revolução Africana*. Lisboa: Livraria Sá da Costa, 1980, p. 35-48.

⁶³ JESUS, Jayro. Racismo e cidadania. Um projeto de combate ao racismo cultural religioso afro e de implementação de ações sociais em comunidades-terreiros. In: Ashoka Empreendedores Sociais (org). *Racismos Contemporâneos*. Rio de Janeiro: Takano, 2003. p. 185-202.

O que se ataca é precisamente a origem negra africana destas religiões. Por isso, vejo uma estratégia racista em demonizar as ‘religiões’ de matrizes africanas, fazendo com que elas apareçam como o grande inimigo a ser combatido [...]. Portanto, isso que visualizamos sob a forma da intolerância religiosa nada mais é que uma faceta do pensamento e prática racistas que podemos chamar de racismo religioso.⁶⁴

Nas palavras de Muniz Sodré, “o terreiro é uma forma de continuidade, é uma forma de persistência de um modo de vida e de um modo de pensar que é milenar na África e que é anterior ao cristianismo”. O terreiro, portanto, mais que um lugar de culto religioso é um território guardião e transmissor de um modo de vida negroafricana. É um espaço de reterritorialização de um complexo cultural civilizatório negroafricano, que por sua vez, imprime outro modo de ser e existir. Logo, como observamos em diversos momentos no decorrer do texto, estes espaços estariam dentro do que Míriam Alves, Jayro de Jesus e Danielle Scholz chamam “paradigma civilizatório negro-africano”. Isto significa ser constitutivo das comunidades-terreiro,

Um sistema de valores, crenças e ideias que constrói um modo específico de observar, agir e compreender o cosmos em suas dimensões visível e invisível, e que estabelece uma ética e uma estética para o viver coletivo, fazendo com que seus limites não coincidam com a dimensão geográfica do continente africano⁶⁵.

Diante do exposto, compreender o racismo como uma estrutura de poder que regula as esferas políticas, culturais, religiosas, psíquicas, simbólicas, imagéticas e sociais, assim como um processo de tentativa de aniquilamento de uma forma de existir parece potencializar nossa capacidade de análise teórico-política acerca da violência às tradições afroreligiosas. Em grande medida, permite-nos evidenciar as dinâmicas raciais envoltas nas tentativas de destruição das comunidades-terreiro bem como demarcar a sua especificidade diante das outras religiões no contexto brasileiro.

Pensar as comunidades religiosas de matriz africana dentro do “paradigma civilizatório negro-africano”, como sugerem Jayro de Jesus, Miriam Alves e Nedio Seminotti, parece

⁶⁴ NASCIMENTO, Wanderson. Sobre os candomblés como modo de vida. imagens filosóficas entre Áfricas e Brasis. In: *Ensaios Filosóficos*, v. 13, Ago./2016. p. 153-170.

⁶⁵ ALVES, Miriam; JESUS, Jayro; SCHOLZ, Danielle. Paradigma da afrocentricidade e uma nova concepção de humanidade em saúde coletiva: reflexões sobre a relação entre saúde mental e racismo. Rio de Janeiro, *Revista do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde*, n. 106, v. 39, jul./set., 2015, p. 869 - 880.

interessante se quisermos nos aproximar do grau de profundidade das múltiplas violências às comunidades-terreiro. As violências verbais, simbólicas, psicológicas e físicas atingem diretamente o modo de se vestir dos religiosos, as formas de conceber o sagrado, a maneira de conceber e se relacionar com o corpo, ou seja, visam anular a própria maneira de organização e compreensão do mundo dos povos de matriz africana. Em outras palavras, o “racismo cultural-religioso” seria o processo de inferiorização, subalternização, apagamento e aniquilação de um sistema cultural civilizatório negroafricano amalgamado nas religiões de matriz africana; a supressão de uma forma de existencialidade de um povo. É a tentativa de destruição de uma forma de ser, ver e existir no mundo.

Considerações finais

Os casos de perseguição às religiões de matriz africana, veiculados pelos jornais pesquisados, reiteram o lugar de protagonismo que os “evangélicos”, sobretudo da denominação neopentecostal, têm assumido na desqualificação e na agressão aos afroreligiosos na atualidade. As notícias de jornais evidenciam também os locais públicos como lugares recorrentes de cerceamento do direito à liberdade de expressão religiosa das comunidades-terreiro, os afroreligiosos como alvos de agressões verbais, físicas, simbólicas e psicológicas, assim como, pontuam as próprias casas religiosas de matriz africana como alvos de violência.

Parece-nos, portanto, que os meios de comunicação têm sido um espaço, ainda que insuficiente, de certa visibilização do cenário das constantes agressões sofrida por religiosos de matriz africana. Um espaço que vem sendo acionado por afroreligiosos na tentativa de denunciar as violências perpetradas contra suas tradições de matriz africana. Em outras palavras, a visibilidade gerada por meio das matérias e das reportagens torna-se igualmente pertinente, pois evidenciam o processo de perseguição às religiões de matriz africana.

Diante disso, é válido ponderar que a visibilidade pública que vem ganhando o tema da “batalha espiritual” na sociedade brasileira não pode servir apenas aos interesses econômicos dos jornais. Os casos de intolerância direcionada às religiões de matriz africana bem como a de qualquer outra religião precisam ser tratados com profunda seriedade, e transcender este universo de espetacularização e banalização das múltiplas formas de violência.

Os cinco casos analisados ainda sublinham como a intolerância e a discriminação religiosa não apenas podem cercear a liberdade de manifestação religiosa dos afroreligiosos como também impedir os alvos da agressão de usufruir outros direitos fundamentais, como a educação, como no caso do adolescente impedido de entrar na escola. Isto é, ao cercear o direito fundamental da liberdade religiosa, o agressor, invariavelmente, pode estar infligindo outros direitos garantidos ao afroreligioso. Sendo assim, é fundamental para própria efetivação da democracia que as agressões perpetradas contra as religiões de matriz africana sejam reconhecidas e tratadas como um problema social intrínseco à sociedade brasileira, e, deste modo, ser seriamente enfrentado.

Diante dessa problemática supracitada, resultante das reflexões desenvolvidas no decorrer deste trabalho, um questionamento parece necessário: como lidar com igrejas neopentecostais que reeducam seus fiéis a uma forma de ver e se relacionar com o mundo baseados na teologia da batalha espiritual, na qual a violência perpetrada contra a religiões de matriz africana passam a figurar um ato sagrado de fé? É evidente que estas páginas são incapazes de responder a esta indagação. Todavia, acreditamos que seja um questionamento que precisa ser enfrentado por todas as pessoas que desejam e lutam para a concretização de uma sociedade pluriversal, isto é, que se organize a partir do “reconhecimento de que todas as perspectivas devem ser válidas; apontando como equívoco o privilégio de um ponto de vista.”⁶⁶

A proposta teórico-metodológica de colocar o racismo no centro da reflexão ao longo desse trabalho teve o intuito de levantar uma discussão acerca das dinâmicas raciais subjacentes à violência e à perseguição às religiões de matriz africana, uma vez que estas são religiões que vivenciam uma forma de ser e existir negroafricana. Uma abordagem que nos ajuda a compreender o significado de uma estrutura de poder racializada na própria construção de um terreno fértil ao aniquilamento de um complexo cultural civilizatório negroafricano corporificado e vivenciado dentro das religiões de matriz africana. A mobilização do racismo como uma categoria de análise é capaz de potencializar nossa capacidade crítica e de rompimento com a herança colonial-escravista que impõe “uma cosmovisão específica, ancorada na experiência europeia, como modelo de racionalidade universal que opera de maneira seletiva e excludente, negando tudo o que não lhe reflita [...]

⁶⁶ NOGUERA, Renato. Denegrindo a educação. Um ensaio filosófico para uma pedagogia da pluriversalidade. In: *Revista Sul-americana de Filosofia e Educação – Resafe*, n. 18, mai./out, 2012. p. 62 – 73. 64

e marginaliza outras formas de vida.”⁶⁷

Referências

ALMEIDA, Ronaldo. A expansão pentecostal. Circulação e flexibilidade. In: TEIXEIRA, Faustino; MENEZES, Renata (orgs). *As Religiões no Brasil*. Rupturas e Continuidades. 2. Ed. Petrópolis: Vozes, 2011. p. 111-134.

_____. Dez anos de “chute a santa”. A intolerância com a diferença. In: SILVA, Vagner G. (org.). *Intolerância religiosa*. Impactos do neopentecostalismo no campo religioso afro-brasileiro. São Paulo: Edusp, 2007. p. 171-190.

ANJOS, José. O corpo nos rituais de iniciação do Batuque. In: FACHEL, L.O (Org.) *Corpo e significado*. Ensaios de antropologia social. Porto Alegre: Editora UFRGS, 2001. p.137-151.

ALVES, Miriam; JESUS, Jayro; SCHOLZ, Danielle. Paradigma da afrocentricidade e uma nova concepção de humanidade em saúde coletiva: reflexões sobre a relação entre saúde mental e racismo. *Revista do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde*, Rio de Janeiro, n. 106, v. 39, jul./set, 2015. p. 869 - 880.

ALVES, Miriam; SEMINOTTI, Nédio; JESUS, Jayro; Produção de saúde em uma comunidade tradicional de terreiro de matriz africana. O sujeito bio-mítico-social. In: *Revista da ABPN*, n. 23, v. 9, jul./out, 2017. p. 194-222.

ASANTE, Molefi K. Afrocentricidade. Notas sobre uma posição disciplinar. In: NASCIMENTO, Elisa L. *Afrocentricidade*. Uma abordagem epistemológica inovadora. São Paulo: Selo Negro, 2009. p. 93-110.

BARBARA, Rosamaria. *A dança das Aiabás*. Dança, corpo e cotidiano das mulheres de candomblé. 2001. Tese (Doutorado em Sociologia)–Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo – USP, São Paulo, 2001.

BARROS, José Flávio P. *O Banquete de Rei – Olubajé*. Uma introdução à música sacra afro-brasileira. 2. ed. Rio de Janeiro: Pallas, 2009. 184p.

BOBBIO, N. *A era dos direitos*. 9 ed. Rio de Janeiro: Campus, 1992. 217p

CAPUTO, Stela G. *Educação nos terreiros e como a escola se relaciona com as crianças no candomblé*. Rio de Janeiro: Pallas, 2012. 296p.

CARNEIRO, Sueli. *A construção do outro como não-ser como fundamento do ser*. Tese (Doutorado em Educação)– Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo – USP, São Paulo, 2005.

⁶⁷ PIRES, Thula. Por uma concepção amefricana de direitos humanos. In: BRANDÃO, Clarissa; BELLO, Enzo (Orgs.). *Direitos Humanos e cidadania no constitucionalismo latino-americano*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016. p. 235-255.

CURIEL, Ochy. *Gênero, raza, sexualidade*. Debates contemporâneos. Disponível em: <http://www.urosario.edu.co/urosario_files/1f/1f1d1951-0f7e-43ff-819f-dd05e5fed03c.pdf> Acessado em: 20 set. 2015.

DOS SANTOS, Juana E. *Os nàgô e a morte*. Pàde, Àsèsè e o culto Égun na Bahia. 14. ed. Petrópolis: Vozes, 2012. p. 280.

FANON, Frantz. Racismo e Cultura. In: _____. *Em defesa da Revolução Africana*. Lisboa: Livraria Sá da Costa, 1980. p. 35-48.

FERNANDES, Florestan. Aspectos Políticos do Dilema Racial Brasileiro. In: _____. *O Negro no Mundo dos Brancos*. 2. Ed. São Paulo: Global Editora, 2007. p. 288-313.

FONSECA, Alexandre; ADAD, Clara (orgs). *Relatório sobre intolerância e violência religiosa no Brasil (2011- 2015): resultados preliminares*. Brasília: Secretaria Especial de Direitos Humanos, SDH/PR, 2016. 146 p.

FONSECA, Denise; GIACOMINI, Sonia. (Orgs.). *Presença do Axé*. Mapeando terreiros no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Editora PUC-Rio, 2013. 184p.

GIACOMINI, Sonia. Intolerância religiosa. Discriminação e cerceamento do exercício da liberdade religiosa. In: FONSECA, Denise; GIACOMINI, Sonia M. (orgs) *Presença do Axé*. Mapeando terreiros no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Editora PUC-Rio, 2013. p. 133-158.

GIUMBELLI, Emerson. Um projeto de cristianismo hegemônico. In: SILVA, Vagner G. (org.). *Intolerância religiosa*. Impactos do neopentecostalismo no campo religioso afro-brasileiro. São Paulo: Ed. USP, 2007. p. 179-170.

_____. Liberdade Religiosa no Brasil Contemporâneo. Uma discussão a partir do caso da Igreja Universal do Reino de Deus. In: LIMA, Roberto Kant (org.). *Antropologia e direitos humanos*. Niterói: Editora da UFF, 2003. p. 75- 95.

GOMES, Nilma Lino. Cultura negra e educação. *Revista Brasileira de Educação*, n. 23, mai./jun./jul., 2003. Disponível em: <<http://www.scielo.br/pdf/rbedu/n23/n23a05>> Acessado em: 25 fev. 2016.

_____. Por uma cidadania intercultural. In: *Presença Pedagógica*, n. 84, v. 14, nov./dez., 2008. p. 5 - 14.

GONZALEZ, Lélia. A categoria político-cultural de amefricanidade. *Revista Tempo Brasileiro*. Rio de Janeiro, n. 92/93, jan./jun., 1988, p. 69-82.

HASENBALG, Carlos A. *Discriminação e desigualdades raciais no brasil*. Rio de Janeiro: Graal, 1979. 302p

HABERMAS, Jürgen. A Tolerância religiosa como precursora de direitos culturais. In: _____. *Entre naturalismo e religião*. Estudos filosóficos. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro. 2007. p. 279 – 300.

_____. Intolerância e discriminação. *Perspectiva Filosófica*, n. 40, v. 2, 2013, p. 1 - 13.
IBGE. Censo 2010. *Número de católicos cai e aumenta o de evangélicos, espíritas e sem religião*. Disponível em: <<http://censo2010.ibge.gov.br/noticias-censo.html?view=noticia&id=3&idnoticia=2170&busca=1&t=censo-2010-numero-catolicos-cai-aumenta-evangelicos-espíritas-sem-religiao>>. Acessado em: 28 nov. 2015.

JESUS, Jayro. Racismo e Cidadania. Um projeto de combate ao racismo cultural religioso afro e de implementação de ações sociais em comunidades-terreiro. In: Ashoka Empreendedores Sociais (org). *Racismos contemporâneos*. Rio de Janeiro: Takano, 2003. p. 185-2002.

MACEDO, Edir. *Orixás, caboclos e guias*. Deuses ou Demônios?. 15. Rio de Janeiro: Gráfica Universal, 2004. 156p.

MARIANO, Ricardo. Laicidade à brasileira. Católicos, pentecostais e laicos em disputa na esfera pública. *Civitas*, Porto Alegre, n. 2, v. 11, mai./ago, 2011. p. 238-258.

_____. Pentecostais em ação. A demonização dos cultos afro-brasileiros. In: SILVA, Vagner G. (org.). *Intolerância religiosa*. Impactos do neopentecostalismo no campo religioso afro-brasileiro. São Paulo: Edusp, 2007. p.119-147.

MOORE, Carlos. A humanidade contra si mesma. Para uma nova interpretação epistemológica do racismo e de seu papel estruturante na história e no mundo contemporâneo. In: *II Fórum Internacional Afro-colombiano*. 18. mai. 2011.

MONTERO, Paula. Religião, pluralismo e esfera pública. *Novos Estudos Cebrap*, São Paulo, n. 74, mar. 2006. p. 47-65.

MUNANGA, Kabengele. *Rediscutindo a mestiçagem no Brasil*. Identidade nacional versus identidade negra. Petrópolis: Editora Vozes, 1999. 140p.

_____. *Negritude*. Usos e Sentidos. 3. Ed. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2012. 93p.

NASCIMENTO, Abdias. *O Quilombismo*. Documentos de uma militância pan-africanista. 2.ed. Brasília/Rio de Janeiro: Fundação Palmares, 2002. 362p.

_____. *Quilombismo*. Um conceito emergente do processo histórico-cultural da população afro-brasileira, In: NASCIMENTO, Elisa L. (org). *Afrocentricidade uma abordagem epistemológica inovadora*, 1980.

_____. *O genocídio do negro brasileiro*. Processo de um racismo mascarado. Rio de Janeiro: Editora Paz e Terra, 1978. 193p.

NASCIMENTO, Wanderson. Sobre os candomblés como modo de vida. imagens filosóficas entre Áfricas e Brasis. In: *Ensaio Filosóficos*, v. 13, Ago./2016. p. 153-170.

NOGUEIRA, P.R. Escola é o espaço onde crianças de religiões afro mais se sentem discriminadas, afirma pesquisadora. Disponível em: <<http://portal.aprendiz.uol.com.br/2015/05/12/escola-e-o-espaco-onde-criancas-de-religioes-afro-mais-se-sentem-discriminadas-afirma-pesquisadora/>>. Acessado em: 12 mai. 2015.

NOGUERA, Renato. Denegrindo a educação. Um ensaio filosófico para uma pedagogia da pluriversalidade. In: *Revista Sul-Americana de Filosofia e Educação – RESAFE*, n. 18, mai./out., 2012, p. 62 – 73.

ORO, Ari Pedro. Intolerância religiosa iurdiana e reações afro no Rio Grande do Sul. In: SILVA, Vagner G. (org.). *Intolerância religiosa*. Impactos do neopentecostalismo no campo religioso afro-brasileiro. São Paulo: Ed. USP, 2007. p. 29-69.

PIRES, Thula. Por uma concepção amefricana de direitos humanos. In: BRANDÃO, Clarissa; BELLO, Enzo (Orgs.). *Direitos Humanos e Cidadania no constitucionalismo latino-americano*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016, p. 235-255.

REINHARDT, B. *Espelho ante Espelho*. A troca e a guerra entre o neopentecostalismo e os cultos afro-brasileiros em Salvador. 1. ed. São Paulo: Attar Editorial, 2007. p. 238.

ROCHA, José Geraldo. A intolerância religiosa e religiões de matrizes africanas no Rio de Janeiro. Disponível em: <<http://www.africaeaficanidades.com.br/documentos/14152011-05.pdf>> Acessado em: 19 set. 2012.

RODRIGUES, Cláudio E. Mito de Cam. Da justificação para a escravização do negro no Brasil à motivação para a resistência negra. Disponível em: <http://www.uesb.br/anpuhba/anais_eletronicos/Cl%C3%A1udio%20Eduardo%20Rodrigues.pdf>. Acessado em: 12 mar. 2016.

SANTOS, Ivanir; NASCIMENTO, Maria das Graças; CAVALCANTI, Juliana; GINO, Mariana; ALMEIDA, Vitor (orgs.). *Intolerância Religiosa no Brasil*. Relatório e balanço. Edição bilíngue. Rio de Janeiro: Klíne: CEAP, 2016. 298p.

SANTOS, Maria Stella Azevedo. *Òsòsi*. O caçador de Alegrias. 2. ed. Salvador: Fundação Pedro Calmon, 2011. 88p.

_____. Mãe Stella: que orixá rege o ano? Disponível em: <<http://www.geledes.org.br/mae-stella-que-orixa-rege-o-ano/>>. Acessado em: 25 mar. 2014.

SEPPPIR – SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL. Lideranças de matriz africana divulgam texto orientador em plenária da III CONAPIR. Disponível em: <http://www.seppir.gov.br/portal-antigo/noticias/ultimas_noticias/2013/07/liderancas-de-

matriz-africana-divulgam-texto-orientador-em-plenaria-da-iii-conapir>. Acessado em: 10 fev. 2016.

_____. Plano Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais de Matriz Africana, Brasília, 2013. 59p.

SILVA JR, Hédio. Notas sobre sistema jurídico e intolerância religiosa no Brasil. In: SILVA, Vagner G. (org.). *Intolerância religiosa*. Impactos do neopentecostalismo no campo religioso afro-brasileiro. São Paulo: Editora USP, 2007. p. 303-323.

_____. Intolerância religiosa e direitos humanos. In: SANTOS, Ivanir dos; ESTEVES FILHO, Astrogildo (orgs). *Intolerância Religiosa X Democracia*. Rio de Janeiro: CEAP, 2009. p. 205-216.

SILVA, Vagner G. (org.). *Intolerância religiosa*. Impactos do neopentecostalismo no campo religioso afro-brasileiro. São Paulo: Edusp, 2007. 323p.

_____. Entre a gira de fé e Jesus de Nazaré. Relações socioestruturais entre neopentecostalismo e religiões afro-brasileiras. In: _____ (org.). *Intolerância religiosa*. Impactos do neopentecostalismo no campo religioso afro-brasileiro. 1. ed. São Paulo: Edusp. 2007. p. 191-260.

_____. Prefácio, ou notícias de uma guerra nada particular. Os ataques Neopentecostais às religiões afro-brasileiras e aos símbolos da herança africana no Brasil. In: _____ (org.). *Intolerância religiosa*. Impactos do neopentecostalismo no campo religioso afro-brasileiro. São Paulo: Edusp. 2007. p. 9-28.

SODRÉ, Muniz. O espaço da África no Brasil. Disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=8asUpAkFbu4&feature=youtu.be>>. Acessado em: 02 out. 2017.

_____. Purificação. In:_____. *A lei do santo*. Rio de Janeiro: Bluhm, 2000. p. 7-15.

SOUZA, Ricardo T. Da tolerância à hospitalidade. Esboço de uma metamorfose ético-política. In: As máscaras da guerra da intolerância. *Comunicações do ISEER*, n. 66, 2012. p. 9-13.

WALTZ, I. *ABI sedia ato em solidariedade às religiões de matriz africana*. Disponível em: <<http://www.abi.org.br/abi-sedia-ato-em-solidariedade-as-religioes-de-matriz-africana/>>. Acessado em 19 mai. 2014

Jornais *online* consultados

TERREIRO de Candomblé é incendiado na Baixada Fluminense. *Estadão*, 2014. São Paulo Disponível em: <<http://brasil.estadao.com.br/noticias/rio-de-janeiro,terreiro-de-candomble-e-incendiado-na-baixada-fluminense,1519654>>. Acessado em: 27 jun. 2014

INTOLERÂNCIA religiosa reduz chances no mercado de trabalho. Extra, Rio de Janeiro, abr. 2015. Disponível em: <<http://extra.globo.com/emprego/intolerancia-religiosa-reduz-chances-no-mercado-de-trabalho-15876508.html>>. Acessado em: 16 abr. 2015

JOVEM relata ter sido agredida por ser do candomblé. “Qual demônio você serve?”. *Extra*, Rio de Janeiro, out. 2015. Disponível em: <<http://extra.globo.com/casos-de-policia/jovem-relata-ter-sido-agredida-por-ser-do-candomble-qual-demonio-voce-serve-17531800.html>>. Acessado em: 21 ago. 2015.

PROCURADORIA recomenda retirar vídeos do Youtube que atacam igrejas. *Folha de s. Paulo*, São Paulo, fev. 2014. Disponível em: <<http://www1.folha.uol.com.br/poder/2014/02/1418119-procuradoria-recomenda-retirar-videos-que-atacam-igrejas-de-matriz-africana.shtml>>. Acessado em: 26 fev. 2014.

MENINA vítima de intolerância religiosa diz que vai ser difícil esquecer pedrada. *G1*, Rio de Janeiro, jun. 2015. Disponível: <<http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2015/06/menina-vitima-de-intolerancia-religiosa-diz-que-vai-ser-dificil-esquecer-pedrada.html>>. Acessado em 16 jun. 2015.

JUIZ federal volta atrás e afirma que cultos afro-brasileiros são religiões. *G1*, Rio de Janeiro, 20 mai. 2014. Disponível em: <<http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2014/05/juiz-federal-volta-atras-e-afirma-que-cultos-afro-brasileiros-sao-religioes.html>>. Acessado em 20 jun. 2015

ALUNO é barrado em escola municipal do Rio por usar guias do candomblé. *G1*, Rio de Janeiro, 2 set. 2014. Disponível em: <<http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2014/09/aluno-e-barrado-em-escola-municipal-do-rio-por-usar-guias-do-candomble.html>>. Acessado em: 2 set. 2014.

ALUNO barrado por usar guias de candomblé muda de escola. *O DIA*, 2 set. 2014. Rio de Janeiro, Disponível em: <<http://odia.ig.com.br/noticia/rio-de-janeiro/2014-09-02/aluno-barrado-por-usar-guias-de-candomble-muda-de-escola.html>>. Acessado em: 2 set. 2014.

JOVEM candomblecista acusa funcionária de mercado por intolerância. *O Dia*, Rio de Janeiro, 17, set. 2015. Disponível em: <<http://odia.ig.com.br/noticia/rio-de-janeiro/2015-09-17/jovem-candomblecista-acusa-funcionaria-de-mercado-por-intolerancia.html>>. Acessado em: 21 ago. 2015.

JUSTIÇA Federal define que cultos afro-brasileiros não constituem uma religião. *O Dia*, Rio de Janeiro, 16 maio. 2014. Disponível em: <<http://odia.ig.com.br/noticia/brasil/2014-05-16/justica-federal-define-que-cultos-afro-brasileiros-nao-sao-religiao.html>>. Acessado em: 16 mai. 2014.

POLÍCIA investiga incêndio em terreiro de Candomblé em Duque de Caxias. *O Globo*, Rio de Janeiro, 27 jun. 2014. Disponível em: <<http://oglobo.globo.com/rio/policia-investiga-incendio-em-terreiro-de-candomble-em-duque-de-caxias-13056259>>. Acessado em: 27 jun. 2014.

Jovens de religiões afro-brasileiras dão continuidade à tradição ancestral. O Globo, Rio de Janeiro, Disponível em: <<http://oglobo.globo.com/sociedade/jovens-de-religioes-afro-brasileiras-dao-continuidade-tradicao-ancestral-13568893>>. Acessado em: 12 ago. 2014.

Puff, Feferson. Por que as religiões afro-brasileiras são principal alvo de intolerância no Brasil? *Uol Notícias*, Rio de Janeiro, 21 jan. 2016. Disponível em: <<http://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/bbc/2016/01/21/por-que-as-religioes-afro-brasileiras-sao-principal-alvo-de-intolerancia-no-brasil.htm>> Acessado em: 10 mai. 2016.

Recebido em: 27.11.2017
Aprovado em: 10.03.2018

Demonologia e religiosidade afro-brasileira: o Diabo no imaginário colonial

*Lucimar Felisberto Santos**

Resumo

No âmbito de um movimento intelectual que elegeu a mentalidade como possibilidade analítica para melhor compreender complexidades das sociedades modernas no século passado, importantes estudos tematizaram a demonologia. Neste texto, recupera-se a atualidade de alguns dos argumentos defendidos por seus autores para uma reflexão sobre o imaginário religioso do Brasil colonial. Em tela o sentido da construção e da instrumentalização da personalidade da personagem Diabo. Esta construção foi transmigrada do sistema religioso europeu cristão para dar sentido à hierarquia e à legitimidade construídas para colonizar culturas religiosas de outros povos, destacadamente aquela trazida pelos africanos na travessia do Atlântico e que vem, sucessivamente, sendo transferida aos seus até os dias de hoje.

Palavras-chave: demonologia; religiosidade; culto afro-brasileiro; africanos.

Abstract

In the context of an intellectual movement that chose the mentality as an analytical possibility to better understand the complexities of modern societies, in the last century important studies have been the subject of demonology. In this text, we recover the actuality of some of the arguments defended by its authors for a reflection on the religious imaginary of colonial Brazil. On screen the sense of the construction and instrumentalization of the personality of the Devil character. This construction was transmigrated from the Christian European religious system to give meaning to the hierarchy and legitimacy built to colonize the religious culture of other peoples, especially the one brought by the Africans in the crossing of the Atlantic and that comes, successively, being transferred to his until the present day.

* Pós-doutora pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ); Doutora em História Social do Brasil pela Universidade Federal da Bahia (UFBA); Mestra e graduada em História pela Universidade Federal Fluminense (UFF).

Keywords: Demonology; Religiosity; Afro-Brazilian Cult; Africans.

Introdução

Está na tradição judaica a origem do processo de construção da personalidade do “Diabo”. Foram os hebreus que o iniciaram. Transitando em direção ao monoteísmo, elegendo *Jahveh* como único Deus, cuja superioridade relegava aos outros deuses uma posição de inferioridade, demonizada: “pois todos os outros deuses das nações são demônios, mas o Senhor é o criador dos céus”.¹ Segundo Roberto F. Nogueira, quando se faz a trajetória dessa personagem desde a Antiguidade até a Modernidade, percebe-se um crescente em sua faculdade: inicialmente, o poder emanava daquele Deus, onipotente e onipresente, criador de todas as coisas, e às forças do mal, era conferido um poder insignificante. No curso do processo histórico, o esforço necessário para manter o monoteísmo em meio a um politeísmo envolvente, ainda segundo o autor de *O Diabo no imaginário cristão*, informa as principais motivações que fomentaram a hierarquia entre o Deus dos hebreus e os outros deuses tribais, assimilados aos espíritos das trevas.²

É de suma importância ressaltar que os hebreus não tinham uma demonologia constituída. Os espíritos das trevas, os espíritos malignos de sua cosmologia não possuíam existência própria, não tinham personificação. De acordo com a visão de mundo dos hebreus, estes espíritos – os demônios – existiam como “seres incorpóreos, destinados à execução da vontade de Deus”.³ Eram anjos “anunciadores” dos castigos divinos.

Fernando G. Sampaio concluiu estar a origem desse tipo de anjos, que se denominam “Satã”, nas dúvidas suscitadas pelas inúmeras desgraças por quais passaram o “povo escolhido” e na dificuldade de se conceber um Deus bom e generoso que as permitisse. Era uma representação estereotipada de um funcionário do sistema de administração mesopotâmica e persa, chamado de “olhos do rei”, responsável por espionar as cidades dominadas. Ao fim e ao cabo, o movimento que começa a polarizar as forças do mal tenciona cercear uma possível dubiedade em torno do Deus eleito.⁴

A historicidade da personagem “Diabo” enquanto herança da tradição judaico-cristã

É ainda no Velho Testamento, no livro bíblico que traz a história de Jó, que tem início a

¹ Salmos 95:5.

² NOGUEIRA, Carlos Roberto F. *O Diabo no Imaginário Cristão*. São Paulo-SP: Ed. Ática, 1986. p. 78.

³ NOGUEIRA, Carlos Roberto F. *O Diabo no Imaginário Cristão*. p. 69.

⁴ SAMPAIO, Fernando G. *Uma história do demônio: da antiguidade aos nossos dias*. Porto Alegre: Garatuja, 1976.

modificação na história do Demônio, que deixa de ser o Anjo Satã – caluniador, acusador – para se tornar o Diabo – “Aquele que leva ao juízo”.⁵ Jó, um fiel servo de Deus, é acusado de servi-lo por interesse e, conseqüentemente, é submetido a severas provas, para testar a sua fidelidade.⁶ Satã passa, a partir daí, a ser a causa de todos os tormentos que acometem o servo de Deus. Embora não tenha ainda a personalidade definida, rapidamente se transforma na entidade do Mal, no adversário de Deus. Como Diabo, no Novo Testamento simbolizar todo o mal.

Os vários contatos da comunidade judaica com a cultura religiosa de outros povos levaram à produção de uma demonologia que coloca abaixo do Ser Supremo hebraico toda uma herança de forças sobrenaturais. Nesse processo, a palavra demônio, que exprime a ação divina que distraiu tanto o bem quanto o mal, passa a designar apenas as divindades inferiorizadas. A constituição de uma doutrina escatológica, presente nos sistemas religiosos vizinhos – principalmente o caldeu e o persa –, possibilita a incorporação de novas crenças à religiosidade judaica, como a noção de inferno. Essas crenças são popularizadas com a aproximação da Era Cristã.⁷

Ao instituir-se como entidade hegemônica no Ocidente, a Igreja Católica, professando o cristianismo, apropria-se das ideias da tradição judaica sobre o mal, da demonologia constituída a partir dos vários contatos com outros povos e com os textos apócrifos. O Deus do Novo Testamento possui formidáveis aspectos em contraste com a pessoa de Satã e sua corte. É ele o grande adversário de Deus, disposto a combater o cristianismo. A construção da personalidade é, então, sistematizada de maneira que a superioridade religiosa da Igreja seja no sentido de ser ela a detentora do único meio de salvação e do único elo entre Deus e os homens. O dogma cristão recupera, assim, o monoteísmo absoluto dos hebreus. Defendendo um Deus onipresente e onisciente. Incorporando a crença no Diabo e em sua corte. Estes passam a ser responsabilizados por todos os males do mundo.

São também obstáculos à possibilidade de obtenção de uma vida eterna no Paraíso – principal mensagem da escatologia constituída. O problema é colocado de um modo universal, tem-se a livre opção de todos e de cada um dos homens entre o bem e o mal. Para

⁵ SILVA, Ricardo Gomes da. “A representação do Diabo no conto *A Igreja do Diabo* de Machado de Assis e no romance *Grande Sertão: veredas* de Guimarães Rosa”. In: MAGALHÃES, Antonio Carlos de Melo; BRANDÃO, Eli; FERRAZ, Salma e LEOPOLDO, Raphael Novaresi (Orgs.), *O Demoníaco na Literatura*. Campina Grande: EDITORA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, 2012, 257.

⁶ Jó 1:6-8.

⁷ NOGUEIRA, Carlos Roberto F. *O Diabo no Imaginário Cristão*. São Paulo-SP: Ed. Ática, 1986..

Carlos A. Nogueira, a Igreja serviu da herança judaica da personificação do mal na figura do Diabo para se afirmar, constituindo-se e consolidando sua hegemonia.

Assim, o Diabo, incorporado aos dogmas do cristianismo representa as dificuldades do mundo material e espiritual, válvula de escape de uma nova fé que busca conquistar o seu espaço no meio de crenças mais antigas e arraigadas no seio da população e necessita da uniformidade das consciências para triunfar.⁸

O triunfo do cristianismo, portanto, necessitou do antagonismo resultante da disputa entre o Bem e o Mal. Deste antagonismo emerge uma polaridade que deveria ser reafirmada e acentuada. Ainda segundo Nogueira, “dessa polaridade resulta que tudo o que afasta os homens de Deus é manifestação do Diabo”. Todas as formas de resistência à palavra de Cristo e, conseqüentemente, à religião cristã, são manifestações do Diabo. Todos os outros credos são assimilados ao Demônio, que passa a desempenhar um papel tão importante quanto o de Cristo. O Diabo, de uma posição abstrata, passa a ser o grande adversário de Deus, ganha personificação, é agora a representação de toda a espécie de mal existente. É também responsável pelo desvio de conduta, pois

O dogma cristão passou admitir que Lúcifer (outra denominação recebida) poderia intervir na Terra, para induzir os homens ao pecado. O homem, como os anjos, seria livre para pecar ou não, com isto receberiam a recompensa do céu, o castigo do inferno, ou um período de pena intermediária no Purgatório.⁹

A missão do cristianismo

O combate ao Diabo e à sua influência torna-se a principal missão do Cristianismo: salvar almas. Sobretudo porque Satã se esforça para impedir a propagação da fé cristã, enquanto Cristo tem por principal missão destruir o reino do mal. Os padres e sacerdotes cristãos ficam incumbidos de lutar contra todos os cultos e práticas mágico-religiosas que precisavam ser combatidos para se consolidar a supremacia da religião cristã.

Como foi possível perceber, a personificação do Mal vai sendo elaborada ao longo da trajetória da personagem, da Antiguidade à Modernidade. Adquire contornos cada vez mais sombrios. No início da Modernidade européia, conforme reflexão de Nogueira, já circula um grande medo do Diabo. A crença no poder desta personagem encontra-se disseminada, “o inferno e seus agentes dominam a imaginação dos homens do Ocidente”, explica o autor. Com

⁸ NOGUEIRA, Carlos Roberto F. *O Diabo no Imaginário Cristão*. São Paulo-SP: Ed. Ática, 1986., p. 15.

⁹ SAMPAIO, Fernando G. *Uma história do demônio: da antiguidade aos nossos dias*. Porto Alegre: Garatuja, 1976.

base em suas análises sobre o período, explica que coexistiam duas imagens de Satã:

Uma popular e outra erudita, esta, de longe a representação mais trágica, pois o Demônio, nas consciências populares é uma entre outras tantas sobrevivência míticas que uma conversão imposta não conseguiu exterminar. O Diabo popular é um personagem familiar, às vezes benfazeja, muito menos terrível do que afirma a Igreja, e pode ser, inclusive, muitas vezes enganado. A mentalidade popular defendia-se, desse modo, da teologia aterrorizante – e muitas vezes incompreensível – da cultura erudita.¹⁰

Pelo que se pode interpretar, apesar do empenho dos sacerdotes em combater o “paganismo”, esse elemento da cultura popular sobrevive às perseguições ocorridas ao longo da história, de maneira clandestina, refugiando-se no campo, sobretudo, onde eram mantidas vivas as antigas superstições, “o politeísmo oficial estava destruído, mas a fé nos deuses – reduzidos à condição de demônios –, na eficácia dos ritos que outrora havia constituído seu culto, não estava na realidade extirpada”.¹¹ Continuavam a coexistir, paralelamente, crenças populares e eruditas.

Carlos Ginzburg (1990) dá um exemplo histórico do modo operante da permanência dessas crenças populares nos séculos XVI e XVII, em *Os Andarilhos do Bem: feitiçaria e cultos agrários nos séculos XVI e XVII*, em que analisa as práticas religiosas dos *benandantis* – praticantes de um culto de fertilidade no Friul, na Itália. Tal culto foi interpretado à luz do folclore europeu, com seus elementos arcaicos e pré-cristãos. Pesquisando sobre a mentalidade da sociedade européia, entretanto, o antropólogo reconstrói o processo que levou o culto de origem popular, ligado à garantia de uma boa colheita, modificar-se sob pressão dos inquisidores, até assumir os traços da feitiçaria tradicional. Identifica, assim, o sentido da assimilação da imagem do *sabbat*¹² diabólico pela mentalidade camponesa e a dissipação daquele que antes havia se difundido como um culto agrário. Segundo conclusões de seus estudos, mesmo dentro da Igreja, sobrevive uma multidão de crenças populares e costumes revestidos de uma aparência cristã¹³.

O que vem sendo comprovado historicamente é que a Igreja, protagonizando aquele

¹⁰ NOGUEIRA, Carlos Roberto F. *O Diabo no Imaginário Cristão*. São Paulo-SP: Ed. Ática, 1986., p. 76.

¹¹ Mesma referência, p. 27.

¹² “Sabbat” ou “sabbath”, de acordo com a mentalidade europeia na passagem da Idade Média à Moderna, fazia referência às festividades organizadas pelas feitiçarias. Reuniões em que ocorria comportamento obsceno, como adorar e copular com o Diabo depois de uma sessão de dança.

¹³ GINZBURG, Carlo. *Os Andarilhos do Bem: feitiçaria e cultos agrários nos séculos VI e XVII*. São Paulo: Ed. Companhia das Letras, 1988.

processo com seu universalismo, não abriu mão de apoderar-se de práticas por ela condenadas para justificar sua supremacia. Uma das estratégias foi assumir espaços anteriormente ocupados por adoradores de deuses pagãos, superpondo seus ritos, santificando-os e incorporando-os à fé cristã. Tudo o que não pode ser recuperado refugia-se no Reino do Mal. Os esforços de teólogos em elaborar uma teologia aterrorizante faziam com que “os demônios tudo pudessem e tivessem sua presença nos discursos religioso muito maior que a de Deus”, disseminando assim a crença não só no Diabo, como também na “existência de um exército de anjos malignos que serviam fielmente a Satã. Conforme comenta Nogueira, ao finalizar a sua análise, esta crença é acirrada na Era das Reformas.

É o momento em que é maior o medo de Satã, a quem é atribuída a difusão em proporções alarmantes da mentira e da heresia, Produto do fervor missionário de ambas as Reformas que precisavam da presença do Diabo para justificar o árduo e ininterrupto esforço de salvação. O Demônio não é apenas a simbolização do mal, mas uma presença e evidência em todos os momentos.¹⁴

O evento histórico que é a Reforma também fez parte da conjuntura que tornou possíveis as experiências de Menocchio, outro objeto de estudo de Carlo Ginzburg, publicado no livro *O queijo e os vermes: o cotidiano e as idéias de um moleiro perseguido pela Inquisição*. Segundo o autor: “com a Contra Reforma iniciara-se uma era marcada pelo enrijecimento hierárquico, pela doutrina paternalista das massas, pela extinção da cultura popular, pela marginalização mais ou menos violenta das minorias e dos grupos dissidentes”.¹⁵ São essas as formulações mentais também exportadas para o Novo Mundo por ocasião de sua “descoberta”.

O Diabo no imaginário colonial

À faculdade de reproduzir representações sem a presença de um objeto, damos o nome de imaginação. Esta reprodução pode estar tão somente ligada ao entendimento e à sensibilidade de se interpretar uma imagem ou uma relação que não é dada diretamente. Nesse processo, é necessário que haja, no imaginário, uma transfiguração, um deslocamento do estímulo que teria dado origem à imagem representada efetivamente na realidade, num processo que torna possível estabelecer novas relações. Tais relações são percebidas e

¹⁴ NOGUEIRA, Carlos Roberto F. *O Diabo no Imaginário Cristão*. São Paulo-SP: Ed. Ática, 1986. p. 76.

¹⁵ GINZBURG, Carlo. *O Queijo e os vermes*. São Paulo: Companhia das Letras, 1987. p. 34-35.

interpretadas como reais, ou melhor, a que se atribui realidade.

As representações demonológicas que transmigraram para a América portuguesa são fruto das formulações mentais tratadas nas páginas anteriores. Na Europa, contribuíram para discursos teológicos que fundaram a demonologia como Ciência, com a preocupação de estabelecer o perfil e o caráter do Diabo, para que ele fosse reconhecido e para que se pudessem precaver contra ele. O Diabo poderia estar em qualquer lugar, em qualquer coisa, ou mesmo em qualquer pessoa. Qualquer um poderia por ele ser influenciado. São vários os tipos de representações que os fiéis elaboraram dessa personagem. Carlos Nogueira descreve algumas dessas formas de representações: elas vão se modificando –“devido aos esforços pedagógicos dos representantes da fé, passa (o Diabo) a aparecer com uma freqüência cada vez maior como um monstro repugnante, cuja deformidade evidencia a sua corrupção espiritual”.¹⁶

Gilberto Freyre narra algumas dessas novas formas de representações reproduzidas pelos missionários entre os indígenas na Colônia, a partir do relato colhido do padre Luiz Figueira, em que podemos perceber a forma que o Diabo europeu foi apropriado pelo imaginário colonial. Segundo a sua narrativa:

Do que não estava livre entre os selvagens, na vida de menino nem de gente grande, era de horrorosos medos. Medo de que o céu caísse por cima deles. Medo de que a Terra lhes fosse embora dos pés. Além do medo do Jurupari. Até de dia, estando tudo claro pelos terreiros, os meninos andavam vendo mal-assombrado, inclusive o próprio diabo, bem no meio de seus brinquedos. Corriam então para casa assustados ou aos gritos. Os demônios apareciam em geral com as cabeças horríveis de bicho. Uns que o padre Antônio Ruiz Montoya descreve com certo luxo de pormenor por terem aparecido justamente a um caseiro de jesuíta, é verdade que já nos tempos da catequese, tinha “os pés como de animais, as unhas compridas, as pernas finas, os olhos afogueados”, talvez influenciado do Diabo cristão. O Diabo do sistema católico veio juntar-se ao complexo jurupari ou mesmo absorvê-lo.¹⁷

A partir destas imagens produzidas pelo imaginário europeu, do sentido da transmigração, que chegam ao entendimento e à sensibilidade dos colonos, é que o imaginário demonológico colonial da América portuguesa é elaborado.

Vale anotar que o exame das imagens e da imaginação humana foi um importante caminho explorado por dois campos de estudo: A História das Mentalidades e a História do

¹⁶ NOGUEIRA, Carlos Roberto F. *O Diabo no Imaginário Cristão*. São Paulo-SP: Ed. Ática, 1986. p. 54.

¹⁷ FREYRE, Gilberto. *Casa - grande & senzala: formação da família brasileira sob o regime da economia patriarcal* 34. ed. Rio de Janeiro:Record, 1998. p. 139-140.

Imaginário. O que decorreu, sobretudo, das contribuições interdisciplinares às concepções e abordagens dos historiadores, destacadamente das disciplinas Psicologia e Antropologia. No que respeita à História das Mentalidades, foi o interesse nos modos de pensar e de sentir que motivavam certas práticas sociais que levou os historiadores a se interessarem por novos temas e objetos – como, por exemplo, o medo diante da morte. Também explorando o caminho da cultura e o universo mental das sociedades, a História do Imaginário enfatizou o estudo das imagens produzidas por uma sociedade, visuais e mentais. Sempre considerando o imaginário como uma dimensão concreta do viver, capaz de colaborar efetivamente na estruturação das relações sociais. Segundo os argumentos de José D’Assunção Barros, podemos considerar

O Imaginário como um sistema ou universo complexo e interativo que abrange a produção e circulação de imagens visuais, mentais e verbais, incorporando sistemas simbólicos diversificados e atuando na construção de representações diversas. De acordo com esta definição, existe uma interface possível do Imaginário não apenas com o campo das “representações”, mas também com o âmbito dos “símbolos”. Neste sentido, deveremos lembrar que é possível se falar em “simbólico” apenas quando um objeto, uma imagem ou uma representação são remetidos a uma dada realidade, idéia ou sistema de valores que se quer tornar presente.¹⁸

A produção de um discurso

A sociedade europeia do período inicial de colonização da América portuguesa atravessava um momento ambíguo: entre as luzes e as trevas, já que se encontrava sistematizado o discurso demonológico. O Diabo já era o protagonista do imaginário religioso, disputando ao lado de Cristo o espaço na cosmogonia cristã, a ponto de, no século XVII, como observa Laura de Mello e Souza, vários pensadores ingleses constatarem ser a sua existência “a máxima prova da existência de Deus”. Afirmavam: “sem o Diabo não há Deus” – conclusão a que chegou um deles em um dos julgamentos analisados pela historiadora.¹⁹ Pelo que se depreende de suas interpretações das relações religiosas daquelas sociedades, parece que todos eram educados para ouvir e ver as coisas espirituais. Era um mundo dos sentidos. A filosofia das luzes ainda não havia se propagado.

O crescimento econômico da Europa, o advento da imprensa, as Grandes Navegações,

¹⁸ BARROS, José D’Assunção. História e Saberes Psi: Considerações Interdisciplinares, *Revista INTERthesis*, Florianópolis, v.8, n.2, p. 252-285, jul./dez. 2011, p. 263.

¹⁹ SOUZA, Laura de Mello e. *O Diabo e a Terra de Santa Cruz: feitiçaria e religiosidade popular no Brasil Colonial*. São Paulo: Companhia das Letras, 1986. p. 249.

a constituição dos Estados Nacionais, a Reforma e a Contrarreforma – com seus manuais do inquisidor, a caça às bruxas e a fogueira – fazem parte de uma conjuntura na qual emerge um homem mais atuante diante das questões materiais, capaz de inventos e descobertas que surpreendem uma época, sendo, todavia impotente diante das mazelas presentes na sociedade.

A existência e a encarnação do mal na figura do Diabo são necessárias à coletividade cristã, para tranquilizar e uniformizar as consciências. É a justificativa possível para a presença do mal na sociedade. Em contrapartida, a associação com o Diabo – as homenagens, os cultos feitos em sua adoração e até mesmo o “pacto” celebrado entre ele e alguns dos seus adoradores – podem sugerir uma forma de resistência a este mundo propagado pela Igreja, conforme identifica o historiador francês Jules Michelet, citado por Nogueira (2000). Segundo ele, é possível identificar “na acusação feita às bruxas, de homenagear a Satanás, a tentativa de escapar ao controle da Igreja e dos poderosos e da afirmação, mais ou menos consciente, dos direitos naturais do homem, contra a ação deformadora da sociedade”.²⁰

É principalmente Carlo Ginzburg quem contribuiu, para que se pudesse refletir a respeito da religiosidade popular na Europa, no sentido de compreender como ela se apresenta neste contexto moderno dos séculos XVI e XVII. O autor aborda esta problemática em três de suas obras: *História noturna: decifrando o sabá* (1991); *Os andarilhos do bem* (1990) e *O queijo e os vermes*. Na primeira, o autor analisa as confissões extraídas pelos inquisidores dos participantes de reuniões que denominaram “sabá”. Ocorriam em várias regiões da Europa. Nelas, de acordo com as descrições e relatos os réus, havia presença de bruxas, feiticeiras e até mesmo do Diabo (elementos fundamentais do sabá). O pesquisador destaca uma relação estreita entre os acusados e suas posições sociais. Em seu estudo, percebeu o que chamou de um “estereótipo hostil”, ou seja, um processo de exclusão social que delegaria a quem deveria ser excluído uma determinada designação ou marca. São os objetos de acusações. Em *Os Andarilhos do Bem* (1990), é a mentalidade de uma sociedade camponesa o objeto de análise, e o autor tenta compreender como um núcleo de crenças populares, cuja base era um culto de fertilidade, foi assimilado à luz das pressões inquisitoriais à feitiçaria. Já em *Os queijos e os vermes*, Ginzburg analisa um caso particular: o de Menocchio, um moleiro que, influenciado pelas leituras que fez, adentra um universo do imaginário europeu e compreende porque alguns autores entenderam ser o imaginário

²⁰ NOGUEIRA, Carlos Roberto F. *O Diabo no Imaginário Cristão*. São Paulo-SP: Ed. Ática, 1986. p. 80.

colonial um subproduto da religiosidade europeia.

O Novo Mundo no século XVI, no imaginário europeu, alternava-se entre o paradisíaco e o infernal, entre a edenização e a demonização – edenização da natureza e demonização de seus habitantes, como argumenta Laura de Mello de Souza,

Natureza edênica, humanidade demonizada é a Colônia vista como purgatório, foram às formulações mentais com que os homens do Velho Mundo vestiram o Brasil nos três primeiros séculos de sua existência. Nelas, fundiram-se mitos, tradições européias seculares e o universo mental dos ameríndios e africanos.²¹

163

O discurso colonizador, que se articulava entre a ideia missionária e a ordem escravista, trazia importada toda uma ideologia religiosa existente na Europa, e era a partir das representações contidas nesta ideologia que se nomeava o outro. É interessante lembrar que era também para a colônia brasileira que a Inquisição degredava os condenados por seu tribunal. Disto resultou a importação daquelas práticas religiosas condenadas no além mar. Pela interpretação que Mello de Souza faz desse processo, parece que foi possível perceber, a partir da leitura dos documentos produzidos pela inquisição, que muitos desses degredados reincidiam às práticas mágico-religiosas anteriormente praticadas na Europa. Para além disso, de acordo com as suas análises, “a especificidade da religião vivida pela população colonial, eivada de reminiscência folclórica europeia, é, paulatinamente, colorida pelas contribuições culturais de negros e índios”.²²

Ou seja, em solo colonial, múltiplas tradições culturais desaguavam. O entroncamento entre cultura popular e erudita, iniciado na Europa, dá-se também na América portuguesa. É na religiosidade popular que desemboca a circularidade cultural, propiciada pela convivência e pela interpenetração de experiências de várias procedências, de uma diversidade de credos. Essas experiências são formadoras de uma nova modalidade de imaginário, o imaginário colonial, elaborado a partir dessas várias contribuições. Afinal, são vários os mundos coloniais.

Os inquisidores cristãos incorporaram, no discurso, o processo de construção da personagem Diabo, tal qual foi elaborado pela doutrina cristã, para desclassificar as novas experiências religiosas com as quais entrariam em contato na Colônia. Conforme Laura de Mello e Souza, pode se cogitar que, “o discurso repressivo destacou a figura do demônio do

²¹ SOUZA, Laura de Mello e. *O Diabo e a Terra de Santa Cruz: feitiçaria e religiosidade popular no Brasil Colonial*. São Paulo: Companhia das Letras, 1986. p. 249. p. 84-85.

²² NOGUEIRA, Carlos Roberto F. *O Diabo no Imaginário Cristão*. São Paulo-SP: Ed. Ática, 1986. p. 16.

seio das práticas mágicas, do folclore, enfim, do interior das culturas das camadas populares, isolando-as e provocando alteração no seu significado”.²³ O discurso repressivo daqueles colonizadores precisava também de funcionar como controlador social, o que era fundamental a um projeto escravagista de inspiração cristã colocado em curso, e para lidar com novos estereótipos, uma vez que seria necessário combater novas práticas mágico-religiosas, africanas e indígenas.

Para marcar a hegemonia da religião da classe dominante, diante das expressões de religiosidade multifacetadas e híbridas nascentes, foi necessário um novo exercício, o da elaboração de um discurso que desse conta de relegar a religião do outro a um plano inferior, àquela esfera demoníaca já comentada. Segundo Ronald Raminelli, na mentalidade dos religiosos europeus, a primitiva forma de sobrevivência dos índios era indício de que não eram povos sob a benesse de Deus, antes sob os caprichos de Satã.²⁴ Os habitantes do Novo Mundo e os africanos trazidos, para aqui serem escravizados, viram-se, diante de um discurso produzido – que trazia argumentos incontestáveis com base em uma ideologia religiosa que contemplava a religião hegemônica, demonizando não só as suas práticas religiosas socialmente construídas, mas, também, a sua origem.

Há especificidade para o caso dos indígenas. Quando do primeiro contato com os habitantes do Novo Mundo, os padres jesuítas não identificaram a presença de um ser que fizesse oposição ao seu Deus. Em algumas tribos, nem mesmo perceberam expressões que considerassem religiosas. É nesse sentido o comentário de um padre referindo-se aos índios de uma tribo no Maranhão. “Não têm espécie alguma de religião, e como lhe não ocorre a essência de um Ser Supremo qualquer que ele seja, motivo de tudo o que os cercam, não rendem culto a nada, nem meso ao sol que os outros selvagens adoram como criador de suas sementeiras”.²⁵

Ronaldo Vainfas analisa como esse processo de demonização indígena vai se dando. Segundo suas análises, os portugueses que costumavam dizer que os “gentios do Brasil” não possuíam “nenhum conhecimento de Deus, nem de ídolos” diante, principalmente, da dificuldade de incutir-lhes os dogmas católicos, e observando os seus ritos que logo

²³ SOUZA, Laura de Mello e. *O Diabo e a Terra de Santa Cruz: feitiçaria e religiosidade popular no Brasil Colonial*. São Paulo: Companhia das Letras, 1986. p. 86.

²⁴ RAMINELLI, Ronald. *Imagens da Colonização: A representação de Caminha a Vieira*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1996.

²⁵ *Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro*. Rio de Janeiro: Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro: Imprensa Nacional, IHGB-JH, 1.1.5. p. 271.

descreveriam como diabólicos, “mudaram de opinião”.²⁶

As novas representações que o imaginário português começa a elaborar sobre a religiosidade indígena, a partir da interpretação dos seus ritos, mas com base nos critérios europeus, mesmo que de forma incipiente, pode ser observada também na longa descrição que faz o padre Fernão Cadin sobre as expressões de religiosidade indígenas observadas por ele.

Este gentio não tem conhecimento algum do seu criador, nem de coisa do céu, nem se há pena, nem glória depois desta vida e, portanto, não tem adoração e nenhuma cerimônia, ou culto Divino. Mas sabem que têm alma, e que esta não morre, e que depois da morte vão a uns campos aonde há muitas figuras ao longo de um formoso rio, e que todas juntas não vão fazer outra coisa senão bailar. E tem grande medo do demônio ao qual chamam de Curupira, Faguaigba, Macacheira, Anhangá. E é tanto medo que lhe tem que só de imaginarem morrem, como aconteceu já muitas vezes. Não o adoram nem a alguma outra criatura, nem tem ídolos de nenhuma sorte, somente dizem alguns antigos que em alguns caminhos tem certos pontos aonde lhe oferecem algumas coisas pelo medo que têm deles, para não morrerem. E entre eles há poucos endemoninhados. Usam de alguns feitiços e feitiçeiros não porque crêem neles, nem os adorem, mas somente se dão a chupar em suas enfermidades parecendo-lhes que receberam saúde, mas não por lhes parecer que neles há divindade, mas o fazem mais por receber saúde que por outro algum respeito. Entre eles se levantam algumas vezes alguns feitiçeiros que chamam Caraíba, Santo ou Santidade, e é de ordinário algum índio de ruim vida, este faz alguma feitiçaria, como mostrar que ressuscita a algum vivo que se faz de morto, e com esta e outras coisas semelhantes trás para si todo o Sertão, enganando-os e dizendo-lhes que não rocem, nem plantem, nem cavem, nem trabalhem, porque com a sua vinda é chegado o tempo em que as enxadas por si só há de cavar. E é pânico ir às roças e trazer os mantimentos. Com esta falsidade os trás tão embebidos e encantados, deixando de olhar por suas vidas e granjear os mantimentos que morrendo de pura fome se vão estes ajuntamentos desfazendo pouco a pouco, até que a santidade fica só ou a matam.

Não tem nome próprio que expliquem a Deus, mas diz que Tupã é o que faz os trovões e relâmpagos e que este é o que lhes deu as enxadas e os mantimentos e, por não terem nome mais próprio, chamam a Deus de Tupã.²⁷

É desse processo por qual passa a cultura indígena que Ronald Raminelli trata em seu livro *A imagem da Colonização*²⁸. A demonização do outro, segundo o autor da obra, é gradual e se apresenta onde há medo e falta de conhecimento. Daí defender-se que as transformações culturais sofreram orientação pseudometamorfose. Também considera que a

²⁶ VAINFAS, Ronaldo. *A heresia dos índios: catolicismo e rebeldia no Brasil colonial*. São Paulo: Companhia das Letras, 1995, p. 13-14.

²⁷ CARDIN, Fernão. *Tratado da terra e gente do Brasil*, (introdução e notas de Batista Caetano, Capistrano de Abreu e Rodolfo Garcia), São Paulo- Rio de Janeiro – Recife – Porto Alegre: Editora Nacional, 1939, p. 161-182.

²⁸ RAMINELLI, Ronald. *Imagens da colonização: a representação de caminha a vieira*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1996.

classificação que se fez da cultura indígena parte de critérios europeus, assim, não foi possível aos jesuítas desvestirem-se de seus preconceitos religiosos já consolidados relativos à cultura do outro. O Diabo colonial foi, portanto e, sobretudo, um subproduto de uma já sistematizada demonologia europeia.

Se era necessário destacar o demônio das práticas culturais indígenas para a elaboração de um discurso que garantisse a supremacia da religião hegemônica, e para justificar a catequese e a escravidão por “guerra justa”, foi também necessário fundamentar de maneira mais substancial os argumentos usados para justificar a escravidão africana. Utilizou-se, para esse fim, aqueles com teores morais, jurídicos e, principalmente, religiosos. O cativo se apresentou como necessidade para que os africanos viessem a conhecer a Deus.

Ronaldo Vainfas, ao analisar as ideologias que circulavam ao longo dos anos da colonização interpretando os textos produzidos pelos letrados daquela sociedade, reflete sobre o sentido da produção de um discurso legitimador da Escravidão no século XVII. Destaca, entre eles, a noção do pecado original, que colocava a escravização como resultado da rebeldia do homem contra Deus. Utilizando as Escrituras Sagradas para fundamentar esse tipo de discurso, os letrados cristãos, como Jorge Benci, Santo Agostinho e Nóbrega, viram na passagem do livro de Gênesis 9: 18-27, em que Cam, filho de Noé não só é amaldiçoado, mas toda a sua geração, a explicação tanto para a escravização quanto para a origem dos africanos. Por exemplo, segundo Benci,

Os escravos deviam andar todos despidos, visto que a servidão e cativo teve sua primeira origem no ludíbrio que fez Cam da desnudes de Noé seu pai. Sabido é que dormindo este Patriarca com menor decência descoberto, vendo-o Cam escarneando de sua nudez, foi publicar logo aos seus irmãos e, em castigo deste abominável atrevimento, foi amaldiçoado pelo pai toda a sua descendência, que no sentir de muitos é a mesma geração dos pretos que nos servem; e aprovando Deus esta maldição, foi condenada à escravidão e ao cativo (...). Justo era logo, que tivessem os escravos, e singularmente os pretos, em lugar de vestido a desnudes, para ludíbrio seu e exemplar castigo da culpa cometida por seu primeiro pai.²⁹

A função do cativo também é destacada com esse sentido dado por aqueles letrados: “se a escravidão resulta do pecado, ela é também punição e remédio, enquanto o escravo é pecador e penitente”. Nesta chave argumentativa, o cativo aparece como um benefício para os escravizados, seria a etapa pela qual deveriam passar para livrarem-se da condição de pecador perante a Deus. Desta forma, não só a condição de cativo dos africanos

²⁹ BENCI, Jorge. *Economia cristã dos senhores no governo dos escravos*. São Paulo: Grijalbo, 1977. p. 95.

na América portuguesa, mas também o subdesenvolvimento de suas regiões de origem, são explicados à luz dos textos bíblicos. O argumento vigente é “que sempre haverá escravos no mundo (...) para o castigo do homem que não conhece a Deus”.³⁰ A função do cativo era, portanto, a de tirar os escravizados da condição que não lhes permitiam chegar à presença de Deus, pois não haveria mais escravo, quando não houvesse ignorância e imperasse a moral, essa era a tônica dos discursos dos letrados que circulavam à época.

Em suma, é no campo das ideias que a dinâmica social ganha forma. Seguindo pressupostos sugeridos por Michel de Certeau em *Escrita da História*, podemos inferir que também os portugueses não trouxeram para a Colônia uma nova ideologia, apenas se apropriaram da lógica então existente no imaginário europeu para, assim, manterem sua superioridade religiosa, processo que tornou possível relegar as culturas religiosas dos povos dominados, confinando-as à esfera demoníaca. Entretanto, especificamente para o caso que doravante passaremos a analisar – o da cristianização da América portuguesa –, os europeus cristãos tiveram de lidar com uma já complexa rede sincrética. A instauração do catolicismo em solo colonial teve de conviver com a complexidade do sincretismo. Ou seja, com uma profusão de encontros e misturas de elementos culturais das heterogêneas crenças dos mais diversos agentes sociais.

Os contatos religiosos que se estabeleceram tiveram uma dimensão que passou por uma circularidade cultural envolvendo influências afro-católicas, judaicas, protestantes, dos cultos indígenas e até mesmo do islamismo. Fazendo uma reflexão sobre essa rede, em *O Diabo e a Terra de Santa Cruz*, Laura de Mello e Souza analisa que, em meio a avanços e recuos, a resistência e a negociação em relação a um cristianismo imposto pelas camadas dominantes, as formas de religiosidades praticadas em solo colonial estabeleciam novas relações com o sagrado. Mesmo o cristianismo não era isento desse processo; segundo a historiadora, diferenciou-se do praticado na Europa: “a cultura religiosa lusa foi importada e não deixou, como as outras, de sofrer as influências de uma mudança ecológica e desestruturações e reestruturações da sociedade brasileira em formação”.³¹ Afinal, os colonizadores portugueses já traziam em suas bagagens, entre outros elementos culturais, heranças da fusão cultural luso-africana ou mesmo euro-africana, adquiridas nos contatos que

³⁰ *Notícia histórica sobre o princípio da escravidão*. Biblioteca Nacional, Seção de Manuscrito, Códice: I-48-17,41, 1852.

³¹ BASTIDE, Roger. *As religiões africanas no Brasil: contribuição a uma sociologia das interpenetrações de civilizações*. São Paulo: Pioneira, 1989. p. 32.

estabeleceram nos anos precedentes.

Para além disso, em meados do século XVI, quando da chegada das primeiras levas de africanos na América portuguesa, as relações sincréticas que a experiência colonial possibilitaram – com uma profusão de encontros e misturas de elementos culturais heterogêneos – devem ser pensadas considerando aquelas formas de sincretismo já estabelecidas nas regiões de procedência dos diversos agentes coloniais. Mesmo “os cultos africanos não chegaram puros da África”, argumentou Adilson Carneiro, chamando a atenção não só para o contato estabelecido entre africanos e europeus, mas, principalmente, para o que se deu entre os africanos de várias etnias que foram agrupados na dinâmica do comércio do tráfico, antes e depois da travessia do Atlântico.³²

Sabe-se que os africanos trazidos para o Brasil possuíam hábitos de vida diferentes e religiosidades distintas. Para o etnólogo e antropólogo Pierre Verger, embora tivessem em comum a condição escrava e o lugar ocupado pela sua religiosidade, obedeciam a diferentes formas de organização tribal em continente de origem. Os cultos aos ancestrais, entretanto, já se encontravam enraizados nos costumes e na civilização de todas as etnias oriundas da África negra.³³

Pode-se inferir que a necessidade de reconstituir um regime familiar com base naquele tipo de religiosidade, destruído na dinâmica do tráfico e da escravização, favoreceu o estabelecimento de formas religiosas híbridas entre os africanos no solo colonial, constituídas de elementos vindos de diversas culturas. Segundo Laura de Mello e Souza, as várias contribuições culturais trazidas pelos africanos teriam refundido-se à luz de novas necessidades. Como possibilidade, teriam superposto ao sincretismo afro-católico o sincretismo afro.

O descrito acima chama a atenção para a complexidade dos processos sincréticos. Atualmente, o termo sincretismo, destacamente com a noção vinculada à temática da pós-modernidade, pode-se referir a um diálogo ecumênico entre culturas, como defende o estudioso francês André Mary.³⁴ Alguns estudiosos, entretanto, consideram o termo carregado de sentido pejorativo quando remetido a processos de dominação colonial como o tratado neste texto. Nestes contextos, argumentam que, apesar de haver a absorção de um

³² BASTIDE, Roger. *As religiões africanas no Brasil: contribuição a uma sociologia das interpenetrações de civilizações*. São Paulo: Pioneira, 1989.p.94.

³³ Mesma obra, p. 185.

³⁴ MARY, André. *Le bricolage africain des héros chrétiens*. Paris: CERF, 2000.

sistema de crença por outro, é a religião do outro (do colonizado) que desponta como sincrética. Entretanto, o termo guarda pertinência enquanto categoria analítica, fundamental aos debates sobre religião. Sergio Ferreti utiliza os argumentos de Peter Van der Veer para defender que o sincretismo “refere-se a uma política de diferença e identidade e que a noção de poder é crucial no seu entendimento, separando as práticas verdadeiras das falsas”. Segundo, ele Van der Veer “afirma que o sincretismo é visto positivamente, por alguns, como por promover a tolerância e negativamente, por outros, por promover o declínio da fé pura”³⁵. Autores como Nestor Canclini e Stuart Hall, embora proponham a escolha do termo “hibridismo”³⁶ para análises das novas formas de culturas, consideram o termo “sincretismo” mais apropriado nas análises sobre confluência ou mistura de elementos culturais religiosos.³⁷

Aos africanos, assim, a dinâmica da colonização favorecia o sincretismo, por colocar em cena a necessidade de resistir no campo religioso, para a preservação da cultura. Até mesmo porque, segundo os argumentos de Hugo Fragoso, a este grupo não foi facultado o direito de manifestarem específicos elementos de sua cultura. Defende que o catolicismo imposto exigia o despojamento de todos os seus valores culturais, a fim de revestir-se da nova cultura dos conquistadores.³⁸ Mesmo entendendo que houve uma imposição do catolicismo aos colonos e, sobretudo, aos colonizados escravizados, aqui se defende que as adaptações sofridas nas religiosidades africanas tiveram o sentido de se adequarem às novas necessidades do grupo religioso hegemônico, frente a uma nova realidade, a um novo universo simbólico.

No caso das expressões religiosas de matrizes africanas, que, doravante, privilegiaremos neste texto, as novas experiências possibilitadas tiveram específico sentido. Ao entrarem os religiosos africanos em contato com a complexa rede de influência supracitada, assimilando-a àquelas trazidas nas bagagens, que em verdade emergiam no contraste entre as diferentes religiosidades procedentes de diversas etnias, acabaram por fazer nascer, em solo colonial, uma nova modalidade de religião que se convencionou chamar de “afro-brasileira”. De acordo com Vagner Gonçalves da Silva, em seu estudo sobre

³⁵ FERRETI, Sergio Figueiredo. Sincretismo e hibridismo na cultura popular. *Revista Pós-Ciências Sociais* (REPO-CS) v. 11, n. 21, jan./jun. 2014. p. 20.

³⁶ Termo oriundo da biologia, referindo-se ao cruzamento de espécies, na Antropologia Cultural remete a culturas mais mistas, caracterizando a combinação de elementos culturais heterogêneos em uma nova síntese. Cf.: HALL, Stuart. *A identidade cultural na pós-modernidade*. Rio de Janeiro: DP&A, 2000, p.95.

³⁷ CANCLINI, Nestor García. *Culturas híbridas: estratégias para entrar e sair da modernidade*. São Paulo: EDUSP, 1997; HALL, Stuart. *A identidade cultural na pós-modernidade*. Rio de Janeiro: DP&A, 2000.

³⁸ FRAGOSO, Hugo. *História da Igreja na Amazônia, vozes*, 1992, p. 197.

religiosidade brasileira, a partir do contato entre as várias experiências culturais, “muitas tradições culturais étnicas foram transformadas”.³⁹

Na obra *O inferno Atlântico: demonologia e colonização nos séculos XVI-XVII*, Laura de Mello e Souza (1993) considera um desafio imposto ao historiador a reconstituição dessas crenças que coexistiram no primeiro século de nossa civilização. O hibridismo consolidado impossibilitou, na opinião da autora, flagrar, dentro desse contexto complexo, um movimento único, uma direção na qual se orientavam as adaptações que eram feitas na estruturação das novas organizações religiosas e, principalmente, nos cultos religiosos africanos. Nesta chave interpretativa, percebe-se que a experiência histórica colonial não foge ao sentido das demais experiências descritas por Roger Bastide, ao argumentar que “pode-se dizer que a História da humanidade toda é a história do contato, das lutas, das migrações e das fusões culturais”.⁴⁰ A conclusão parecida chega Carlos R.F. Nogueira. Comenta que a experiência do contato entre as culturas religiosas na Antiguidade revelam que coexistiam “tradições antiguíssimas, práticas mágicas, terrores supersticiosos, sobrevivências das religiões orais que foram enriquecidas por novos sincretismos do contato com outros povos”.⁴¹

É importante destacar que, apesar das adaptações e do amálgama que se verificou na experiência religiosa africana na América portuguesa, ao longo do primeiro século da colonização, uma ausência de proselitismo é defendida por Pierre Verger. Segundo suas análises, esta era uma característica dos cultos africanos, de modo que os escravizados não abraçavam a religião que lhes era imposta. Por sua vez, o que se destacou, defende o etnólogo, foi uma justaposição religiosa. Utilizando também os resultados de pesquisa de Nina Rodrigues, ao estudar os cultos africanos na Bahia, Verger defende que no candomblé, por exemplo, as duas tendências religiosas permaneceram separadas – “os santos católicos e os orixás foram interpretados como da mesma categoria, mas perfeitamente distintos”.⁴²

Uma pedagogia religiosa

A imposição do catolicismo era uma prática fundamental de uma pedagogia elaborada pelos jesuítas. O que era, na percepção de Sergio Buarque de Holanda, perfeitamente cabível,

³⁹ SILVA, Vagner Gonçalves da. *Candomblé e umbanda: caminhos da devoção brasileira*. São Paulo: Ática, 1994. p. 29.

⁴⁰ BASTIDE, Roger. *As religiões africanas no Brasil: contribuição a uma sociologia das interpenetrações de civilizações*. São Paulo: Pioneira, 1989 p. 23.

⁴¹ NOGUEIRA, *O Diabo no Imaginário Cristão*, Op. Cit., p. 06.

⁴² VERGER, Pierre Fatumbi. *Orixás, Deuses iorubas na África e no Novo Mundo*. Salvador: Corrupio, 1997.

por se fundir na excessiva centralização do poder e na obediência. Defende que foram

Os jesuítas que representaram, melhor do que ninguém esse princípio de disciplina pela obediência. Mesmo em nossa América do Sul, deixaram disso exemplo memorável com suas doutrinas. Nenhuma tirania moderna, nenhum teórico do proletariado chegou sequer a vislumbrar a possibilidade desse prodígio de racionalização que conseguiram os padres da Companhia de Jesus em suas missões.⁴³

Doutrinar era mais que transmitir as verdades da fé cristã. A evangelização estava inserida em um projeto maior, precisava atender às necessidades de ordenar e controlar uma sociedade hierarquizada e escravista. A religião se apresenta, nesta conjuntura, como veículo do único princípio político verdadeiramente forte existente na sociedade colonial, segundo o autor de *Raízes do Brasil*.

A função social da religião no Brasil Colônia pode ser pensada, a partir da reflexão que faz outro padre. Em sua *Memória sobre o estado religioso nas Possessões Ultramarinas portuguesas*, Antônio Luis de Carvalho relata o seguinte:

Ninguém pode contestar que o homem sem religião ver-se perturbado pela discórdia e libertinagem sendo filho sem respeito, esposo sem união e criado sem fidelidade caminhando assim de crime para crime, de abismo em abismo enquanto que o homem religioso torna-se bom filho, bom esposo, bom pai, bom irmão e bom servo. E por quê? Por que a religião previne a injustiça e os crimes, apaziguar os ódios, assegura o amor e o respeito, e assim uni os indivíduos em família e as famílias à sociedade.

Se a religião é necessária ao indivíduo e à família, segue-se igualmente necessária à sociedade; por que esta se funda nas leis, as leis na moral e a moral na religião.⁴⁴

Como já comentamos, naquela conjuntura, a Colônia é considerada o purgatório para os escravos, é a oportunidade que lhes é dada para que abandonem a sua condição demoníaca. Em *Notícias do princípio da escravidão*, documento produzido pelo clero, nos idos 1852, também utilizando a Bíblia para justificar a escravização, os padres jesuítas concluem que “sempre haverá escravos no mundo (...) para o castigo do homem que não conhece a Deus (...) só não haverá escravos quando não houver ignorância e houver moral”.⁴⁵ Os padres colocam em xeque a moral dos africanos, argumentando que tanto os negros cativos no Brasil

⁴³ HOLANDA, Sérgio Buarque de. *Raízes do Brasil*. 26. ed. São Paulo: Companhia Das Letras, 1995. p. 11.

⁴⁴ CARVALHO, Antônio Luis de. *Memória sobre o estado religioso nas Possessões Ultramarinas portuguesa*. Rio de Janeiro: Biblioteca Nacional, Seção de Manuscrito, Códice: 1-32. 34.026.

⁴⁵ BIBLIOTECA NACIONAL – BN. *Notícia histórica sobre o princípio da escravidão*. Rio de Janeiro: BN, Seção de Manuscrito, Códice: I-48-17,41, 1852.

como os que viviam em cativeiros no continente africano são capazes até mesmo de vender os seus pais.

Também o padre Vieira utiliza os argumentos bíblicos para legitimar a escravidão e acaba por fornecer a noção dessa função pedagógica da Igreja. Ronaldo Vainfas, para dar a compreender o processo, cria a categoria que trazem si outro sentido da legitimidade: a do escravo/cristão”. Cita os argumentos elaborados por aquele padre, que faz uma reinterpretação do Salmo 87. A partir de uma releitura da passagem bíblica, o padre Vieira argumenta ser o cativeiro e a escravidão como “a felicidade e o milagre e os escravos devem agradecer o que parece ser cativeiro, mas é salvação”⁴⁶

Os escravos também produzem sentidos ao assimilar aquela ação pedagógica. Para Bastide, o negro via no batismo uma possibilidade de ascensão social, deixavam de ser considerados como animais sem alma. *Em Regras e Estatuto por meio de um diálogo sobre os pretos minas* – diálogo produzido no século XIX pelo preto Francisco Alves de Souza – religiosos dos pretos dessa nação aparecem como uma diferenciação entre eles e os outros, diz o autor: “entre as boas qualidades de um preto mina está à freqüência as igrejas (...). É bem notório que todos os que vêm daquelas costas são fiéis a seus senhores e grandes católicos, como se vê nas igrejas deles”.⁴⁷

Dentre os pretos minas, portanto, o escravo batizado tinha melhor status social, podia, até mesmo, vir a zombar dos escravos pagãos. Afinal, passavam a comungar da mesma espiritualidade de seus senhores, e tinham na igreja o mesmo espaço social.

O sincretismo afro-católico

A compreensão, mesmo que limitada, do sistema religioso dos escravos, tal como estava organizado na África, ajuda na tentativa de identificar as possíveis permanências e rupturas, não só nos cultos, mas, também, na vida religiosa dos africanos trazidos para o Brasil.

Julgamos ser fundamental destacar que as religiões africanas não são politeístas, são, antes, cultos particulares. Cada tribo rendia homenagem a uma divindade específica, de acordo com a sua própria tradição, no entanto, há a noção da existência de um ser supremo –

⁴⁶ VAINFAS, Ronaldo. *Ideologia e escravidão: os letrados e a sociedade escravista no Brasil colonial*. Petrópolis: Vozes, 1986.

⁴⁷ BASTIDE, Roger. *As Religiões Africanas no Brasil: Contribuição A Uma Sociologia Das Interpenetrações De Civilizações*. São Paulo: Pioneira, 1989. p. 181

Zambi, para os bantos, e Olorum para os nagôs. Esta divindade superior teria um filho, Oxalá.

Como já foi dito, todas as religiões que transmigraram da África negra para o Brasil, “sem exceção, estavam estreitamente ligadas às famílias, às linhagem ou aos clãs”.⁴⁸ Formas de religiosidades animista e fetichista, que tinham nos cultos aos antepassados – ancestrais divinizados por atos excepcionais praticados ao longo de suas vidas – a essência dessa tradição religiosa. Esses antepassados representavam divindades inferiores. Entre os jejes aos antepassados, receberam os nomes de encantados, guias, santos, anjo-da-guarda (os dois últimos já demarcando o sentido da aculturação sofrida); entre os nagôs, orixás e voduns. Os orixás ocupam posições dominantes na organização social da África negra, alguns ocupam posições dominantes em algum lugar, ausentes em outros. Cada divindade era cultuada em benefício de toda a comunidade, para atender a necessidades específicas. Pediam-lhes fecundidade para os rebanhos, fertilidade para as mulheres, produtividade para as colheitas, proteção para as guerras etc. No âmbito dos esforços para compreender o sentido do sincretismo afro-católico, Bastide chama a atenção para uma primeira seleção feita pelo africano entre os seus deuses para continuidade dos cultos no Brasil. O autor, com base nos estudos sobre a temática, defende que divindades ligadas a cultos de fertilidade e fecundidade logo são postas à margem pelos escravos, afinal, porque pedir colheitas mais abundantes e fecundidade para suas mulheres, se os únicos beneficiados seriam os exploradores brancos? Prevaecem os cultos feitos a Ogum, deus da guerra, a Xangô, deus da justiça e a Exu, percebido como deus da vingança.

A religião afro-brasileira desenvolveu-se em meio à fertilidade do solo colonial, a partir de várias contribuições, incluindo o discurso demoníaco: teria a figura do Diabo sido incorporada à cosmologia da nascente religião afro-brasileira, em resposta solidária à aculturação sofrida pelo colonizador, ou representou, antes, uma forma de resistência, no sentido não só de tentar conservar resquício de suas culturas do além mar, mas também de criar estratégias que permitissem a sua propagação.

Para Roger Bastide, na América portuguesa, os sistemas religiosos sofrem mudanças para atender às necessidades impostas por condições adversas. “Em suma, a cultura africana deixou de ser a cultura comunitária de uma sociedade global, para se tornar a cultura

48

BASTIDE, Roger. *As Religiões Africanas no Brasil: Contribuição A Uma Sociologia Das Interpenetrações De Civilizações*. São Paulo: Pioneira, 1989. p. 85.

exclusiva de uma classe social, de um único grupo da sociedade brasileira, a de um grupo explorado economicamente e subordinado socialmente”.⁴⁹

Para refletirmos acerca do sincretismo afro-católico, é necessário um esforço de compreensão das adaptações e reinvenções que a experiência colonial possibilitou. Bastides contribuiu para nossa análise com um argumento oferecido por Arthur Ramos, segundo o qual, “o sincretismo só foi possível onde o santo (católico) corresponde exatamente aos mesmos complexos fundamentais dos orixás. O sincretismo (...) resulta em definitivo da analogia entre o inconsciente do negro e do branco.”⁵⁰

Apesar da crítica feita por Bastide à analogia sugerida pelo autor, por entender que ela foi imposta, uma vez que o inconsciente é condicionado pelo fenômeno social – e, na conjuntura colonial, esse fenômeno é o da dominação econômica e política de uma classe sobre a outra –, é possível perceber, refletindo junto com os autores de uma bibliografia sobre este tema, que essa relação analógica se deu, mesmo que não correspondendo exatamente aos mesmos complexos fundamentais. Por exemplo, o orixá Omulu, considerado como a divindade da varíola e das doenças contagiosas, é chamado de “o médico dos pobres”. Em virtude das doenças que o desfiguraram, tem seu corpo revestido de palha. Sua dança simboliza as doenças, os sofrimentos, os corpos deformados. Essas características fizeram com que fosse sincretizado com um dos santos católicos que teve também, quando humano, seu corpo corroído pela chaga, pela lepra e depois foi sepultado e ressuscitado: São Lázaro (Evangelho de Lucas 16: 20-22). Xangô, deus do trovão, foi sincretizado com São Jerônimo; Iasã, deusa da tempestade e do relâmpago, com santa Bárbara; Oxossi, deus dos caçadores, com São Jorge; e Ogum, deus da guerra, com Santo Antônio.

O Diabo cristão encontrou similitude no Exu africano e, neste caso, não podemos perceber uma relação analógica – há uma pseudo-metamorfose. Esse orixá, dentro da organização religiosa africana, representa o mensageiro dos outros orixás, é a quem primeiro se deve agradar, pois conduz os pedidos aos outros orixás, se não devidamente despachado (mandado embora para o ar livre), pode vir a perturbar o culto. Na religião africana não inspira grande temor, é sabido que, convenientemente tratado, Exu trabalha para o bem. No

⁴⁹ BASTIDE, Roger. *As Religiões Africanas no Brasil: Contribuição A Uma Sociologia Das Interpenetrações De Civilizações*. São Paulo: Pioneira, 1989.

⁵⁰ BASTIDE, Roger. *As Religiões Africanas no Brasil: Contribuição A Uma Sociologia Das Interpenetrações De Civilizações*. São Paulo: Pioneira, 1989. p. 36.

entanto, atende aos pedidos maléficos que, por ventura, Ihe façam os devotos. Foram as características desse mensageiro que favoreceram o sincretismo com o Diabo cristão. São elas assim descritas por Pierre Verger:

De caráter irascível, ele gosta de suscitar dissensões e disputa. É astucioso, grosseiro, vaidoso a ponto de os primeiros missionários, assustados com suas características, compará-lo ao Diabo, dele fazendo símbolos de tudo o que é maldade, perversidade, abjeção, ódio em oposição à bondade, à pureza, à elevação e ao amor de Deus.⁵¹

Uma das lendas que coloca em relevo algumas das características desse orixá consta na seguinte história:

Dois amigos trabalhavam em campos vizinhos, ele (Exu) pôs um boné vermelho de um lado e branco de outro e passou sobre a cerca que separava os dois campos. Após alguns instantes, um dos amigos faz uma alusão ao homem do boné branco, o outro faz a mesma crítica ao que estava de boné vermelho. O primeiro insistiu, mantendo sua afirmação, o segundo sua retificação. Como estivessem ambos de boa fé, eles continuaram indefinidamente sustentando seus pontos de vista, cada vez com mais calor e mais cólera. Acabaram vindo às vias de fato e se mataram.⁵²

Se Exu já ocupava uma posição específica no imaginário coletivo dos africanos, as contribuições dessas novas imagens e relações que Ihe foram dadas pelo colonizador, indiretamente, favoreceram a reinvenção de novos significados. Fundem-se, assim, o imaginário europeu e o africano, produzindo um novo imaginário: o colonial. Neste, a representatividade dada a este orixá permite que ele seja utilizado pelos africanos como um instrumento contra uma ordem social marcada pela exploração. Citando mais uma vez Verger: “Exu não manterá, senão dificilmente, seu caráter de divindade da ordem cósmica para ocupar antes de tudo a regência da ordem social, mas exatamente para lutar contra a desordem de uma sociedade de exploração social”.⁵³

Se as senhoras desprezam as escravas, elas podiam utilizar os filtros do amor para tomar-lhes seus maridos, os escravos podiam fazer feitiços para enfraquecer os senhores. Podiam, em fim, usufruir do poderio que emanava da associação com este orixá.

Conforme afirma Vagner G. da Silva, o Exu “é uma das figuras mais polêmicas do

⁵¹ VERGER, Pierre Fatumbi. *Orixás, Deuses iorubas na África e no Novo Mundo*. Salvador: Corrupio, 1997. p. 76.

⁵² VERGER, Pierre Fatumbi. *Orixás, Deuses iorubas na África e no Novo Mundo*. Salvador: Corrupio, 1997.. 109.

⁵³ VERGER, Pierre Fatumbi. *Orixás, Deuses iorubas na África e no Novo Mundo*. Salvador: Corrupio, 1997..

candomblé. Desde sua origem na África, está associado ao poder da fertilização e a força transformadora das coisas”.⁵⁴ Para este estudioso, foi, principalmente, o objeto representativo desta divindade, o ogó – instrumento de madeira esculpido em uma forma de pênis e adornado com cabaças e búzios, que representam os testículos e o sêmen – que favoreceu a associação desse orixá com o demônio que era invocado nas orgias sexuais das bruxas da Idade Média, o que fomentou o imaginário da sociedade européia na Modernidade. Dessa associação inicia-se a construção de um Exu com rabo, chifre, patas de bode no lugar de mão etc. O Diabo colonial começa a tomar forma.

O estabelecimento dos cultos afro-brasileiros

No mundo colonial da América portuguesa com o qual vemos dialogando, a circularidade cultural possibilitou que múltiplas tradições dessem origem a novas experiências religiosas. Processo similar ao sofrido por essas tradições nos além mar. A população africana transmigra na dinâmica do tráfico reuniu um conjunto de princípios religiosos proveniente de diversas etnias. Para manterem uma mística africana possível, por sugestão ou para atender as novas necessidades, fizeram adaptações em seus cultos moldando-os até surgir o que se convencionou denominar “religião afro-brasileira”.

Foi necessário – nesse movimento de circularidade de culturas – estabelecer estratégias para a manutenção de um tipo de religiosidade que desse conta de atender as necessidades de um grupo heterogêneo. Fundamentalmente aquela parcela de explorados economicamente que tinha sua cultura religiosa discriminada socialmente. Nesse contexto, de acordo com Pierre Verger,⁵⁵ as convicções religiosas dos africanos eram colocadas a duras provas. Estudando sobre os deuses iorubas no novo mundo, o etnólogo considera extraordinária a resistência oposta pelas religiões africanas às forças de alienação e de extermínio com que frequentemente defrontavam. Dialogando mas com a senzala do que com a casa grande, Gilberto Freyre tira parcialmente esse papel de agente dos africanos quando sugere que a permanência do culto afro seria fruto de uma concessão feita pelo senhor que “consistiu em dar aos negros a oportunidade de conservarem, sombra dos costumes europeus e dos ritos e doutrinas católicas, formas e acessórios da cultura e da

⁵⁴ SILVA, Vagner Gonçalves da. *Candomblé e Umbanda: caminhos da devoção brasileira*. São Paulo (SP): Ática, 1994, p. 70.

⁵⁵ VERGER, Pierre Fatumbi. *Orixás, Deuses iorubas na África e no Novo Mundo*. Salvador: Corrupio, 1997.

mística africana”.⁵⁶

Para René Ribeiro (1978), os cultos africanos na América portuguesa forneciam às pessoas comuns a oportunidade de “satisfação das necessidades psicológica indispensável a seu ajustamento ao mundo no qual viviam”,⁵⁷ ou seja, como os demais sistemas religiosos funcionavam como fator de ajustamento do indivíduo à sociedade. Aos africanos, foi fundamental não só para a sua integração a uma a sociedade, mas, também, a sua contribuição na sua constituição. Nesse sentido, João Reis (1988) argumenta que a religião afro-brasileira teve a função de dar aos seus participantes uma noção para a vida e um sentimento de segurança e proteção contra os sofrimentos de um mundo incerto.

O fato de a parcela da população de branco também ser supersticiosa, somado as necessidades de enfrentar as cotidianas condições de adversidade na Colônia contribuíram para que as práticas religiosas africanas, mesmo demonizadas, acabassem por se propagar. Complementando com o romântico argumento de Gilberto Freyre, “a religião tornou-se o ponto de encontro e de confraternização entre as duas culturas: a do senhor e a do negro e nunca uma intransponível e dura barreira”.⁵⁸ Roger Bastide também analisou a relação da população não negra com a religiosidade africana, segundo a sua análise,

O negro, tendo dupla qualificação, a de estrangeiro, ou seja, a de estranho, e a de cor, que é a cor do Diabo, lhes parecia feiticeiro por excelência. Mas também a atitude do branco foi ambivalente em relação ao preto. De um lado aceitara a sua mágica medicinal (...) e de outro terá receio do feiticeiro escravo que conhece as plantas venenosas.⁵⁹

Podemos inferir dessa análise que mesmo no período colonial os brancos tinham uma relação ambígua com as religiosidades africanas. Conferia-lhes o caráter demoníaco ao mesmo tempo em que se servia de suas práticas mágicas em casos de enfermidade.

Pesquisando sobre o contexto colonial e sobre as relações religiosas entre pretos e brancos alguns historiadores destacaram Por exemplo, João Reis analisando uma devassa feita em um Calundu do Pasto de Cachoeira na Bahia em 1785, concluiu que há “duas regras

⁵⁶ FREYRE, Gilberto. *Casa Grande e Senzala: formação da família brasileira sob o regime da economia patriarcal*. 49. ed. São Paulo: Global, [1933] 2004. p. 355.

⁵⁷ RIBEIRO, René. *Cultos afro-brasileiros do Recife*. Recife: Instituto Joaquim Nabuco de Pesquisas Sociais, 1978. p. 153.

⁵⁸ FREYRE, Gilberto. *Casa Grande e senzala: formação da família brasileira sob o regime da economia patriarcal*. 49. ed. São Paulo: Global, [1933] 2004. p. 355.

⁵⁹ BASTIDE, *As Religiões Africanas no Brasil: contribuição a uma sociologia das interpenetrações de civilizações*. São Paulo: Pioneira, 1989. p. 189.

básicas de sobrevivência da religião afro-brasileira nos tempos da repressão eram aliança com pessoas mais privilegiadas e a discrição”.⁶⁰ Já Cecília Moreira Soares sugere a existência de um acordo tácito na comunidade colonial que permitia personagens como Cipriano e Sofia – membros de um Candomblé situado em Paramirim cuja devassa ocorrida em 1853 foi seu objeto de estudo – manifestassem a sua cultura. Para a historiadora, no caso por ela estudado, a existência de estrutura ritual completa permitia perceber que o candomblé havia sido tolerado por muito tempo antes de sofrer ataques e denúncias.

Fazia parte da pauta de debates sobre a escravidão no século XIX a questão da repressão aos cultos afros. A necessidade de controle dos numerosos africanos livres e escravizados dividiu as autoridades no que tange à repressão de qualquer tipo de ajuntamento de negros. Por exemplo, os “batuques”, como eram chamados os encontros entre africanos onde também se cultuavam os seus orixás, para o Conde dos Arcos – uma autoridade colonial –, não representavam “prejuízo algum para os habitantes da cidade” enquanto que para o marquês de Aguiar, com aqueles tipos de reuniões os negros ficavam “embriagados e aptos para cometer crimes”.⁶¹

Ao fim e ao cabo, de acordo com o que se produziu de análises das experiências religiosas envolvendo os cultos afro-brasileiros na América portuguesa, foi um conjunto de circunstância – a necessidade dos africanos de reconstituírem suas tradições culturais, o caráter supersticioso do colonizador, o tipo de sincretismo estabelecido, a discrição dos adeptos, certo escamoteamento dos cultos afro, a aliança com membros das classes senhoriais e a necessidade de controle de um numeroso grupo que levava os colonizadores a conceder um espaço para negociação – que permitiu não só o estabelecimento dos cultos afro no Brasil, mesmo demonizado, como também a sua permanência.

A cultura religiosa como espaço de sociabilidade

A religião foi a principal forma que, inicialmente, os africanos tiveram de reconstituírem o seu nicho. Foi a expressão cultural criadora de formas sociais. Representou uma resistência no sentido que objetivava não deixar perecer os valores vitais herdados dos antepassados. As novas formas sociais criadas na Colônia orientaram-se a partir de duas

⁶⁰ REIS, João José. Magia jeje na Bahia: a invasão do Calundu do Pasto de Cachoeira, 1795. *Revista Brasileira de História*, n. 16. pp. 57-81, 1988. p. 71.

⁶¹ Conforme ofício enviado pelo marquês de Aguiar ao Conde dos Arcos em 1814, arquivado na Biblioteca Nacional sob a notação: II-33, 24,29.

perspectivas: o dualismo estrutural senhor/escravo e em consequência da heterogeneidade dos grupos que fundia diferentes interesses e crenças. Ou seja, a reconstituição do novo sistema religioso precisaria ser pensada a partir da inserção na organização social da Colônia – daí a predominância do sincretismo afro-católico – e com as contribuições vindas de adaptações e amalgamas progressivos de diversas crenças.

Por outro lado, a religião que lhes era imposta também era atraente. Representava a religião dos donos do poder. Além disso, seus orixás não os protegeram da submissão ao colonizador, assim, pode ter sido por pragmatismo que se começou a adotar alguns santos católicos em “terreiros” onde se praticava o culto afro e ofereciam um subterfúgio para escapar da reação policial, torna-se mais tarde de outra natureza.⁶²

A documentação, inquisitorial e civil, permite perceber que a resistência da cultura e religiosidade africana possibilitou que ela fosse aceita e assimilada pela sociedade colonial. Como, por exemplo, o caso de Pedro Álvares Correia, português que comprou uma criação de José de Freitas para protegê-lo de feitiços⁶³.

Os calundus africanos, que só em 1826 Pierre Verger encontra a primeira menção como candomblé, tiveram lugar em várias regiões do Brasil Colônia. Estudos demonstraram que no século XVIII já se observava em reuniões africanas a presença de brancos e crioulos (filhos de africanos nascidos na Colônia), além da presença de negros escravizados e libertos, o que preocupava as autoridades coloniais. João José Reis defendeu que, apesar da permanência dos ritos africanos representar uma resistência dos africanos em abandonar as suas práticas culturais, a sobrevivência do sistema religioso ao longo do período colonial dependeu também de alianças e da aceitação de suas práticas por parte das autoridades e pessoas de prestígio, bem como da discrição de seus adeptos. Conclui, por exemplo, que as práticas do calundu de Sebastião por ele pesquisadas faziam parte do cotidiano dos habitantes da região do Pasto da Cachoeira, o calundu, portanto, tinha aquela função mais ampla de um templo onde as relações dos homens e mulheres com o mundo, ou com as poderosas forças da tradição espiritual africana, os orixás e os vodus, renovavam-se periodicamente do drama ritual.⁶⁴

A posição ocupada pelos “calunduzeiros” na comunidade colonial também é destacada

⁶² SILVA, *Candomblé e Umbanda: caminhos da devoção brasileira*. São Paulo: Ática, 1994..

⁶³ Conforme relatório da primeira visitação do Santo Ofício às partes do Brasil – Denúncias e confissões de Pernambuco, arquivado no Arquivo Nacional sob a notação 1591, nº 779.

⁶⁴ REIS, *Magia jeje na Bahia: caminhos da devoção brasileira*. São Paulo: Ática, 1994..

nos resultados da pesquisa feita por Cecília Moreira Soares (1992), de acordo com as análises feitas, espalhado por grande parte do Recôncavo contando, inclusive, com variada clientela, a eles recorriam muitas pessoas, brancas, pardas, pretas, de um sexo e de outro para dar venturas, e curar. Comenta ainda a historiadora, com base em fontes documentais que muitos deles conseguiam suas alforrias e daqueles que lhes auxiliavam nos serviços que prestava a toda comunidade.

Concluindo este texto, pose-se defender a hipótese de que a figura do Diabo, pronta, mas não acabada, foi sim utilizada como ferramenta de marginalização das religiosidades africana e indígena. Do diálogo aqui travado com uma bibliografia que produziu conhecimento sobre o pensamento religioso no Brasil Colonial, destacadamente o pensamento religioso afro-brasileiro, somado à análise de algumas fontes que registraram relatos daquela conjuntura, percebe-se uma complexidade social onde a cultura religiosa emerge como uma arena com espaços possíveis para a composição de estratégias para o enfrentamento de uma ordem social excludente, marcada tanto pela exploração racial quanto pela marginalização de suas práticas culturais.

Tem-se ciência da possível extemporaneidade do presente debate. Muito já se produziu no presente século sobre os sistemas religiosos africanos e afro-brasileiro, mesmo para o período colonial. Mas ressalta-se a importância de se resgatar os sentidos da produção de conhecimento sobre as experiências de contato entre diferentes matrizes religiosas, tal qual se interpretou no século passado, para uma melhor noção do que foi o chamado sincretismo religioso. Ainda que cada um dos sistemas religiosos postos em contato no curso desse processo fossem eles mesmos resultado de adaptações e amalgamas progressivos de crenças vindas de várias direções.

Num esforço colonizador, o sistema religioso trazido pelos africanos para a América portuguesa entrou em contato com uma ideologia cristã que já tinha no Diabo judaico o instrumento legitimador de sua hegemonia. Entretanto, ainda que na condição de escravizado, os africanos em solo colonial subverteram o sentido da aculturação que se lhes queriam inculcar, reorientando o seu curso em defesa da sobrevivência e da manutenção das práticas religiosas herdadas de seus antepassados, que representou a maior parte da bagagem cultural trazida na travessia do Atlântico que vem sucessivamente sendo transferida até os dias de hoje.

Referências

BARROS, José D'Assunção. História e Saberes Psi: Considerações Interdisciplinares. *Revista INTERthesis*, Florianópolis, v. 8, jul./dez. 2011. n. 2, p. 252-285.

BASTIDE, Roger. *As Religiões Africanas no Brasil: contribuição a uma sociologia das interpenetrações de civilizações*. São Paulo: Pioneira, 1989.

BENCI, Jorge. *Economia Cristã dos Senhores no Governo dos Escravos*. São Paulo: Grijalbo, 1977.

CANCLINI, Nestor García. *Culturas híbridas: estratégias para entrar e sair da modernidade*. São Paulo: EDUSP, 1997.

CARDIN, Fernão. *Tratado da terra e gente do Brasil*, São Paulo; Rio de Janeiro; Recife; Porto Alegre: Editora Nacional, 1939. (Introdução e Notas de Batista Caetano, Capistrano de Abreu e Rodolfo Garcia).

CERTEAU, Michel de. *A escrita da História*. Tradução de Maria e Lourdes Menezes. Rio de Janeiro: Forense, 1982.

FERRETI, Sergio Figueiredo. Sincretismo e hibridismo na cultura popular. *Revista Pós-Ciências Sociais* (REPO-CS) v. 11, n. 21, jan/jun. 2014. p. 15-34.

FREYRE, Gilberto. *Casa - grande & senzala: formação da família brasileira sob o regime da economia patriarcal*. 34. ed. Rio de Janeiro: Record, 1998.

FRAGOSO, Hugo. *História da Igreja na Amazônia*. Petrópolis: Vozes, 1992.

SILVA, Vagner Gonçalves da. *Candomblé e umbanda: caminhos da devoção brasileira*. São Paulo: Ática, 1994.

GINZBURG, Carlo. *O queijo e os vermes*. São Paulo: Companhia das Letras, 1987.

_____. *Os andarilhos do bem: feitiçaria e cultos agrários nos séculos VI e XVII*. São Paulo: Companhia das Letras, 1988.

_____. *História Noturna: decifrando o sabá*. São Paulo: Companhia das Letras, 1991.

HALL, Stuart. *A identidade cultural na pós-modernidade*. Rio de Janeiro: DP&A, 2000.

HOLANDA, Sérgio Buarque de. *Raízes do Brasil*. 26. ed. São Paulo: Companhia Das Letras, 1995.

MARY, André. *Le bricolage africain des héros chrétiens*. Paris: CERF, 2000.

NOGUEIRA, Carlos Roberto F. *O Diabo no Imaginário Cristão*. São Paulo: Ática, 1986.

RAMINELLI, Ronald. *Imagens da colonização: a representação do índio de caminha a Vieira*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1996.

REIS, João José. Magia jeje na Bahia: a invasão do Calundu do Pasto de Cachoeira, 1795. *Revista Brasileira de História*, n. 16. pp. 57-81, 1988.

RIBEIRO, René. *Cultos afro-brasileiros do Recife*. Recife: Instituto Joaquim Nabuco de Pesquisas Sociais, 1978.

SAMPAIO, Fernando G. *Uma história do demônio: da antiguidade aos nossos dias*. Porto Alegre: Garatuja, 1976.

SILVA, Ricardo Gomes da. A representação do Diabo no conto *A Igreja do Diabo* de Machado de Assis e no romance *Grande Sertão: veredas* de Guimarães Rosa. In: MAGALHÃES, Antonio et al. (Orgs.). *O Demoníaco na Literatura*. Campina Grande: Editora da Universidade Estadual da Paraíba, 2012.

SOUZA, Laura de Mello e. *O Diabo e a Terra de Santa Cruz: feitiçaria e religiosidade popular no Brasil Colonial*. São Paulo: Companhia das Letras, 1986.

_____. *Inferno Atlântico: Demonologia e Colonização Séculos XVI-XVIII*. São Paulo: Companhia das Letras, 1993.

VAINFAS, Ronaldo. *Ideologia e escravidão: os letrados e a sociedade escravista no Brasil colonial*. Petrópolis: Vozes, 1986.

_____. *A Heresia dos Índios: catolicismo e rebeldia no Brasil colonial*. São Paulo: Companhia das Letras, 1995.

VERGER, Pierre. Fatumbi. *Orixás, Deuses iorubas na África e no Novo Mundo*. Salvador: Corrupio, 1997.

Recebido em: 27.11.2017
Aprovado em: 16.02.2018

Seção Livre

El muralismo y las representaciones de lo mexicano en la Historia de México y en la posrevolución mexicana

*Rafael Antonio Rodrigues**

Resumen

El siguiente artículo es una reflexión historiográfica acerca del papel que desempeñaron las artes plásticas – más específicamente el Muralismo – en la construcción de la nación mexicana en los años posrevolucionarios. La perspectiva dada al marxismo, su concepción histórica de la lucha de clases y del materialismo histórico y dialéctico, pasó a constituirse en el nuevo referencial teórico para entender a los grupos indígenas. A diferencia del nacionalismo decimonónico, el indígena ya no era solo parte del pasado prehispánico, sino una realidad viva y pulsante al hombre contemporáneo de la Revolución. Sin embargo, él no era entendido como perteneciente a una condición étnica/cultural diferenciada; sus caracteres peculiares fueron borrados a favor de una unidad de clase que se formaba a través de la imagen del proletariado.

Palabras clave: Muralismo; Pasado prehispánico; Revolución; Nacionalismo.

Abstract

The following article is a historiographical reflection about the plastic's arts role – more specifically the Muralism Movement – in the construction of the Mexican nation in the post-revolutionary years. The perspective given to Marxism, its historical conception of class struggle and also the historical materialism and dialectic, started to constitute the new theoretical referential to understand the indigenous people. Distinguished from the nineteenth century nationalism, the indigenous was not only part of the pre-Hispanic past, but a vivid and energetic reality to the contemporary man of the Revolution. Despite that, he was not considered as belonging to a particular ethnical/cultural condition; his peculiar characteristics were erased in favor of a class unity that was formed through the proletarian

* Doutorando no curso de Humanidades, linha de pesquisa Estudos Culturais e Crítica Poscolonial, pela Universidade Autônoma Metropolitana do México (UAM). Mestre em História pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade de Brasília (PPG-HIS/UnB). Possui graduação em Licenciatura e Bacharelado em História pela mesma universidade (UnB).

image.

Keywords: Muralism; Pre-Hispanic Past; Revolution; Nationalism.

Lo Indígena como tiempo pasado¹

La experiencia revolucionaria de la segunda década del siglo XX en México va a influir directamente en las formas de producir arte en el país. Las tendencias y corrientes artísticas de los siglos predecesores tenían siempre como referencia al continente europeo y todo lo que se planteaba en él. A partir de la Conquista española y la subsecuente construcción del Virreinato de la Nueva España, en el territorio que hoy es México, Europa pasó a ser el modelo de inspiración no solamente del arte sino de casi los todos aspectos de la vida cotidiana. El Viejo Mundo trajo consigo un nuevo concepto acerca del orden urbano, social, estético, cultural, religioso, artístico y político, pasando a ser el eje ordenador que configuraba las relaciones sociales en el nuevo mundo.²

Las viejas culturas aborígenes, perseguidas y casi exterminadas por la Conquista española, lograron obtener alguna clase de participación en el nuevo orden social que se gestaba, pero su acceso a la nueva sociedad estaba mediatizado por una perversa lógica de dominación y odio racial. Se ha hablado mucho de la cultura mestiza que se ha producido en Nueva España, México y en el resto de Latinoamérica, pero no siempre se ha recordado que los indígenas aparecían dentro de ese nuevo marco identitario como un grupo subalterno que no gozaba de los privilegios conferidos a los grupos criollos.³

El principal grupo social de la sociedad novohispana preocupado en crear una nueva categoría identitaria que los relacionara dentro del territorio virreinal eran los criollos. Aunque sea extremadamente complicado hablar de una identidad novohispana que abarcara todo su territorio – por el hecho de que esas identidades van a estar relacionadas siempre con características locales, como el barrio, la ciudad o la región en que se vivía –, podemos ver, a lo largo de la historia colonial mexicana, la formación de lo que algunos historiadores llamaron la *Patria Criolla*. Para ello, el arte y la literatura fueron dos herramientas fundamentales en la

¹ Las referencias de las pinturas presentadas en este apartado se encuentran disponibles en <https://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/historiademexico1/unidad5/culturaMexicana/pintura>. Consultado el 22/04/2017.

² BARTOLOMÉ, Miguel. Barabas, Alicia (Orgs.). *Procesos civilizatorios, pluralismo cultural y autonomías étnicas en América Latina*. México, DF: Conaculta, INAH, 1998.

³ BATALLA, Guillermo Bonfil. *México Profundo, Una civilización negada*. México, DF: S.A. de C.V, 2009.

construcción y percepción de ese nuevo ser que estaba surgiendo en tierras americanas.⁴

Con el movimiento de Independencia mexicana y la subsecuente demanda por constituir una nación (1821), esa búsqueda identitaria criolla va a experimentar un nuevo ritmo de desarrollo, hasta entonces desconocido en la historia del país. De una manera general, las artes, así como los estudios científicos, la literatura y otras manifestaciones político-culturales de la época, pasaron a jugar un papel que se volvió imprescindible en la construcción de un sentido de pertenencia e identidad nacional. Para diferenciarse de otras comunidades políticas imaginadas, México transformaría su pasado indígena prehispánico en un momento clave para forjar una singularidad histórica e identitaria.⁵ De ahí que ese pasado fuera insertado como parte constituyente y originaria de la nación mexicana, siendo elevado a una condición de edad dorada y época gloriosa.⁶

Figura 1. El senado de Tlaxcala (1875) – Rodrigo Gutiérrez (1848-1903). Óleo sobre lienzo, 191 x 232.5 cm. Museo Nacional de Arte, Ciudad de México.

A lo largo del siglo XIX, y principalmente durante el Porfiriato (1876-1911), el mestizaje aparecía como un proyecto político que daría fuerza y vitalidad a la nación.⁷ El mestizaje

⁴ FLORESCANO, Enrique. *Memoria Mexicana*. México, DF: Taurus, 2008.

⁵ Aquí usamos el célebre término creado por Benedict Anderson, *Comunidades Imaginadas*, para referirse a las naciones modernas. Véase: ANDERSON, Benedict. *Comunidades Imaginadas: reflexão sobre a origem e a difusão do nacionalismo*. São Paulo: Companhia das Letras, 2008.

⁶ FLORESCANO, Henrique. *Memoria Mexicana*. México, DF: Taurus, 2008.

⁷ La expresión Porfiriato designa el período entre los años 1876 a 1911 en que Porfirio Díaz estuvo a la frente de la presidencia del país. El Caudillo gobernó a México por seis elecciones presidenciales consecutivas, con la breve interrupción del gobierno de su compadre Manuel Gonzáles, que gobernó a México de 1880 a 1884. Su gobierno fue caracterizado como una gran dictadura, compuesta por elecciones fraudulentas y por un aparato represor que apaciguó los conflictos sociales y puso en marcha el proyecto de Orden y Progreso tan ambicionado por el régimen porfirista, la soñada *Pax Mexicana*. Véase: VILLEGAS, Daniel Cosío. *El Porfiriato: vida política interior*,

decimonónico mexicano era una manera de acercarse y ponerse al día con lo que se creía ser el espíritu europeo. De ese modo, el indígena era representado de una manera idílica e idealizada en la cual sus características culturales y biológicas se vinculaban estrechamente con aquellas propias de Europa; él cobraba importancia en el imaginario nacional solo cuando estaba asociado a una figura de valor europeo, con rasgos y fisionomías que se remetían al Viejo Mundo.⁸

Lo que el arte mexicano del Porfiriato logró construir fue la imagen de un pasado indígena de magnitudes grandiosas tal como las representaciones creadas sobre el “glorioso pasado greco-romano europeo”. Se trataba de elevar la nación mexicana a los mismos patrones de civilización y prosperidad de las antiguas culturas europeas, igualando, en importancia y en valor, el pasado indígena mexicano al imaginario “esplendoroso del pasado greco-romano”.⁹

De esa manera, el indígena aparecía simbolizado como una figura folklórica y descaracterizado de sus valores propios y reales. Se sobreponía el ideal europeo y sus características político-culturales a todo aquello que era “verdaderamente indígena”. Las referencias y los modelos de nación, identidad, cultura y civilización eran aquellos dados por el Viejo Continente. El nacionalismo decimonónico mexicano no rompió con los arquetipos identitarios forjados a lo largo de la historia colonial y el indígena aparecía en el mestizaje como figura muerta, pasiva, sin pertenencia al tiempo contemporáneo.

Figura 2. Los informantes de Moctezuma (1893) - Isidro Martínez (1861-1937). Óleo sobre lienzo, (dimensiones no encontradas). Museo Nacional de Arte, Ciudad de México.

Por detrás del mito de la democracia racial, el mestizaje se revelaba como una

primera parte In: *Historia Moderna de México*. México: DF, Hermes, 1970. p. 18-39.

⁸ FLORESCANO, Henrique. *Memoria Mexicana*. México, DF: Taurus, 2008.

⁹ FLORESCANO, Henrique. *Memoria Mexicana*. México, DF: Taurus, 2008.

ideología criolla que privilegiaba el hombre blanco en contra de los demás grupos étnico-raciales, ocultando, así, las relaciones de poder envueltas en la mezcla racial. De ese modo, lo indígena era reclamado como una ficción narrativa que confería unidad y cohesión a la nación, proporcionando la ilusión de un *locus nacional* supuestamente armónico y conciliador.¹⁰

El Gobierno de Porfirio Díaz fue el que logró sintetizar y reunir gran parte de la construcción simbólica acerca del pasado prehispánico creada por los criollos a lo largo de la historia mexicana colonial e independiente. Para ello, se utilizó de los aparatos del recién fundado Estado mexicano con el fin ideológico de legitimar su régimen y proyecto de nación. Un buen ejemplo de ello estuvo presente en la nueva concepción de educación que el Porfiriato planteó para su gobierno. Dentro de algunos proyectos forjados por este nuevo modelo de pedagogía nacional estaba la colección titulada *Biblioteca del niño mexicano*, que estaba, a su vez, direccionada a la educación infantil y que veremos a continuación.

La Biblioteca del niño mexicano¹¹

Entre los años de 1899 y 1902 fue confeccionado por una empresa española – Hermanos Maucci – una colección de 110 folletos divididos en 5 series, conteniendo imágenes y textos de la historia mexicana para la enseñanza de niños en las escuelas de este país. La colección se llamaba *Biblioteca del niño mexicano* y poseía como ilustrador el famoso artista José Guadalupe Posadas; para escribir los textos fueron llamados Diego Rivera y Heriberto Frías.

La colección estaba en completa sintonía con el imaginario de la época acerca del

¹⁰ Para ver de manera más detallada la discusión sobre los proyectos de nación y democracia racial en la historia de México (siglos XIX-XX) véase: RODRIGUES, Rafael Antonio. *O passado indígena pré-hispânico no imaginário nacionalista da revolução mexicana. 1910-1940* (2011). Tesis (Licenciatura en Historia). Instituto de Ciencias Humanas, Departamento de Historia, Universidad de Brasilia (UnB), Brasilia-DF. Disponible en http://bdm.unb.br/bitstream/10483/1807/1/2011_RafaelAntonioRodrigues.pdf. Sobre el proyecto de nación mexicana mestiza en el período posrevolucionario (1920-1940), en el cual la antropología moderna y, más específicamente, el antropólogo mexicano Manuel Gamio jugaron un papel esencial, véase: RODRIGUES, Rafael Antonio. *A temporalidade da nação - a negação do outro: México, indigenismo e regime revolucionário. 1920-1940*. (2014). Tesis (Maestría en Historia Cultural). Programa de Posgrado en Historia de la Universidad de Brasilia (PPG-HIS/UnB), Brasilia-DF. Disponible en http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/19667/1/2014_RafaelAntonioRodrigues.pdf. Sobre el mismo tema véase también: BATALLA, Guillermo Bonfil. *México Profundo, Una civilización negada*. México, DF: S.A. de C.V, 2009.

¹¹ Ese fue el objeto de análisis de la tesis de licenciatura de la historiadora Júlia Rany Campos Uzun, titulado: *Quando mnemosine encontra Montezuma. A construção do passado mesoamericano através das gravuras da Biblioteca del niño mexicano*. 2007. Universidad Estatal de Campinas (UNICAMP), San Pablo. La colección de la Biblioteca del niño mexicano se encuentra disponible en http://bibliotecadigital.inehrm.gob.mx/index.php?option=com_booklibrary&task=showCategory&catid=19. Consultado el 22/04/2017.

pasado indígena prehispánico. Posadas, que más tarde sería declarado por Diego Rivera y Jean Charlot como el padre del arte moderno, ejerciendo una inmensa influencia sobre ellos y sobre el Muralismo, será el gran maestro que va a dibujar, en esa colección, a indios blancos, fuertes, heroicos, cristianos y vestidos con los típicos trajes del imperio romano. En la colección van a estar presentes: Moctezuma, Cuauhtémoc, Hernán Cortez, Las Casas y otros personajes prominentes de la historia mexicana.

En uno de los dibujos, Moctezuma, representado siempre como un gran emperador romano, es hecho prisionero y llevado por los guardianes españoles para el local donde se ejecutará su muerte. El tlatoani azteca camina con las manos presas por detrás de la espalda y la cabeza mirando hacia abajo, humillado por el ejército español. Sin embargo, el emperador hecho prisionero no ofrece resistencia ante su muerte y lleva en los ojos un aire de paz y de aceptación, como si su destino estuviera clavado por la consumación de una muerte heroica que viniera a salvar su reino. Él aparecía como la figura de un mártir, de un héroe que moría por los lazos de solidaridad que poseía con su pueblo.

Figura 3. La Prisión de Moctezuma o El Ultimo Ultraje (1900). José Guadalupe Posadas (1852-1913) y Heriberto Frías (1870-1925). Dibujo sobre papel. Colección Biblioteca del niño mexicano.

Además de emperador romano, Moctezuma también aparece aquí como un Jesús Cristo azteca; su imagen se conecta con la del gran mesías cristiano, que, según las narrativas bíblicas, también aceptó su muerte por la salvación de la humanidad y, de esa manera, fue hecho prisionero y caminó hacia su muerte como aceptación de un designio divino. La representación que se hace del rostro del tlatoani también se confunde con la imagen

difundida de Jesús Cristo por la Iglesia Católica: un hombre blanco de nariz delgada, pelo largo y una amplia barba.¹²

En otra imagen, Moctezuma aparece en el momento de su muerte y se inclina hacia el cielo como para dialogar con los dioses en su momento final. Una vez más, surge la analogía con Cristo, que, nuevamente de acuerdo con los relatos bíblicos, había hablado con Dios mientras moría en la cruz y le preguntaba el porqué de su abandono. Los personajes retratados en las imágenes de los folletos son claramente colocados como los héroes de la nación mexicana. *La Biblioteca del niño mexicano* es un ejemplo claro de los intentos del Estado Mexicano porfirista, a través de la educación, el arte y la literatura, de difundir y crear un imaginario nacionalista que estuviera dentro de los patrones de civilización europeo, y que compartiera con él la “grandiosidad” e incluso la misma manifestación religiosa cristiana.

Figura 4. La Piedra Contra el Emperador o La Sublimidad de un Héroe (1900) – José Guadalupe Posada (1852-1913). Dibujo sobre papel. Colección Biblioteca del niño mexicano.

La colección era un esfuerzo para insertar a México dentro de la cultura hegemónica universal cristiana occidental; los aborígenes mexicanos eran glorificados y exaltados solamente como pertenecientes a un pasado mágico y fabuloso que no poseía conexión con sus realidades concretas; los indígenas vivos y que pertenecían al tiempo presente eran

¹² La idea de una cristiandad prehispánica va de encuentro con las ideas de intelectuales criollos independentistas como Fray Servando Teresa de Mier. Para él, el cristianismo ya estaba presente en tierras americanas antes de la llegada de los primeros catequistas europeos por la intermediación de la personalidad de Quetzalcóatl, que sería en realidad, según su pensamiento, el apóstol cristiano San Tomás. Véase: BRADING, David. *Los Orígenes del Nacionalismo Mexicano*. México DF: Ediciones Era, 2009.

automáticamente excluidos, invisibilizados y puestos al margen del progreso histórico y de la civilización.¹³

Muralismo y Revolución

Como ya se ha dicho en el primer párrafo de este artículo, la Revolución Mexicana de 1910 produjo un gran impacto en las maneras de producir arte en general, así como profundos cambios en las constantes búsquedas por una identidad mexicana en la historia del país. Muchos de los artistas presentes en el Muralismo, o que tuvieron alguna clase de participación en él, estuvieron involucrados, de una manera o de otra, con el movimiento revolucionario. Personalidades como el Doctor Atl (Gerardo Murillo) – el gran abuelo del arte mexicano contemporáneo que señaló una de las primeras voces de alarma frente a la condición del arte a principios del siglo XX –, José Clemente Orozco, Romano Guillemín, David Alfaro Siqueiros, etc. fueron parte de un movimiento que, desde el estallido de la Revolución, empezó a demostrar sus desacuerdos frente a la realidad política/social y artística/cultural mexicana.

El año de la Revolución coincide con el de las conmemoraciones del centenario del Grito de Dolores, donde el gobierno de Porfirio Díaz hizo caso omiso de los artistas mexicanos y contrató una gran exposición de artistas españoles como parte del programa de los festejos del centenario. Los artistas mexicanos, sin embargo, se agruparon bajo el liderazgo del Doctor Atl y llevaron a cabo una protesta a la Secretaría de Instrucción Pública, la cual solucionó el problema dándoles 3.000 dólares para una exposición colectiva de artistas mexicanos. Del éxito de la exposición, nació una sociedad artística de pintores mexicanos bajo el nombre de “Centro Artístico”, que tenía como objetivo pintar y decorar los muros de los edificios públicos de la ciudad de México, lo que no logró resultado inmediato visto la situación de guerra civil en que entró el país a partir del 20 de noviembre del mismo año.¹⁴

Pero la Revolución no iría a constituirse en un estorbo al recién fundado movimiento artístico; sus miembros, en lugar de dispersarse en función del estado de pánico provocado por el inicio de la guerra, se sumaron a varias de las demandas revolucionarias y agregaron a ella su descontento en relación con las maneras de pensar y hacer arte en el país. De ahí surgió la famosa huelga de la Escuela de Bellas Artes en 1911, dirigida por estudiantes como

¹³ LAFAYE, Jacques. *Quetzalcóatl y Guadalupe. La formación de la conciencia nacional en México*. Traducción De Ida Vítales y Fulgencio López Vedarte. México: Fondo de Cultura Económica, 2002.

¹⁴ MATUTE, Álvaro. El ateneo de la juventud: grupo, asociación civil, generación In: *La Revolución mexicana: actores, escenarios y acciones. Vida cultural y política, 1901-1929*. México DF: Océano de México, 2010. p. 17-24.

Raziel Cabildo, David Siqueiros, Romano Guillemín, entre otros. Su principal reivindicación era la destitución del director Rivas Mercado y de los maestros extranjeros, exigiendo una renovación radical de los planes de enseñanza de la Escuela. Con la fundación de la Escuela al Aire Libre, los estudiantes comenzaron a ensayar un arte improvisado y espontáneo, manifestando sus inquietudes estéticas a través de un arte más popular y más libre del cerco impuesto por el estatuto académico.¹⁵

Con la muerte de Francisco I. Madero y la ascensión de Huerta al poder, el grupo artístico rebelde se involucró más aún en los destinos políticos del país. El doctor Atl se convirtió en el jefe de propaganda de Carranza, reorganizó la Casa del Obrero Mundial, formó los Batallones Rojos y fundó diversos periódicos en la capital y en otras provincias de México.¹⁶

Sin embargo, sería sólo en la década de 20, con la llegada de Álvaro Obregón a la presidencia de la República y la asignación de José Vasconcelos al mando de la nueva Secretaría de Educación Pública y de la rectoría de la Universidad Nacional, que el movimiento Muralista daría sus primeras señales de vida. El momento exigía que se reconstruyera un país destrozado por una década de Guerra Civil, de tal modo que José Vasconcelos llevó a cabo una inédita política cultural que pretendía difundir un nuevo modelo educativo para todos los rincones del país. La idea era combatir el analfabetismo y el aislamiento del hombre provinciano, con fines de integrarlo al nuevo ideario de nación plasmado por los años revolucionarios.¹⁷

Surgía un nuevo proyecto de nacionalismo cultural que debería fomentar la construcción de un nuevo hombre mexicano, forjado a partir de los ideales planteados por la Revolución. Para eso, dado los inmensos índices de analfabetismo mexicano, era menester pensar en una metodología educacional que contemplara a todos habitantes del territorio nacional, y no solamente a las élites letradas en el castellano. La imagen, el dibujo, la pintura, el grabado, etc. aparecía como una alternativa para atender al hombre no educado en las

¹⁵ TIBOL, Raquel. *Historia General del Arte Mexicano: Época Moderna y Contemporánea*. Tomo II. Buenos Aires: Hermes, 1981.

¹⁶ Entre los periódicos publicados por el Doctor Atl estaba "La Vanguardia", órgano de la Confederación Revolucionaria del que participaban Orozco como caricaturista, Siqueiros como corresponsal en Jalisco, Miguel Hernández y Romano Guillemín, como dibujantes cartelistas, entre otros. Sobre la participación de los artistas en el proceso revolucionario véase: TIBOL, Raquel. *Historia General del Arte Mexicano: Época Moderna y Contemporánea*. Tomo II. Buenos Aires: Hermes, 1981. Véase también: MATUTE, Álvaro. El ateneo de la juventud: grupo, asociación civil, generación In: *La Revolución mexicana: actores, escenarios y acciones. Vida cultural y política, 1901-1929*. México DF: Océano de México, 2010. p. 17-24.

¹⁷ FLORESCANO, Henrique. El Nacionalismo Cultural In: *Imágenes de la Patria*. México: Taurus, 2005. p. 301-346.

letras españolas. Se debería difundir imágenes de la historia patria por varios rincones de México de la misma manera y con el mismo fervor religioso que lo hicieron las misiones católicas alrededor del siglo XVI para predicar el evangelio a las masas indígenas “idólatras”.¹⁸

La Imagen cumplía con una función pedagógica que debía integrar a todos los habitantes de México en el nuevo arquetipo del hombre mexicano revolucionario, reconstruyendo y reunificando un país destrozado y dividido por los años de guerra civil. El ideal de ese nuevo hombre aparece reflexionado en las ideas de José Vasconcelos en su libro *La Raza Cósmica* (1925): un intento de explicar la mexicanidad a través de una visión optimista del mestizaje. Según Vasconcelos, el mestizo mexicano – y el iberoamericano en general – sería el producto del encuentro de todas las razas del mundo, la quinta raza, que luego iría a universalizarse. El mexicano debería, así, poseer orgullo de ser parte de una gran raza, la *Raza Cósmica*, que reuniría en sí las cualidades de todos los pueblos mundiales. La nueva raza de Vasconcelos estaba predestinada a reinar en el mundo y a gozar de un futuro espléndido y promisor.¹⁹

Los primeros murales y la nueva función del arte posrevolucionario²⁰

Figura 5. Masacre en el Templo Mayor o La Conquista de Tenochtitlán (1922) – Jean Charlot (1898-1979). Fresco, (dimensiones no encontradas). Escuela Nacional Preparatoria, Ciudad de México.

En 1921, con Vasconcelos al frente de la Secretaría de Educación Pública, ésta empieza a contratar artistas para pintar y representar la historia del país dentro de los diseños propuestos por los nuevos aires traídos por la Revolución. Fueron donadas, para entonces,

¹⁸ FLORESCANO, Enrique. El Nacionalismo Cultural In: *Imágenes de la Patria*. México: Taurus, 2005. p. 301-346.

¹⁹ VASCONCELOS, José. *La Raza Cósmica*. Vol. I. México: Libreros Mexicanos Unidos, 1967.

²⁰ Las referencias de los murales presentados se encuentran disponibles en SUÁREZ, Orlando S. *Inventario del Muralismo mexicano*. México: Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 1972.

inmensas paredes de importantes edificios públicos para la concretización del ideario nacionalista revolucionario. El primero de ellos fue el antiguo colegio de San Pedro y San Pablo, donde fue pintado el primer mural, en 1921, por Roberto Montenegro, titulado “El jarabe tapatío”.²¹

Sin embargo, fue en el año de 1922, en los muros del anfiteatro de la Escuela Nacional Preparatoria (Antiguo Colegio San Ildefonso), y luego después en las paredes del Palacio de la Secretaría de Educación Pública (SEP), que se pintaron los primeros murales constituyentes de la primera etapa del Muralismo.²² Estaban presentes varios murales de consagrados autores como: “La conquista de Tenochtitlán” de Jean Charlot, “Los Elementos” de Siqueiros, “La alegoría de la virgen de Guadalupe” de Fermín Revueltas, etc. Ahí estaba también el primer mural de Diego Rivera, encomendado por Vasconcelos para que él pintara ahí su ideal de la *Raza Cósmica*, el mural “La Creación”, terminado en 1923.²³

Figura 6. La Creación (1922-1923) – Diego Rivera (1886-1957). Encáustica, 109.64 m². Escuela Nacional Preparatoria, Ciudad de México.

Este mural era parte de un corto momento del Muralismo en el cuál el pensamiento y la mística de Vasconcelos todavía estaban presentes. El mural representaba al nuevo nacimiento del hombre, un Cristo resucitado junto a un Adán criollo y a una Eva indígena. Este mural está directamente asociado a la idea de la quinta raza que Vasconcelos había

²¹ TIBOL, Raquel. *Historia General del Arte Mexicano: Época Moderna y Contemporánea*. Tomo II. Buenos Aires: Hermes, 1981.

²² Tomamos aquí como referencia la división de etapas que planteó Esther Acevedo en su libro *Guía de Murales del Centro histórico de la Ciudad de México*. Aunque la autora divide la primera etapa entre 1921-1926 y la segunda entre 1926-1933, tomamos aquí la libertad, para fines didácticos, de situar las dos primeras etapas del Muralismo como un primer momento de la historia del movimiento. Véase: ACEVEDO, Esther. *Guía de Murales del Centro Histórico de la Ciudad de México*. México: Universidad Iberoamericana, 1984.

²³ ACEVEDO, Esther. *Guía de Murales del Centro Histórico de la Ciudad de México*. México: Universidad Iberoamericana, 1984.

vislumbrado en su libro *La Raza Cósmica*: la mejor raza de la historia, la raza final, la raza mestiza.²⁴

Figura 7. Los Elementos (1922-1923) – David Alfaro Siqueiros (1896-1974). Encáustica, 2,74 x 3,41 m. Escuela Nacional Preparatoria, Ciudad de México.

Entretanto, el misticismo de Vasconcelos no logra ser duradero y luego se produce un rompimiento entre los muralistas y el Filósofo Secretario. Así, los murales comienzan a ganar más autonomía y pasan a ser fruto de una lectura cada vez más personal e individualizada acerca de la Revolución y del nuevo papel que el arte debería jugar en la sociedad posrevolucionaria. Pero eso no quiere decir que no haya existido una unidad de pensamiento entre los diferentes muralistas; lo que mejor ejemplifica eso fue la creación del Sindicato de Trabajadores Técnicos, Pintores y Escultores y su manifiesto: “Declaración Social, Política y Estética”, en el año de 1923.

El movimiento mural era ambiguo y contradictorio en muchos de sus aspectos; él realizó una serie de rupturas con las antiguas maneras de ver y entender el arte mexicano, pero también dio continuidad a muchas de las formas cristalizadas de representación del pasado indígena prehispánico, que, como ya visto, era parte de un recurso teórico substancial para legitimar y propagar identidades en el tiempo presente, tanto en el siglo XIX como en el XX.

La gran novedad que el movimiento trajo consigo, sin lugar a duda, fue la nueva clase de protagonistas que se configuraron en las pinturas murales. Si los siglos pasados, y especialmente el XIX, produjeron un arte donde prevalecía la figura del individuo miembro de

²⁴ VASCONCELOS, José. *La Raza Cósmica*. vol. I. México: Libreros Mexicanos Unidos, 1967.

las altas élites que gobernaban el país y el mundo – nobles, aristócratas, latifundistas, militares, comerciantes de alto relieve (burguesía), etc. – ahora, con el arte mural, el protagonista era el pueblo, los campesinos, los trabajadores urbanos y los indígenas. Los nuevos actores eran representados como parte de manifestaciones colectivas y grupales, actuando en conjunto y en masas. Hubo un desplazamiento en las relaciones de poder provocado directamente por la Revolución: los grupos subalternos, antes marginados y olvidados en la historia del arte, ahora aparecen para liderar las escenas de acción que componen las pinturas.²⁵

Figura 8. La alegoría de la Virgen de Guadalupe (1922-1923) - Fermín Revueltas (1901-1935). Encáustica, (Dimensiones no encontradas). Escuela Nacional Preparatoria, Ciudad de México.

Los héroes ya no eran más individuos retratados personalmente, los murales reproducían los millares de rostros que componían los diversos sectores populares. Las imágenes pasan a estar llenas de actores sociales diversos, ocupando todos los espacios posibles de los muros. El arte pasa a ser politizado y evidencia una relación de “conflicto de clases”, rompiendo con el supuesto neutralismo del arte, que privilegiaba sólo a los grupos directamente beneficiarios del poder. Como dice el propio Rivera:

...la modalidad de 1921 a acá fue determinada por la lucha popular, por la Revolución agraria-democrático-burguesa iniciada en 1910. El muralismo mexicano no ha dado en sus formas ninguna aportación nueva a la plástica universal. Lo que caracteriza su aporte es que su héroe es la masa obrera, campesina y sus aliados en la lucha de clases. Pero por primera vez en la historia del arte de la pintura monumental, es decir, el muralismo mexicano, cesó de emplear como héroes centrales de ella a los dioses, los reyes, jefes de Estado, generales heroicos, los santos, los ángeles, los arcángeles, los emperadores y los grandes capitanes; por primera vez en la historia del arte la pintura mural mexicana hizo héroe del arte

²⁵ TIBOL, Raquel. Diego Rivera: *Luces y sombras*. México, DF: Lumen, 2007.

monumental a la masa, es decir, al hombre del campo, de las fábricas y las ciudades, al pueblo. Antes la masa del pueblo aparecía como el coro en las tragedias griegas, siempre como fondo de alguna hazaña individual. Cuando entre el pueblo aparece el héroe es como parte de él y su resultado claro y directo.²⁶

Diego Rivera, por ejemplo, será categórico en afirmar que el arte cumple con una función ideológica y que ningún arte es neutral. A partir de la lectura que hacían del marxismo, artistas como el propio Rivera, así como otras personalidades importantes del Muralismo como Pascual Orozco y David Siqueiros, darían a la historia del mundo y de su país una perspectiva afín con el materialismo histórico y dialéctico. Es decir, la historia de la humanidad pasaba a ser entendida a partir del paradigma marxista de la lucha de clases – aunque el uso de dada categoría sea más adecuado a partir de la segunda mitad del siglo XX en la historia latinoamericana –, de la relación de conflicto que envolvía a grupos que ocupaban diferentes posiciones sociales dentro del orden material de la sociedad a la cual pertenecían.

Figura 9. Detalle de *El hombre controlador del universo* (1934) - Diego Rivera (1886-1957). Encáustica, 4,80 x 11,45m. Palacio de Bellas Artes, Ciudad de México.

Si en el siglo XIX el nacionalismo criollo logró construir y solidificar la imagen de un indígena muerto, pasivo y estático para el tiempo presente, glorificando en él solamente una imagen idílica que se remitía al pasado, ahora, con el Muralismo, el indio aparecería en situaciones de conflicto con sus respectivos grupos opresores. La historia de la humanidad sería dividida entre aquellos que oprimen y aquellos que son oprimidos. Los entonces oprimidos por la historia aparecerían actuando, en situaciones de movimiento y dinamismo, contra todo aquello que les explotaba y les oprimía. Ellos emergían, así, como grupos con

²⁶ TIBOL, Raquel. *Diego Rivera: Luces y sombras*. México, DF: Lumen, 2007. Pág. 162.

demandas a ser atendidas, con reivindicaciones a ser conquistadas.

Figura 10. Historia de México (1929) - Diego Rivera (1886-1957). Encáustica, 144.29 m². Palacio Nacional, Ciudad de México.

En este sentido, hay una brusca ruptura con las maneras de representar el indígena prehispánico. Si Posadas y el propio Rivera habían participado de la colección de la *Biblioteca del niño mexicano*, difundiendo la imagen de un indígena muerto y congelado en el tiempo pasado, la situación posrevolucionaria plasmaba una nueva lógica de representación de los grupos indígenas. A partir de entonces, ellos pasaron a ser vistos como una “clase” histórica, continuamente oprimida en el tiempo, desde la Conquista hasta el advenio de la modernidad.²⁷

Esas serían las grandes novedades y rupturas que traía el Muralismo en relación con las corrientes artísticas anteriores al movimiento. El manifiesto del Sindicato de Trabajadores Técnicos, Pintores y Escultores dejaba bien claro el compromiso que el arte mural poseía con las reivindicaciones políticas de inspiración socialista/comunista advenidas de las experiencias revolucionarias de principios del siglo XX. Además de la Revolución Mexicana, la Revolución Rusa de octubre de 1917, a través de sus grandes ideólogos – Lénin, Stálin y Trotski –, planteaba un nuevo programa ideológico para la formación de la futura sociedad comunista, que era el gran fin deseado por la mayoría de los integrantes del Muralismo de esa primera etapa (1921-1933).²⁸

²⁷ Véase: VILLORO, Luis. Lo Indígena manifestado por la acción y el amor In: *Los grandes momentos del indigenismo en México*. México DF: FCE, COLMEX, 1996. p. 209-284.

²⁸ ACEVEDO, Esther. *Guía de Murales del Centro Histórico de la Ciudad de México*. México: Universidad Iberoamericana, 1984.

Además de la politización del arte – que debía cumplir con una función política de educar a las masas para la maduración de la Revolución – y del fortalecimiento de las masas obreras, campesinas e indígenas (algo antes inexistente en la historia del arte mexicano), una de las preocupaciones claras del Muralismo, y que también provocará rupturas con las antiguas “escuelas” artísticas en México, será el enfoque en la llamada cuestión nacional. Se trataba de hacer un arte que no estuviera subordinado a los arquetipos europeos; el Muralismo quería construir un arte nacional, en donde estuvieran planteadas las realidades propias que caracterizaban al país, exaltando las experiencias del arte prehispánico, principalmente el maya y el azteca.

Figura 11. Detalle de La gran Tenochtitlán - Diego Rivera (1886-1957). Encáustica, 65.44 m². Palacio Nacional, Ciudad de México.

El pasado indígena prehispánico estaría aquí nuevamente presente para legitimar y dar sentido a los planteamientos teóricos del nacionalismo muralista. Será ese pasado lo que dará la materia prima fundamental para crearse un arte diferenciado del europeo, retomándose, así, las formas artísticas, estéticas, murales y todo el mundo de representación artística de las culturas indígenas precolombinas. Aunque dos importantes figuras de los muralistas – Siqueiros y Rivera – pasaron una larga estancia en Europa, en contacto directo con las vanguardias europeas (principalmente Rivera que pasó todos los años del proceso revolucionario mexicano en países europeos), estas fueron resignificadas y redimensionadas en territorio mexicano, sintetizadas con otras corrientes artísticas e insertadas dentro del proyecto nacionalista de reivindicación de un arte auténticamente nacional.²⁹

De esa manera, otra gran novedad que el arte mural logró realizar fue romper con el

²⁹ VASCONCELLOS, Camilo de Mello. Os murais da revolução In: *Imagens da Revolução Mexicana. O Museu Nacional de História do México: 1940-1982*. São Paulo: Ed. Alameda, 2007. p. 155-188.

modo pasivo y sumiso del arte mexicano frente a las tendencias europeas. Delante del exacerbado eurocentrismo que dominaba las artes y demás expresiones político-culturales en la sociedad mexicana colonial e independiente, el arte mural no fue omiso al arte europeo. Lo que él sí propuso fue un diálogo crítico en el cual prevalecían las aspiraciones de crear un arte auténtico y original, rechazando el academicismo de los tiempos anteriores que efectuaban una mera copia del modelo de arte que se planteaba en el Viejo Mundo. No se trataba más de imitar el arte europeo, sino de recrearlo junto con otras manifestaciones artísticas dentro de las singularidades de México y Latino América, inventando, así, un nuevo arte para el mundo y para el país.

Figura 12. El pueblo en armas (1966) - David Alfaro Siqueiros (1896-1974). Acrílico sobre tela de vidrio, 5.74 m². Museo Nacional de Historia, Ciudad de México.

Sin embargo, el ideal mestizo sigue presente en las obras de los muralistas. La *Raza Cósmica* de Vasconcelos viene a confirmar y estructurar intelectualmente las ideas acerca del mestizaje que venían articulándose, paulatinamente, en los siglos anteriores y principalmente en el XIX. Predominaba en la época también una lectura marxista que no reconocía a los indígenas como seres dotados de una naturaleza histórico-cultural específica y diferenciada que pudiera establecer alternativas de existencia frente a la civilización occidental. El marxismo de entonces conservaba algunos rasgos del positivismo decimonónico, que veía a la humanidad dividida en distintas etapas y grados de evolución. Los grupos indígenas debían seguir un modelo histórico eurocéntrico y teleológico que empezaba con las sociedades primitivas y desembocaba en el comunismo, la etapa posterior a la formación del capitalismo.

De ese modo, los indígenas eran reconocidos como participantes del tiempo presente, pero dentro de un ideal mestizo/marxista que los vinculaban siempre a los campesinos, el único grupo social del medio rural que era admitido por el capitalismo. Eso porque, para el marxismo de entonces, en la lucha de clases había solamente dos grandes grupos en confrontación: la burguesía (en el caso del México la del campo y la urbana) y el proletariado (nuevamente del campo o de la ciudad). Los otros grupos, explotadores o explotados, eran vistos como grupos que componían y se agregaban a esas dos grandes identidades estructurantes.

Figura 13. Zapatistas (1931) – José Clemente Orozco (1883-1949). Óleo sobre lienzo, 114,3 x 139,7 cm. Museo de Arte Moderno (MOMA), Nueva York.

Por ejemplo, el clero, que era denunciado como una institución explotadora del pueblo, era parte de la burguesía, así como los campesinos e indígenas eran parte del proletariado. Aunque esas dos clases sociales no estaban completamente formadas en la historia de México a principios del siglo XX, ellas eran vistas como el destino final de la etapa histórica de maduración del capitalismo, que se constituía como la etapa necesaria y esencial para la creación de las condiciones históricas propicias para el advenimiento de la sociedad comunista.

En ese nuevo panorama conceptual, el indígena debería ser comprendido no como un fenómeno étnico-cultural que pudiera apuntar hacia otros horizontes civilizatorios, exteriores a la división de clases impuestas por el modelo piramidal capitalista. El propio Diego Rivera, en

su proyecto de tesis presentado a la preconferencia del Bureau Oriental Latino Americano de la Cuarta Internacional, dirá que: “la llamada cuestión del “indio”, o “problema indígena”, ha sido empleado por los políticos aristócratas-burgueses o pequeñoburgueses para enmascarar por medio de una denominación etnológica lo que no es en realidad sino cuestión de clase.”³⁰

Figura 14. El Mundo de hoy y mañana (1929) - Diego Rivera (1886-1957). Encáustica, 65.44 m². Palacio Nacional, Ciudad de México.

De esa manera, los indígenas y campesinos que vivían dentro de sus tradiciones históricas ancestrales deberían incorporarse a la lucha de clases dentro de la nueva dinámica puesta en marcha por el capitalismo y la civilización del Occidente. La cultura que debería prevalecer era entonces la del proletariado. La indígena era parte de un pasado que ya se había consumado y que debería liberarse de su “atraso” histórico para sumarse a las demandas de clase del proletariado urbano. De ese modo, prevalecía, en el Muralismo, una concepción marxista, así como una visión optimista del mestizaje, que colocaba el proletariado como el nuevo protagonista de la historia y de la nación mexicana, quitándole al indígena su condición histórica idiosincrática y diferenciada para imponérselo a él la marcha histórica del comunismo.

³⁰ “La lucha de clases y el problema indígena. Proyecto de tesis sobre el problema indígena en México y América Latina con relación a la cuestión agraria”. Véase: RIVERA, Diego. *Arte y Política*. Selección, prólogo, notas y datos biográficos por Raquel Tibol. México DF: Ed. Grijalbo, 1979. p. 236.

Consideraciones finales

En ese nuevo ideal mestizo/proletario, las diferencias que caracterizaban a los diferentes grupos subalternos mexicanos fueron suprimidas. Ellos pasaron a ser retratados como iguales entre sí, compartiendo, supuestamente, las mismas necesidades materiales y culturales. Con fines de constituir una identidad homogénea y nacional, que representara a toda la población mexicana, la multiplicidad identitaria fue colocada al margen de la historia.³¹ El indígena aún aparecía dentro de sus rasgos tradicionales y particulares, pero ellos deberían desaparecer para dar lugar a la marcha de la historia rumbo al desarrollo capitalista y a la posterior sociedad comunista. El Muralismo, en ese aspecto, corroboraba con una concepción teleológica de la historia, así como conservaba características teóricas que se habían desarrollado en momentos anteriores a su aparición, como el positivismo y el evolucionismo decimonónico, por ejemplo.

Pese a todo esto, el Muralismo, a lo largo de su historia, operó muchas más rupturas que continuidades. Aunque el indígena fuera interpretado dentro de los cánones clásicos del marxismo y del mestizaje, él no era más el indígena europeizado, muerto y pasivo para el tiempo presente, como lo habían dibujado Posadas y Heriberto Frías en la colección de la *Biblioteca del niño mexicano*, y como también representaban en sus cuadros una serie de artistas decimonónicos como: Saturnino Herrán, José María Velasco, Hermenegildo Bustos, etc. Es decir, el indígena surgía ahora como un ser vivo que peleaba por sus reivindicaciones, que eran demandas en contra de las condiciones de opresión creadas por la llegada de los españoles y de la manutención de éstas a lo largo de la historia mexicana. Junto a los indígenas, aparecía en escena un conjunto de grupos que se encontraban históricamente explotados por las clases dirigentes y que estuvieron casi siempre olvidados en el arte mexicano: los pobres, los campesinos, el proletariado.

Ahora también, a partir del arte mural, no se trataba de solo copiar e imitar los estereotipos académicos que llegaban a México desde Europa; trataba de recrearlos y de conferirles un nuevo sentido y significado, tomando siempre como prioridad aquello que sería propiamente nacional, auténtico y local. El arte indígena prehispánico ganaba así una nueva valoración y un nuevo dinamismo. El arte pasaba a ser politizado y las relaciones de poder entre el Viejo y el Nuevo Mundo eran puestas en evidencia, así como las relaciones de clase,

³¹ BATALLA, Guillermo. *México Profundo, Una civilización negada*. México, DF: S.A. de C.V, 2009.

conflicto y poder entre los diferentes grupos que componían la estructura social de la sociedad mexicana. El arte dejaba de ser neutral para situar y evidenciar los diferentes intereses de poder por detrás de él. De ese modo, aunque con ciertas limitaciones, que estaban puestas por las dinámicas propias de la época, el arte mural hizo con que México diera un gran salto en su historia y se liberara de siglos de sumisión frente a un arte academicista y eurocéntrico, que no veía otras posibilidades de constituirse sino copiando e imitando las ideas y tendencias realizadas en el Viejo Continente.

Bibliografía

ACEVEDO, Esther. *Guía de Murales del Centro Histórico de la Ciudad de México*. Universidad Iberoamericana, México, 1984.

ANDERSON, Benedict R. *Comunidades Imaginadas: reflexão sobre a origem e a difusão do nacionalismo*. São Paulo: Companhia das Letras, 2008.

BARTOLOMÉ, Miguel. Barabas, Alicia, (Orgs.). *Procesos civilizatorios, pluralismo cultural y autonomías étnicas en América Latina*. México, DF: Conaculta, INAH, 1998.

BATALLA, Guillermo Bonfil. *México Profundo, Una civilización negada*. México, DF: S.A. de C.V, 2009.

BRADING, David. *Los orígenes del nacionalismo mexicano*. México, DF: Ediciones Era, 2009.

FLORESCANO, Enrique. El relato histórico acuñado por el Estado posrevolucionario In: *Historia de las historias de la nación mexicana*. México: Taurus, 2002. p. 375-423.

_____. *Memoria Mexicana*. México, DF: Taurus, 2008.

_____. El nacionalismo cultural In: *Imágenes de la patria*. México: Taurus, 2005. p. 301-346.

LAFAYE, Jacques. *Quetzalcóatl y Guadalupe. La formación de la conciencia nacional en México*. Traducción De Ida Vítale y Fulgencio López Vedarte. México: Fondo de Cultura Económica, 2002.

MANRIQUE, Jorge Alberto. *Arte y artistas mexicanos del siglo XX*. México: CONACULTA, 2000.

RODRIGUES, Rafael Antonio. *A temporalidade da nação - a negação do outro: México, indigenismo e regime revolucionário. 1920-1940.* (2014). Tesis (Maestría en Historia Cultural)– Programa de Posgrado en Historia de la Universidad de Brasilia (PPG-HIS/UnB), Brasilia-DF. Disponible en <http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/19667/1/2014_RafaelAntonioRodrigues.pdf>.

_____. *O passado indígena pré-hispânico no imaginário nacionalista da revolução mexicana. 1910-1940.* (2011). Tesis (Licenciatura en Historia)–Instituto de Ciencias Humanas, Departamento de Historia, Universidad de Brasilia (UnB), Brasília. Disponible en <http://bdm.unb.br/bitstream/10483/1807/1/2011_RafaelAntonioRodrigues.pdf>.

RIVERA, Diego. *Arte y Política. Selección, prólogo, notas y datos biográficos por Raquel Tibol.* México, DF: Editorial Grijalbo, 1979.

SUÁREZ, Orlando S. *Inventario del Muralismo mexicano.* México: Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 1972.

TIBOL, Raquel. *Textos de David Alfaro Siqueiros.* México: FCE, 1974.

_____. *Diego Rivera: Luces y sombras.* México, DF: Lumen, 2007.

_____. *Historia General del Arte Mexicano: Época Moderna y Contemporánea.* Tomo II. Buenos Aires: Hermes, 1981.

VASCONCELLOS, Camilo de Mello. Os Murais da Revolução In: *Imagens da Revolução Mexicana, O Museu Nacional de História do México: 1940-1982.* São Paulo: Alameda, 2007. Págs. 155-188.

VASCONCELOS, José. *La Raza Cósmica.* vol. I. México: Libreros Mexicanos Unidos, 1967.

VILLEGAS, Daniel Cosío. El Porfiriato: vida política interior, primera parte In: *Historia Moderna de México.* México: DF, Hermes, 1970. Págs. 18-39.

VILLORO, Luis. Tercer momento, Lo indígena manifestado por la acción y el amor, Precursores del indigenismo actual In: *Los grandes momentos del indigenismo en México.* México: FCE, COLMEX, 1996. Págs. 209-284.

Recebido em: 11.07.2017

Aprovado em: 17.01.2018

O Proletariado e as Eleições: o debate entre comunistas e anarquistas sobre a participação operária nas eleições e no Parlamento na década de 1920

Lucas Alexandre Andreto^{*}

Resumo

Durante a Primeira República (1889-1930) a questão da participação operária nas eleições e no Parlamento foi objeto de polêmica entre socialistas reformistas, anarquistas e, posteriormente, comunistas. Os anarquistas foram tradicionalmente partidários do abstencionismo nas eleições e da condenação do Parlamento como espaço a ser conquistado pela classe operária. Os comunistas, na década de 20 inauguraram a participação operária no Parlamento através de um partido revolucionário de classe. O presente artigo pretende expor o debate entre comunistas e anarquistas a respeito da participação da classe operária nas eleições e no Parlamento, demonstrando seus argumentos, delineando seus fundamentos e suas diferenças.

Palavras-chave: Bloco Operário e Camponês; Partido Comunista do Brasil; Anarquismo.

Abstract

During the First Republic (1889-1930) the question of worker participation in the elections and in Parliament was the object of controversy between reformist socialists, anarchists and, later, communists. Anarchists have traditionally been in favor of abstention in elections and of condemning Parliament as a space to be won by the working class. The Communists in the 1920s inaugurated workers' participation in parliament through a revolutionary class party. The present article intends to expose the debate between communists and anarchists regarding the participation of the working class in the elections and in the parliament, exposing their arguments, outlining their foundations and their differences.

Keywords: Labor and Peasant Bloc; Communist Party of Brazil; Anarchists.

^{*} Mestrando pelo programa de pós-graduação da Unesp de Assis.

Introdução

Na Europa, a classe operária iniciou seu processo de participação nas eleições e no Parlamento desde, ao menos, 1848, com a Primavera dos Povos, ocasião em que alguns nomes célebres do movimento operário tiveram a oportunidade de exercer cargos no legislativo, como por exemplo, Pierre Joseph Proudhon. Entre 1884 e 1896, este processo aumentou significativamente com a fundação dos partidos social-democratas e trabalhistas, que em geral, defendiam a participação eleitoral e parlamentar dos trabalhadores tanto para propagandear o socialismo quanto para conseguir medidas imediatas de bem-estar para a classe operária. Entretanto, o assunto sempre foi objeto de polêmica, dividindo posições dentro do movimento operário entre aqueles que viam no Parlamento um campo estratégico da luta política e aqueles que condenavam veementemente a participação no Parlamento burguês.¹

Os anarquistas foram sempre irredutíveis nesta questão, apesar de a recusa da participação nas eleições e no Parlamento não ser um monopólio destes. A polêmica do papel do Estado no projeto de uma sociedade socialista, diga-se de passagem, foi a pedra de toque para a cisão da Primeira Internacional entre comunistas e anarquistas. Já no *Manifesto do Partido Comunista*, escrito por Marx e Engels sob encomenda da Liga Comunista (futura Internacional Comunista) em 1848, constava que

[...] a primeira fase da revolução operária é a elevação do proletariado a classe dominante, a conquista da democracia.

O proletariado utilizará sua supremacia política para arrancar pouco a pouco todo o capital da burguesia, para centralizar todos os instrumentos de produção nas mãos do Estado, isto é, do proletariado organizado como classe dominante, e para aumentar o mais rapidamente possível o total das forças produtivas.²

A experiência da Comuna de Paris (1971) deu aos comunistas o exemplo do primeiro Estado operário, “a forma política enfim descoberta para se levar a efeito a emancipação econômica do trabalho”³, na qual a classe operária demonstrou que “não pode simplesmente se apossar da máquina do Estado tal como ela se apresenta e dela servir-se para seus próprios

¹ PZEWORSKI, A. A social-democracia como fenômeno histórico. *Revista Lua Nova*, São Paulo, v. 4, n. 3, jul./set. 1984. p. 47.

² MARX; ENGELS. *O Manifesto do Partido Comunista*. São Paulo: Boitempo, 2010. p. 58.

³ MARX, K. *A guerra civil na França*. São Paulo: Boitempo, 2011. p. 59.

fins”⁴, mas sim em “quebrá-la”. O governo da Comuna consistia na supressão do exército oficial e sua substituição pelo povo em armas, a fusão do poder Executivo e Legislativo em “não um corpo parlamentar, mas um órgão de trabalho”⁵, com conselheiros municipais eleitos por sufrágio universal e com mandatos revogáveis a qualquer momento, cujos salários não poderiam ser maiores que os de operários comuns, separação entre Estado e Igreja, eleição dos funcionários do poder Judiciário⁶. Nas palavras de Engels, a Comuna de Paris era a ditadura do proletariado⁷, nas de Bakunin, era “uma negação audaz, bem pronunciada, do Estado”⁸. Salvo este breve momento, a interpretação que os anarquistas faziam do Estado, nas palavras de Bakunin, é que ele era

[...] pelo seu próprio princípio, um imenso cemitério onde vêm sacrificar-se, morrer e enterrar-se todas as manifestações da vida individual e local, todos os interesses parciais de cujo conjunto deriva a sociedade. É o altar onde a liberdade real e o bem-estar dos povos são imolados à grandeza política e quanto mais esta imolação é completa, tanto mais o Estado é perfeito.⁹

Kropotkin condena todas as revoluções, desde as revoluções burguesas, passando pela Primavera dos Povos até a Comuna de Paris, por terem cometido o erro de abolir um governo para instituir outro: “o povo proclamará sua soberania, mas apressar-se-á em abdicar ela”¹⁰. Abdicação esta materializada no princípio da representação política através do Parlamento. Não há espaço para utilidade do Estado ou da democracia representativa de nenhuma forma, a instituição é estruturalmente condenada a servir apenas à burguesia ou a qualquer outra classe que exercerá um poder autoritário. Kropotkin condena o uso do Estado em todos os sentidos, nenhum ganho para a classe operária ou para o povo em geral é fruto da democracia representativa, mas sim da pressão popular que conseguiu arrancar através da força algumas medidas de bem-estar social por parte do Parlamento¹¹. Para o teórico anarquista, se esses direitos não são conquistados pela força, pouca diferença há entre um

⁴ MARX, K. *A guerra civil na França*. São Paulo: Boitempo, 2011. p. 54.

⁵ MARX, K. *A guerra civil na França*. São Paulo: Boitempo, 2011. p. 57.

⁶ MARX, K. *A guerra civil na França*. São Paulo: Boitempo, 2011.

⁷ MARX, K. *A guerra civil na França*. São Paulo: Boitempo, 2011. p. 197.

⁸ BAKUNIN, M. *A Comuna de Paris e a noção de Estado*. Verve, São Paulo, n. 10, jun./dez., 2006. p. 80.

⁹ BAKUNIN, M. O Estado: alienação e natureza. In *O anarquismo e a democracia burguesa*. São Paulo: Global Editora, 1980. p. 37.

¹⁰ KROPOTKIN, P. Sobre o governo representativo ou parlamentarista. In: *O anarquismo e a democracia burguesa*. São Paulo: Global Editora, 1980. p. 50.

¹¹ KROPOTKIN, P. Sobre o governo representativo ou parlamentarista. In: *O anarquismo e a democracia burguesa*. São Paulo: Global Editora, 1980. p. 53

Estado burguês democrático e representativo e uma monarquia absoluta, de forma que independente de suas vantagens ou desvantagens para a população, o que determinou a substituição da monarquia pela república foi tão só o fato do parlamentarismo corresponder melhor à forma de exploração do trabalhador no capitalismo do século XIX.

As liberdades tem que ser arrancadas da mesma maneira que aos reis absolutos; e uma vez arrancadas é preciso defende-las contra o Parlamento da mesma maneira que outrora contra um monarca, dia a dia, palmo a palmo, sem nunca desarmar, o que não se consegue senão quando há no país uma classe forte, ciosa das suas liberdades e sempre pronta a defende-las pela agitação extra-parlamentar contra a menor usurpação. Onde essa classe não existe ou onde não tem unidade de defesa, as liberdades políticas não existem haja ou não uma representatividade nacional.¹²

De nada adianta que esse Parlamento seja revolucionário ou proletário, pois “alimentar esses sonhos é tão ingênuo como casar um rei com uma camponesa na esperança de uma geração de bons reis”, e

Quanto mais revolucionária for [uma assembleia parlamentar], mais tratará de se meter em tudo o que não é da sua competência. Legislar sobre todas as manifestações da atividade humana, intervir nas menores particularidades da vida de seus súditos¹³.

Dessa forma, também as eleições não passam de uma farsa para os anarquistas, “a eleição é a feira das vaidades e das consciências”¹⁴, todas as paixões mais vis do ser humano encontram terreno fértil nas eleições, a fraude, a calúnia, hipocrisia e a mentira seriam a essência do espetáculo eleitoral, que nas palavras, desta vez de Enrico Malatesta, tem como único objetivo ser “o direito de escolher os patrões”¹⁵. Ou dizendo de forma completa

O regime do sufrágio universal, mentiroso como todo o sistema parlamentar, não é de modo algum governo da maioria – nem mesmo da maioria dos eleitores. É simplesmente um artifício com o qual o governo de uma classe toma as aparências de governo popular.

Com efeito, cada eleitor nomeia apenas um ou poucos deputados numa assembleia composta ordinariamente de algumas centenas de deputados. Portanto, ainda

¹² KROPOTKIN, P. Sobre o governo representativo ou parlamentarista. In: *O anarquismo e a democracia burguesa*. São Paulo: Global Editora, 1980.

¹³ KROPOTKIN, P. Sobre o governo representativo ou parlamentarista. In: *O anarquismo e a democracia burguesa*. São Paulo: Global Editora, 1980. p. 55.

¹⁴ KROPOTKIN, P. Sobre o governo representativo ou parlamentarista. In: *O anarquismo e a democracia burguesa*. São Paulo: Global Editora, 1980. p. 51.

¹⁵ MALATESTA, E. A política parlamentar no movimento socialista. In: *O anarquismo e a democracia burguesa*. São Paulo: Global Editora, 1980. p. 86.

quando ele visse triunfar o seu candidato, a sua vontade, que já nas eleições entrava numa fração infinitesimal, seria representada só por um deputado, o qual por sua vez não é contado, na Câmara, senão por uma fração mínima. A Câmara, por conseguinte, tomada no seu conjunto, de nenhum modo representa a maioria dos eleitores. Cada deputado é o eleito dum certo número de eleitores, mas o corpo eleitoral como totalidade não é representado¹⁶.

Ao argumento de que o Parlamento poderia servir para a agitação e a propaganda revolucionária, Malatesta responde que apesar desta afirmação, os parlamentares socialistas sempre acabam corrompendo-se e caindo no reformismo.¹⁷ Para Kropotkin, em concordância com Bakunin e Malatesta, a formação política de uma sociedade revolucionária “é a formação do simples para o complexo, de grupos que se constituem livremente para a satisfação de todas as múltiplas necessidades dos indivíduos nas sociedades”. Em outras palavras, tratava-se de uma forma de autogoverno não estatal, formada por livres agrupamentos regionais.¹⁸

Os anarquistas delimitavam suas discordâncias com os comunistas justamente pela questão do Estado, definindo os marxistas de “comunistas autoritários”, e justificando o termo através do fato de estes serem mais maleáveis quanto ao uso do Parlamento pela classe operária, e também pela defesa que fazem de um Estado proletário ou de uma ditadura do proletariado.

Posteriormente, quando da ocasião da construção do Estado soviético na Rússia em 1920, Lênin desenvolveu a questão em polêmica com os comunistas alemães, holandeses e ingleses, em seu *Esquerdismo, doença infantil do comunismo*. Na ocasião, preocupado com o desenvolvimento da revolução proletária na Europa, Lênin procurou analisar documentos e manifestos das correntes que ele chamava de “esquerdistas”, expressões de “revolucionarismo pequeno-burguês”, que seria “parecido com o anarquismo ou adquiriu dele alguma coisa”¹⁹ para tecer sua crítica à recusa absoluta da participação operária nas eleições e no Parlamento burguês. Quanto ao anarquismo, Lênin o via como “uma espécie de castigo pelos pecados oportunistas do movimento operário.”²⁰ Na concepção do líder revolucionário russo, o oportunismo fortalece o anarquismo devido a revolta que a ação conciliadora do

¹⁶ MALATESTA, E. A política parlamentar no movimento socialista. In: *O anarquismo e a democracia burguesa*. São Paulo: Global Editora, 1980. p. 82.

¹⁷ MALATESTA, E. A política parlamentar no movimento socialista. In: *O anarquismo e a democracia burguesa*. São Paulo: Global Editora, 1980. p. 90.

¹⁸ MALATESTA, E. A política parlamentar no movimento socialista. In: *O anarquismo e a democracia burguesa*. São Paulo: Global Editora, 1980. p. 91.

¹⁹ LÊNIN, V.I. *Esquerdismo, doença infantil do comunismo*. São Paulo: Expressão Popular, 2013. p. 59.

²⁰ LÊNIN, V.I. *Esquerdismo, doença infantil do comunismo*. São Paulo: Expressão Popular, 2013. p. 60.

primeiro causa nas massas, bem como os atos de traição nos momentos decisivos da luta política, desencadeando um sectarismo purista que leva a posições como a recusa de participar de terrenos interpretados como tradicionalmente burgueses, ou mesmo dos sindicatos reformistas. Na Rússia, diz Lênin, o anarquismo foi vencido no movimento operário devido não somente ao combate sem tréguas que o Partido Bolchevique travou contra o oportunismo, mas principalmente pela “possibilidade que ele [o anarquismo] teve no passado de alcançar um desenvolvimento extraordinário e de revelar profundamente seu caráter falso e sua incapacidade de servir como teoria dirigente da classe revolucionária.”²¹

A críticas muito parecidas com a de Kropotkin, que afirmam que “esse regime [parlamentar representativo] já caducou”²², Lênin respondeu afirmando

O parlamentarismo “caducou historicamente”. Isso está certo do ponto de vista da propaganda. Mas ninguém ignora que daí à sua superação na prática há uma enorme distância. Há muitas décadas já se podia dizer, com toda razão, que o capitalismo havia “caducado historicamente”; mas isso não nos exime, nem um pouco, da obrigação de sustentar uma luta extremamente prolongada no terreno do capitalismo.²³

Para Lênin, em total oposição aos anarquistas, a participação nas eleições e na luta parlamentar é obrigatória para um partido revolucionário, sendo seu objetivo potencializar a propaganda política revolucionária para os setores desmobilizados da classe operária, bem como para os camponeses afastados das lutas políticas típicas do meio urbano, levar à discussão e instruir a massa aldeã. A participação num Parlamento democrático-burguês, também permitiria demonstrar com maior facilidade a limitação política e o caráter de classe desses próprios Parlamentos, evidenciando que eles devem ser dissolvidos, ou em outras palavras, a participação comunista operária no Parlamento burguês, além da propaganda, objetivava facilitar a “supressão política” do próprio Parlamento burguês.²⁴

Há também em Lênin uma preocupação com o trabalho “ilegal” desenvolvido pelo movimento operário. Durante praticamente todo o século XIX até a Revolução Russa, muitos dos métodos e organizações de luta da classe operária não eram reconhecidas como legítimas pelos Estados burgueses ou monárquicos (como era o caso da Rússia), portanto, a greve, a

²¹ LÊNIN, V.I. *Esquerdismo, doença infantil do comunismo*. São Paulo: Expressão Popular, 2013.

²² MALATESTA, E. A política parlamentar no movimento socialista. In: *O anarquismo e a democracia burguesa*. São Paulo: Global Editora, 1980. p. 75.

²³ LÊNIN, V.I. *Esquerdismo, doença infantil do comunismo*. São Paulo: Expressão Popular, 2013. p. 93.

²⁴ LÊNIN, V.I. *Esquerdismo, doença infantil do comunismo*. São Paulo: Expressão Popular, 2013. p. 93.

organização sindical, a propaganda comunista eram “trabalho ilegal”, tomadas pelo poder legal do Estado como crime, e portanto, podendo ser combatidas através da força policial. Lênin argumenta que uma ala comunista atuante no Parlamento burguês pode facilitar e ajudar o trabalho ilegal e é necessário que haja políticos comunistas no Parlamento que facilitem a vitória sobre a política burguesa e seus meios de atuação (como por exemplo, o aparato jurídico-policial). Nesse sentido “se o proletariado quiser vencer a burguesia, deve formar seus políticos de classe, proletários, e de tal envergadura que não sejam inferiores aos políticos burgueses.”²⁵

Tomando como exemplo e objeto de análise o caso da política inglesa, onde disputavam liberais trabalhistas e conservadores, Lênin afirma que os comunistas devem participar obrigatoriamente do Parlamento como partido da classe operária e apoiar os liberais trabalhistas contra os conservadores. Uma vez vitoriosos junto aos trabalhistas, mostrar para a classe operária as limitações destes, denunciar sempre os compromissos dos liberais trabalhistas com a burguesia e a incapacidade destes de cumprir com as aspirações políticas e econômicas do proletariado e então vencê-los politicamente. Os comunistas teriam de obrigar os liberais a vencer os conservadores, pois os liberais “tem medo de sua própria vitória.”²⁶ Uma vez realizado esse trabalho, os comunistas teriam de convencer a classe operária da verdade de suas posições políticas, mas não simplesmente através dos argumentos, mas sobretudo, pela experiência da própria classe de presenciar a completa incapacidade dos liberais, sua “natureza pequeno-burguesa e traidora”. Trata-se de uma dialética em que os comunistas, mediados pelos liberais, aproveitariam da influência que esses tinham no Parlamento, nos sindicatos e nas massas trabalhadoras para efetivar sua propaganda e derrotar os conservadores, e então utilizar dos mesmos meios para superá-los. Nas palavras sintetizadoras de Lênin para esta estratégia, “sustentar os liberais com os votos comunistas do mesmo modo como a corda sustenta o enforcado.”²⁷

Os comunistas brasileiros e a participação eleitoral da classe operária

No Brasil, os primeiros aspirantes a representantes do operariado brasileiro no Parlamento surgiram nas duas primeiras décadas da Primeira República. Aparecendo e

²⁵ LÊNIN, V.I. *Esquerdismo, doença infantil do comunismo*. São Paulo: Expressão Popular, 2013. p. 125.

²⁶ LÊNIN, V.I. *Esquerdismo, doença infantil do comunismo*. São Paulo: Expressão Popular, 2013. p. 131.

²⁷ LÊNIN, V.I. *Esquerdismo, doença infantil do comunismo*. São Paulo: Expressão Popular, 2013. p. 135.

desaparecendo após curto período de existência, partidos operários e socialistas, criados quase sempre em função da disputa eleitoral. São exemplares desse tipo, o Partido Operário, fundado em 11/05/1890, dirigido pelo tenente José Augusto Vinhaes, ele mesmo deputado pelo Distrito Federal, líder dos operários da estrada de ferro Central do Brasil que paralisaram as linhas férreas quando Deodoro da Fonseca declarou o fechamento do Congresso em 1891²⁸; e também os vários “Partido Socialista Brasileiro”, surgidos em 1906, depois de desaparecer no mesmo ano, em 1912, depois em 1917 e em 1925, sempre com um jornal de existência igualmente efêmera e alguns candidatos lançados ao Parlamento.²⁹

Como nota Claudio Batalha, estes partidos não são formulados como “partido de classe”, como instrumento de transformação da sociedade, mas como siglas que deveriam possibilitar a eleição de representantes dos trabalhadores no poder legislativo. A ideia de um partido da classe operária, organizado e disciplinado, objetivando a conquista do poder e a transformação revolucionária da sociedade se materializa apenas com a fundação do Partido Comunista do Brasil (PCB) em 1922. Os partidos operários e socialistas das primeiras décadas da república brasileira, por outro lado, tinham programas nitidamente reformistas, assemelhando-se com o socialismo da II Internacional, que encarava a perspectiva da sociedade socialista como um futuro distante, de forma a ater seus principais esforços nas ações políticas de curto prazo, como era o caso da obtenção de vitórias eleitorais.³⁰

O PCB foi o primeiro partido brasileiro a se declarar como “partido da classe operária”, dirigido por sua vanguarda mais consciente (ou seja, por aqueles mais convictos da necessidade da revolução socialista e mais aptos a levar a cabo esta tarefa, impulsionando para este objetivo as demais tendências e elementos do movimento operário), organizando-se pelo “centralismo democrático”, constituído pela elegibilidade das células superiores do partido por parte das células inferiores, pelo cumprimento em todas as células inferiores de todas as decisões tomadas em sua instância máxima, o Comitê Central Executivo. Seguindo este modelo organizativo, o Partido Comunista deveria constituir células em cada fábrica, sindicato, associação ou cooperativa de trabalhadores urbanos e rurais.³¹

²⁸ BATALHA, C. *Dicionário do movimento operário: Rio de Janeiro do século XIX aos anos 1920 militantes e organizações*. São Paulo: Perseu Abramo, 2009. p. 231.

²⁹ BATALHA, C. *Dicionário do movimento operário: Rio de Janeiro do século XIX aos anos 1920 militantes e organizações*. São Paulo: Perseu Abramo, 2009. p. 233.

³⁰ BATALHA, C. A difusão do marxismo e os socialistas brasileiros na virada do século XIX. In: MORAES, J. Q. *História do marxismo no Brasil vol. 1*. São Paulo: Unicamp, 2007. p. 37.

³¹ JOHNSTONE, M. Um instrumento político de tipo novo: o partido leninista de vanguarda. In: HOBBSAWM, E.

Este partido fortemente centralizado e disciplinado tinha como pressuposto de seu reconhecimento e aceitação pelo movimento comunista mundial a aderência às 21 condições de filiação estabelecidas pela III Internacional Comunista (IC) para todos os partidos nacionais que desejassem fazer parte dela. Nessas condições, a participação dos comunistas nas eleições e no Parlamento constava como pressuposto em seu décimo primeiro item, quando este exigia “uma revisão na composição de suas [dos partidos comunistas] frações parlamentares.”³²

Desse modo, ao entrarem para a III Internacional, os comunistas brasileiros estabeleciam o compromisso de atuar nas eleições como partido da classe operária, o que não significa que a questão não tenha gerado resistência em ser aceita devido ao grande descrédito do sistema eleitoral brasileiro da República Velha e à tradição anarquista da qual haviam saído a maioria dos fundadores do partido. Segundo relato de Abílio de Nequete, um dos fundadores do partido, o Congresso de Fundação do PCB quase foi dissolvido porque Nequete foi o único entre os nove delegados que não se opusera à tese de participação das eleições.³³ Ainda no ano de fundação do partido, os comunistas de Santos expressaram através do jornal “*Vida Nova*” uma clara posição contrária à participação dos comunistas e da classe operária nas eleições, chegando a afirmar que se um dia o PCB precisasse de deputados, os comunistas comprariam, “mas elegê-los, nunca”.³⁴ Já em 1924, quando da visita de Rodolfo Ghioldi, representante da Internacional Comunista ao Brasil, com o objetivo de fiscalizar a estrutura organizativa do partido e decidir se o mesmo seria aceito ou não na Internacional, consta no sétimo item de seu relatório sobre o PCB para a IC “que só existe um ponto que poderia ocasionar uma discussão com o Partido: o da abstenção eleitoral nos estados”, completando em seguida que, contudo, “isso fica descartado [...] o PCB aceita a tática parlamentar.”³⁵

A discussão sobre a participação da classe operária nas eleições através de um partido de classe que lance candidatos ao Parlamento só apareceu com maturidade por parte dos

História do marxismo. v. 6, Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1985. p. 14.

³² *Condições de adesão à Internacional Comunista*. Edições SAP, Ano I, n. 2, 1971. p. 104.

³³ PEIXOTO, A.D. *Da organização à frente única: a repercussão da ação política do Partido Comunista do Brasil no movimento operário gaúcho (1927 – 1930)*. 2006. Dissertação (Mestrado)—Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2006. p. 54.

³⁴ KAREPOVS, D. *A Esquerda e o Parlamento no Brasil: O Bloco Operário e Camponês (1924 – 1930)*. Tese (Doutorado)—Universidade do Estado de São Paulo – USP, São Paulo, 2001. p. 45.

³⁵ *O processo de um traidor*. Apud CANALE, D. *O surgimento da seção brasileira da Internacional Comunista (1917-1928)*. São Paulo: Anita Garibaldi, 2013. p. 250.

comunistas brasileiros no ano de 1927, quando da formação do Bloco Operário (BO), depois chamado Bloco Operário e Camponês (BOC). A formação de um Bloco Operário por parte dos comunistas veio atender a duas demandas básicas do momento em que estavam passando, uma demanda externa e outra interna. Fazia parte da política de “frente única” da III Internacional, que estabelecia que os partidos comunistas nacionais deveriam atuar em unidade com os partidos reformistas e social-democratas no sentido de manter a unidade do movimento operário, enquanto ao mesmo tempo conquistavam as massas operárias que faziam parte destes partidos para o comunismo para depois derrotá-los.³⁶ Ao mesmo tempo, graças ao Estado de sítio que vigorava no país desde a revolta tenentista de 1922, a chamada revolta dos 18 do Forte de Copacabana, o PCB encontrava-se na ilegalidade, necessitando de uma legenda legal para lançar seus candidatos ao pleito.

O documento que marca a iniciativa de lançar candidatos operários ao Parlamento por parte dos comunistas é a “Carta Aberta” a Maurício de Lacerda, a Azevedo Lima, ao Partido Socialista Brasileiro (PSB) e outras organizações operárias com o objetivo da formação de uma frente única eleitoral proletária, o Bloco Operário. A Carta foi publicada no jornal *A Nação*, pertencente ao professor de Direito oposicionista do regime da Primeira República, Leônidas de Rezende, que após aproximar-se das leituras das obras de Marx e Engels, converteu-se ao comunismo e ofereceu seu jornal ao PCB.³⁷

A “Carta Aberta” inicia-se afirmando que

Pode-se dizer que pela primeira vez, entre nós, vê o proletariado brasileiro a possibilidade de sua intervenção direta e independente no pleito a travar-se. Com efeito, até aqui – salvo alguma ou outra exceção de caráter local ou pessoal – jamais o eleitorado operário no Brasil participou de uma campanha nacional eleitoral como força própria, como classe independente, apresentando um programa de reivindicações ditadas por seus interesses e aspirações de classe.³⁸

Entretanto, continua a Carta Aberta, no presente momento, “o proletariado já vai adquirindo uma consciência de classe” o que “reflete-se e projeta-se igualmente sobre o terreno eleitoral”. Esta consciência de classe diz aos operários que eles “devem votar nos próprios candidatos, isto é, nos candidatos que representam realmente seus interesses de classe independente, ou seja, “não quer mais votar no candidato-patrão, ou no aliado e

³⁶HAJEK, M. A discussão sobre a frente única e a revolução abortada na Alemanha. In: HOBBSAWM, E. *História do marxismo*. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1985. p. 188. v. 6.

³⁷ BRANDÃO, O. *Combates e Batalhas. Memórias* São Paulo: Alfa-Ômega, 1978. v. 1. p. 331-333.

³⁸ *A Nação*. Rio de Janeiro, 5 jan. 1927. p. 1.

criatura do patrão-candidato” que será nas câmaras defensor dos interesses do patrão. Constatando isto, o PCB se colocava no dever de participar das eleições de fevereiro de 1927 para os cargos de deputados federais, pois “o Partido Comunista é o único partido operário que verdadeiramente representa os reais interesses e aspirações totais da classe operária.”³⁹ Para demonstrar esta afirmação, o PCB faz o convite a cada um de seus destinatários inserindo sempre uma crítica que mostra os limites da política levada a cabo por eles. Maurício de Lacerda comparece como “dono de uma política individualista, não partidária, geradora de confusões e mal-entendidos que só podem servir aos inimigos da política proletária”, Azevedo Lima, que recebe um tratamento mais generoso por conta de o PCB esperar dele uma aliança certa, ainda revela “contradições ideológicas”, e por fim, o PSB recebe a crítica mais ácida, que prosseguirá em vários outros textos futuros publicados em *A Nação*, sendo definido como donos de uma “nefasta política, reformista, confucionista, colaboracionista.”⁴⁰

O que se expressa neste ponto da carta é o que Michel Zaidan chamou de “as duas táticas” do PCB: ao mesmo passo que clamava pela frente única, pela união das diversas correntes do movimento operário contra a reação política, o PCB atacava seus candidatos a aliados, buscando cindir as correntes do movimento operário para conquistar adeptos, estratégia que como vimos, estava prevista nas indicações da III Internacional.

Analisando tais passagens, não há como deixar de reconhecer que o convite para a aliança eleitoral foi concebido, não para ser aceito, mas exatamente para ser rejeitado pelos seus destinatários. Neste sentido, a tática da “frente única” parece clara. A Carta visa, com seu chamamento à unidade, provocar o repúdio dos socialistas a qualquer iniciativa unitária com o PCB e a classe operária e, com isto, obtêm os comunistas o desmascaramento daqueles que rejeitam a todo custo a unidade de ação em benefício dos interesses comuns dos trabalhadores.⁴¹

Tratava-se de um procedimento, na verdade, já exposto por Lênin em seu *Esquerdismo, doença infantil do comunismo*. Ao dialogar com os comunistas ingleses e oferecer-lhes algumas sugestões de como devem agir, defendendo que os comunistas participem obrigatoriamente no Parlamento, Lênin sugere que os comunistas ingleses proponham aos trabalhistas da Inglaterra um “acordo eleitoral: marchemos juntos contra a coalização de Lloyd George e dos conservadores”. Após a vitória, os postos no Parlamento deveriam ser repartidos proporcionalmente aos votos dados pelos operários ao Partido

³⁹ *A Nação*. Rio de Janeiro, 5 jan. 1927.

⁴⁰ *A Nação*. Rio de Janeiro, 5 jan. 1927.

⁴¹ ZAIDAN, M. *Comunistas em céu aberto*. Belo Horizonte: Oficina dos livros, 1989. p. 33.

Trabalhista ou aos comunistas, conservando a completa liberdade de agitação, propaganda e ação política para que os comunistas ingleses tenham a liberdade de “desmascarar” os políticos do Partido Trabalhista. Então, prossegue Lênin

Se os Henderson e os Snowden aceitarem a aliança nessas condições, sairemos ganhando, pois o que nos interessa não é, de modo algum, o número de cadeiras no Parlamento.[...]Teremos ganho porque levaremos nossa agitação às massas num momento em que o próprio Lloyd George as terá “irritado”, e ajudaremos não só o Partido Trabalhista a formar mais depressa o seu governo, como também as massas a compreenderem melhor toda nossa propaganda comunista, que realizaremos contra os Henderson sem nenhuma limitação, sem qualquer reserva.

Se os Hendersen e Snowden rechaçarem a aliança conosco nessas condições, teremos ganho ainda mais, pois teremos mostrado na hora às massas [...] que os Hendersen preferem sua intimidade com os capitalistas à união de todos os operários. Teremos ganho imediatamente ante a massa, a qual [...] simpatizará com a ideia da união de todos os operários contra a coalizão de Lloyd George com os conservadores. Teremos ganho desde o primeiro momento, pois teremos demonstrado às massas que os Henderson e os Snowden temem vencer Lloyd George, temem tomar o poder sozinhos e aspiram a conseguir em segredo o apoio de Lloyd George, que estende a mão abertamente aos conservadores contra o Partido Trabalhista.⁴²

A estratégia dos comunistas era, portanto, criar um beco sem saída para seus possíveis aliados: se aceitassem, dariam força aos comunistas e teriam suas limitações denunciadas no desenvolver dos acontecimentos; se negassem a proposta de aliança, seriam imediatamente denunciados como traidores da classe operária, o que deveria ter o mesmo resultado, a saber, o fortalecimento dos comunistas e enfraquecimento do seu possível aliado. É digno de nota que Lênin prefere que os trabalhistas neguem a proposta de aliança, pois assim abria-se uma possibilidade imediata de denunciar os trabalhistas, e com isso, uma possibilidade imediata de colocar setores da classe operária contra eles e a favor dos comunistas, o que corrobora a afirmação de Zaidan de que a proposta de frente única foi criada para ser rejeitada.

Prosseguindo com a “Carta Aberta”, os comunistas expõem o seu programa. O primeiro ponto, “política independente de classe”, merece maior atenção por expor a proposta de organização política dos comunistas na relação que a classe operária terá com os seus candidatos eleitos, e a relação destes com o Parlamento. Ao mesmo tempo, é uma proposta que se pretendeu a negação da democracia burguesa, principalmente do modo como se configurava no processo político da República Velha, e também a ruptura com o abstencionismo do movimento operário brasileiro de cunho anarquista ao afirmar e

⁴² LÊNIN, V.I. *Esquerdismo, doença infantil do comunismo*. São Paulo: Expressão Popular, 2013. p. 133.

apresentar uma estrutura organizativa de participação da classe operária nas eleições e nos Parlamentos burgueses que visa ser estruturalmente montada para evitar o reformismo e o carreirismo, que são os males que os anarquistas sempre apontavam ao se referir aos partidos socialistas e social democratas.

Realizando uma política independente de classe, os candidatos do Bloco Operário manter-se-ão em contato permanente com a massa operária, por meio de seus órgãos representativos – sindicatos e partidos – e por meio dos comícios públicos. Representando a massa operária, cujos interesses reais defenderão a todo transe no Congresso, os candidatos do Bloco Operário tomam o prévio compromisso de subordinar sua atividade parlamentar ao controle da massa operária, cujo pensamento ouvirão em cada ocasião, através de seus órgãos de classe autorizados. Eleitos e sustentados pela massa operária, os candidatos do Bloco Operário são responsáveis perante a massa operária por toda a atividade política e legislativa que desenvolverem dentro e fora do Parlamento.⁴³

Dessa forma, enquanto os políticos da Primeira República eram os políticos da lógica personalista, individualista, os políticos do Bloco Operário eram políticos submetidos ao controle de uma classe social, e que só podia expressar em suas palavras e ações as aspirações desta classe. Os instrumentos de controle do político proletário, que o deixariam afinado com os interesses do proletariado, eram o Partido do qual fazia parte, os sindicatos e os comícios públicos, para o qual devia prestar contas e utilizar para reatualizar constantemente sua política de acordo com as reivindicações da classe operária. Também aqui o Bloco Operário seguia Lênin, para quem

Os comunistas partidários da Terceira Internacional, existem em todos os países exatamente para transformar completamente, em todos os aspectos da vida, o antigo trabalho socialista, tradeunionista, sindicalista e parlamentar num trabalho novo, comunista. [...] Os comunistas da Europa Ocidental e da América devem aprender a criar um parlamentarismo novo, incomum, não oportunista, sem arrivismo.⁴⁴

No programa do Bloco Operário, que se apresentava como a condensação das reivindicações básicas do movimento proletário brasileiro e pela primeira vez extraída das lutas sindicais e lançada como plataforma política, somava-se ainda o combate ao imperialismo, que deveria ser levado a cabo através da oposição a todo o empréstimo externo, da revisão dos contratos das empresas estrangeiras de serviços no Brasil, da

⁴³ A Nação. Rio de Janeiro, 5 jan. 1927. p. 2.

⁴⁴ LÊNIN, V.I. *Esquerdismo, doença infantil do comunismo*. São Paulo: Expressão Popular, 2013. p. 147.

nacionalização das estradas de ferro, das minas e das usinas de energia elétrica, da extinção das missões militares estrangeiras, da aliança com os países da América Latina, com os países coloniais e com a União Soviética. Constava ainda o reconhecimento da União Soviética, a anistia aos presos políticos (militantes em geral do movimento operário e participantes nas revoltas tenentistas de 1922 e 1924). Havia também uma proposta de legislação social que incluía a jornada de trabalho de 8 horas diárias e 44 semanais, proteção às mulheres operárias e aos menores, proibição do trabalho para menores de 14 anos, salário mínimo, contratos coletivos de trabalho, seguro social a cargo do Estado e do patronato contra o desemprego, a invalidez, a enfermidade e a velhice, licença às operárias grávidas de 60 dias antes e 60 dias depois do parto, com pagamento integral dos salários, água filtrada nas fábricas e oficinas, saneamento rural sistemático, fomento das cooperativas operárias e da pequena lavoura. Também haviam propostas de uma reforma tributária (só os ricos pagam impostos) construção de moradias operárias e voto secreto.

A política de frente única do Bloco Operário foi construída objetivando ter um alcance nacional, de forma que a partir de então, passou a existir em diversas cidades brasileiras: São Paulo, Santos, Sertãozinho, Cubatão, Ribeirão Preto, Porto Alegre, Pelotas, Caxias, Rio Grande e Santana do Livramento.

Durante o período de existência da política de “frente única” e do Bloco Operário e Camponês, o PCB defendeu através dos jornais que abriam espaço para publicações dos comunistas a participação operária nas eleições. Em todos estes textos encontramos como ponto em comum a chamada de atenção que a participação dos operários através do BOC não era uma participação individual, para escolher um representante fundamentando-se em moralismos ou idealismos, como era a lógica da democracia burguesa, mas sim uma participação de classe, através de uma organização de classe, e que encontraria em seu candidato um programa com as propostas para condições materiais mínimas de vida e bem-estar da classe trabalhadora. Para tanto, era necessário que a massa trabalhadora efetuasse “o trabalho de penetração no terreno da burguesia, minando-o, conseqüentemente.”⁴⁵

Seguindo Lênin, os comunistas brasileiros argumentavam que a derrota eleitoral não deveria ser temida, pois o que realmente interessava era “a agitação que se fará em torno dessa luta [a luta eleitoral] e que teria como fruto mais precioso a arregimentação sindical das

⁴⁵ *O combate*. São Paulo, 24 jan. 1928. p. 6.

forças dispersas do proletariado”⁴⁶, o que significa dizer que o pleito era visto como oportunidade para fortalecer os sindicatos e demais organizações de classe através da propaganda eleitoral intensificada. Nesse sentido, uma das características da “candidatura de classe” dos comunistas era o caráter engajado e militante que os eleitores deveriam tomar no processo eleitoral. Enquanto, em geral, o eleitor da democracia burguesa era visto como um indivíduo chamado a votar em um representante com o qual se identificasse a um determinado período de tempo, o eleitor proletário, era instigado e engajar-se ativamente no processo.⁴⁷ Aqui, o proletariado como eleitor, não iria ler passivamente a propaganda do BOC e votar em seu candidato no dia do pleito, ao contrário, o BOC incita os trabalhadores a “fazer uma propaganda tenaz e inteligente dos interesses de sua classe, consubstanciados no programa de reivindicações com que o Bloco Operário e Camponês se apresenta na luta eleitoral”⁴⁸, o que significa o chamado para um engajamento cotidiano na campanha do BOC, trabalhando para o estabelecimento de uma forte identificação entre o programa e o que os operários consideravam como interesses próprios de sua classe social, o que de fato tinha conteúdo de verdade, visto que vários pontos do programa do BOC eram reivindicações da classe operária brasileira desde, pelo menos, os primórdios da república brasileira.

É muito presente na argumentação dos comunistas o ato inaugural que representava o Bloco Operário e Camponês para o movimento operário brasileiro. O tempo todo diziam que o BOC “vem preencher uma lacuna na vida social” do proletariado, a “primeira vez que os trabalhadores participam como classe nas eleições”⁴⁹, ou ainda, como a inauguração das lutas de classes no terreno eleitoral

A fundação em S. Paulo do Bloco Operário e Camponês, filiado ao Bloco Operário e Camponês do Rio de Janeiro, assume, neste momento, as proposições de verdadeiro acontecimento histórico.

Até agora, os trabalhadores de São Paulo –isto é, a grande massa laboriosa de assalariados de todas as categorias, produtores preponderantes da riqueza industrial, comercial e agrícola do Estado – viviam, politicamente, apartados de qualquer atividade de classe, ou pela abstenção pura e simples, ou pela dependência individual de partidos e grupos políticos não proletários.⁵⁰

A base de argumentação, entretanto, é sempre uma espécie de equação das lutas de

⁴⁶ *O combate*. São Paulo, 24 jan. 1928. p. 6.

⁴⁷ *O combate*. São Paulo, 24 jan. 1928. p. 6.

⁴⁸ *O combate*. São Paulo, 4 fev. 1928. p. 6.

⁴⁹ *O combate*. São Paulo, 1 fev. 1928. p. 6.

⁵⁰ *O combate*. São Paulo, 4 fev. 1928. p. 6.

classes: os interesses materiais da burguesia e do proletariado são antagônicos, dessa forma, ainda que alguns candidatos burgueses prometam melhorias para a classe proletária, estas não podem passar de demagogia, uma vez que a burguesia já é comprometida com seus próprios interesses. Não há neutralidade nas lutas de classes. Quem tentar manter-se neutro estará lutando indiretamente no campo da burguesia, que é a classe dominante. Só o posicionar-se politicamente ao lado do proletariado pode impedir uma posição de conservação direta ou indireta da ordem, o que significava, no caso do pleito, apoiar o Bloco Operário e Camponês.⁵¹ Assim, “o trabalhador que votar nos partidos burgueses atraiçoa os próprios interesses.”⁵²

O BOC, diziam os comunistas, tinha um programa que representava os interesses do proletariado, enquanto questionavam: “qual é o programa dos candidatos burgueses?” Era respondido: “Nenhum!” Eram apenas “palavras ocas e promessas não cumpridas”, e não poderia ser diferente, uma vez que a burguesia está comprometida com seus negócios, com a propriedade privada que é a base de sua riqueza, dessa forma, jargões como “liberdade” e “democracia”, só poderiam valer de fato para o candidato proletário, cujos interesses de classes não estavam comprometidos com a propriedade privada dos meios de produção. Os interesses proletários, como dito em outro texto, se materializavam nas reivindicações programáticas do BOC: defesa das 8 horas diárias de trabalho e 44 horas semanais, proteção de trabalho às mulheres, principalmente as grávidas, inspeção sanitária das fábricas e salário mínimo. Para os comunistas, essas reivindicações não têm o caráter de interesses pessoais, como são os interesses da burguesia, são política de classe, a única forma de política que poderia combater os interesses burgueses.⁵³

Os anarquistas brasileiros e a defesa da abstenção eleitoral pela classe operária

Em 1927, quando os comunistas se lançaram no trabalho de introduzir a classe operária brasileira no processo eleitoral e parlamentar através de um partido que se pretendia partido da classe operária, os anarquistas, que haviam tido grande importância no movimento operário brasileiro até então, ainda estavam agindo e não deixaram de criticar os comunistas por sua tentativa de concorrer a cadeiras no Parlamento. Os anarquistas já conheciam a

⁵¹ *O combate*. São Paulo, 3 fev. 1928. p. 6

⁵² *O combate*. São Paulo, 4 fev. 1928. p. 6

⁵³ *O combate*. São Paulo, 8 fev. 1928. p. 3

discussão sobre a participação operária nas eleições e no Parlamento de há muito tempo, pois há pelo menos uma década debatiam o assunto contra os chamados “reformistas”, os vários Partidos Socialistas que apareciam ocasionalmente, e políticos que buscavam conquistar a simpatia do público operário, como era o caso de Maurício de Lacerda e Nicanor Nascimento. A novidade, contudo, é que agora eles enfrentavam um oponente no mesmo debate que não era e não se reconhecia como parte da burguesia ou da democracia burguesa, um oponente que se colocava igualmente no campo revolucionário, cujo objetivo nas eleições e no Parlamento não era principalmente a conquista de medidas de bem-estar para a classe operária, como mostrado acima, mas sim a propaganda revolucionária e até mesmo a própria implosão do Parlamento burguês. Além disso, os comunistas, diferente dos velhos reformistas, se anunciavam como o Partido da classe operária, cujos interesses expressavam e cujos candidatos deveriam ser controlados por ela. Traziam uma nova proposta de como a classe operária devia atuar na democracia burguesa.

Quando se aproximavam as eleições para deputado federal em 1927, ocasião em que o BOC lançou a candidatura de Azevedo Lima, os anarquistas abriam o seu jornal paulistano *A Plebe* com frases como “A política é a arte de dominar e tosquiá as massas”, de Mikhail Bakunin, e “a política é um cancro no seio de vossas associações”, provavelmente da própria equipe editorial. A preocupação dos anarquistas em combater a iniciativa eleitoral do PCB através do BOC era explícita quando afirmavam que geralmente as eleições passavam despercebidas no Brasil, mas na “próxima feira eleitoral” haveria um pouco de animação, pois dentre os que procuravam agradar eleitores operários estavam os “socialistas água-de-rosa” e os “bolchevistas palavrosos”, que faziam “concílios com candidatos mais ou menos sociais [alusão provável a Azevedo Lima] e formando blocos em nome dos trabalhadores para depois poderem chegar à gamela parlamentar”⁵⁴ ou quando expunham que

Certos candidatos proclamam ou fazem proclamar por grupos mais ou menos secretos de “operários eleitores” ou de um “bloco proletário” a sua brilhante folha de serviços desinteressados, mas cuidadosamente consignados na carteira de lembranças, que deve um dia ser despreocupadamente mostrada aos eleitores – para que não se enxovalhe o feio pecado da ingratidão.⁵⁵

Para levar a cabo este combate, os anarquistas mobilizavam uma série de argumentos

⁵⁴ *A Plebe*. São Paulo, 26 fev. 1927, p. 3

⁵⁵ *A Plebe*, São Paulo, 12 mar. 1927, p. 3

que atacavam desde o ato eleitoral, a utilidade do Parlamento e das leis trabalhistas, a organização operária através do partido até a moralidade pessoal dos candidatos comunistas, sempre terminando seus textos com a incitação à ação direta, à abstenção do voto e incentivando os operários a estudarem. Argumentavam, citando Eliseu Reclus, que “votar é o mesmo que abdicar”, que “nomear um ou mais senhores, por um período mais ou menos longo, é o mesmo que renunciar a própria soberania.”⁵⁶ Afirmavam que até aquele momento, nenhum candidato que se dissesse representante dos operários havia feito algo pelos mesmos, e nem poderiam fazer, pois “eles só poderão dar-vos leis, direitos inscritos num papel, trapos sem valor; ou carregar-vos de impostos para vos oferecerem melhoramentos... às vossas custas.”⁵⁷ Isso porque os anarquistas defendiam que a conquista da liberdade pelo proletariado tinha de ser defendida a todo momento e a cada lugar, contra os patrões e governadores e pela ação direta e solidária, afirmando que ainda que esse caminho parecesse mais longo, ele evitava as “ilusões perigosas”, pois “os milagres do Parlamento, do democratismo são absurdos como os da religião”⁵⁸. Uma legislação trabalhista não solucionaria nenhum problema dos operários, ao contrário, só aumentaria o número de funcionários públicos e os impostos. Posição esta que pode parecer estranha vinda de uma corrente do movimento operário, mas que é bem explicada pelos anarquistas de *A Plebe* em um artigo sobre a lei de férias, publicado exatamente na época em que a classe operária paulista se mobilizava e puxava greves para a conquista desse direito. Neste, depois de uma análise das posições dos setores da burguesia e dos comunistas frente à mobilização pela lei de férias, descrevem minuciosamente suas próprias posições a respeito do assunto

E há os anarquistas, inimigos declarados das leis, porque são emanação da engrenagem burguesa e não podem ferir os interesses da burguesia; porque estão convencidos pelo ensinamento da história de que as leis só servem para iludir os pobres, os trabalhadores, as vítimas da tirania burguesa; porque sabem, pela experiência de toda a parte e de todos os tempos, que, confiando nos ilusórios benefícios das leis, os trabalhadores desprezam, abandonam a luta em prol de sua emancipação com receio de perder a migalha caída do banquete capitalista; porque sabem que mesmo quando uma lei possa beneficiar os trabalhadores, ela só será executada onde e quando os próprios trabalhadores a fizerem executar pela sua ação decisiva.⁵⁹

⁵⁶ *A Plebe*. São Paulo, 28 mai. 1927. p. 4.

⁵⁷ *A Plebe*. São Paulo, 26 fev. 1927. p. 3.

⁵⁸ *A Plebe*. São Paulo, 26 fev. 1927, p. 3.

⁵⁹ *A Plebe*. São Paulo, 9 abri. 1927. p. 2

Em outras palavras, as leis trabalhistas teriam um “caráter adormecedor” na classe operária, servindo apenas para lhes tirar o espírito revolucionário. O trabalhador que votasse em candidatos operários não se sentiria mais obrigado a participar da “luta por outros meios”, as reformas e as leis trabalhistas iriam lançar a classe operária numa situação de conformidade, fazendo-a esquecer da luta revolucionária contra a propriedade privada, o Capital e o Estado. Assim, defendiam os anarquistas, “a luta eleitoral só poderia ser perniciosa e o caminho deve ser a organização.”⁶⁰

De toda forma, argumentavam ainda, os candidatos bolchevistas eleitos, ou não poderiam fazer nada ou acabariam tumultuando o Parlamento e sendo expulsos dele, isso porque “a conquista dos poderes públicos pela luta política é utopia porque a sociedade burguesa, desde que se sinta ameaçada, fará leis de exceção afim de que só os poderosos possam votar.”⁶¹ Se não isso, os parlamentares operários, uma vez eleitos, não defenderiam o proletariado, pois “sendo políticos, são escoras desse mesmo regime de opressões e injustiças.”⁶² É o rumo argumentativo que segue, de forma mais elaborada e inserindo a crítica à organização partidária, o célebre anarquista da Primeira República, José Oiticica, em artigo intitulado “Vício Funesto”, onde afirma que a democracia e o absolutismo não são diferentes um do outro, pois o regime do sufrágio não diminui o autoritarismo, ao invés disso, “o voto é o elemento vital, a razão de ser dos partidos políticos, e nada corrompe mais que a luta partidária”. Toma como exemplo os partidos Social-Democrata e Comunista da Alemanha, afirmando que foram da extrema-esquerda para a direita por manterem em seu programa o Estado, se organizarem em partido e concorrerem a eleições, que é a “tática da cabala, das tergiversações, dos acordos”. Para José Oiticica

[...] os interesses do partido vão pouco a pouco sobrepondo-se aos interesses da causa. Os aventureiros de toda sorte, com vista nos altos postos do Estado, intrometem-se no partido e, sob pretexto de vitórias imediatas, preparatórias do êxito final, passam às concessões provisórias e deturpam os princípios básicos da ação. [...] os partidos deturpam sempre a ideia primeira da sua organização. O maior elemento desvirtuador é o voto. Nos vaivéns eleitorais o partido quer votos e não ideias, e não consciências. Para obter votos precisa transigir, agradar, dissimular, cabalar, e, nessa luta inglória e subterrânea, sobressaem sempre os inescrupulosos, os hábeis, insinuam-se fatalmente os gananciosos, os proventuários de toda casta, os espia-marés mais despejados.⁶³

⁶⁰ *A Plebe*. São Paulo, 12 mar. 1927. p. 3.

⁶¹ *A Plebe*. São Paulo, 12 mar. 1927. p. 3.

⁶² *A Plebe*. São Paulo, 12 mar. 1927. p. 4.

⁶³ *A Plebe*. São Paulo, 9 jul. 1927. p. 1-2

Mas, em última análise, diziam os anarquistas, tudo que os comunistas queriam era mamar na “teta gorda do Parlamento”. A afirmação comunista de que “o Parlamento é lugar de luta” não passava para os anarquistas de “uma mentira vergonhosa”, pois o que os comunistas queriam mesmo era “viver a vida folgada e cheia de honrarias”, pois “ a teta é gorda e é preciso aproveitá-la”, já que os salários de senadores e deputados eram de 470 mil réis e 159 mil réis diários, respectivamente, e era para isso que os comunistas queriam “subir para o poleiro parlamentar.”⁶⁴

Conclusão

Neste artigo nos servimos especificamente do material que foi produzido por comunistas e anarquistas em face de um acontecimento específico: o lançamento de candidaturas operárias pelo Partido Comunista do Brasil através do Bloco Operário e Camponês, que se iniciou no ano de 1927 e prosseguiu até 1930, quando o BOC lançou a candidatura do comunista Minervino de Oliveira à presidência da república. Analisamos 3 jornais: *A Nação*, jornal comunista; *O Combate*, jornal de oposição que abria suas páginas para a propaganda do BOC; e *A Plebe*, jornal anarquista. Percorrendo as páginas dos mesmos, buscamos delinear o núcleo da argumentação de cada um desses grupos frente à iniciativa de participação da classe operária nas eleições e no Parlamento, executada pelo BOC.

Através da exposição e comparação dos argumentos dos comunistas e anarquistas da década de 20, é possível perceber que o que separava suas posições a respeito de um mesmo acontecimento, a saber, a participação operária nas eleições e no Parlamento, eram princípios fundamentais e completamente antagônicos.

A discussão não era desconhecida por nenhum dos dois lados. Os anarquistas brasileiros já faziam campanha pela abstenção do voto operário desde a primeira década do século XX, confrontando os socialistas. Agora, entretanto, a novidade estava que a discussão se colocava em outro patamar. O seu novo oponente, o PCB, diferente dos socialistas, se declarava revolucionário e representante orgânico do proletariado. O debate também era familiar aos anarquistas brasileiros pela literatura teórica da qual se serviam para desferir seus argumentos, sendo os principais autores Bakunin, Kropotkin e Malatesta. Os comunistas, por outro lado, serviam-se das obras de Marx, Engels e Lênin, bem como das diretivas da III

⁶⁴ *A Plebe*. São Paulo, 28 mai. 1927. p. 2.

Internacional, as quais tinham de seguir necessariamente.

Dessa forma, tanto os anarquistas conheciam a argumentação de que “o Parlamento também era um local de luta e propaganda que não poderia ser abandonado”, quanto os comunistas a assertiva de que “a participação de operários e militantes revolucionários nas eleições e no Parlamento é corruptora”, e ambos respondiam a essas críticas de formas diferentes.

Para os comunistas, o que importava era basicamente um elemento: o programa. O programa deveria condensar todas as reivindicações básicas e comuns da classe operária, solidificando numa plataforma política as pautas saídas da experiência do movimento operário. O político comunista estava sujeito ao programa, era seu contrato com os interesses da classe operária, portanto, não poderia defender no Parlamento nenhuma posição que entrasse em contradição com este programa. A fiscalização das ações do político comunista, para que não acontecesse nenhum desvio em relação ao programa, ficava por parte, principalmente, do Partido. O Bloco Operário e Camponês deveria cobrar seu parlamentar de todas as suas ações, sendo o responsável por repreendê-lo caso houvesse algum problema. A esse respeito, constava nos estatutos do BOC:

X- Os representantes do Bloco Operário e Camponês nas casas legislativas, toda vez que for necessário, serão chamados a prestar contas de sua atividade política, perante a Assembleia dos Delegados, e submeter-se-ão às deliberações adotadas pela mesma. Em caso de inobservância, serão passíveis das seguintes penas:

- a) À repreensão;
 - b) À perda do mandato;
 - c) À expulsão do Bloco Operário e Camponês.
- Os motivos da expulsão serão tornados públicos.⁶⁵

Além do partido, esta fiscalização também ficava por parte dos sindicatos, e do vínculo contínuo que o parlamentar comunista deveria ter com o proletariado, a ser constantemente reafirmado e atualizado em reuniões sindicais, comícios, palestras públicas, comparecimento em instituições da classe trabalhadora. Tratava-se de criar uma estrutura, um sistema de operação político que tornava impossível, ou ao menos muito difícil, a integração do político operário na lógica supostamente corruptora do Parlamento burguês, como alegavam os anarquistas. Isso porque o mesmo seria ali apenas instrumento de uma engrenagem maior, submetido a ela, e não um parlamentar individual e obedecendo a si mesmo, deixado a suas

⁶⁵ Bloco Operário e Camponês. *Programa e estatutos*. Rio de Janeiro, Comitê Central do BOC, 1928, p. 13.

próprias ações individuais. Nas palavras de Astrojildo Pereira

Candidato dum partido, ligado a este partido por laços de disciplina, o candidato operário não vai fazer na Câmara Municipal uma política pessoal de arranjos e cambalachos mais ou menos inconfessáveis. Eleito, sujeito ao controle do partido, ele só poderá fazer, na C.M. [Câmara Municipal], a política impessoal do partido a que pertence e que nele deposita sua confiança. Isto quer dizer que ele vai fazer a política do proletariado, política de classe, de franco e desassombrado combate em prol da classe operária.

Para isto, ele estará sempre em contato direto e cotidiano com a massa proletária. A esta prestará ele contas, em assembleias públicas, de seu mandato, de sua atividade na C.M. Por sua vez, a massa proletária estará sempre ao seu lado, prestando-lhe todo o apoio necessário nas campanhas empreendidas.

Por exemplo. Agita-se, na C.M., em dado momento, uma questão de interesse para a massa laboriosa. Que faz o representante operário? Ele irá ouvir diretamente a opinião da massa interessada, irá aos sindicatos e sociedades de resistência, e em assembleias especialmente convocadas debaterá o assunto, assentando, combinando e coordenando as medidas que forem tomadas. Irá aos lugares mesmos de trabalho, às oficinas, aos armazéns, ao cais, às obras em construção, etc, etc, e convocará os trabalhadores aos meetings da praça pública, onde a questão em foco sofrerá a discussão requerida. Ele será assim, na C.M., um verdadeiro representante das massas laboriosas, com as quais estará em contato permanente. Não a sua opinião pessoal, mas a opinião e a política da própria massa.⁶⁶

É necessário dizer que enquanto o BOC existiu houve esforço para que esta estrutura fosse mantida. Dessa forma, Octávio Brandão e Minervino de Oliveira, eleitos a intendentess municipais da cidade do Rio de Janeiro em 1928, fizeram visitas e comícios nos locais de trabalho, nos bairros operários, discutiram as reivindicações da população, muitas das quais acabaram tomando a forma de proposta legislativa, denunciaram as condições de trabalho nas fábricas, que eram verificadas quando de suas visitas, bem como a ausência da aplicação da legislação trabalhista existente até aquele momento⁶⁷. A respeito destas visitas, nos conta Octávio Brandão

[...] fizemos muito o trabalho que se chama extraparlamentar, nas fábricas, nos bairros operários. Chegava lá, era o vereador... Porque os operários têm aquela confiança: "Ah! Depois de eleito..." -, não conheci aquela massa? - "nunca mais virá aqui." Porque sempre era assim. Diziam: "Todos são assim." E nós fomos a primeira exceção. Chegávamos lá e falávamos: "Fulano de tal, vereador eleito pelo Bloco Operário e Camponês." Abríamos aquela faixa vermelha com as letras brancas: "Parai! Assisti ao comício do Bloco Operário e Camponês." Aquela massa parava. Então, muito trabalho extraparlamentar.⁶⁸

⁶⁶ PRAÇA DE SANTOS, 30 jan. 1928. p. 3.

⁶⁷ KAREPOVS, D. *A Esquerda e o Parlamento no Brasil: o Bloco Operário e Camponês (1924 – 1930)*. 2001. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo – USP, São Paulo, 2001. p. 460-461.

⁶⁸ BRANDÃO, O. *Otávio Brandão* (depoimento, 1977). Rio de Janeiro, CPDOC, 1993. p. 144.

Era o “parlamentarismo novo, incomum, não oportunista, sem arrivismo”, dito por Lênin, e era também a forma como os comunistas respondiam concretamente às críticas anarquistas sobre a participação da classe operária nas eleições e no Parlamento, diferenciando-se da forma como a mesma questão era levada a cabo pelos primeiros partidos operários e socialistas da Primeira República (ditos reformistas ou amarelos).

Para os anarquistas esta estrutura toda não tinha importância alguma, isto por um motivo básico: também o Partido era corruptor. Enquanto o argumento dos comunistas tinha como núcleo o programa e a decorrente criação de um sistema de participação política da classe operária que tinha como objetivo o uso do Parlamento para a propaganda comunista, a denúncia do próprio Parlamento burguês e, de modo secundário, a conquista de medidas de bem-estar para os operários, o argumento anarquista era pautado sempre no próprio princípio da recusa do Parlamento (um núcleo de argumento autorreferente). O Parlamento, como espaço da burguesia, era “corruptor”, e dessa forma tinha de ser recusado em absoluto, pois o contato com ele só poderia desvirtuar os elementos do movimento operário. Nesse sentido, o argumento anarquista padece de flagrante moralismo principista, que não deixou de ser notado pela bibliografia do movimento operário. O historiador Alex Bonomo, ao discutir sobre um debate entre anarquistas ocorrido no jornal *A Plebe* justamente sobre a questão da participação da classe operária nas eleições, enfatizou que no debate dos anarquistas “tudo se fazia mediante a comparação com os princípios: se estava de acordo com os ‘princípios’, ótimo, se estivesse em desacordo a crítica seria implacável.”⁶⁹ Da mesma forma, diz Bonomo, também “não entravam em avaliação a conjuntura econômica, social e política do país para se avaliar o pleito eleitoral, mesmo se fosse para chegar as mesmas conclusões. Tudo estava decidido de antemão”⁷⁰, de acordo com “os princípios”.

O moralismo principista dos anarquistas, fundamento de toda sua argumentação de recusa das eleições e do Parlamento, fica tanto mais flagrante quando expressam sua recusa pela aprovação da lei de férias no exato momento em que a classe operária entrava em greve pelo cumprimento da mesma. Ao recusar a legislação social, condenando-a como “trapos sem valor”, “ilusórias” e de “caráter adormecedor”, o moralismo dos anarquistas brasileiros os jogou num desprezo pela importância de conquistas imediatas para a qualidade de vida do

⁶⁹ BONOMO, A. B. *O Anarquismo em São Paulo: as razões do declínio (1920-1930)*. 2007. Dissertação (Mestrado em História)–Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC-SP, São Paulo. 2007. p. 147.

⁷⁰ BONOMO, A. B. *O Anarquismo em São Paulo: as razões do declínio (1920-1930)*. 2007. Dissertação (Mestrado em História)–Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC-SP, São Paulo. 2007. p. 150.

proletariado brasileiro, que não pôde deixar de ser explorado pelos comunistas em sua campanha contra o anarquismo. Assim, declaravam os comunistas no jornal *A Nação*

Edgar Leuenroth declarou, na convocação operária da U[nião dos].T[rabalhadores]. Gráficos, que o operariado deveria despreocupar-se da lei de férias, porque era uma lei burguesa, e o operariado nada deveria esperar da burguesia.

Por que?

Nós, os operários, nada temos com as intenções da burguesia, ao votar e sancionar a lei. O que sabemos é que a lei existe, que nos beneficia, que nos dá 15 dias de férias – e assim tem que ser cumprida.

Lutaremos denodadamente para que ela seja cumprida.

[Edgar Leuenroth] é contra a lei, declara a pureza dos princípios acima de tudo, a pulcritude dos sacrossantos ideais... que só beneficiam a burguesia e só prejudicam o proletariado!⁷¹

Não é absurdo cogitar a hipótese do quão abstrato devia soar para os trabalhadores que ouviam dos anarquistas que eles deviam lutar por uma revolução social a acontecer num futuro incerto, enquanto recusavam toda conquista política e legislativa que poderia ter consequência imediata em sua vida cotidiana, influenciando em elementos básicos como conquistar uma alimentação melhor para si e sua família (através do salário mínimo) e maior tempo de lazer (através da limitação das horas de trabalho e da lei de férias).

Como bem notou Bonomo, era uma característica do anarquismo que atuou no movimento operário da Primeira República (cujas principais correntes eram o sindicalismo revolucionário, anarco-sindicalismo, anarco-comunismo) limitar sua atuação nos sindicatos⁷², defendendo que os trabalhadores mantivessem os acordos com os patrões sempre através das greves e outros métodos de luta, o que tinha como consequência a não elevação das pautas do movimento operário em um projeto político a ser executado, reconhecido como legítimo pela sociedade burguesa e aplicado para todo o país. O que o PCB fez com a experiência do BOC, foi exatamente solidificar essas demandas históricas do movimento operário em um projeto político de Estado, ação que os anarquistas jamais puderam fazer, pois necessitavam “preservar a pureza do ideal.”⁷³ Como concluiu a pesquisa de Bonomo

[...] os anarquistas não conseguiram responder às exigências do contexto social paulista porque suas estratégias, formas de organização, posicionamentos e posturas

⁷¹ *A Nação*. Rio de Janeiro, 4 abri. 1927. p. 2.

⁷² BONOMO, A. B. *O Anarquismo em São Paulo: as razões do declínio (1920-1930)*. 2007. Dissertação (Mestrado em História)– Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC-SP, São Paulo. 2007. p. 177.

⁷³ BONOMO, A. B. *O Anarquismo em São Paulo: as razões do declínio (1920-1930)*. 2007. Dissertação (Mestrado em História)– Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC-SP, São Paulo. 2007. p. 147.

em relação a diferentes questões, estavam orientadas mais por concepções ideológicas do que por análises da realidade social.⁷⁴

Também isto se aplica a questão da participação da classe operária nas eleições e no Parlamento: para os anarquistas, a questão era definida através de seus princípios, e não em qualquer outro critério. Os comunistas, por sua vez, pautavam seu argumento na apresentação e aplicação de um programa político solidificado no histórico de lutas do movimento operário, que deveria ser o elemento regulador das ações do parlamentar operário, ou seja, um projeto político que pretendia ser da classe operária, abrangendo uma forma determinada de sistematizar e organizar o movimento político, a participação política engajada dos trabalhadores no pleito, o uso do Parlamento para agitação e propaganda das ideias comunistas, bem como para denuncia da política burguesa.

Fontes

A Nação. Rio de Janeiro, 1927.

A Plebe. São Paulo, 1927.

BLOCO OPERÁRIO E CAMPONÊS. *Programa e estatutos*. Rio de Janeiro, Comitê Central do BOC, 1928. p. 11- 15.

BRANDÃO, O. *Otávio Brandão*. Rio de Janeiro, CPDOC, 1993. (Depoimento, 1977).

CONDIÇÕES de adesão à Internacional Comunista. Edições SAP, ano I, nº 2, 1971.

Praça de Santos. Santos, 1928.

O Combate. São Paulo, 1928.

O processo de um traidor. Apud CANALE, D. *O surgimento da seção brasileira da Internacional Comunista (1917-1928)*. São Paulo: Anita Garibaldi, 2013. p. 250.

Bibliografia

BAKUNIN, M. *O Estado: alienação e natureza*. In: *O anarquismo e a democracia burguesa*. São Paulo: Global Editora, 1980.

_____. *A Comuna de Paris e a noção de Estado*. Verve, São Paulo, n. 10, jun./dez., 2006.

⁷⁴ BONOMO, A. B. *O Anarquismo em São Paulo: as razões do declínio (1920-1930)*. 2007. Dissertação (Mestrado em História)– Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC-SP, São Paulo. 2007. p. 24.

BATALHA, C. *A difusão do marxismo e os socialistas brasileiros na virada do século XIX*. In: MORAES, J. Q. *História do marxismo no Brasil*. São Paulo: Unicamp, 2007. v. 1.

_____. *Dicionário do movimento operário: Rio de Janeiro do século XIX aos anos 1920 militantes e organizações*. São Paulo: Perseu Abramo, 2009.

BONOMO, A. B. *O Anarquismo em São Paulo: as razões do declínio (1920-1930)*. 2007. Dissertação (Mestrado em História)– Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC-SP, São Paulo, 2007.

BRANDÃO, O. *Combates e batalhas*. Memórias. São Paulo: Alfa-Ômega, 1978. v. 1.

CANALE, D. *O surgimento da seção brasileira da Internacional Comunista (1917-1928)*. São Paulo: Anita Garibaldi, 2013.

HAJEK, M. A discussão sobre a frente única e a revolução abortada na Alemanha. In: HOBBSAWM, E. *História do marxismo*. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1985. v. 6.

JOHNSTONE, M. Um instrumento político de tipo novo: o partido leninista de vanguarda. In: HOBBSAWM, E. *História do marxismo*. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1985. v. 6

KAREPOVS, D. *A Esquerda e o Parlamento no Brasil: o Bloco Operário e Camponês (1924 – 1930)*. 2001. Tese (Doutorado)–Universidade de São Paulo – USP, São Paulo, 2001.

KROPOTKIN, P. Sobre o governo representativo ou parlamentarista. In: *O anarquismo e a democracia burguesa*. São Paulo: Global Editora, 1980.

LÊNIN, V.I. *Esquerdismo, doença infantil do comunismo*. São Paulo: Expressão Popular, 2013.

MALATESTA, E. A política parlamentar no movimento socialista. In: *O anarquismo e a democracia burguesa*. São Paulo: Global Editora, 1980.

MARX; ENGELS. *O Manifesto do Partido Comunista*. São Paulo: Boitempo, 2010.

MARX, K. *A guerra civil na França*. São Paulo: Boitempo, 2011.

PEIXOTO, A.D. *Da organização à frente única: a repercussão da ação política do Partido Comunista do Brasil no movimento operário gaúcho (1927-1930)*. 2006. Dissertação (Mestrado)–Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. 2006.

PZEWORSKI, A. A social-democracia como fenômeno histórico. *Revista Lua Nova*, São Paulo, n. 3, v. 4. jul./set. 1984. p. 47.

ZAIDAN, M. *Comunistas em céu aberto*. Belo Horizonte: Oficina dos livros, 1989.

Recebido em: 10.08.2017
Aprovado em: 02.10.2017

Das páginas policiais às organizações de classe: os marítimos e o movimento operário no Amazonas (1911-1920)

*Caio Giuliano Paião**

Resumo

O artigo presente é proposto à discussão das experiências da classe marítima no Amazonas na segunda década do séc. XX. Partindo da problematização de documentação alfandegária, imprensa convencional e operária, objetivamos a crítica ideológica das representações dos marinheiros nas folhas criminais da imprensa da época, contudo, sem desvincular outras trajetórias de luta elaboradas por esses sujeitos, no mesmo período em que passavam a se organizar como classe. Entender as resistências dos marítimos em seu cotidiano, de maneira deslegitimada pelos olhares hegemônicos do período e, também, se organizando no seu “fazer-se” como classe, é maneira de retomar o protagonismo político da categoria marítima e sua contribuição para o movimento operário no Amazonas.

Palavras-chave: marítimos; trabalho; movimento operário; Amazonas.

Abstract

The present article is proposed to discuss the experiences of the maritime class in the Amazon in the second decade of the 21st century. XX. Starting from the questioning of customs documentation, conventional and working press, we aim at the ideological critique of the representations of sailors in the criminal leaves of the press of the time, however, without untying other trajectories of the struggle elaborated by these subjects in the same period as they were organized as a class. To understand the resistance of seafarers in their daily lives, in a way delegitimized by the hegemonic looks of the period and, also, organizing in their "making" as class, is a way of resuming the political prominence of the maritime category and its contribution For the labor movement in the Amazon.

Keywords: Seafarers; Work; Labour Movement; Amazonas.

Em 1911, Raymundo de Souza Lima era marinheiro da Alfândega de Manaus. Atuava

* Mestre em História Social pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal do Amazonas (PPGH-UFAM).

como guarda aduaneiro e, talvez, tenha servido numa das barcas de vigia da repartição, fiscalizando os navios que iam e vinham pelo rio Negro, oriundos de diversas partes do Brasil e do mundo, repletos de mercadorias e passageiros. Aquele era o período de maior movimento fluvial já registrado até o momento. *Grosso modo*, isso se devia à expansão da economia da borracha, a qual desde o final do século XIX vinha alargando demandas portuárias ao Amazonas, sendo que, na primeira década do novecentos, o porto de Manaus passaria por alterações significativas em seus *modos operandi*. Mas não foi somente a mudança física do porto de Manaus que teria acarretado novas experiências de trabalho para marujos como Raymundo, pois, assim como outros colegas seus, ele sentiu na pele o recrudescimento das novas medidas regulatórias advindas com essas transformações, as quais intentavam disciplinar os portuários mediante posturas militarizadas, visando ao controle de suas vidas dentro e fora da repartição alfandegária.

As restrições de comportamento foram ficando cada vez mais ríspidas, incidindo sobre o modo de vestirem-se, regulando horários de comer e beber, definindo onde deveriam se sentar no refeitório¹ – e até mesmo no bonde, ao voltar para casa² –, vigiando o linguajar e o trato com os superiores e, claro, perscrutando companhias e amizades em momentos coletivos, para se precaver de insubordinações, greves e motins, antes que pudessem ser articulados em conjunto. Essas eram algumas das medidas que autoridades portuárias, policiais, empresários do ramo da exportação, comerciantes e certa imprensa, urgiam cotidianamente.

O caso é que em maio daquele ano, Raymundo já estava cumprindo medida disciplinar por alguma infração, estando de “guarda dupla” (entenda-se, cumprindo jornada dupla de trabalho) “devido ao seu comportamento”.³ Às dez horas da manhã do dia 11, Raymundo teria se dirigido a seu superior, José da Motta Pacheco – sargento-comandante dos guardas aduaneiros do porto de Manaus – solicitando tomar café fora da alfândega, quando aproveitaria o momento para fazer as compras de casa, visto que sua esposa estaria ocupada

¹ No livro de portarias expedidas pela guardamoria, nos anos 1910 a 1911, encontramos as regulações sobre os uniformes, informes sobre precauções ao uso de bebidas alcóolicas, ordens detalhadas de onde deveria sentar cada marujo nas horas das refeições ou eventos oficiais, proibindo-se que os mesmos se sentassem próximos ou na mesma mesa que seus oficiais, ou que lhes dirigissem palavras em horas inadequadas, cabendo a cada uma dessas infrações penas específicas. In: ALFÂNDEGA DE MANAUS. *Livro de portarias*. Guardamoria. Manaus, 1910-11 [incompleto].

² Encontrei na imprensa notícia de um marinheiro que foi disciplinado por haver sentado perto de seu superior em uma viagem de bonde, no final do expediente de trabalho. In: *Jornal do Comércio*. Manaus, 29 mai. 1909, n. 1852.

³ *Jornal do Comércio*. Manaus, 12 mai. 1911, n. 2536.

com outros afazeres e dependia somente do marido para a tarefa. O sargento impeliu o marujo afirmando que ele estava em situação disciplinar, portanto, não gozaria daquele “benefício”. Foi então que a paciência de Raymundo se esvaiu diante do impasse, quando jogou a carabina ao chão e disse que mesmo sendo demitido faria as compras de casa, e teria por força aquela pausa. Comum àqueles dias no porto da cidade, o sargento não aceitou facilmente a afronta, providenciando ação mais violenta para conter o “insubordinado” – desqualificação corriqueira à marinheiros de Manaus naquele período. Pacheco convocou o cabo da marinha José Rodrigues de Souza, ordenando-lhe que, ao prender Raymundo, valesse dos meios mais truculentos que dispusesse.

E assim teria feito: o cabo sacou revólver no cumprimento da ordem, ameaçando atirar contra o rebelde, caso ele abandonasse a repartição. Mas o tiro não veio, o marujo escapou e se pôs em fuga pela cidade. No seu encaço foi José Rodrigues, sob ordens de Pacheco.

Depois de muita procura por Raymundo, Rodrigues o encontrou na companhia de colegas, os tripulantes da barca de vigia *Luiz Sarnico*, outros marinheiros alfandegários que lhe deram acolhida e proteção. Eram os marujos Manoel Leite, Manoel Luiz Joaquim da Silva e José Cordeiro dos Santos.⁴ Os três se opuseram à prisão de Raymundo e confrontaram o cabo, afirmando ser o colega de “excelente comportamento”, logo, consideravam arbitrária e injusta a detenção e os castigos a que vinha sendo submetido. Não sabemos se, convencido disso, ou impossibilitado de efetuar a captura, temeroso de uma revelia numerosa dos marujos da *Luiz Sarnico*, o cabo desistiu da tarefa e resolveu retornar ao sargento Pacheco para relatar o “fracasso” da missão.

Os dois se encontraram no botequim *Cosmopolita* e, ao saber da impossibilidade da prisão de Raymundo, Pacheco avançou furioso contra o cabo e arrancou os emblemas de sua farda, berrando: “você não é homem, não presta para ser cabo de marinheiro, não tem coragem”.⁵ Supostamente ofendido e ultrajado pela humilhação em público, Rodrigues sacou uma faca e atacou seu superior com três golpes, largando-o ferido no chão do botequim.

O aparente desfecho de todos os personagens envolvidos nessa trama foi o pior possível. Rodrigues foi preso pela polícia horas depois do atentado; Pacheco foi direto para o

⁴ No Livro de termos de contrato da Alfândega de Manaus, ficamos sabendo outros detalhes sobre esses marinheiros: Manoel Leite tinha 30 anos, sendo natural do Rio Grande do Norte; Manoel Luiz Joaquim da Silva, 25 anos, era paraibano, e José Cordeiro dos Santos, alagoano, de 39 anos. In: ALFÂNDEGA DE MANAUS. Guardamoria. *Livro de termos de contrato*. Manaus, 1909-1916.

⁵ *Jornal do Comércio*. Manaus, 14 mai. 1911, n. 2580.

hospital, entre a vida e a morte; os marujos da *Luiz Sarnico* foram expulsos da guardamoria; e, Raymundo, também capturado pela polícia, foi considerado “sub-autor” (*sic*) das lesões do sargento.⁶

O caso narrado é lido numa série de reportagens, alardeadas de forma minuciosa pelos jornais amazonenses *Correio do Norte* e *Jornal do Comércio*.⁷ O episódio demonstra que tensões entre marujos e superiores, desaguando em atitudes violentas, já vinham há algum tempo preocupando as autoridades e o patronato local, inclusos então, interesses convergentes de grandes jornais como os supracitados, os quais não mediam esforços na construção discursiva da periculosidade dos subordinados, dentro e fora de seus espaços de trabalho. Para os segmentos dominantes de Manaus, eventualmente, essas situações punham em risco o planejamento daquela sociedade, visualizada em termos de “avanço” e “progresso”, ideias caras à burguesia local, que ansiava pela expansão capitalista na Amazônia, e com ela, a indumentária ideológica de “civilização” e europeidade, que reverteria o estigma histórico da sociedade amazônica, há tempos depreciada como zona de “atraso” e “barbárie”.

Pelo que sugerem as reportagens, pareceu espantoso o ponto a que poderiam chegar as insubordinações dos marinheiros, caso não fossem tomadas medidas mais enérgicas para manutenção da ordem nos trabalhos marítimos e serviço portuário. Cada situação de descontrole por parte dos poderes “oficiais” era retratada na documentação policial, imprensa e livros alfandegários, como entrave aos interesses empresariais, os quais, em conjunto com o Estado, disputavam o espaço portuário como território de subjugação e divisão do trabalho, entre aqueles que mandam e os que apenas executam ordens.

É necessário compreender a conjuntura histórica em que se inserem essas experiências, avaliando como puderam as vivências desses trabalhadores arruinar

⁶ Antes de encontrar o relato na imprensa sobre o caso, o primeiro dado referente veio, justamente, das posteriores demissões desses marinheiros, encontradas enquanto lia o livro de contratos da Alfândega de Manaus. Logo após esse encontro, fui em direção a outras fontes para buscar maiores informações do porquê daquelas expulsões. Assim, se justificava a rescisão do contrato dos três marujos da *Luiz Sarnico*: “Foi excluído no dia doze de maio de 1911 por ter faltado com a verdade no inquérito policial quando interrogado pelas autoridades policiais, sobre o atentado com a vida do comandante José da Motta Pacheco”. In: ALFÂNDEGA DE MANAUS. Guardamoria. *Livro de termos de contrato*. Manaus, 1909-16. Perceba-se que as medidas foram imediatas, porque no dia seguinte ao “atentado”, foram os três expulsos da corporação. Talvez, na tentativa de formar julgamento do caso, favorável ao ofendido e demais autoridades, antecipava-se uma ampla parcela de culpa dos marinheiros por razões pouco esclarecidas, quando supostamente teve a Alfândega, em conjunto com a polícia, tomado como mentirosos os testemunhos dos três homens. Ainda não localizei, na documentação policial, referência aos testemunhos dados na delegacia.

⁷ *Correio do Norte*. Manaus, 12 mai. 1911, n. 688; *Jornal do Comércio*, fascículos de 1 mai. 1911, n. 2537; 12 mai. 1911, n. 2536; e 14 mai. 1911, n. 2580. Adiante comentarei um pouco mais sobre as experiências jornalísticas do período no Amazonas, em especial, a atuação do *Jornal do Comércio*.

expectativas de setores hegemônicos do período, auferindo resistências cotidianas às medidas de controle e disciplinamento do trabalho, elaboradas a partir de características próprias à cultura e saberes daqueles trabalhadores.⁸ A forma como aparecem confrontando diariamente as tentativas de controle de suas vidas, destoa da clássica noção de que os marinheiros brasileiros serviam apenas como apêndices do Estado burguês (seu “braço armado”, no caso da marinha militar), ou destituídos de protagonismo político, sendo suas organizações de classe (sindicatos, uniões, sociedades, ligas, jornais etc.) depreciadas como “amarelas”, “pelegas”, “fura-greves”, submissas ao Estado e sua classe dominante.⁹

Pretendemos, aqui, uma breve análise sobre o caráter de classe que essas ideologias executavam, ao taxar esses trabalhadores como desprovidos de protagonismo histórico e político, e/ou incapazes de propor alternativas à exploração que sofriam. Nosso enfoque centrar-se-á nos marítimos no Amazonas, experimentados tanto nos anos de intensa atividade portuária, como no acirramento do porto como campo de disputas sociais, levando em conta as investidas patronais pela disciplinarização do trabalho e da moral, esbarrando em resistências as mais variadas, articuladas no dia-a-dia; mas, também, de maneira organizada, no decorrer do “fazer-se” da categoria marítima amazonense, passando pelas práticas de incriminação de suas culturas no momento de criação de suas primeiras organizações.

Não negligenciando a diversidade de experiências possíveis nesse meio, pretendemos compreender, enquanto processo histórico, a regularidade de suas ações no período, possibilitando o encontro da marinhagem para além das lentes hegemônicas, procurando sempre a leitura a contrapelo das fontes aqui problematizadas, à maneira do que propôs Walter Benjamin¹⁰, sabendo que, enquanto a maioria do que fica documentado para posteridade se refere às classes dominantes, estas reiteram visões de vitória sob outras alternativas e experiências de vida, o que demanda o trabalho de caminhar no sentido inverso dessa produção.¹¹

Atento ao risco dos vieses unidirecionais de histórias que correm em sentido único, aqui, buscaremos aproximação com as perspectivas abertas pelos conceitos de *experiência* e

⁸ Cf.: BRESCIANI, Maria Stella. Lógica e Dissonância. Sociedade de Trabalho: lei, disciplina e resistência operária. *Revista Brasileira de História*. São Paulo, v. 6, n.11, 1986. pp. 7-44.

⁹ FAUSTO, Boris. *Trabalho urbano e conflito social*. São Paulo: Companhia das Letras, 2016, p. 200.

¹⁰ BENJAMIN, Walter. Sobre o conceito da História. In: *Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura*. São Paulo: Brasiliense, 2012. p. 244-2445.

¹¹ Cf.: CHAUI, Marilena. História a contrapelo. In: *Conformismo e resistência*. Org. Homero Santiago. (Originalmente publicado como prefácio a: DECCA, Edgar de. *O silêncio dos vencidos*. São Paulo: Brasiliense, 1982.). São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 2014.

classe, vistos pelo prisma de Edward Palmer Thompson, favorecendo aí a necessária análise da contradição e das ambiguidades, além da hegemonia, a qual não se explica sem a problematização das práticas sociais contrahegemônicas. Referenciado no historiador e nos demais pesquisadores relacionados com as propostas analíticas da historiografia social inglesa, entendemos que *classe* é um “fazer-se” constante no tempo; não determinado por estruturas prévias, sendo um movimento incessante de continuidades e rupturas, nos modos de ser e pensar dos sujeitos ativos historicamente. O conceito de *experiência* surge, aqui, como instrumento de problematização das ações dos marítimos ao longo do tempo, sem perder de vista a importância de sua formação política, definidas por resistências e criticidades no seu dia a dia. É também maneira de observar o contraponto da agência humana daqueles marujos, formados no seu “fazer-se” como sujeitos políticos de sua própria história.¹² Assim, é possível verificar disputas sociais, levando-se em conta antagonismos e ambiguidades próprias da História, para valorizar concepções de pensamento, criadas e recriadas de dentro de um universo de escolhas e de lutas.¹³ É com esse olhar político que propomos a discussão em torno dos conformismos e das resistências desses trabalhadores diante da exploração do trabalho e da desqualificação de sua cultura.

Não subordinada à economia, a noção de *cultura* defendida aqui não será definida pela divisão clássica entre base econômica/superestrutura cultural, mas como todo um modo de vida, como processos sociais constitutivos que criam especificidades e diferenças, mas acima de tudo conforma modos de vida entendidos como modos culturais de luta.¹⁴ Para Antonio Gramsci, o campo da cultura é um campo privilegiado para a elaboração da hegemonia burguesa, embora, no decorrer do tempo, a cultura dominante esteja sempre sujeita à contrahegemonias.¹⁵ Esse olhar oportuniza discussão das formas materiais de significação elaboradas pelos marítimos: suas reações e seus sentidos elaborados como modos de vida e modos culturais de luta, ou a cultura como possibilidade de organização para reivindicação de direitos.¹⁶

¹² Refiro-me a apontamentos debatidos por Thompson em: *A miséria da teoria*. Rio de Janeiro: Zahar, 1978. p. 262; e *A formação da classe operária inglesa: a maldição de Adão*. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2002. p. 17-23. v. 2.

¹³ HOBBSAWM, Eric. O fazer-se da classe operária, 1870-1914. In: *Mundos do trabalho: novos estudos sobre a História Operária*. São Paulo: Paz e Terra, 2015.

¹⁴ WILLIAMS, Raymond. *Marxismo e literatura*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editores, 1979.

¹⁵ GRAMSCI, Antonio. Hegemonia, guerra de movimento, guerra de posição. In: *O leitor de Gramsci*. COUTINHO, Carlos N. (Org.). Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2011. p. 290-7.

¹⁶ CHAUI, Marilena. *Conformismo e resistência: aspectos da cultura popular no Brasil*. São Paulo: Brasiliense,

Por isso, não poderíamos perder de vista o fato de que os marítimos amazonenses começaram a elaborar suas primeiras organizações de classe entre 1911 e 1920. De acordo com as fontes até aqui trabalhadas, isto confirma período de regulares enfrentamentos no campo da luta de classes, com embates, greves, motins e ações diretas, de alvos específicos. Esse olhar político não exclui a importância de se entender a luta desses sujeitos, levando-se em conta as ambivalências de seus posicionamentos políticos e suas relações de classe, muito menos o entendimento da maneira como puderam os marinheiros contribuir para o movimento operário no Amazonas em seu início republicano. Nosso intuito é discutir esses problemas mediante crítica da documentação oficial, imprensa convencional e operária, por onde vemos emergir pistas de outras trajetórias de luta desses marinheiros, na sua vida cotidiana e organizados enquanto importante categoria de trabalhadores.

A conjuntura

Já apontamos que o começo do século XX no Amazonas representa momento econômico efervescente devido à comercialização da borracha amazônica e sua boa acolhida no mercado mundial. Aqui, acompanho perspectivas de análise propostas por Maria Luiza Ugarte Pinheiro, ao alertar que o chamado “ciclo da borracha” precisa ser entendido como um sistema econômico totalizado que, partindo de interesses específicos para efetivação de seus objetivos, pressupõe a transformação integral da realidade local.¹⁷ É nesse período que os interesses do capital estrangeiro patrocinam em conjunto com classes políticas regionais o aparelhamento da infraestrutura necessária para ampliar a acessibilidade daquela mercadoria, embora seja sabido em trabalhos como de Edinea Dias que se tratou de um processo violento experimentado pela população local.¹⁸

Tal como ocorrido noutras cidades brasileiras daquele tempo, quase todos os serviços de Manaus estavam controlados por empresas estrangeiras, em especial, as inglesas. Uma delas, *Manáos Harbour*, ganhou a concessão em 1902, a fim de patrocinar a modernização portuária da capital amazonense e gerenciar suas atividades. A empresa adequou o porto à topografia local, dotando-o de tecnologias sofisticadas, o que possibilitou a atracação de

1986.

¹⁷ PINHEIRO, Maria Luiza Ugarte. Do jornal à academia: elites letradas e periodismo no Amazonas (1880-1920). *Amazônia em cadernos*, Manaus, EDUA, pp. 145-197, 2007. v. 7/8. p. 191.

¹⁸ Ver: DIAS, Edinea Mascarenhas. *A ilusão do Fausto – Manaus 1890-1920*. Manaus: Valer, 1999.

navios de grande calado, expandindo o movimento portuário.¹⁹ Entendiam as autoridades daquele tempo que um porto moderno beneficiaria o escoamento da produção extrativista por Manaus e não mais por Belém, portanto, retendo ao Estado do Amazonas as benesses dos impostos cobrados sobre a exportação e comercialização da goma elástica.²⁰

A abertura de linhas internacionais de navegação para o movimento dessas mercadorias também propiciou maior número de trabalhadores marítimos e passageiros pela cidade. Com isso, o porto passou a se tornar frequentado por grande contingente humano, oriundo de diversas partes do mundo, conferindo à Manaus, circulação vigorosa de experiências e vivências de trabalho. Como observado pelo viajante estadunidense Bradford Burns, quando esteve em Manaus, só no ano de 1910, 151 navios britânicos e 23 alemães atracaram no novo cais flutuante. No geral, registrou-se que aproximadamente 1.675 grandes embarcações, dentre vapores, lanchas e veleiros, já teriam ali aportado.²¹ Essa aproximação com o restante do mundo via conexão portuária também incitava a burguesia local, satisfazendo a pretensão de maior proximidade com o “mundo civilizado” europeu e norte-americano para superar de vez a memória histórica regional, associada à selva, à barbárie, “à margem da história”.²² Pinheiro argumenta que os grupos dominantes da cidade se orgulhavam de sua “frenética trajetória”, mirando-se no mundo burguês bem-sucedido para adequar o mundo do trabalho regional às demandas do capitalismo que se apresentavam naquele momento.²³

Mas o caso do Amazonas não foi questão isolada. Mesmo ressaltando suas particularidades, estudos como os de Edgar de Decca e Margareth Rago demonstram que a conjuntura histórica do Brasil no período contava com o desenvolvimento da sociedade capitalista em termos de industrialização. Essa sociedade visualizava, por meio de novas posturas e condutas sociais, um planejamento sociocultural subordinado ao lucro e à

¹⁹ O processo de “modernização” portuária de Manaus é debatido de forma pertinente na dissertação de Maria Luiza Ugarte Pinheiro, em especial no tópico “A cidade como extensão de seu porto”. In: *A cidade sobre os ombros: trabalho e conflito no porto de Manaus (1899-1925)*. Manaus: EDUA, 2015. p. 42-52.

²⁰ PINHEIRO, Maria Luiza Ugarte. *A cidade sobre os ombros: trabalho e conflito no porto de Manaus (1899-1925)*. Manaus: EDUA, 2015. p. 44.

²¹ BURNS, Bradford. *Manaus, 1910: retrato de uma cidade em expansão*. Manaus: Artenova, 1966. p. 25.

²² Resguardando todos os esforços de Euclides da Cunha em denunciar a difícil vida dos seringueiros na Amazônia, o autor foi um dos maiores difusores de uma suposta condição a-histórica de seus habitantes, contrapondo o clima, a selva e a exploração patronal como responsáveis por tonar a Amazônia “à margem da história”. Amazônia: terra sem história. In: *Amazônia - um paraíso perdido*. Manaus: Valer; Edua, 2003. p. 46.

²³ PINHEIRO, Maria Luiza Ugarte. *A cidade sobre os ombros: trabalho e conflito no porto de Manaus (1899-1925)*. Manaus: EDUA, 2015. p. 52.

acumulação. Para a classe trabalhadora pesaram as contradições constitutivas dessa sociedade, ao imputar-lhes normatividades e disciplinamentos que visavam à ordenação da vida em prol da produtividade.²⁴ Nesse período, o Amazonas possuía uma vida fabril quase inexistente, tendo na exportação controlada pelo capital estrangeiro a centralidade de sua economia, contendo, no espaço de serviços e de infraestrutura, o maior número de trabalhadores urbanos. Foram esses personagens os mais visualizados pelas autoridades na aplicação de estratégias de disciplinamento e aceleração produtivo, valendo-se das sofisticadas dos mecanismos de exploração do trabalho e de controle cotidiano, na busca ideológica de ‘progresso’ e ‘modernidade’, promovidas no advento da República.

Para o patronato local, a importância dos marítimos estava ligada diretamente ao desempenho de atividades portuárias, pois atuando fora e dentro dos navios, em deslocamentos regionais, nacionais e internacionais, ou realizando atividades alfandegárias que exigiam presença fixa na cidade, ocupavam posições importantes no movimento econômico do Amazonas. Em razão disso, passaram a ser vigiados com maior intensidade conforme aumentava esse trânsito marítimo-fluvial. Acontece que as demandas daquela economia capitalista em expansão introduziram de forma violenta todo “um conjunto de transformações técnicas, socioeconômicas e culturais como necessárias à plena efetivação de seus desígnios”.²⁵ Nesse sentido, as experiências dos marítimos amazonenses, suas relações de classe e experiências de trabalho não podem ser entendidas isoladamente de experiências e vivências de demais categorias de trabalhadores urbanos. Por exemplo, tal como ocorreu em torno da experiência dos estivadores estudados por Pinheiro,²⁶ sob os marítimos recaíram incisivas ações regulatórias, afinal, cada atitude não enquadrada nas prescrições de suas

²⁴ DECCA, Edgar de. A ciência da produção: fábrica despolitizada. *Revista Brasileira de História* (número especial “À Lucta, trabalhadores!”). São Paulo, 1984, pp. 47-79; RAGO, Margareth. Fábrica satânica/fábrica higiênica. In: *Do cabaré ao lar: a utopia da cidade disciplinar e a resistência anarquista: Brasil: 1890-1930*. São Paulo: Paz e Terra, 2014, p. 43.

²⁵ PINHEIRO, Maria Luiza Ugarte. Do jornal à academia: elites letradas e periodismo no Amazonas (1880-1920). *Amazônia em Cadernos*, v. 7/8, 2007.p. 192. É preciso que se diga que nossos esforços investigativos no campo da história social do trabalho no Amazonas não são solitários. Avanços de pesquisas discutidas no interior da Universidade Federal do Amazonas, no seu Programa de Pós-Graduação em História e outros programas ao redor do Brasil, oportunizaram saltos interpretativos que confrontam as visões hegemônicas e celebrativas do período, insistentes na invisibilização de tensões inerentes ao enriquecimento gerado pela economia gumífera e suas violências de implemento. Cf.: COSTA, Deusa. *Quando viver ameaça a ordem urbana – trabalhadores de Manaus (1890/1915)*. Manaus: Editora Valer e Fapeam, 2014. PINHEIRO, Luís Balkar. Na contramão da história: mundos do trabalho na cidade da borracha (Manaus, 1920-1945). *Canoa do Tempo*. Revista do Programa de Pós-Graduação em História da UFAM, v. 1, n. 1, 2007. pp. 11-32; TELES, Luciano. *Mundos do trabalho e imprensa: a vida operária em Manaus na década de 1920*. Manaus: UEA Edições, 2016.

²⁶ PINHEIRO, Maria Luiza Ugarte *A cidade sobre os ombros: trabalho e conflito no porto de Manaus (1899-1925)*. Manaus: EDUA, 2015. p. 44.

funções paralisaria boa parte da atividade econômica da cidade, dependente como era, do serviço portuário – com o agravante de que alguns marujos possuíam acesso a armas e navios de guerra, caso dos marinheiros militares e alfandegários. Evidenciam as fontes, até este momento analisadas, que os marujos da Armada foram uma preocupação incessante das autoridades: alguns deles fazendo uso de suas ‘forças’ por razões diversas aparecem como terroristas, turba desorganizada, perigosa, impulsiva e propensa ao crime, conforme documentação do governo e da polícia estadual.²⁷ São problemas que induzem questionamentos em torno da incessante vigilância desses trabalhadores, cujas vidas, escapando de diversas formas dos controles almejados, surgem registradas na desvalorização de suas experiências, em narrativas de incriminação e perigo iminente.

Das páginas policiais...

Partindo da preocupação com o policiamento do porto de Manaus é que setores jornalísticos alardeavam medidas de controle e coerção à classe trabalhadora portuária. As autoridades mostraram-se conscientes da dificuldade dessa vigilância, especialmente porque marinheiros desembarcados se apropriavam dos territórios urbanos como campos de vivências, não restritos aos espaços do porto, mas abarcando a cidade de Manaus em práticas próprias de lazer, sociabilidades, solidariedades e de relacionamentos.²⁸ Para combater essas permanências, o policiamento portuário foi tornado cada vez mais rigoroso e opressor, afinal se entendia que a transformação do porto da capital, incorporando novas tecnologias e alterando sua infraestrutura, devia passar também pelos modos de vida e de trabalho de seus frequentadores mais íntimos. Os ocupantes daqueles espaços (além dos marítimos, prostitutas, estivadores, capatazes, mendigos, carroceiros, policiais, ambulantes etc.) iam sendo categorizados como responsáveis pela “degeneração” da zona portuária, assim caracterizada pelo discurso jornalístico e policial.²⁹

Na grande imprensa, encontramos certa regularidade na desvalorização e na

²⁷ ESTADO DO AMAZONAS. *Ofícios expedidos da chefatura de Polícia de Manaus*. Manaus: jan./abril de 1910; BITTENCOURT, Antônio C. R. *Mensagem do governador Antonio Clemente Ribeiro Bittencourt, em 10 de julho de 1910*. Manaus: Secção de Obras da Imprensa Oficial, 1911.

²⁸ Para o contexto da cidade do Rio de Janeiro do séc. XX, vale menção o estudo de Silvana Jeha, no qual os marinheiros também estabelecem modos próprios de experimentar o espaço urbano, sendo igualmente desvalorizados sem que se levassem em conta as agruras vividas por aqueles sujeitos no seu cotidiano de trabalho. Cf.: A cidade-encruzilhada: o Rio de Janeiro dos marinheiros, século XIX. *Revista do Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro*, n. 9, 2015, 2015. pp. 77-89.

²⁹ PINHEIRO, Maria Luiza Ugarte, *A cidade sobre os ombros: trabalho e conflito no porto de Manaus (1899-1925)*. Manaus: EDUA, 2015. p. 61.

perseguição aos lazeres dos marinheiros, cujas formas de diversão a seu modo “característico”, escapavam das normas e das prescrições de conduta do modelo social burguês, sobretudo quando promoviam festas a altas vozes, jogos, rodas de capoeira, danças, bebedeiras, visitas regulares aos botequins da cidade etc. O incômodo gerado por essas manifestações contrárias à cidade idealizada pelas classes dominantes locais incidia na desvalorização de suas culturas, modos de viver e trabalhar. É possível perceber a produção de um lugar de fala, o qual visava difundir a “incapacidade” dos marinheiros de se enquadrarem às expectativas da sociedade capitalista que se queria em Manaus. Nesses discursos, atrelados aos poderes hegemônicos do período, era frequente a associação dos marinheiros às variadas modalidades de crimes, conforme eram estereotipados como desordeiros, bêbados, insubordinados, rebeldes e facínoras. Porém, não é de se desprezar que todo esse esforço ideológico dos grupos hegemônicos visava “desorganizar” a classe trabalhadora, privilegiando a perseguição incessante aos momentos em que pudessem estar juntos e, assim, oportunizar debates, organizar-se em torno de causas em comum etc. Esse, talvez, tenha sido o principal papel político de suposto “controle” social,³⁰ empreendido em conjunto de diferentes segmentos daquela sociedade; não por acaso, algumas vezes era até recomendado que se prendessem marinheiros de maneira preventiva, sob qualquer suspeita de que estivessem tramando algo, como greves e motins, conforme alertava o ministro da Marinha aos capitães dos portos de Manaus e Belém, em 1917.³¹

Os jornais optados para problematização dessas questões, dois diários de grande circulação produzidos no período conhecido como “ciclo da borracha”, são o *Diário de Manaus* (1890-1894) e o *Jornal do Comércio* (1904-1920). O último ainda permanece ativo, sendo que seu longo período de atividades evidencia um processo de experimentações no seu fazer jornalístico. Essa folha foi criada na conjuntura de enriquecimento da cidade, pretendendo atender aos interesses comerciais do Amazonas, com especial atenção à colônia de portugueses da região, sendo seu fundador também português.³² O *Jornal do Comércio*

³⁰ Ao problematizar a luta dos trabalhadores do Rio Grande do Sul no contexto do Estado Novo, Gláucia Konrad demonstra que conquistas de direitos adquiridas em luta pelos trabalhadores gaúchos refutam o suposto e o pleno “controle” que o Estado Novo exerceria sobre eles. Para a autora, foram as incessantes mobilizações de categorias e organizações de classe que garantiram melhores condições de vida e trabalho àqueles sujeitos, meio por souberam impor derrotas à ditadura daquele momento. KONRAD, Gláucia. *Os trabalhadores e o Estado Novo no Rio Grande do Sul: um retrato da sociedade e do mundo do trabalho (1937-1945)*. 2006. Tese (Doutorado em História)– Universidade Estadual de Campinas – Unicampi, Campinas, 2006.

³¹ A CAPITAL, Manaus, 28 nov. 1917, n. 133.

³² A colônia portuguesa no Amazonas teve forte representatividade na política, na imprensa, no mundo do

oscilava em seus posicionamentos opinativos, de acordo com seus interesses em jogo: podia se prestar a defender a repressão ao movimento dos trabalhadores e a desqualificação de suas culturas, ou até mesmo se mostrar favorável a greves e paralisações, conforme trouxessem devidas vantagens para o setor que representava. Sua característica maior foi uma dedicada atenção às questões policiais e aos crimes urbanos,³³ especialmente na coluna *Queixas do povo*, um importante meio de perceber conflitos sociais pela cidade, expressados pela pena de queixosos populares ou representantes da elite local.³⁴

Procurei trabalhar criticamente estes periódicos, acompanhando sua experiência jornalística em acordo com as propostas de análise de Heloisa de Faria Cruz e Maria do Rosário da Cunha Peixoto. As autoras alertam que o trabalho com a imprensa não deve desprezar o lugar de força social ativa, o qual se constitui e atua constituindo: o meio social em disputa.³⁵ Isso inquieta o modo como certa imprensa se debruça sobre os marinheiros, pois guardando intenções de escrita que necessitam de ressalvas, sugerem articulações de classe na elaboração ideológica sobre o que ver e o que dizer desses trabalhadores.

Com base no levantamento que temos feito a partir desses jornais, já podemos apontar registro significativo de aparições regulares de marítimos nas suas páginas, em específico, pelas folhas policiais. O alarme que faziam pesava fortemente na desqualificação de suas culturas e nas formas de lazer, quando suas aparições, em momentos de diversão pelas imediações do porto – também em bairros suburbanos emergentes de Manaus, como Cachoeirinha e Tocos – eram tidas como ameaças à ordem pública e ao bom funcionamento do trabalho urbano. Não raras vezes, jornalistas convocavam os superiores da Marinha para reprimir essas manifestações ou a polícia para intimidá-los. Os marinheiros da Armada, por exemplo, eram construídos pela imprensa como indivíduos imprevisíveis, aparecendo sempre postos a prejudicar a população, fazendo uso das armas que o ofício lhes outorgava, de maneira desonrada. Como medida de prevenção, alguns jornais clamavam maior controle do patronato naval sob seus subordinados, principalmente quando esses estivessem

trabalho, na literatura e no movimento operário. Para mais problematizações, ver: PINHEIRO, Geraldo. *Imprensa, política e etnicidade: portugueses letrados na Amazônia (1885-1933)*. 2012. Tese (Doutorado em História)–Universidade do Porto, Porto, 2012.

³³ SANTOS JÚNIOR, Paulo Marreiro dos. *Criminalidade e criminalização de práticas populares em Manaus, 1906-1917*. Dissertação (mestrado em História)–Universidade Católica de São Paulo – PUC-SP, São Paulo, 2005.

³⁴ Devido seu sucesso, já incorporada nas folhas amazonenses do séc. XX, essa coluna foi originalmente criada na imprensa carioca, no final do século XIX, sendo objeto de estudo de Eduardo Silva: *As queixas do Povo*. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1988.

³⁵ CRUZ, Heloisa de Faria; PEIXOTO, Maria do Rosário. Na oficina do historiador: conversas sobre História e imprensa. In: *Projeto História*, São Paulo, n. 35, pp. 253-270, dez., 2007.

desembarcados e em trânsito pela cidade.

Segundo o *Diário de Manaus*, os marujos dos navios *Tefé* e *Jurema* estiveram divertindo-se no botequim *7 Bilhares*, na rua da Instalação, mas depois de muita cerveja e pinga, saíram armados de navalhas e revólveres, tocando o terror pelas imediações, arrombando casas e ameaçando moradores. É preciso que se diga que boa parte do conteúdo dessas reportagens eram colhidas na delegacia, quando todos os acusados já estavam aprisionados, o que reforça o lugar de fala das notícias criminais dadas por esses jornais. Essa imprensa comumente concordava com a solução proposta pelas autoridades policiais, quando o assunto era ‘insubordinação’ de marinheiros, ao solicitar que os mesmos fossem “castigados” para que “não se reproduzam tais atentados”,³⁶ propondo que a cadeia era um meio eficaz de “corrigir” esses sujeitos. Seguindo esse tom narrativo, as festas frequentadas pelos marinheiros militares foram alvo de muitas reclamações no *Jornal do Comércio*.

Ontem, às 10 horas da noite, um grupo de marinheiros da Armada, seguramente uns 12, estavam num baile, na Cachoeirinha e, saindo da casa da função, foi até as proximidades da Usina Elétrica [da Manáos Railway Company, empresa de bondes], disparando vários tiros.

Depois o grupo voltou novamente à casa do baile, no intuito de acabar com o mesmo, provocando as pessoas que ali estavam.

À meia noite, um agente de segurança, foi à chefatura e comunicou o fato à autoridade de permanência, que mandou para o local da arrelia uma força a fim de capturar os desordeiros.

A força foi comandada pelo alferes Benevenuto Chaves que estava de ronda e, na Cachoeirinha, o subprefeito Benevides se incorporou à diligência.

Foram presos 7 marinheiros, dos que promoviam as desordens, tendo sido entregues, no local, a três oficiais de marinha que por ali passavam.

Os marinheiros na ocasião da prisão, traziam vários instrumentos de música.

Também foram presos Marcos da Silva Rocha, e o menor Aprígio Bezerra, Virginia Maria da Conceição, Luiza Maria dos Santos e Maria Umbelina.

Os civis que fugiram deixaram seis chapéus de cabeça, e um de sol, que a força apreendeu, não nos sendo possível calcular o número dos fugitivos, entre os quais estavam também alguns marinheiros.³⁷

Pela nota acima, vemos que houve uma fuga generalizada dos presentes, não pela suposta ameaça causada pelos marinheiros, mas sim pela chegada da polícia, que não se limitou somente a capturar os ‘provocadores’, mas deu voz de prisão à mulheres e crianças. A incriminação dos lazeres dos marujos não isentou o registro contraditório de que, ao invés dos alegados “terroristas” que disparavam revólveres aleatoriamente naquele bairro, foram detidos os marinheiros-músicos que possivelmente tocavam no baile. No caso, mais do que a

³⁶ *Diário de Manaus*, 24 nov. 1891, n. 117.

³⁷ *Jornal do Comércio*, Manaus, 3 set. 1906, n. 785.

“ameaça” causada pelos supostos tiros, era a ocupação popular do espaço público que foi ali combatida. Especialmente porque naquele bairro funcionava a usina elétrica da Manáos Railway Company, empresa inglesa responsável pelos bondes desde 1899, mas constantemente criticada pela população, devido ao mau serviço prestado e a incômoda falta d’água da cidade.³⁸ Todas essas tensões populares podiam tornar as dependências da empresa alvos de depredações, razão por que a polícia, por várias vezes, encerrava com violência as aglomerações de populares nas imediações do bairro da Cachoeirinha. Situação parecida ocorreu em outra festa, dessa vez no bairro de Tocos. Na nota abaixo, percebe-se que o articulista utiliza de ironias no relato da notícia; gracejos corriqueiros no *Jornal do Comércio* frisavam que para a marinhagem e outros populares, o cárcere era local para “se arrepender”, “aprender lições”, “amargar erros”, “chorar de arrependimento”, “ter bons sonhos”, “curar as ressacas”, “meditar sobre a vida”, “ter o que merecia” etc. Banalizar possíveis arbitrariedades das vozes de prisão, eventualmente, era a tarefa dos jornalistas que defendiam o reforço policial como maneira de disciplinar a classe trabalhadora, “rebelde” e “criminoso”

Três marinheiros do *Tymbiras* andavam anteontem à noite fazendo das suas lá pelo bairro dos Tocos, metidos talvez nalguma chuva enorme [trocadilho irônico, pois na véspera tinha caído forte chuva].

Apesar de saltarem desarmados, toda vez que vem a passeio, promovem rolo.

O subprefeito de serviço naquele bairro prendeu anteontem alguns marinheiros por estarem ali disparado tiros de revólveres.

Os marinheiros protestaram, alegando não terem revólveres, e que os tiros eram dados por outras pessoas que continuavam a disparar estando já eles presos.

O barulho, segundo verificamos, partiu desses praças, sem contudo podermos afirmar se os tiros também eram disparados por eles.

Mas a polícia bem prevenida e melhor informada prendeu-os e lá foram eles dormir [...] de arrependimento no xadrez [...].³⁹

Acima, o discurso jornalístico toma a fonte policial como inquestionável, “bem prevenida e melhor informada”. Entretanto, a polícia teria detido os marinheiros desarmados, estranhamente acusados de disparo de armas de fogo – que continuava a “disparar” mesmo quando já estavam encarcerados na prisão. Alternativas interpretativas são dadas pelo próprio jornal, que não hesitava em manter a contradição, sem que se questionasse a já aceita “tendência criminosa” da marinhagem. Para boa parte da imprensa burguesa, era preferível

³⁸ COSTA, Deusa. *Quando viver ameaça a ordem urbana – trabalhadores de Manaus (1890/1915)*. Manaus: Valer e Fapeam, 2014. p. 160.

³⁹ *Jornal do Comércio*. Manaus, 14 fev. 1905, n. 357.

que permanecessem aprisionados por tempo suficiente, antes mesmo que pudessem pensar novamente em praticar delitos: eis o porquê de poucos esforços na tentativa de ampliar os diálogos das fontes que utilizavam para construção de certas notícias.

A truculência da polícia manauense era conhecida da população em geral, assim como suas apreensões, muitas vezes arbitrárias e até esquisitas. O curioso é que nem mesmo o próprio *Jornal do Comércio* deixava de perceber isso. Mantendo a ambiguidade de seu posicionamento opinativo, a folha reconhecia que o excesso de violência policial, em algumas ocorrências, podia estar atendendo a outras demandas, tornando impossível até para seu jornalismo conservador associá-la ao zelo pela “ordem pública”, como vemos na notícia de que quatro marujos instrumentistas teriam sido encarcerados por motivações suspeitas:

Em noite de anteontem, quatro rapazes morigerados, embarcadiços, divertiram-se tocando uma harmônica, em casa de um deles, à rua Maués.

De dia tocaram pouco e à noite repetiram a tocata até cerca de 8:1/2 ou 9 horas.

Abandonando o instrumento, trancaram a porta e deitaram-se. Poucas horas depois, um agente de segurança acompanhado de três praças arrombaram a porta que é fraca e prenderam aos rapazes àquela hora, dentro do domicílio, obrigando a dona da casa à mostrar o lugar onde estava guardada a harmônica que, à força trouxeram para chefatura, como se o instrumento seja arma proibida.

Os rapazes estiveram presos quase 24 horas com prejuízo de seus serviços.

Ao conhecimento do sr. Desembargador chefe de segurança juntamente do subprefeito então de permanência levamos este fato, a fim de que o mesmo agente ou outros não cometam destas violências, pois sabemos que a diversão dos rapazes foi toda ordeira, não se justificando a violência de que foram vítimas.⁴⁰

Comemorações a cada desembarque eram constantemente praticadas pelos marinheiros, o que propicia encontrá-los em variados momentos de descontração pela cidade. Essa experiência merece sempre o cuidado da problematização crítica, mesmo quando essas práticas aparentam ser um costume de trabalhadores marítimos, compartilhadas por ampla parcela da marinhagem brasileira.⁴¹ Pela problematização das fontes jornalísticas, as mais das vezes articuladas em campo histórico de forças, em que marinheiros e populares aparecem em relação desigual, quando não era precisamente pelo registro dos seus movimentos sociais que eram aí apresentados, senão como bêbados, malandros e incapazes de resistir com organização própria às injustiças sofridas a bordo e desembarcados, observamos a representação negativa desses trabalhadores, eventualmente

⁴⁰ *Jornal do Comércio*. Manaus, 18 jun. 1905, n. 465.

⁴¹ Cf.: OLIVEIRA, Vitor W. Neto de. *Entre o Prata e Mato Grosso: uma viagem pelo mundo do trabalho marítimo de 1910 a 1930*. (Buenos Aires, Montevideu, Assunção e Corumbá). 2006. Tese (Doutorado em História)– Universidade Estadual de Campinas – Unicamp, Campinas, 2006.

até mesmo sob traço de “animalidade impulsiva” e de “reflexo biológico”.⁴² O caráter de classe presente nas notícias de embriaguez clarifica tendências de reforço a essas ideologias, ao ridicularizar as condições dos marinheiros em tons irônicos, visando destituí-los de subjetividade e, relegando-os à irracionalidade, justificam sua propensão ao desvario e à necessidade da intervenção policial, como veremos a seguir:

Depois de haver ingerido meia dúzia de cálices de uma genuína *imaculada*, sentindo já as ideias baralhadas, o marujo Joaquim Rodrigues, pulou para o meio da rua Dez de Julho, disposto a arrasar o mundo.

Nesse ínterim, porém, um cívico grudou o marinheiro, que foi internado no xilindró da segunda [delegacia], com todas as honras do estilo.⁴³

Formidável carraspana

O embarcadiço Raymundo Costa é um incorrigível amante d’água que passarinho não bebe.

Ontem, depois de haver ingerido meia dúzia de copos de uma *janauacá malvada*, o marujo sentiu o mundo girar em torno em si. Atônito e extremamente confuso, o marinheiro vendo tudo passar célere aos seus olhos, sacou da chave do *chateau*, com o intuito de abrir a porta, na ocasião em que esta lhe passasse ao alcance do braço. Mas foi infeliz, por isso que, na expectativa em que se achava para não perder a oportunidade, deu com as bitáculas sobre uma senhorinha, que lhe passava próximo nessa ocasião, levando-a ao solo.

Foi um escândalo. Um cívico, aparecendo no momento, recambiou o embarcadiço para o xadrez da segunda [delegacia], onde ali ficou ele fazendo considerações sobre o álcool e suas conseqüências.⁴⁴

No artigo abaixo, um fogueira aparece nas folhas policiais como um provocador que teria ido caçar briga no galpão dos imigrantes nordestinos, o qual abrigava aqueles que vinham à procura de trabalho para o Amazonas. Outra vez a motivação de seus supostos atos aparece sendo a bebedeira, tendo ela deteriorado o fogueira ao nível da insanidade, quando arrancou as roupas no afã de causar tumulto, simplesmente por assim o querer. O título tendencioso da notícia já sugere espontaneidade à confusão causada pelo marinheiro:

Queria ficar nu...

Francisco Luiz da Silva, fogueira do vapor *Sobralense*, tomou, ontem, uma bebedeira de criar bicho. E saiu aos tombos a procurar várias ruas da cidade, indo enfim dar com as costelas no galpão dos flagelados. Aí, pintou o diabo a quatro. Desafiou diversos imigrantes, insultando-os ferozmente. E, como não fora ouvido, perdeu as estribeiras e ficou ainda mais insuportável.

Em dado momento, exclamou que os presentes haviam de ficar revoltados. E começou a tirar a roupa. Queria andar nu por ali, sem respeito de ninguém. Nesse porto um guarda civil, que estava na ocasião, protestou e o homem foi levado para o xadrez da rua Dez de Julho.⁴⁵

⁴² Cf.: CHALHOUB, Sidney. *Trabalho, lar e botequim*. São Paulo: Brasiliense, 1986.

⁴³ *Jornal do Comércio*. Manaus, 12 dez. 1911, n. 2747.

⁴⁴ *Jornal do Comércio*. Manaus, 4 jul. 1918, n. 5096.

⁴⁵ *Jornal do Comércio*. Manaus, 21 mai. 16, n. 4336.

Naquele momento, outros setores do operariado foram alvo de desvalorizações semelhantes, ensejados pela grande imprensa e demais expressões sociais da classe dominante em várias regiões do país.⁴⁶ Entretanto, a relação entre a força policial e a marinhagem no Amazonas merece ser compreendida em seus próprios termos, quando esses trabalhadores não aparentavam ser apenas alvos aleatórios da polícia – levando em conta que suas batidas de averiguação criminal não isentavam outros grupos populares. Com frequência, parece que os marítimos eram a categoria de trabalhadores que conseguia articular conflitos armados diretos com os praças policiais da cidade, com isso oferecendo resistência tanto aos seus superiores (como já vimos no episódio com o qual abrimos este artigo), como aos demais atores envolvidos na repressão de sua cultura, relações sociais e formas de trabalhar.

Um preso virou bicho e encheu de bofetadas a cara do policial que o conduzia ao xadrez: a fúria do homem foi afinal dominada
 Meio embriagado já, Eduardo Henrique Dias, [...] atualmente marinho de vapores gaiolas, entrou ontem às treze horas, no botequim "Porto Arthur", sito à estrada Epaminondas, esquina da praça Uruguaiana e pediu uma cerveja, que exigiu fosse gelada. Servido, Henrique Dias declarou depois, ao lhe ser pedida a importância do custo da bebida, que não pagava e que estava apenas à espera de que o chamassem de feio, para que "assassinasse um".
 O caixeiro, amedrontado, calou-se, mas, vendo passar um guarda civil relatou o fato, solicitando providências.
 O agente policial deu voz de prisão a Henrique Dias, que se entregou sem opor a mínima resistência.
 Mas, alguns passos dados, o preso revoltou-se e negou-se a caminhar, só mudando de resolução diante da energia que lhe mostrou o guarda civil. No canto da rua José Clemente, Henrique Dias novamente espalhou-se e, dessa vez, virando valente mesmo encheu de ruidosas e cheias bofetadas o rosto do policial. Acudiu um outro guarda civil, que puxou de um revólver, a fim de intimidar o preso.
 – Atira! Mata-me se és homem!
 E foi um escarcéu medonho. A sentinela do 46º a cujo portão o barulho foi terminar, bradou "às armas!", rendendo-se, então, o preso, a quem dois novos guardas civis conduziram ao posto policial da rua Dez de Julho.⁴⁷

A notícia acima foi escrita dentro do estilo sensacionalista do jornalismo “porta de cadeia” do *Jornal do Comércio*, sempre procurando atribuir supostas frases de efeito aos personagens, por meio de narrativa dramática ao noticiário criminal. Pelo artigo, podemos conferir a possibilidade dos conflitos abertos, ensejados por motivações variadas entre marujos e policiais, sobretudo, evidenciando que as respostas às prisões podiam ser elaboradas em momentos específicos: talvez, Henrique Dias aguardou um momento de

⁴⁶ Cf.: CHALHOUB, Sidney, *Trabalho, lar e botequim*. São Paulo: Brasiliense, 1986.

⁴⁷ *Jornal do Comércio*. Manaus, 29 out. 14, n. 3736.

distância, para ficar a sós com seu algoz e, assim, reagir à prisão, quando supostamente teria cedido sem resistência, (podendo aí resguardar experiências anteriores ou motivações diversas a uma simples querela de bar). Mais uma vez, a imprensa justificava o entrave por embriaguez, má índole e instinto assassino. Associando o marujo a um “bicho” que “merecia” a jaula, silenciava, assim, possibilidades mais amplas que pudessem atravessar esse campo de relações, certamente não limitadas ao desvario do alcoolismo e à suposta animalidade biológica dos marinheiros, naturalmente vistos como inclementes e imprevisíveis. Ainda assim, o discurso jornalístico deixa entrever, mesmo em situações de desqualificação desses sujeitos, situações em que os conflitos com a polícia eram motivados por questões específicas, como para vingar companheiros e companheiras violentados(as) pela ação policial. A seguir, vemos que algumas apreensões puderam mobilizar, em conjunto, alguns marinheiros, na busca de uma resposta à altura do problema.

A nota policial de título *Insubordinado: cinco tiros de revólver, um militar ferido*, do *Jornal do Comércio*, edição de julho de 1910, relata a façanha de um marinheiro da flotilha de guerra chamado Arthur Martins de Oliveira. Ao liderar a invasão de uma delegacia da cidade na companhia de outros dois marujos, o grupo consegue alvejar o delegado Gentil Augusto Bittencourt e outro guarda, na tentativa de soltar duas moças conhecidas daqueles marinheiros. Os três teriam assistido com revolta às apreensões de Adelaide Rosa da Silva e Adélia Militana de Mello, sob a acusação policial de ofenderem a “moral” e provocar “assuadas” enquanto se divertiam junto aos marujos no botequim *União*, situado no beco do Comércio.⁴⁸

Outra situação aparentemente ocorrida na ocasião da prisão de um companheiro, o marinheiro português Antônio Pinto da Graça, gerou enorme tumulto às portas do botequim *O Malho*, na praça Tamandaré, às oito horas da noite de 23 de maio de 1913. Os marinheiros nacionais não aceitaram a prisão do companheiro e se amotinaram no local, oferecendo resistência à sua detenção e entrando em conflito direto com os praças da polícia. Quando ali chegou o reforço policial, entre marujos e guardas, “ouviam-se verdadeiras descargas, em tiros sucessivos, como se estivesse a proceder a uma tremenda fuzilaria”.⁴⁹ Para o articulista da nota, não era novidade que conflitos semelhantes entre marinheiros e força policial já vinham “apavorando”, sobretudo, a população manauense. Embora a imprensa se colocasse

⁴⁸ *Jornal do Comércio*. Manaus, 29 jul. 10, n. 2270.

⁴⁹ *Jornal do Comércio*. Manaus, 24 mai. 1913, n. 3259.

na maioria das vezes do lado repressor, culpabilizando as “insubordinações” dos marinheiros, outras vezes vinha atribuir à polícia certo despreparo e imprudência, como no caso supracitado, quando registram que os policiais abriram fogo contra a multidão presente, de maneira indiscriminada:

Num desses momentos de grande confusão, quando alguns policiais caminhavam em direção à rua Guilherme Moreira, alguns populares, que aí se achavam, assustados, deitaram a correr. Os policiais julgaram ver naquilo marinheiros em debandada e gritaram que parassem, no que não foram atendidos. Então fizeram fogo, e, conseguindo chegar ao pé do pintor português Manoel Pereira da Silva, vibraram-lhe diversas pranchadas, ferindo-o no nariz, o que o obrigou a ir medicarse na Santa Casa.

Não podemos deixar de lamentar profundamente essa triste ocorrência de ontem. Amigos incondicionais da paz e da ordem, julgamos que todos nós, desde o representante da classe mais baixa até o homem de sociedade, deve envidar a maior soma de esforços possível para estabelecer a completa tranquilidade no seio desta população.⁵⁰

Para Ygor Olinto Cavalcante, o problema militar incidente nas relações com a classe operária persistiu na Amazônia desde a segunda metade do século XIX e se dimensionou de forma estrutural. A “indisciplina” de soldados e marinheiros, frequentes atrasos ou não pagamentos de seus soldos, castigos físicos, torturas, deserções, recrutamento forçado etc. configuraram o quadro problemático do funcionamento institucional das corporações militares e violentaram vivências tradicionais de povos nativos da região.⁵¹ No período republicano, observamos acirramentos dessas contradições, momento em que as brechas e solidariedades entre a classe trabalhadora permaneciam sendo elaboradas, apesar das diferenças de origens, etnias e ofícios daqueles sujeitos.

Quando procurou se estabelecer a submissão do serviço portuário ao modelo de trabalho militarizado no advento da República, as violências se tornaram cada vez mais explícitas. Francisco Foot Hardman sublinha que, mesmo havendo coexistência da repressão e assimilação nas relações do Estado com a classe operária, no Brasil e na Argentina, o tom determinante dessas relações prevaleceu sendo o da repressão, contando a exclusão das classes trabalhadoras da participação política e não reconhecendo sua existência social, até

⁵⁰ *Jornal do Comércio*. Manaus, 24 mai. 1913, n. 3259.

⁵¹ CAVALCANTE, Ygor Olinto Rocha. Entre o calabouço e o cativo: escravizados, africanos, indígenas e as experiências de liberdade precária (Brasil, Amazonas: séc. XIX). In: *Entre-lugares, diálogos pertinentes: sociedades amazônicas e outras realidades contemporâneas*. Nilton Ponciano e Valéria Pereira (org.). Coari: Editora do IFAM, 2013, p. 141.

por volta da Primeira Guerra Mundial.⁵² Nesse período, em que trabalhadores e “desordeiros” apareciam de forma indissociável,⁵³ a classe trabalhadora brasileira historicamente lutava para não ser enquadrada no campo da criminalidade, quando a repressão era a forma de diálogo estabelecida pela burguesia para o conflito social, daí a identificação do “inimigo” ser feita com maior nitidez pelos trabalhadores, devido à política de violência empreendida pelo Estado burguês republicano.

Enquanto os mecanismos de disciplinarização assumiam o tom brutal da repressão policial, reações e resistências dos marítimos guardavam sua tipicidade, sendo elaboradas no meio da rua, nos botequins e dentro de suas casas: espaços do “mundo público da palavra”, frequentes no cotidiano desses sujeitos, no contraponto do “mundo privado do silêncio”,⁵⁴ o espaço de trabalho idealizado para a fábrica, um mundo estranho às experiências de trabalho da categoria marítima. Essa característica do sistema de coerção aplicado sobre os marinheiros, demonstra especificidades que a repressão empreendia para aumentar o alcance das violências, passando dos discursos de criminalidade à intervenção física.

As evidências recolhidas pela imprensa reforçam a hipótese de que estamos analisando um momento de acirramento de conflitos sociais e relações de trabalho, observados no campo da luta de classes em Manaus, intentados na obstrução da organização operária. A análise dessa fração de classe permite problematização de experiências específicas, elaboradas de dentro de modos de vida, não restritas pela generalização da classe operária no Amazonas, que, como vemos, guarda tipicidades em relação à sua cultura – conforme entendemos *cultura* através de Raymond Williams, como instrumento de luta cotidiano perante a desigualdade social.⁵⁵

A incriminação frequente dos marujos e suas recusas à dominação e situações de humilhação, iluminam culturas de classe que sabiam construir suas reações de maneira característica, valendo-se dos recursos, da solidariedade e da força própria que seu ofício oportunizava.⁵⁶ Esses dados desmitificam os marinheiros como passivos e submissos perante

⁵² HARDMAN, Francisco. Foot. Os senza patria: imigrantes, classe operária e política na Argentina (1880-1920). In: *Nem pátria, nem patrão!* Memória operária, cultura e literatura no Brasil. São Paulo: Editora Unesp, 2002, p. 296.

⁵³ BATALHA, Cláudio. *O movimento operário na Primeira República*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2000.

⁵⁴ PAOLI, Maria Célia; SADER, Eder; TELLES, Vera da Silva. Pensando a classe operária: os trabalhadores sujeitos ao imaginário acadêmico. *Revista Brasileira de História*, São Paulo, n. 6, pp. 129-149, set., 1983.

⁵⁵ Ver: WILLIAMS, Raymond. *Marxismo e literatura*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editores, 1979.

⁵⁶ LACERDA, David. *Trabalho, política e solidariedade operária: uma história social do Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro (c. 1860 - c. 1890)*. Tese (Doutorado em História). Campinas: Unicamp, 2016.

os avanços da ideologia capitalista, a qual, também no Amazonas, deu continuidade às relações de trabalho marcadas pela violência da escravidão de homens, mulheres e crianças, negros e indígenas.⁵⁷

Entretanto, não foi somente resistindo com armas em punho e entrando em conflitos diretos, que os marítimos do Amazonas construíram suas lutas contra a exploração. Como a mais numerosa e diversa categoria de trabalhadores do Amazonas, eles tiveram, portanto, participação significativa na organização do movimento operário amazonense, quando estabeleceram, também ali, outras formas de luta por direitos e melhores condições de trabalho naquela conjuntura, que, como vemos, era experimentada de maneira problemática pela categoria.

... Às organizações de classe

Pesquisando o jornal operário amazonense, *A Lucta Social*, Deusa Costa chegou ao número aproximado de 12 mil marítimos atuando no Amazonas, conformando os ofícios de foguistas, maquinistas e marinheiros, atuando nos navios e barcos de navegação pelo interior do estado.⁵⁸ Ao confrontar um recenseamento populacional de Manaus, de 1913, no qual consta o número de 58.880 habitantes, percebe-se o quão significativo era a porcentagem de marítimos no Amazonas. A hipótese da autora é que o elevado número de marinheiros se devia, também, ao fato desses trabalhadores estarem dispersos ao longo dos rios, não residindo de maneira fixa na capital, e sim nos municípios do interior, próximos às zonas de exportação gumífera.⁵⁹ No período em questão, contando as temporadas do ano em que aumentavam os índices de embarque e desembarque de borracha, marítimos apareciam pela cidade de maneira significativa, ocupando diferentes frentes de trabalho.

Para estudar a categoria marítima, é necessário levar em conta sua heterogeneidade, pois *o marítimo* pode compreender uma miríade de ofícios diferentes, tendo como única similaridade o envolvimento de trabalho náutico. Com exceção dos trabalhos de estiva, todos outros encarregados do serviço fluvial, como embarcadiços e alfandegários, eram

⁵⁷ CAVALCANTE, Ygor Olinto Rocha. Entre o calabouço e o cativo: escravizados, africanos, indígenas e as experiências de liberdade precária (Brasil, Amazonas: séc. XIX). In: *Entre-lugares, diálogos pertinentes: sociedades amazônicas e outras realidades contemporâneas*. Nilton Ponciano e Valéria Pereira (Org.). Coari: Editora do IFAM, 2013.

⁵⁸ COSTA, Deusa. Quando viver ameaça a ordem urbana – trabalhadores de Manaus (1890/1915). Manaus: Editora Valer e Fapeam, 2014., p. 58-59.

⁵⁹ COSTA, Deusa. Quando viver ameaça a ordem urbana – trabalhadores de Manaus (1890/1915). Manaus: Editora Valer e Fapeam, 2014., p. 58-59.

considerados marítimos ou marinheiros. Em que pese esses termos genéricos, não é possível identificar homogeneidade nesses trabalhadores e trabalhadoras (inclusive na questão de gênero, pois já localizamos mulheres atuantes na categoria dos embarcados),⁶⁰ de quando convém destacar, que haviam distinções em seus posicionamentos políticos, não somente em razão das hierarquias internas das embarcações (capitão, imediato, grumetes etc.), mas nas divisões dos ofícios (foguistas, maquinistas, taifeiros etc.). Esses diferentes posicionamentos ficavam mais nítidos em situações de greve ou paralisações. Foot Hardman indica que a heterogeneidade das organizações de classe, nesse período, também correspondem à complexidade de se perceber os diferentes tempos de penetração do Estado nacional-burguês e do capitalismo em regiões diversificadas do País, implicando diferenciações no modo como os operários podiam reagir em localidades de baixa concentração industrial, como era o Amazonas nas duas primeiras décadas do novecentos.⁶¹

Outra característica dos marítimos era que, conforme se expandiam as linhas de navegação, mais heterogêneos ficavam seus lugares de origem, destacando sua multietnicidade, multirregionalidade e pluralidade cultural. Para um breve exemplo, analisando-se os livros de contratos dos marinheiros empregados pela Alfândega de Manaus entre os anos 1909 a 1916, dos 93 contratados: 11, eram amazonenses; outros 11, paraibanos; 10, sergipanos; 9 alagoanos; 9, pernambucanos; 7, cearenses; 5, potiguares; 5, paraenses; 3, maranhenses; 2, gaúchos; um mineiro, um piauiense, e um baiano.⁶² Ainda é preciso realizar aprofundamento crítico desses dados, incorporando ainda os marinheiros estrangeiros ou naturalizados, que também conformavam o quadro de trabalhos fluviais e marítimos de Manaus, interligado naquele tempo através de linhas de navegação internacionais. Já foi possível encontrar, nas fontes alfandegárias e jornalísticas que temos trabalhado, marinheiros portugueses, italianos, alemães, gregos, chilenos, colombianos, peruanos, ingleses, estadunidenses, franceses etc., além, é claro, das presenças africanas e afrodescendentes, tão presentes na marinhagem brasileira, assim como de grupos indígenas

⁶⁰ Existe tradição local na presença feminina embarcada, remetendo às habilidades das populações nativas da Região que apresentam, há tempos, mulheres aptas ao comando de suas próprias embarcações, muitas até, de grande porte. Cf.: PAIÃO, Caio. *Para além das chaminés: memória, trabalho e cidade – a navegação a vapor no Amazonas (1850-1900)*. Dissertação (Mestrado em História). 2016. Universidade Federal do Amazonas, Manaus, 2016. p. 55. Recentemente, encontrei no *Jornal do Comércio* de 25/4/1913, n. 3221, Albertina Figueiredo, foguista da lancha *Sophia*, que revela a continuidade feminina em ofícios tidos como naturalmente masculinos, incluindo o serviço especializado, como era o de foguista.

⁶¹ HARDMAN, Francisco Foot. *Nem pátria, nem patrão! Memória operária, cultura e literatura no Brasil*. São Paulo: Editora Unesp, 2002.p. 42.

⁶² ALFÂNDEGA DE MANAUS. *Guardamoria. Livro de termos de contrato*. Manaus, 1909-1916.

amazônicos, compondo, enfim, o mosaico de culturas que pesava sob aquela categoria. Portanto, ao se trabalhar a marinhagem do Amazonas é preciso perceber as possibilidades das circulações de experiências regionais, nacionais e internacionais, podendo revelar compartilhamentos de vivências, de lutas políticas e noções de direito, entre as classes trabalhadoras brasileiras e estrangeiras.⁶³

Outras pesquisas chegaram igualmente a apontar a importância dos marítimos para a dinâmica da sociedade amazonense, como também para o movimento operário, como as análises históricas de Foot Hardman e Victor Leonardi, tendo demonstrado os autores que marinheiros da Região (mercantes e militares) conformavam a maior parcela do quadro de trabalhadores daquele tempo, com expressiva representatividade na organização operária do Amazonas.⁶⁴ Em *História da indústria e do trabalho no Brasil* (1982), os autores qualificam os marítimos como importantes contribuintes ao desenvolvimento das organizações operárias amazonenses, no começo dos 1900. Ao lado dos gráficos, que possuíam, também no Amazonas, papel fundamental na difusão da imprensa operária e do sindicalismo classista,⁶⁵ igualmente os marítimos se mostrariam bastante combativos. Os dois autores localizaram no Instituto Internacional de História Social, em Amsterdã, dois volumes do jornal *A Lucta Social*, editado em Manaus pelo tipógrafo anarquista Tércio Miranda, no ano de 1914.⁶⁶ Através desses fascículos do jornal operário, Hardman e Leonardi sugerem de maneira breve a relevância da categoria marítima para o movimento dos trabalhadores da época, e que aqui buscamos dar continuidade.

Naquele momento, dentre as associações operárias existentes, o setor dos trabalhadores fluviais era o mais representativo. Entre 1911 a 1920, vemos a criação de diversificadas organizações de marítimos, conforme verificado pela imprensa convencional e operária. Nesse período, já conseguimos levantar as seguintes organizações: *Sociedade dos*

⁶³ Tomando cuidados com homogeneizações de tempos e lugares distintos, dos estudos especializados no tema dos trabalhadores navais, um dos especialistas a quem procuro me aproximar é Peter Linebaugh. O autor oportuniza reflexão sobre as experiências marítimas a serem analisadas em estudo vindouro, com seus estudos do trabalho transatlântico e a internacionalização das experiências de marinheiros em movimento. Cf.: Todas as montanhas atlânticas estremeceram. In: *Revista Brasileira de História* (número especial “À Lucta, trabalhadores!”). São Paulo, 1984. pp. 7-46.

⁶⁴ HARDMAN, Francisco Foot; LEONARDI, Victor. *História da indústria e do trabalho no Brasil: das origens aos anos 20*. São Paulo: Global, 1982, p. 314.

⁶⁵ Sobre o tema, conf. a dissertação de: BARROS, Claudia Amélia. *Vozes Operárias: os tipógrafos e a construção da identidade operária amazonense (1891-1914)*. 2015. Dissertação (Mestrado em História)– Universidade Federal do Amazonas, Manaus, 2015.

⁶⁶ Os fascículos de *A Lucta Social* consultados pelos autores foram as edições de 29 de março e 1º de maio de 1914.

Práticos; Sociedade dos Mestres de Pequena Cabotagem; União dos Marinheiros; União dos Maquinistas e Foguistas; Confederação dos Maquinistas; Sociedade Beneficente União dos Foguistas; Sociedade Beneficente dos Práticos do Amazonas; Associação Beneficente de Práticos da Amazônia; União dos Moços e Marinheiros; Coligação dos Oficiais da Marinha Mercante; Sociedade Beneficente dos Guardas Aduaneiros; Federação Marítima; e Liga Naval da Amazônia. Também é desse período a criação da ‘imprensa marítima’ amazonense. Até o momento, foi possível conhecer a existência de *O Marítimo* (1911), *Marinha Mercante* (1913) e *Folha Marítima* (1916). No presente momento, analisaremos os dois primeiros números do jornal *O Marítimo*, inaugurado em de abril de 1911, juntamente com a *Liga Naval da Amazônia* – entidade responsável por sua editoração – cujas criações tiveram cobertura e apoio da imprensa, em especial, do jornal *Correio do Norte*, que se mostrava solidário à abertura de *O Marítimo* e à criação da Liga, incentivando sem ressalvas o momento de sua inauguração.

Às vésperas da sua primeira reunião, o *Correio* publicou um convite, reiterando importância ao evento, “concorrendo assim para a fundação de uma sociedade que vem, certamente, preencher uma grande lacuna. É de esperar que a nova ideia ganhe terreno e encontre adeptos”.⁶⁷ No dia anterior, tinha circulado pela cidade o convite oficial da *Liga Naval da Amazônia*, reproduzido pelo *Correio*:

Convida-se a todos os marítimos, sem distinção de classe, para uma reunião amanhã, às 10 da manhã na sede da associação dos Empregados do Comércio, à rua Barroso. Trata-se de interesse geral da classe.
Manaus, 5 de abril de 1911.⁶⁸

Ainda não encontramos outras pistas que indiquem organizações marítimas no Amazonas anteriores à *Liga Naval da Amazônia*. Por isso, entendemos que, talvez, fosse ela a primeira tentativa de congregar os marítimos numa entidade de classe. Pioneira ou não, a liderança da *Liga Naval da Amazônia* se alegrou com o retorno dado pela categoria, contando já em seu primeiro mês de atividade, “o elevado número de 304 sócios contribuintes”.⁶⁹

A sessão solene de abertura foi encabeçada pelo presidente, comandante Salvador Pires de Carvalho e Aragão, tendo apresentado o médico da *Liga Naval da Amazônia*, Dr. Adriano Jorge, aclamado como sócio honorário; dentre comandantes e autoridades

⁶⁷ *Correio do Norte*. Manaus, 6 abri. 1911, n. 659.

⁶⁸ *Correio do Norte*. Manaus, 6 abri. 1911, n. 659.

⁶⁹ *O Marítimo*. Manaus, 27 abr. 1911, n. 1.

marítimas, a diretoria se mostrava agradecida às “*pessoas que nos honraram e encorajaram, principalmente as altas autoridades Estaduais e Federais deste Estado*”.⁷⁰ Nem na imprensa convencional, nem na operária/marítima, encontramos menção sobre presença de marítimos menos graduados naquela sessão de abertura, havendo preferência nessas fontes ao destaque de personalidades locais, autoridades navais e políticas, possivelmente para conferir prestígio àquela inauguração – embora isso certamente não exclua o possível comparecimento de outros sócios, visto estarem já efetivados, mais de trezentos associados.

A solenidade também comemorava a abertura de outra frente de trabalho, liderada pelo 2º secretário, Sigfredo Cícero de Torres Amorim, o encarregado de editar o jornal *O Marítimo*. A folha foi proposta como um jornal semanal, mas até o presente momento só conhecemos dois fascículos, os de 16 de maio e de 27 de abril de 1911. O corpo editorial era composto por membros da *Liga Naval da Amazônia* e colaboradores, contando maioria de comandantes e pilotos. A direção d’*O Marítimo* esteve por conta do mesmo diretor da Liga, Salvador Aragão. Nas duas edições vemos publicações concernentes aos interesses técnicos da categoria: um artigo científico sobre o uso das bússolas na navegação, avisos gerais sobre datas e locais de reunião da Liga, notas sobre movimento portuário, exames de habilitação profissional, discussões sobre regulamentos portuários, além de um poema de Maranhão Sobrinho, que louvava a intrepidez da navegação em alto mar, no confronto com a beleza e a força da natureza, intitulado *Baixel sem rumo*. É possível perceber que a ilustração da classe marítima era assumida pelas lideranças da *Liga Naval da Amazônia* como uma forma de melhor preparar seus associados para os confrontos de classe. Posteriormente, quando já dispunham de prédio próprio, logo em seu primeiro ano de atividade, situado na avenida Eduardo Ribeiro – principal via da cidade na época –, a Liga anunciava na imprensa que recebia doações de livros para a montagem de uma biblioteca. Segundo o *Correio do Norte*, seus “associados no firme propósito de fazerem desta útil instituição uma das nossas melhores sociedades, trabalham com afinco, fazendo que dia a dia engrossem as fileiras do glorioso quadro social da Liga”.⁷¹

Mas é no primeiro número d’*O Marítimo* que temos acesso ao programa da entidade. Rebuscado em estilo parnasiano, a fala da liderança transita entre a salvaguarda da luta pelos “oprimidos” daquele tempo e a exaltação do futuro. Utilizando-se de elementos do discurso

⁷⁰ *O Marítimo*. Manaus, 27 abr. 1911, n. 1.

⁷¹ *Correio do Norte*. Manaus, 13 abr. 1911, n. 665.

religioso, associava o compromisso social da *Liga Naval da Amazônia* como sendo uma “apostólica cruzada”, pela “justiça” e pelo “dever”, num “paládio sacrossanto”. Os preceitos de moralidade cristã alicerçavam perspectivas de combate a favor dos marítimos, em uma sociedade dividida pela luta de classes: “Outra ideia não nos obceca o cérebro senão o de batalharmos ao lado dos oprimidos, dos alcatruzados pela opressão dos mandarins, defendendo-lhes os direitos postergados e os interesses postos em jogo pela inconsciência dos poderosos”.⁷²

No fascículo seguinte, encontramos um artigo celebrando o 1º de maio de 1911. Ali o editorial d’*O Marítimo* invocava outra vez o tema cristão, numa associação curiosa entre a celebração do operariado e um messianismo socialista. O editorial previa a emancipação do trabalhador pela “religião do trabalho”, negação do estado de graça anterior à criação da máquina e da eletricidade, representadas como responsáveis pelo dinamismo do trabalho e do “repúdio” à “Jeová”. Jesus Cristo era citado no texto como um socialista, um exemplo de revolucionário que “*amparava o fraco, encorajava o humilde, consolava o pequeno e repudiava e anatematizava a Baruch, o sórdido argentário*”: era o futuro messiânico prenunciado pela capacidade de transformação gerada pelo operariado, entusiasmado como vetor do futuro, de supressão da luta social.⁷³

A *Liga Naval da Amazônia*, aparentemente, se mostrou interessada em congregar trabalhadores de diferentes ofícios marítimos na luta contínua a favor da categoria. A Marinha mercante e militar possuía cisões políticas internas muito agudas, pois a forte hierarquização naval acabava por fracionar a categoria em diferentes grupos, muitas vezes, antagônicos.⁷⁴ Buscando superar esse problema, a *Liga Naval da Amazônia* procurou se aproximar da *Associação Beneficente de Práticos da Amazônia*, saudando-a como sua “congênera”. No jornal *O Marítimo*, defendia-se a importância da irmandade entre as entidades da categoria, que deveriam permanecer unidas e fraternas “com seus associados e entre todos aqueles que vivem e trabalham na vida marítima”, a fim de defender o “*levantamento da classe, até hoje tão esquecida e guerreada por quem a devia proteger*”. Outras insinuações sugerem a

⁷² *O Marítimo*. Manaus, 27 abr. 1911, n. 1.

⁷³ *O Marítimo*. Manaus, 16 mai. 1911, n. 2.

⁷⁴ O mais emblemático exemplo de como a rígida hierarquia naval passava por experiências cruentas de violência, tortura, exploração do trabalho, em tons de continuidade da escravidão, pode ser visto na revolta dos marinheiros no Rio de Janeiro, em 1910. Cf.: SILVA, Marcos A. da. *Contra a chibata: marinheiros brasileiros em 1910*. São Paulo: Brasiliense, 1982; NASCIMENTO, Álvaro Pereira do. *Cidadania, cor e disciplina na revolta dos marinheiros em 1910*. Rio de Janeiro: Mauad/Faperj, 2008.

promoção da desunião dos marítimos, a serem promovidas por comandantes-líderes de outras associações, tidas como mais próximas das camadas dominantes da sociedade, tal como era vista a *Federação Marítima*.

A *Federação Marítima* teria sido criada sintomaticamente no 1º de maio de 1914, congregando pequenas outras associações de moços; marinheiros; criados de copa; taifeiros; maquinistas; pilotos; práticos; foguistas e comandantes. Essa entidade foi citada no trabalho de Foot Hardman e Leonardi, como destaque da pluralidade de trabalhadores marítimos que podiam conformar a categoria no Amazonas, reiterando sua importância para o movimento operário do período.⁷⁵ Sabe-se, de acordo com algumas opiniões de lideranças operárias no Amazonas, que a *Federação Marítima* era acusada de manter-se muito próxima da classe empresarial e das autoridades políticas, embora sua importância não deixava de ser valorizada. As divergências dentro do próprio movimento político dos marítimos geraram ressentimentos, principalmente nas condenações feitas pela *Federação* à paralisação dos foguistas, em junho de 1914, liderada pela *União dos Marinheiros e Moços*⁷⁶, além da recusa, anos depois, de apoio à greve dos marítimos do Pará, em dezembro de 1917. Quando o presidente da *Federação Marítima* do Pará veio de Belém até Manaus solicitar apoio à parede, a entidade amazonense foi, publicamente, através da imprensa, declarar sua dissensão a respeito daquela paralisação no estado vizinho.⁷⁷

Por essas e outras razões, as demais associações e lideranças operárias criticavam duramente as posições da *Federação Marítima*, diante do desenvolvimento do movimento operário amazonense, desde a criação da entidade. O líder anarquista Tércio Miranda, editor do jornal *A Lucta Social*, criticou a posse cheia de pompas e de personalidades da primeira diretoria da *Federação Marítima*, realizada no 1º de maio de 1914, num “espaço burguês”: o Teatro Amazonas.⁷⁸ A manifestação dos trabalhadores nos festejos daquele dia foi intensa e significativa, arrolando uma passeata que circulou as principais vias da cidade, com paradas regulares para momentos de fala e protestos. A imprensa burguesa, mesmo registrando a força da presença de operários e operárias, em ruas e praças da cidade, esforçava-se para nublar as contestações de classe ocorridas naquele ato, dentre elas, as críticas ao evento de

⁷⁵ HARDMAN, Francisco Foot; LEONARDI, Victor. História da indústria e do trabalho no Brasil: das origens aos anos 20. São Paulo: Global, 1982. p. 314.

⁷⁶ *Jornal do Comércio*. Manaus, 10 jun. 1914, n. 3636.

⁷⁷ *A Capital*. Manaus, 3 dez. 1917, n. 138.

⁷⁸ COSTA, Deusa. *Quando viver ameaça a ordem urbana* – trabalhadores de Manaus (1890/1915). p. 179.

posse da *Federação Marítima*, na ‘casa de espetáculos’ da classe dominante. Entretanto, Tércio Miranda não ignorava a importância da categoria marítima para as lutas do operariado amazonense, embora pesassem divergências entre anarquistas e socialistas reformistas, sendo os marítimos mais identificados com esses últimos. Deusa Costa acredita que a proposta política predominante no movimento operário de Manaus foi a dos socialistas reformistas, porém isto não significa afirmar que eles “comandavam as ações dos trabalhadores na cidade, visto que as associações, mesmo filiadas a federações ou confederações, mantinham uma significativa autonomia na condução de seus atos”.⁷⁹

Sabemos que certos aspectos culturais e estéticos das classes dominantes podem “penetrar” na cultura das classes trabalhadoras e, sendo recriado pelos proletários, são estabelecidos num processo contraditório, como forma dos mesmos conquistarem “respeitabilidade” social.⁸⁰ A linguagem escrita da imprensa operária, por exemplo, experimenta esse controverso. Quando tradições orais dos trabalhadores passam pelas expressões de produção textual, acabam evidenciando uma série de experimentações eivadas de ambiguidades, longes de serem tomadas como “*purificadas do contágio dos valores capitalistas*”.⁸¹ Atento a esse alerta, é preciso tomar cuidado com a pecha preconceituosa atribuída às organizações de marítimos e portuários (“amarelos”, “pelegos”, “fura greves” etc.), oriundas de leituras desatentas, na medida em que é oportuno entender que essas posições podiam ser

sinônimo de uma *opção* política que partia do jogo burguês, da manutenção do Estado, da mediação patronal, da negociação em prol de ganhos econômicos imediatos, da colaboração de classes, etc.; não é possível, no entanto, aceitar que tais opções derivassem unicamente de uma fragilidade numérica e/ou organizacional, ou mesmo da incapacidade de percepção dos seus interesses por parte dos trabalhadores desse tipo de associação.⁸²

Ainda existe muito a se discutir acerca da inserção dos marítimos no movimento operário amazonense, se levarmos em conta as diversificadas entidades de classe que já conseguimos localizar, com suas variadas pautas de luta e programas políticos. Os esforços

⁷⁹ COSTA, Deusa. *Quando viver ameaça a ordem urbana* – trabalhadores de Manaus (1890/1915). p. 179.

⁸⁰ HOBBSAWM, Eric. A aristocracia operária reexaminada. In: *Mundos do trabalho: novos estudos sobre a História Operária*. São Paulo: Paz e Terra, 2015. p. 398.

⁸¹ HARDMAN, Francisco Foot. História do trabalho e cultura operária no Brasil pré-1930: um campo de estudos em construção. In: op. cit., p. 238-9.

⁸² PINHEIRO, Maria Luiza Ugarte, PINHEIRO, Maria Luiza Ugarte. A cidade sobre os ombros: trabalho e conflito no porto de Manaus (1899-1925). Manaus: EDUA, 2015. p. 163.

para revalorizar essas questões inserem-se no esteio de recuperação das experiências dos trabalhadores citadinos, ligados aos serviços de infraestrutura, como parte importante do quadro de lutas políticas da classe trabalhadora brasileira no início da República.

O desafio de estudar uma fração de classe, na conjuntura da Manaus do período, é também maneira de reiterar a importância que tiveram os marítimos, no desenvolvimento das mobilizações sociais no Norte do País, distantes dos centros industriais do Sul/Sudeste, criando e recriando, a partir de suas culturas, a identidade de suas lutas.⁸³ Ou seja, compreender o processo de ambiguidades, conformismos e resistências desses trabalhadores, aventa duas situações aparentemente distintas, em duas frentes de trabalho aqui discutidas em específico: as lutas cotidianas e o processo de organização da classe. A maneira como as duas experiências aparecem divorciadas nas fontes, e até na historiografia, acabam por reforçar o estigma de uma categoria de trabalhadores pouco militante no campo da luta organizada, quando o que pudemos perceber é o caráter classista de um exercício ideológico, que deslegitima as diferentes formas de luta dos marinheiros: intensamente articulada no cotidiano, em combates diários contra os avanços dos grupos hegemônicos, no contraponto da imagem construída, em que as lideranças marítimas possuíam pouca presença combativa, e se mantinham próximas às camadas mais ricas da sociedade. Nossa proposta aqui foi entender que as diversas formas de luta política, que à primeira vista aparecem como antagônicas, na verdade compuseram experiências da mesma categoria, em seu “fazer-se” contínuo. No caminho dessa discussão, pretendemos prosseguir na problematização das ambivalências da categoria, levando em conta as ações enérgicas das ruas e motins a bordo; a tentativa de sua ilustração, ensejada por lideranças variadas: a criação de imprensa própria e a elaboração de sua ‘respeitabilidade’ social, assim como sua atuação política por dentro do jogo burguês, são sendas de análise potenciais, que podem trazer sua contribuição para o estudo dos trabalhadores e do movimento operário brasileiro.

Referências

Periódicos de Manaus (1911-1920): A Capital; Correio do Norte; Diário de Manaus; e Jornal do

⁸³ Cf.: BATALHA, Claudio. Identidade da classe operária no Brasil (1880-1920): atipicidade ou legitimidade? *Revista Brasileira de História*, São Paulo, vol. 12, n. 23/24, 1992. pp. 111-124. Também do autor: Formação da classe operária e projetos de identidade coletiva. In: Jorge Ferreira; Lucília Delgado (org.). *O Brasil Republicano*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003. v. 1.

Comércio; ⁸⁴ *O Marítimo* ⁸⁵.

Documentos consultados no Arquivo Público de Manaus:

ALFÂNDEGA DE MANAUS. Guardamoria. *Livro de termos de contrato*. Manaus, 1909-1916.

ALFÂNDEGA DE MANAUS. *Livro de portarias*. Guardamoria. Manaus, 1910-11 [incompleto].

ESTADO DO AMAZONAS. *Ofícios expedidos da Chefatura de Polícia de Manaus*. Manaus: jan./abr. de 1910.

BITTENCOURT, Antônio C. R. *Mensagem do governador Antonio Clemente Ribeiro Bittencourt, em 10 de julho de 1910*. Manaus: Secção de Obras da Imprensa Oficial, 1911.

Bibliografia

BARROS, Claudia Amélia. *Vozes Operárias: os tipógrafos e a construção da identidade operária amazonense (1891-1914)*. 2015. Dissertação (mestrado em História)– Universidade Federal do Amazonas, Manaus, 2015.

BATALHA, Cláudio. Formação da classe operária e projetos de identidade coletiva. In: Jorge Ferreira; Lucília Delgado (org.). *O Brasil Republicano*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003. v. 1.

BATALHA, Cláudio. Identidade da classe operária no Brasil (1880-1920): atipicidade ou legitimidade? *Revista Brasileira de História*, São Paulo, v. 12, n. 23/24, 1992. pp. 111-124.

BATALHA, Cláudio. *O movimento operário na Primeira República*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2000.

BENJAMIN, Walter. Sobre o conceito da História. In: _____. *Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura*. São Paulo: Brasiliense, 2012.

FAUSTO, Boris. *Trabalho urbano e conflito social*. São Paulo: Companhia das Letras, 2016, p. 200.

BRESCIANI, Maria Stella. Lógica e Dissonância. Sociedade de Trabalho: lei, disciplina e resistência operária. *Revista Brasileira de História*, São Paulo, v. 6, n.11, 1986. pp. 7-44.

BURNS, Bradford. *Manaus, 1910: retrato de uma cidade em expansão*. Manaus: Artenova, 1966.

CAVALCANTE, Ygor Olinto Rocha. Entre o calabouço e o cativo: escravizados, africanos, indígenas e as experiências de liberdade precária (Brasil, Amazonas: séc. XIX). In: PONCIANO,

⁸⁴ Consultados na Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional. Disponível em: <<http://hemerotecadigital.bn.gov.br/>>. Acessado em: 13 ago. 2017.

⁸⁵ Consultado no acervo de periódicos do Laboratório de História da Imprensa no Amazonas – UFAM.

Nilton; PEREIRA, Valéria (Org.). *Entre-lugares, diálogos pertinentes: sociedades amazônicas e outras realidades contemporâneas*. Coari: Editora do IFAM, 2013.

CHALHOUB, Sidney. *Trabalho, lar e botequim*. São Paulo: Brasiliense, 1986.

CHAUÍ, Marilena. *Conformismo e resistência: aspectos da cultura popular no Brasil*. São Paulo: Brasiliense, 1986.

CHAUÍ, Marilena. História a contrapelo. In: SANTIAGO, Homero. *Conformismo e resistência*. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2014.⁸⁶

COUTINHO, Carlos Nelson (Org.). *O leitor de Gramsci*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2011.

COSTA, Deusa. *Quando viver ameaça a ordem urbana – trabalhadores de Manaus (1890/1915)*. Manaus: Valer e Fapeam, 2014.

CRUZ, Heloisa de Faria; PEIXOTO, Maria do Rosário. Na oficina do historiador: conversas sobre História e imprensa. *Projeto História*, São Paulo, n. 35, pp. 253-270, dez., 2007.

CUNHA, Euclides da. *Amazônia - Um paraíso perdido*. Manaus: Valer; EDUA, 2003.

DECCA, Edgar S. de. A ciência da produção: fábrica despolitizada. *Revista Brasileira de História*, São Paulo, 1984. pp. 47-79. (número especial “À Lucta, trabalhadores!”).

DIAS, Edineia Mascarenhas. *A ilusão do Fausto – Manaus 1890-1920*. Manaus: Valer, 1999.

HARDMAN, Francisco Foot. *Nem pátria, nem patrão! Memória operária, cultura e literatura no Brasil*. São Paulo: Editora Unesp, 2002.

HARDMAN, Francisco Foot; LEONARDI, Victor. *História da indústria e do trabalho no Brasil: das origens aos anos 20*. São Paulo: Global, 1982.

HOBSBAWM, Eric. *Mundos do trabalho: novos estudos sobre a História Operária*. São Paulo: Paz e Terra, 2015.

JEHA, Silvana. A cidade-encruzilhada: o Rio de Janeiro dos marinheiros, século XIX. *Revista do Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro*, n. 9, 2015. pp. 77-89.

KONRAD, Gláucia. *Os trabalhadores e o Estado Novo no Rio Grande do Sul: um retrato da sociedade e do mundo do trabalho (1937-1945)*. 2006. Tese (Doutorado em História)– Universidade Campinas: Unicamp, 2006.

LACERDA, David. *Trabalho, política e solidariedade operária: uma história social do Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro (c. 1860 - c. 1890)*. Tese (doutorado em História). Campinas:

⁸⁶ Originalmente publicado como prefácio a: DECCA, Edgar de. *O silêncio dos vencidos*. São Paulo: Brasiliense, 1982

Unicamp, 2016.

LINEBAUGH, Peter. Todas as montanhas atlânticas estremeceram. In: *Revista Brasileira de História* (número especial “À Lucta, trabalhadores!”). São Paulo: Marco Zero, pp. 7-46, 1984.

NASCIMENTO, Álvaro Pereira do. *Cidadania, cor e disciplina na revolta dos marinheiros em 1910*. Rio de Janeiro: Mauad/Faperj, 2008.

PAIÃO, Caio. *Para além das chaminés: memória, trabalho e cidade – a navegação a vapor no Amazonas (1850-1900)*. Dissertação (mestrado em História). Manaus: UFAM, 2016.

PAOLI, Maria Célia; SADER, Eder; TELLES, Vera da Silva. Pensando a classe operária: os trabalhadores sujeitos ao imaginário acadêmico. In: *Revista Brasileira de História*, São Paulo, n. 6, pp. 129-149, set., 1983.

PINHEIRO, Geraldo. *Imprensa, política e etnicidade: portugueses letrados na Amazônia (1885-1933)*. Tese (doutorado em História). Porto: Universidade do Porto, Portugal, 2012.

PINHEIRO, Luís Balkar. Na contramão da história: mundos do trabalho na cidade da borracha (Manaus, 1920-1945). In: *Canoa do Tempo: Revista do Programa de Pós-Graduação em História da UFAM*, v. 1, n. 1, pp. 11-32. Manaus: EDUA, 2007.

PINHEIRO, Maria Luiza Ugarte. *A cidade sobre os ombros: trabalho e conflito no porto de Manaus (1899-1925)*. Manaus: EDUA, 2015.

PINHEIRO, Maria Luiza Ugarte. Do jornal à academia: elites letradas e periodismo no Amazonas (1880-1920). *Amazônia em Cadernos*, v. 7/8. Manaus: EDUA, pp. 145-197, 2007.

RAGO, Margareth. *Do cabaré ao lar: a utopia da cidade disciplinar e a resistência anarquista: Brasil: 1890-1930*. São Paulo: Paz e Terra, 2014.

SANTOS JÚNIOR, Paulo Marreiro dos. *Criminalidade e criminalização de práticas populares em Manaus, 1906-1917*. Dissertação (mestrado em História). São Paulo: PPGH – PUC/SP, 2005.

SILVA, Eduardo. *As queixas do Povo*. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1988.

SILVA, Marcos A. da. *Contra a chibata: marinheiros brasileiros em 1910*. São Paulo: Brasiliense, 1982.

TELES, Luciano. *Mundos do trabalho e imprensa: a vida operária em Manaus na década de 1920*. Manaus: UEA Edições, 2016.

THOMPSON, Edward P. *A formação da classe operária inglesa: a maldição de Adão*. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2002. v. 2.

THOMPSON, Edward P. *A miséria da teoria*. Rio de Janeiro: Zahar, 1978.

WILLIAMS, Raymond. *Marxismo e literatura*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editores, 1979.

Recebido em: 14.08.2017
Aprovado em: 30.10.2017

Medos no mar, medos do mar: as representações do sentimento de medo nos relatos de viagens pelo atlântico entre os séculos XVI e XVII*

*Airton Felix Silva Souza***

Resumo

Esse artigo tem por objetivo identificar, a partir dos relatos de viajantes, as representações do sentimento de medo nas viagens marítimas ocorridas no Atlântico nos séculos XVI e XVII. Neste trabalho, compreendemos o Oceano Atlântico enquanto “espaço histórico”, um elemento constitutivo e fundamental nos processos históricos e opondo-se à análise desse oceano como um cenário, um espaço meramente físico e desde sempre existente. A partir da análise foi possível identificar expressões, reações e representações do sentimento de medo, e neste artigo lidaremos com duas delas: uma diz respeito ao discurso religioso presente nos relatos, e a outra refere-se aos motins e aos episódios de insubordinação que confrontam diretamente a estrutura hierárquica dentro da embarcação e que surgem como reação ao medo. Para tanto, utilizamos o conceito de “mar punitivo” proposto pela mexicana Flor Trejo Rivera, que consiste na utilização por parte da Igreja Católica do espaço marítimo e suas representações para “hacer presente la justicia divina, castigar el pecado y fomentar el arrepentimiento.” Essa concepção auxilia a compreensão de episódios de confissões coletivas, pedidos de misericórdia e a utilização de referências bíblicas, frequentes na maioria dos relatos analisados. Para lidar com os episódios de amotinamento que se exprimem enquanto consequência do sentimento de medo da morte iminente, buscamos contextualizar socialmente o autor dos relatos a fim de compreender a perspectiva do olhar dirigido à tripulação, e como estes episódios são representados nos relatos de viajantes.

Palavras-chave: história atlântica; história marítima; medo; relatos de viajantes.

* Esse artigo deriva de uma pesquisa financiada pelo Programa de Institucional de Bolsas de Iniciação Científica/CNPq.

** Graduando em História pela Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) e bolsista do Programa Institucional de Iniciação Científica/CNPq.

Abstract

This article aims to identify, from the travelers' reports, the representations of the feeling of fear in the maritime voyages that occurred in the Atlantic in the 16th and 17th centuries. In this work, we understand the Atlantic Ocean as a "historical space", a constitutive element in historical processes as opposed to the analysis of that ocean as a purely physical and ever-existing scenario. From the analysis it was possible to identify expressions, reactions and representations of the feeling of fear and in this article, we will deal with two of them: one relates to the religious discourse present in the reports and another refers to the mutinies and episodes of insubordination that directly confront the hierarchical structure within the watercraft and that arise as a reaction to fear. In order to do so, we use the concept of "punitive sea" proposed by the Mexican Flor Trejo Rivera, which consists of the use by the Catholic Church of the maritime space and its representations to "hacer presente la justicia divina, castigar el pecado y fomentar el arrepentimiento¹." This conception helps to understand episodes of collective confessions and the use of biblical references often found in sources. To deal with the mutinous episodes that are expressed as a consequence of the feeling of fear of imminent death, we seek to contextualize socially the author of the reports in order to understand the perspective of the gaze directed to the crew, and how these episodes are represented in travelers' accounts.

Keywords: Atlantic History; Maritime History; Fear; Travelers Reports.

Introdução

Esse artigo tem por objetivo identificar, a partir dos relatos de viajantes, as representações do sentimento de medo nas viagens marítimas ocorridas nos séculos XVI e XVII no Oceano Atlântico. No interior dessa delimitação temporal, fatores geográficos, sociais, políticos e religiosos tiveram influência direta na expressão dos homens do mar e na forma da produção dos próprios relatos de viagem, transformando-os também em objeto de pesquisa.

O presente trabalho está inserido no campo da História Atlântica, fazendo-se necessária a ligeira explanação acerca do debate em torno desse conceito. David Armitage, em seu artigo "Três conceitos de História Atlântica", ressaltou a importância que a temática vinha adquirindo no âmbito científico, especialmente na historiografia, e verificou um aumento no interesse sobre o tema. Além de elencar críticas à maneira como vinham sendo feitas essas abordagens, o autor relaciona uma série de desafios aos historiadores que atuam nesse campo, dentre eles as limitações políticas com que a historiografia tradicional sobre o Atlântico vinha trabalhando, com recortes definidos a partir dos Estados Nacionais e a dificuldade de se obter resultados substanciais de um processo que abrange cinco séculos e no qual, em seu paroxismo, confluíram os empreendimentos navais de quatro continentes. O

¹ "make divine justice present, to punish sin, and to encourage repentance."

autor, ao mesmo tempo que reconhece a importância dessa temática para os estudos dos impérios ibéricos, britânico e o holandês, aponta o risco da superficialidade e a abertura de precedentes para a defesa do imperialismo.²

Neste trabalho, compreendemos o Oceano Atlântico enquanto “espaço histórico”, concepção engendrada por Dale Tomich e que exprime “uma região histórica da economia-mundo capitalista”.³ Esse conceito torna possível entender o espaço atlântico como elemento fundamental na criação da economia do mundo moderno a partir de seu caráter unificador. Essa formulação, que entende o Atlântico como elemento constitutivo e fundamental nos processos históricos, opõe-se à análise desse oceano como um cenário, um espaço meramente físico e desde sempre existente. Uma perspectiva que, segundo o autor, “transforma as unidades históricas em abstrações que existem independentemente de seus contextos geográficos.”⁴

Considerando, portanto, a historicidade do espaço Atlântico, explanarei brevemente acerca do objeto dessa pesquisa: o sentimento do medo, suas expressões e representações nesse espaço, partindo dos relatos de viajantes como fontes.

Ao tratar o tema do medo do mar, lidamos com uma discussão acerca do caráter histórico desse sentimento no espaço marítimo. Jean Delumeau credita o gradual esvanecimento do medo no mar ao desenvolvimento das técnicas e dos equipamentos náuticos: “até as vitórias da técnica moderna, o mar era associado na sensibilidade coletiva às piores imagens de aflição. Estava ligado à morte, à noite, ao abismo.”⁵

Em lugar diverso no debate situa-se o trabalho da pesquisadora mexicana Flor Trejo Rivera, que enxerga o medo no e do mar em com uma perspectiva ontológica, como um sentimento que não diminui de intensidade, mas que sofre alterações qualitativas quando em contato com influências externas. A autora reconhece que os avanços técnicos e científicos produziram maior segurança a bordo, mas para ela o medo do mar carrega também um caráter imutável, primitivo. Flor Rivera não nega que analisar o sentimento de medo do ser humano a partir do prisma histórico possibilita identificar alterações em suas formas de sentir

² ARMITAGE, David. Três conceitos de história atlântica. Tradução de Juliana Jardim de Oliveira. *História Unisinos*, São Leopoldo, v. 18 n. 2 2014. p. 206-207.

³ TOMICH, Dale. O Atlântico como espaço histórico. *Revista de Estudos Afro Asiáticos*, Rio de Janeiro, Ano 26, n.2, 2004. p. 224.

⁴ TOMICH, Dale. O Atlântico como espaço histórico. *Revista de Estudos Afro Asiáticos*, Rio de Janeiro, Ano 26, n.2, 2004. p. 223.

⁵ DELUMEAU, Jean. *História do medo no ocidente 1300-1800: uma cidade sitiada*. Tradução de Maria Lucia Machado. São Paulo, Companhia das Letras, 2009. p. 23.

e expressar, e no caso do medo do mar isso se daria a partir do conceito de “mar punitivo”. Recorrendo a fontes bíblicas, textos religiosos ou relatos de naufrágio não produzidos no âmbito eclesiástico, ela identifica fatores em comum em todas essas narrativas: o pecado, a culpa, o arrependimento e a contrição. Segundo a autora mexicana, “el discurso religioso utilizo el espacio marítimo como uno de los médios idóneos para hacer presente la justicia divina, castigar el pecado y fomentar el arrepentimiento.”⁶ Desse modo, a influência “punitiva” do catolicismo na literatura náutica e na cultura popular teria transfigurado o “medo primitivo” do mar em um medo “criado.”⁷

Os dois autores convergem ao reconhecer que, pela análise do medo em sua dimensão histórica, é possível identificar modificações no modo de sentir e expressar, estando o dissenso na definição dos fatores que as influenciariam. Buscamos, neste trabalho, identificar e contextualizar estes elementos em uma perspectiva atlântica, considerando inclusive, as representações das expressões e as reações ao medo nos relatos de viajantes por parte de seus autores, o que pressupõe que as próprias fontes se convertam, ao lado do sentimento de medo, em objetos deste trabalho. Isso posto, foi preciso identificar as fontes e suas especificidades, o que nos permitiu avançar na análise do medo como tema histórico.

Sobre a utilização dos relatos de viagem como fonte para o trabalho do historiador, Stella Franco identifica uma tendência metodológica que valoriza a análise crítica dessa tipologia documental em detrimento de uma análise calcada no conteúdo desses textos. Em decorrência dessa abordagem mais recente, os relatos de viagem “deixaram de ser considerados apenas fontes para, em muitos casos, se transformarem em objetos de pesquisas,”⁸ por conseguinte, considerando a influência dos autores nas representações da expressão de medo por parte dos viajantes, assim como os recursos estéticos e narrativos de que lançam mão para compor um determinado discurso – implícito ou explícito – no texto, compreendemos os próprios relatos de viajantes enquanto objetos da pesquisa sobre os quais temos que nos debruçar. Identificar o lugar social ocupado pelo autor, sua ocupação, nacionalidade e religião auxilia na análise das fontes na medida em que são informações que

⁶ RIVERA, Flor Trejo. Pecadores y tormentas: la didáctica del miedo. In: SPECKMAN, Elisa; AGOSTONI, Claudia; AIZPURU, Pilar Gonzalbo. *Los miedos en la historia*. México: UNAM, 2009. p. 21.

⁷ RIVERA, Flor Trejo. Pecadores y tormentas: la didáctica del miedo. In: SPECKMAN, Elisa; AGOSTONI, Claudia; AIZPURU, Pilar Gonzalbo. *Los miedos en la historia*. México: UNAM, 2009. p. 22.

⁸ FRANCO, Stella Maris Scatena. Relatos de viagem: reflexões sobre seu uso como fonte documental. In: JUNQUEIRA, Mary Anne; FRANCO, Stella Maris Scatena. (Org.). *Cadernos de Seminários de Pesquisa*. São Paulo: USP-FFLCH-Editora Humanitas, 2010. p. 72. v. 2.

exprimem possíveis interesses e intencionalidades que devem ser considerados no processo de análise do conteúdo das fontes e nas formas de representação da expressão do medo.

Sobre a diversidade tipológica característica dos relatos de viagem, Mary Anne Junqueira afirma:

As dificuldades com relação à definição da fonte começam quando se constata que basta alguém se deslocar de um lugar ao outro e escrever um texto sobre a experiência para que este seja considerado um relato de viagem, mesmo que o autor não tenha saído de casa.⁹

A autora aponta aspectos que devem ser observados pelo historiador ao utilizar esse tipo de fontes: o período de escrita do texto (se antes ou depois da viagem, e, nesse último caso, deve-se considerar o tempo de intervalo entre o deslocamento e a escrita) e o formato dessa narrativa (diário, carta, roteiro, memória etc.). Ao mesmo tempo, ressalta a importância de localizar o “universo cultural do viajante” e questionar a identidade de quem escreveu o relato, pois não necessariamente o viajante e o autor são a mesma pessoa e as intencionalidades por trás da escrita estão intrinsecamente relacionadas ao lugar que esse indivíduo ocupa na sociedade:

Em muitos casos o autor pode sobrepujar esta ou aquela experiência ou carregar nas tintas sobre determinados perigos, no intuito de ressaltar suas qualidades e reputar a sua experiência em lugares distantes de casa.¹⁰

Ao lidar com a discussão acerca de uma metodologia que parte de um *corpus* documental tão variado, cabe pensar que embora todos estes textos estejam inseridos na tipologia “relatos de viagem”, eles abarcam gêneros textuais distintos. As narrativas da *História Trágico-Marítima*¹¹, por exemplo, apresentam um caráter mais literário do que um roteiro de navegação, o qual emprega uma linguagem eminentemente técnica, com termos específicos e que varia de um texto a outro dependendo da rota e do propósito da viagem.

A seleção das fontes teve por critério a divisão por séculos, mantendo a variedade no

⁹ JUNQUEIRA, Mary Anne. Elementos para uma discussão metodológica dos relatos de viagem como fonte para o historiador. In: JUNQUEIRA, Mary Anne; FRANCO, Stella Maris Scatena. (Org.). *Cadernos de Seminários de Pesquisa*. São Paulo: USP-FFLCH-Editora Humanitas, 2010. p. 46. v. 2.

¹⁰ JUNQUEIRA, Mary Anne. Elementos para uma discussão metodológica dos relatos de viagem como fonte para o historiador. In: JUNQUEIRA, Mary Anne; FRANCO, Stella Maris Scatena. (Org.). *Cadernos de Seminários de Pesquisa (vol. II)*. São Paulo: USP-FFLCH-Editora Humanitas, 2010. p. 47.

¹¹ BRITO, Bernardo Gomes de (org.). *História trágico-marítima*. Nova edição com apresentação de Ana Miranda e introdução de Alexei Bueno. Rio de Janeiro: Contraponto, 1998.

que diz respeito às características do autor (nacionalidade, profissão e religião), a fim de contextualizá-lo em seu lugar social. Outro fator levado em consideração na seleção das fontes foi a multiplicidade de tipologias textuais (relatos de naufrágio, diários de bordo, roteiros técnicos, etc.). Com isso, tentou-se manter o corpus documental mais variado possível, visando favorecer a análise desses textos como fontes para o historiador. A seleção do corpus documental não teve por critério a existência de referências ao sentimento de medo, uma vez que a ausência destas nos relatos, a depender de outros fatores relacionados à produção, também se mostra revela um dado importante para os objetivos e hipóteses deste trabalho.

Os relatos foram selecionados com o auxílio do repertório intitulado “Travessia do equador, alimentação e condições de saúde nos relatos de viajantes (séculos XV-XX)”¹², resultante do projeto *Fragmentos da cultura marítima no Atlântico: autonomia escrava, ritos a bordo e vida material*, sob coordenação do Prof. Dr. Jaime Rodrigues. Esta catalogação prévia dos relatos de viajantes a partir de diversos critérios (nacionalidade do autor, datas da viagem e publicação dos relatos, informações retiradas da bibliografia produzida a respeito e trechos da própria narrativa que revelam parcialmente o teor da mesma) permitiu manter o corpus documental o mais variado possível.

Os relatos foram lidos integralmente, porém uma atenção maior foi destinada aos acontecimentos narrados em alto mar, notadamente os ocorridos no Atlântico. Durante o processo de análise, selecionamos previamente trechos que aludissem ao sentimento e à expressão do medo por parte do viajante, da tripulação ou dos passageiros das embarcações, assim como foi dada particular atenção à forma como essas expressões foram representadas pelo autor das narrativas. A seleção se justifica se compreendermos essas fontes enquanto “inventários”, como propõe Ronald Raminelli para os relatos de viajantes do período colonial, os quais, segundo o autor, “possuem a finalidade quase instrumental de inventariar as potencialidades e os entraves ao estabelecimento colonial no Brasil”.¹³ Embora as viagens narradas nos relatos analisados nesta pesquisa não tenham ocorrido apenas no período colonial, com as devidas adaptações e cuidados metodológicos, acredito ser possível estender a perspectiva de análise do autor às fontes não circunscritas ao período por ele trabalhado.

¹² Disponível em: <<http://fragmentos-atlantico.tumblr.com/>>. Acessado em 31 out. 2017.

¹³ RAMINELLI, Ronald J. Viagens e inventários: tipologia para o período colonial. *História: Questões e Debates*, v.17, n.32. Curitiba: Editora da UFPR, 2000, p. 35.

Religiosidade e o conceito de “mar punitivo”

Quatro dos relatos analisados¹⁴ fazem parte de uma compilação de textos realizada pelo erudito português Bernardo Gomes de Britto¹⁵, em meados do século XVIII, a *História trágico-marítima, em que se escrevem chronologicamente os naufragios que tiveram as naus de Portugal, depois que se poz em exercicio a Navegação da Índia*.

Os relatos foram publicados em dois tomos, embora a intenção original do compilador fosse editar cinco. O relato de naufrágio da nau *Nossa Senhora do Bom Despacho*, escrito pelo franciscano português Frei Nuno da Conceição em 1631, analisado nessa pesquisa, não foi publicado em nenhum deles, mas por suas características literárias e estrutura textual é considerada como pertencente ao mesmo gênero literário. Esse relato compõe uma “terceira” compilação, que, embora não possa ser creditada seguramente a Bernardo Gomes de Brito, segundo a classificação proposta por Kioko Koiso, consideramos esse texto integrante da *História Trágico-Marítima* enquanto componente do gênero literário “relato de naufrágio”¹⁶.

A especificidade desse gênero consiste na utilização de figuras de linguagem, metáforas e uma narrativa voltada aos percalços da viagem marítima. Trata-se de um conjunto de textos de grande alcance e popularidade junto à população portuguesa dos séculos XVI e XVII. Koiso credita essa popularidade a três fatores: o dramatismo desse tipo de texto; o interesse de grande parcela da população em saber detalhes dos acidentes em que poderia estar envolvido algum parente ou conhecido; e o caráter didático dos relatos, podendo servir de manuais de navegação ao apontar os riscos que se corre ao percorrer determinadas paragens, assim como servir de guia moral – uma vez que as narrativas dão especial atenção ao comportamento humano e seus sentimentos e suas reações frente às adversidades

¹⁴ São eles a “Relação da mui notável perda do galeão grande S. João, em que se contam os grandes trabalhos e lastimosas cousas que aconteceram ao capitão Manoel de Sousa Sepúlveda e o lamentável fim que ele e sua mulher e filhos e toda a mais gente houveram na Terra do Natal, onde se perderam a 24 de junho de 1552”, de autoria anônima; a “Relação do naufrágio da nau S. Tomé na terra dos Fumos, no ano de 1589, e dos grandes trabalhos que passou D. Paulo de Lima nas terras da Cafraria, até sua morte”, escrito por Diogo do Couto; a Relação da viagem e sucesso que teve a nau S. Francisco, em que ia por capitão Vasco da Fonseca na armada que foi para a Índia no ano de 1595”, escrita pelo padre jesuíta Gaspar Afonso; e do “Tratado das batalhas e sucessos do galeão Santiago com os holandeses na Ilha de Santa Helena e da nau Chagas com os ingleses entre as ilhas dos Açores” tendo por autor Melchior Estácio do Amaral, conselheiro de D. Filipe II.

¹⁵ Pouco se sabe no que diz respeito à sua biografia, exceto que nasceu 1688 e que ainda vivia em 1759.

¹⁶ KOISO, Kioko. Interrogações sobre a “Verdadeira” História do Naufrágio do Galeão Grande São João. Actas do Colóquio Jornadas do Mar 2002: Pedro Nunes: novos saberes na rota do futuro. Escola Naval, 2003, pp. 421-433.

ocorridas em alto mar.¹⁷

Sobre este último aspecto, cabe ressaltar o caráter dogmático dos relatos. Os autores creditam as tempestades e adversidades pelos quais passavam os navegantes em alto mar à punição divina em razão dos pecados cometidos pelos que iam a bordo. Jean Delumeau aponta essa crença já representada nos romances medievais nos quais "volta como *topos* o episódio da tempestade que se forma por causa da presença de um grande pecador – ou de uma mulher grávida e, portanto, impura – a bordo do navio assaltado pelas ondas, como se o mal atraísse o mal."¹⁸

Outro fator que chama atenção no âmbito devocional a bordo refere-se ao batismo dos navios com nomes que evoquem os santos e outros objetos de devoção, prática comum nas embarcações portuguesas desde o início da era moderna, recorrente até o século XVIII e que sofre drástico declínio no XIX. Jaime Rodrigues, ao analisar os registros de matrículas das tripulações das viagens de Lisboa ao Rio de Janeiro entre 1767 e 1821, identificou questões referentes ao universo dos trabalhadores no mar: "A forma de denominar as embarcações é uma delas, vinculada ao imaginário coletivo e referente aos antigos medos do mar e ao sentimento religioso que mesclava práticas eruditas e populares."¹⁹

Desse modo, utilizamos o conceito de "mar punitivo" proposto pela mexicana Flor Trejo Rivera, que consiste na utilização, por parte da Igreja Católica, do espaço marítimo e suas representações para "hacer presente la justicia divina, castigar el pecado y fomentar el arrepentimiento"²⁰. Assim, entendendo o medo do mar como inerente à natureza humana, com a interposição do discurso punitivo e de contrição da Igreja Católica, ele se torna um "medo criado", ou "cultural":

(...) el temor natural a un medio diferente como el acuático, sobre todo cuando el elemento era alterado por el mal tiempo, se convirtió en un miedo cultural al asignarle un carácter de prueba divina ante la constante e inevitable tentación del

¹⁷ KOISO, Kioko. Interrogações sobre a "Verdadeira" História do Naufrágio do Galeão Grande São João. Actas do Colóquio Jornadas do Mar 2002: Pedro Nunes: novos saberes na rota do futuro. Escola Naval, 2003, pp. 421-433. p. 2

¹⁸ DELUMEAU, Jean; MACHADO, Maria Lucia (trad.). *História do medo no ocidente 1300-1800*: uma cidade sitiada. São Paulo, Editora Companhia das Letras, 2009. p. 66.

¹⁹ RODRIGUES, Jaime. Embarca agora a primeira vez: marinheiros na rota Lisboa-Rio de Janeiro nos séculos XVIII e XIX. *Revista do Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro*, Rio De Janeiro, v. 9, p. 15-30, 2015.

²⁰ RIVERA, Flor Trejo. Pecadores y tormentas: la didáctica del miedo. In SPECKMAN, Elisa; AGOSTONI, Claudia; AIZPURU, Pilar Gonzalbo. *Los miedos en la historia*. México: UNAM, 2009. p. 21.

hombre de caer en el mal.²¹

Esse é um conceito chave para compreendermos as expressões e as reações ao medo dos mareantes destes e de outros relatos dos séculos XVI e XVII, especialmente os de origem ibérica.

A interpretação das tormentas como meio de punição divina por parte dos viajantes fica evidenciada por esta passagem da *Relação do naufrágio da nau S. Tomé*, escrita pelo guarda-mor da Torre do Tombo Diogo do Couto, sobrevivente do naufrágio ocorrido em 1589: "Dentro da nau tudo o que se ouvia eram suspiros, gemidos, gritos, prantos e misericórdias, que se pediam a Deus, que parecia, que por alguns pecados de alguns que iam naquela Nau, estava irado contra eles."²²

Analisando-se a documentação na chave interpretativa do "mar punitivo" comumente se encontram na literatura de viagem episódios de confissões coletivas e lamentosos pedidos de misericórdia a Deus como meios de alcançar o perdão divino e a expiação dos pecados.

Ainda na *Relação do naufrágio da nau S. Tomé*, outro evento deste tipo é narrado: com o iminente naufrágio da nau já ingovernável, parte dos passageiros do navio embarca no batel para alcançar a costa, deixando a bordo da nau condenada uma parcela da tripulação e de escravos de alguns dos passageiros. Posteriormente, um grupo retorna com o batel para a embarcação e, após três marinheiros adentrarem nela, se deparam com a desalentadora cena:

(...) subindo acima acharam já a coberta da nau cheia de água e a gente toda como alienada com o temor da morte que esperavam; e, todavia, tinham no capitel da popa um fermoso retábulo de Nossa Senhora, ao redor do qual estavam todas as escravas descabeladas em um piedoso pranto, pedindo àquela senhora misericórdia...²³.

No trecho do *Diário da navegação pela costa do Brazil até o Rio Uruguay* de Pero Lopes de Souza, que narra a expedição de Martin Afonso em 1530, é descrita uma tempestade ocorrida próximo à Ilha das Pedras, hoje denominada Ilha das Gaivotas, na costa

²¹ RIVERA, Flor Trejo. Pecadores y tormentas: la didáctica del miedo. In SPECKMAN, Elisa; AGOSTONI, Claudia; AIZPURU, Pilar Gonzalbo. *Los miedos en la historia*. México: UNAM, 2009. p. 22.

²² *Relação do naufrágio da nau S. Tomé na Terra dos Fumos, no ano de 1589, e dos grandes trabalhos que passou D. Paulo de Lima nas terras da Cafraria, até sua morte*. In: BRITO, Bernardo Gomes de; MIRANDA, Ana (apresentação) e BUENO, Alexei (introdução e notas). *História Trágico-Marítima*. Rio de Janeiro: Lacerda Editores; Contraponto, 1998, p. 345.

²³ BRITO, Bernardo Gomes de; MIRANDA, Ana (apresentação) e BUENO, Alexei (introdução e notas). *História Trágico-Marítima*. Rio de Janeiro: Lacerda Editores; Contraponto, 1998. pp. 348-349.

uruguaia. A tormenta obriga o autor e outros navegantes a procurar abrigo em algumas pedras da dita ilha,

(...) tão agudas que os pés eram todos cheios de cutiladas. Desta ilha à terra havia uma légua. Ajuntamo-nos todos em uma pedra; porque o vento saltou ao mar; e crescia muito a água que a ilha era quase toda coberta, senão um penedo em que todos estávamos, confessando uns aos outros, por nos parecer que era o derradeiro trabalho.²⁴

Evento semelhante ocorreu na nau *São Francisco*, em 1595, onde o padre português da Companhia de Jesus, Gaspar Affonso, que é também o autor do texto, toma para si a incumbência de realizar as confissões dos navegantes durante uma tempestade de ventos e redemoinhos que os obrigara a aportar em Porto Rico:²⁵

E confessando assim, à porta do meu camarote, a uns, e animando a outros, um dos quais ajuntava às mais devoções uma pública disciplina, e executando outros Atos de Fé e Esperança, depois de eu ter purificado a alguns com o Sacramento da Penitência (cuja matéria eles davam com a pressa sem pejo e sem segredo), depois de vinte e quatro horas desta fadiga foi Nosso Senhor servido e o Bem-Aventurado S. Bartolomeu, cujo dia era, de tornar a prender em sua cadeia os demônios, a quem ele naquele dia tinha solto...²⁶

Embora o relato de Gaspar Affonso seja repleto de passagens com referências bíblicas ou à doutrina católica, o que é explicado pela sua posição clerical, muitos relatos do período também expõem esse tipo de reação por parte dos navegantes, que expressam seu medo buscando o amparo e perdão de Deus e dos santos, tentando livrar da nau o “peso” de seus pecados para aplacar o ímpeto punitivo do mar.²⁷

²⁴ SOUSA, Pero Lopes de. *Diário de navegação pela costa do Brazil até o Rio Uruguay (de 1530 a 1532) acompanhada de varios documentos e notas*. 4. ed.: Typ. de D. L. dos Santos, 1867 [por Francisco Adolfo de Varnhagen]. p. 61.

²⁵ A região faz parte do chamado “Triângulo das Bermudas”, referência às ilhas homônimas assim batizadas por terem sido descobertas pelo navegador espanhol Juan de Bermúdez no início do século XVI. O próprio Gaspar Affonso utiliza o termo ao citar uma das ilhas do arquipélago em seu relato. Os recorrentes redemoinhos e trombas d'água nesta porção do atlântico são constantemente citados nos casos de naufrágio que contribuíram para a criação do imaginário mítico em torno dos desaparecimentos de embarcações na região.

²⁶ AFFONSO, Gaspar (Pe.). Relação da vagem e sucesso que teve a nau S. Francisco, em que ia por capitão Vasco da Fonseca na armada que foi para a Índia no ano de 1595. In: BRITO, Bernardo Gomes de; MIRANDA, Ana (apresentação) e BUENO, Alexei (introdução e notas). *História Trágico-Marítima*. Rio de Janeiro: Lacerda Editores; Contraponto, 1998. pp. 449-450.

²⁷ A atribuição da tormenta aos pecados de um ou mais tripulante ou viajante apresenta um discurso bíblico similar ao narrado no episódio em que Jonas é lançado ao mar para aplacar uma tempestade causada pela sua recusa em profetizar na cidade de Nínive, ordem recebida de Deus. Para salvar os demais marinheiros Jonas pede que o atirem ao mar, onde é devorado por um grande peixe. (Jonas 1: 11-15). *Bíblia de Jerusalém*. São Paulo: Paulus, 2002.

O discurso religioso não aparece nos relatos apenas para aludir ao caráter penitencial do mar: alguns autores lançam mão de passagens bíblicas para ilustrar o sentimento dos navegantes em momentos de tormenta. Em dois relatos há alusão ao Salmo 107²⁸. O pastor calvinista Jean de Léry, por exemplo, viu o navio no qual viajava para auxiliar no empreendimento da colônia francesa na baía do Rio de Janeiro em 1556, ser acometido pela fúria das ondas ao ponto de

(...) que não só me foi dado ver muitas vezes as vagas se altearem, correrem por cima do convés do nosso navio, mas ainda que rezamos todos juntos o Salmo 107, pois, com o furor das ondas, semidesfalecidos, cambaleávamos como ébrios e o navio sacudia a ponto de não haver marinheiro por mais veterano que fosse que pudesse se conservar de pé. Com efeito, não será uma grande maravilha de Deus o fato de subsistir.²⁹

Outro viajante que também alude ao citado Salmo é o alemão³⁰ Ambrósio Richshoffer³¹, que após partir de Amsterdã em uma expedição da Companhia das Índias Ocidentais para o Brasil em 1629, se defronta com uma violenta tormenta em algum lugar do Atlântico Norte, próximo à América Central:

(...) tão terrível que pensamos que todos os navios iam a pique; principalmente o nosso, que já era bastante velho e fazia agora tanta água que era preciso tocar as bombas sem interrupção. Para acréscimo do mal desmoronou-se ainda o forno de pão, cujos tijolos corriam em todas as direções, tornando-se impossível conservar-se alguém na coberta sem perigo de contusões. enfim experimentamos o que certamente se descreve no Salmo CVII, versículos 24, 25, 26 e 27.³²

Outra referência bíblica presente nos relatos analisados diz respeito ao livro bíblico de Jó e ao personagem que o nomeia, que resistindo às adversidades impostas por Satanás sem renunciar à sua fé, prova sua lealdade à Deus. Essa referência está presente nas já citadas

²⁸“Desciam em navios pelo mar, comerciando na imensidão das águas; eles viram as obras de lahweh, no alto mar, as suas maravilhas. Ele disse, e levantou um vento tempestuoso que elevou as ondas do mar; eles subiam ao céu e baixavam ao abismo, sua vida se agitava na desgraça; rodavam, balançando como bêbado, sua habilidade toda foi tragada. E gritaram a lahweh na sua aflição: ele os livrou de suas angústias. Transformou a tempestade em leve brisa e as ondas emudeceram. Alegaram-se com a bonança e ele os guiou ao porto desejado.” Salmos 107:23-30. *Bíblia de Jerusalém*. São Paulo: Paulus, 2002.

²⁹ LÉRY, Jean de. *Viagem à terra do Brasil*. Rio de Janeiro: Biblioteca do Exército Editora, 1961. p. 46.

³⁰ O autor nasceu em Estrasburgo em 1612, quando o território ainda pertencia ao Sacro Império Romano Germânico, sendo anexado à França em 1697 por meio do Tratado de Ryswick.

³¹ *Diário de um soldado da Companhia das Índias Ocidentais (1629-1632)*. Recife: Tip. a Vapor de Laemmert & Comp., 1897.

³² *Diário de um soldado da Companhia das Índias Ocidentais (1629-1632)*. Recife: Tip. a Vapor de Laemmert & Comp., 1897. p. 172.

Relação da viagem e sucesso que teve a nao S. Francisco, de Gaspar Affonso e na *Viagem à terra do Brasil* de Jean de Léry. No primeiro caso, o padre jesuíta cita o texto bíblico ao narrar o tão aguardado fim de uma tormenta:

(...) depois de vinte e quatro horas desta fadiga foi Nosso Senhor servido e o Bem-Aventurado S. Bartolomeu, cujo dia era, de tornar a prender em sua cadeia os demônios, a quem ele naquele dia tinha solto, e dado toda a licença sobre nós, com reservação daquela só cláusula, que levou reservada na alçada que se lhe deu contra Jó, que só a vida nos resguardasse.³³

Jean de Léry faz referência ao Capítulo 41 do Livro de Jó³⁴ quando se defronta com uma enorme baleia que confunde com um rochedo. Ao ver a baleia submergindo, atemoriza-se ao imaginar “que podíamos ser arrastados por ela e submergir na voragem. E na verdade é um espetáculo horrível, como nos salmos e em Job se se diz, ver esses monstros folgarem a bel-prazer na imensidão das águas”.³⁵

Motins e indisciplina

Outra reação ao medo frente às adversidades a bordo que comumente surge nos relatos dos viajantes diz respeito aos motins e episódios de insubordinação que confrontam diretamente a estrutura hierárquica dentro da embarcação. O medo da morte iminente culmina no descumprimento de ordens e embates diretos entre os marinheiros e seus superiores, os oficiais dos navios.

Porém, ao lidar com manifestações de homens em sua maioria iletrados e que têm por únicos vestígios de sua realização escritos não produzidos de próprio punho, mas sim por viajantes com as mais variadas motivações e normalmente oriundos de estratos sociais superiores, a análise destes episódios deve ser realizada levando em consideração o olhar que o autor tem para com esses sujeitos.

E. P. Thompson, ao discorrer sobre a utilização de fontes produzidas por folcloristas para os estudos acerca dos costumes de populações iletradas inglesas do século XVIII, evoca a visão para com os costumes e rituais de uma determinada sociedade, típica de quem ele

³³ AFFONSO, Gaspar (Pe.). *Relação da viagem e sucesso que teve a nau S. Francisco*, em que ia por capitão Vasco da Fonseca na armada que foi para a Índia no ano de 1595. In: BRITO, Bernardo Gomes de; MIRANDA, Ana (apresentação) e BUENO, Alexei (introdução e notas). *História Trágico-Marítima*. Rio de Janeiro: Lacerda Editores; Contraponto, 1998. P. 450.

³⁴ Onde se descrevem as principais características e atributos do Leviatã.

³⁵ LÉRY, Jean de. *Viagem à terra do Brasil*. Rio de Janeiro: Biblioteca do Exército Editora, 1961. p. 59.

denomina "cavalheiro paternal", geralmente estrangeiro e alheio aos costumes locais. Pode-se traçar um paralelo entre essa acepção e o contexto de produção de alguns relatos de viajantes, com autores frequentemente estrangeiros ou alheios à vida e costumes da tripulação. Durante o processo de análise desse tipo de fontes, deve-se atentar para uma perspectiva "a partir de cima e por cima de uma fronteira de classe."³⁶

Compreender esse tipo de manifestação por parte dos homens do mar, através de relatos indiretos, demanda identificar o que Thompson denomina de "regras surdas". O historiador inglês propõe que um modo de as descobrir consiste em "(...) examinar um episódio ou uma situação atípicos. Um motim ilumina as normas dos anos de tranquilidade, e uma repentina quebra de deferência nos permite entender melhor os hábitos de consideração que foram quebrados".³⁷

Compreendendo os motins como formas de contestação à hierarquia a bordo, catalisadas pelo medo da morte no mar, assim como atentando para a ampla variedade textual contida na tipologia "relatos de viajantes", cabe considerar as reflexões de Eric Hobsbawm acerca do estudo de movimentos populares, que segundo ele "não produz resultados rápidos, mas requer processamento elaborado, demorado e dispendioso".³⁸

O autor faz, ainda, uma proposta metodológica sobre o trato com as fontes de estudos que pretendem investigar os movimentos populares:

O que normalmente devemos fazer é reunir uma ampla variedade de informações em geral fragmentárias: e para fazer isso precisamos, se me perdoam a expressão, construir nós mesmos o quebra cabeça, ou seja, formular como tais informações deveriam se encaixar.³⁹

É possível, a partir dessas reflexões, analisar os episódios referentes aos motins e outras formas de resistência dos homens do mar à hierarquia a bordo, tendo por fontes relatos não produzidos por esses agentes, mas que contêm vestígios acerca de suas ações.

Os capitães, além de serem responsabilizados em terra por perdas materiais e

³⁶ THOMPSON, Edward Palmer. Folclore, antropologia e história social. In: *As peculiaridades dos ingleses e outros artigos*. Campinas: Ed. da Unicamp, 2001. p. 231.

³⁷ THOMPSON, Edward Palmer. Folclore, antropologia e história social. In: *As peculiaridades dos ingleses e outros artigos*. Campinas: Ed. da Unicamp, 2001. p. 235.

³⁸ HOBBSAWM, Eric. A História de baixo para cima. In: _____. *Sobre história*. São Paulo: Companhia das Letras, 2013. p. 286.

³⁹ HOBBSAWM, Eric. A História de baixo para cima. In: _____. *Sobre história*. São Paulo: Companhia das Letras, 2013. p. 291.

humanas, deveriam seguir a legislação ou ordens reais referentes às rotas a serem seguidas. Antônio de Melo, capitão-mor de uma esquadra de seis galeões da Carreira da Índia, tinha por capitânia o galeão *Santiago*, com destino à Goa, que partiu de Lisboa em 1601 “com socorro de gente, munições e dinheiro, do que Sua Majestade entendeu que aquele Estado carecia”⁴⁰, além de ter ordens expressas de aportar na Ilha de Santa Helena, localizada no centro do Atlântico Sul, para aguardar outros dois galeões e, se necessário, combater eventuais embarcações inimigas.

Apesar da relutância da tripulação em se aproximar da região, onde se noticiava a presença de corsários holandeses, o regimento foi seguido e o receio se confirmou: três naus holandesas cruzam com a armada de Melo, que manda atirar uma peça de artilharia, iniciando uma batalha. Ao se darem conta de que a batalha seria perdida após experimentarem o poderoso equipamento bélico dos holandeses, os passageiros do galeão de Melo sugeriram ao capitão que se rendessem, o que o mesmo não consentiu, pedindo que

(...) se lembrassem que eram portugueses, a quem em semelhantes sucessos o temor da morte não fizera nunca perder o ponto da honra e obrigação de cavaleiros, e que esperassem pela noite, com grande confiança em Deus, que tinha muito o que dar.⁴¹

Desconsiderando o apelo do capitão, parte da tripulação se amotina e hasteia uma bandeira branca em sinal de rendição. Danificado pelas batalhas e pela difícil viagem, posteriormente o galeão chegou a Fernando de Noronha onde, desembarcados os sobreviventes, naufragou.

Esses episódios nos mostram a indiferença para com os princípios de lealdade ao Rei e de fidelidade aos regramentos náuticos que a tripulação e demais navegantes não compartilham, de acordo com os relatos, com muitos dos seus capitães e oficiais. Devemos nos atentar, todavia, para a perspectiva e nível de comprometimento dos autores dos relatos em relação aos capitães, oficiais e mestres das embarcações, a fim de identificar, como no supracitado caso do “Tratado das batalhas e sucessos do Galeão Santiago...”, possíveis lapsos entre os fatos como eles se deram e como foram representados pelos autores dos relatos.

⁴⁰ AMARAL, Melchior Estácio do. Tratado das batalhas e sucessos do galeão Santiago com os holandeses na Ilha de Santa Helena e da nau Chagas com os ingleses entre as ilhas dos Açores. In: BRITO, Bernardo Gomes de; MIRANDA, Ana (apresentação) e BUENO, Alexei (introdução e notas). *História Trágico-Marítima*. Rio de Janeiro: Lacerda Editores; Contraponto, 1998. p. 492.

⁴¹ BRITO, Bernardo Gomes de; MIRANDA, Ana (apresentação) e BUENO, Alexei (introdução e notas). *História Trágico-Marítima*. Rio de Janeiro: Lacerda Editores; Contraponto, 1998. p. 509.

Relevante neste exemplo, é o fato de o autor, Melchior Estácio do Amaral, ser também o responsável pela devassa que posteriormente foi instaurada para investigar os responsáveis pela perda do galeão. No próprio relato, Amaral isenta o capitão da culpa "como, aliás, o tom admirativo com que se lhe refere já faria adivinhar."⁴² A tripulação amotinada também foi inocentada, visto que sua atitude poupou o navio de se manter em batalha, já fragilizado que estava, o que poderia ter feito com que naufragasse longe de qualquer costa, condenando todos a bordo.

O medo de uma eventual punição pela perda da embarcação por parte de pilotos e mestres também fica evidenciada na narrativa dos percalços da nau *Nossa Senhora do Bom Despacho*, escrita pelo franciscano Frei Nuno da Conceição. Ao se deparar com diversas aberturas por onde penetrava água para o interior da nau, parte da tripulação entrou em pânico e provocou desordem. Quem entrevistou foi o mestre Manoel Rybeiro, "pedindo-lhes não desamparassem a nau do Rei"⁴³, sendo ignorado e derrubado pela turba.

Nem sempre os pilotos e os capitães assistiam sua tripulação se amotinar ou descontrolar passivamente, como fizeram, segundo os relatos, Antônio de Melo e Manoel Rybeiro. Na já citada viagem de Léry, com o pânico causado pela descoberta de um grande fluxo de água que adentrava o navio por um buraco no casco, um grande número de pessoas tenta embarcar ao mesmo tempo nos botes procurando se salvar, um dos pilotos, para conter a situação,

(...) saltou do bote com um cutelo na mão, ameaçando romper os braços do primeiro que tentasse entrar. Vendo-nos assim desamparados à mercê das ondas (...) empregamos todas as nossas forças em bombear a água a fim de que o navio não afundasse; e tanto trabalhamos que o conseguimos.⁴⁴

Também por conta do iminente naufrágio da nau *São Tomé*, em relato escrito por um dos sobreviventes, o guarda-mor da Torre do Tombo Diogo do Couto, os marinheiros se apressaram a embarcar nos batéis, sobrecarregando-os de tal modo que

sem D. Paulo de Lima, que se tinha metido dentro com uma espada na mão, lhe

⁴² MURTEIRA, André Alexandre Martins. *A Carreira da Índia e o curso neerlandês, 1595-1625*. 2006. Dissertação (Mestrado em História)– Universidade Nova de Lisboa, Lisboa . p. 35.

⁴³ CONCEIÇÃO, Frei Nuno da. *Relaçom da viagem, e sucesso que teve a nau capitania Nossa Senhora do Bom Despacho, de que era Capitão Francisco de Mello, vindo da Índia no ano de 1630*. Lisboa: Oficina de Pedro Crasbeeck, 1631. p. 37.

⁴⁴ LÉRY, Jean de. *Viagem à terra do Brasil*. Rio de Janeiro: Biblioteca do Exército Editora, 1961. p. 20.

poder valer, porque se quis segurar dos marinheiros, que se não fossem nele e o deixassem; e sem embargo de cutiladas e crisadas, que se deram em muitos mui desapiedosamente, não deixou de se lançar nele tanta gente, que em chegando ao mar se houvera de soçobrar; e com muito trabalho tornou D. Paulo de Lima a fazer subir alguns para cima, prometendo-lhes que todos os que coubessem se haviam de salvar nele.⁴⁵

O galeão *Santo Antônio*, parte da armada de Francisco de Britto Freyre que veio ao Brasil em 1655 com o objetivo de combater a invasão holandesa em Pernambuco, foi outro afetado pela entrada de água.⁴⁶ Desesperados, soldados e marinheiros buscaram alcançar as outras naus da armada para se salvarem:

Impediu-lhes com rogos e ameaços o mestre de campo, que repreendendo os desconfiados e louvando os animosos, chamou a infantaria de fora para ajudar a sua. E vendo-se rebentar-lhe o sangue das mãos e não largar as bombas, com o próprio exemplo mais obstinado que brioso, avivava a diligência de maneira que livrou Deus a gente e o navio, com a artilharia e a fazenda que houver de alijar-se.⁴⁷

Para evitar desordens e motins, podia-se omitir o mau estado da embarcação ou os problemas com os quais se confrontavam os viajantes. Dentre os relatos analisados, esse tipo de artifício foi encontrado em dois casos: na *Relação da mui notável perda do galeão grande S. João* e na *Relaçam da viagem, e sucesso que teve a nau capitania Nossa Senhora do Bom Despacho*.

No relato anônimo do naufrágio do *S. João*⁴⁸, em 1552, após uma tormenta marítima nas proximidades do Cabo da Boa Esperança, a nau teve os mastros danificados, o que foi identificado pelo carpinteiro. Ao informar o oficial Cristóvão Fernandes da Cunha, ele foi aconselhado que "não dissesse ao capitão nem a outra nenhuma pessoa, por não causar

⁴⁵ COUTO, Diogo do. *Relação do naufrágio da nau S. Tomé na terra dos Fumos, no ano de 1589, e dos grandes trabalhos que passou D. Paulo de Lima nas terras da Cafraria, até sua morte*. In: BRITO, Bernardo Gomes de; MIRANDA, Ana; BUENO, Alexei. *História Trágico-Marítima*. Rio de Janeiro: Lacerda Editores; Contraponto, 1998. p. 346. (Apresentação, Introdução e Notas).

⁴⁶ O que evidencia não só a frequência desse tipo de percalço, mas o quanto esses episódios eram propensos à instauração do caos a bordo.

⁴⁷ FREYRE, Francisco de Britto. *Relação da viagem que fez ao Estado do Brazil a Armada da Côpanhia, anno 1655*. Lisboa: Officina de Henrique Valente de Oliveira, 1657. p. 77-79.

⁴⁸ *Relação da mui notável perda do galeão grande S. João*, em que se contam os grandes trabalhos e lastimosas cousas que aconteceram ao capitão Manoel de Sousa Sepúlveda e o lamentável fim que ele e sua mulher e filhos e toda a mais gente houveram na Terra do Natal, onde se perderam a 24 de junho de 1552. In: BRITO, Bernardo Gomes de; MIRANDA, Ana; BUENO, Alexei. *História Trágico-Marítima*. Rio de Janeiro: Lacerda Editores; Contraponto, 1998. (Apresentação, Introdução e Notas).

terror e medo na gente".⁴⁹ Frei Nuno da Conceição, autor do relato sobre as adversidades sofridas pela nau *Nossa Senhora do Bom Despacho*, destaca a prestatividade do mestre Manoel Ribeiro, e ser de tanta confiança junto ao capitão-mor que este lhe havia ordenado "que tudo o que se achasse de perigo, só a ele o dissesse por não desmaiar a gente."⁵⁰

Impedidos de expressar seu desdém de outra forma, é através de situações limites como as aqui narradas que os homens do mar, mesmo inconscientemente, expressam seu alheamento aos empreendimentos náuticos e suas incumbências no contexto das empresas de expansão e conquista de seus respectivos países.

Considerações finais

Através da análise dos relatos de viajantes foi possível identificar expressões, reações e representações acerca do sentimento do medo por parte dos navegantes especificamente nos textos dos séculos XVI e XVII produzidos por portugueses e espanhóis.

Reconhecemos que a apreensão da representação de um sentimento abstrato como o medo apresenta dificuldades metodológicas que devem ser enfrentadas pelo historiador, um desafio que se mostra ainda maior ao considerarmos a distância social entre alguns dos autores dos relatos e os marinheiros profissionais. Os primeiros podem ser observadores externos, muitas vezes estrangeiros, que descrevem práticas e rituais que não conhecem bem, em um discurso onde transparece a curiosidade com o novo e diferente. Em vista disso, se faz necessária a contextualização das fontes e da biografia desses autores, se atentando às edições publicadas, o contexto da escrita do manuscrito, assim como a utilização de bibliografia já produzida sobre cada relato, referenciada ao final desse artigo.

A compreensão das tormentas e tempestades enquanto castigo divino vai de encontro ao conceito de "mar punitivo". Nota-se também que os autores frequentemente lançam mão de citações bíblicas enquanto metáforas das adversidades que sofrem em alto mar, o que denota uma forte influência religiosa na forma como se compreendiam essas adversidades, em como se expressava o medo produzido por elas e como eram representadas nos próprios relatos de viajantes.

⁴⁹ : BRITO, Bernardo Gomes de; MIRANDA, Ana; BUENO, Alexei. *História Trágico-Marítima*. Rio de Janeiro: Lacerda Editores; Contraponto, 1998. p. 7. (Apresentação, Introdução e Notas).

⁵⁰ CONCEIÇÃO, Frei Nuno da. *Relaçam da viagem, e sucesso que teve a nau capitania Nossa Senhora do Bom Despacho, de que era Capitão Francisco de Mello, vindo da Índia no ano de 1630*. Lisboa: Oficina de Pedro Crasbeeck, 1631. p. 19.

Outra reação comum ao medo no mar se refere à desobediência e amotinamento da tripulação, que, ao vivenciar o medo da morte durante uma batalha ou tormenta passavam a menosprezar a estrutura hierárquica interna, o que demonstra uma lacuna existente entre esses agentes e seu comprometimento com os empreendimentos náuticos em que atuavam.

Partindo dos resultados parciais acima apresentados acreditamos que, de modo modesto, esse trabalho pode contribuir para uma gradual quebra do silêncio acerca do medo na História⁵¹, que Jean Delumeau credita à atribuição de um sentido negativo ao sentimento, e que segundo o autor teria sua origem em uma

(...) confusão mental amplamente difundida entre o medo e a covardia, coragem e temeridade. Por uma verdadeira hipocrisia, o discurso escrito e a língua falada – o primeiro influenciando a segunda – tiveram por muito tempo a tendência de camuflar as reações naturais que acompanham a tomada de consciência de um perigo por trás das falsas aparências de atitudes ruidosamente heroicas.⁵²

Fontes

AFFONSO, Gaspar (Pe.). Relação da vagem e sucesso que teve a nau S. Francisco, em que ia por capitão Vasco da Fonseca na armada que foi para a Índia no ano de 1595. In: BRITO, Bernardo Gomes de; MIRANDA, Ana; BUENO, Alexei. *História trágico-marítima*. Rio de Janeiro: Lacerda Editores; Contraponto, 1998. (Apresentação, Introdução e Notas).

AMARAL, Melchior Estácio do. Tratado das batalhas e sucessos do galeão Santiago com os holandeses na Ilha de Santa Helena e da nau Chagas com os ingleses entre as ilhas dos Açores. In: BRITO, Bernardo Gomes de; MIRANDA, Ana; BUENO, Alexei. *História trágico-marítima*. Rio de Janeiro: Lacerda Editores; Contraponto, 1998. (Apresentação, Introdução e Notas).

CONCEIÇÃO, Frei Nuno da. *Relaçam da viagem, e sucesso que teve a nau capitania Nossa Senhora do Bom Despacho, de que era Capitão Francisco de Mello, vindo da Índia no ano de 1630*. Lisboa: Oficina de Pedro Crasbeeck, 1631.

COUTO, Diogo do. “*Relação do naufrágio da nau S. Tomé na terra dos Fumos, no ano de 1589, e dos grandes trabalhos que passou D. Paulo de Lima nas terras da Cafraria, até sua morte*”. In: BRITO, Bernardo Gomes de; MIRANDA, Ana (apresentação) e BUENO, Alexei (introdução e notas). *História Trágico-Marítima*. Rio de Janeiro: Lacerda Editores; Contraponto, 1998.

D’ABBEVILLE, Claude. *História da missão dos padres capuchinhos na ilha do Maranhão*. São Luiz: Typ. do Frias, 1874.

⁵¹ Além do já citado trabalho de Flor Trejo Rivera, Paulo Miceli dedica um capítulo de *O ponto onde estamos* ao medo no mar. (4. ed., Campinas: Editora Unicamp, 2008).

⁵² DELUMEAU, Jean. *História do medo no ocidente 1300-1800: uma cidade sitiada*. Tradução de Maria Lucia Machado. Editora Companhia das Letras, 2009. p. 14.

FREYRE, Francisco de Britto. *Relação da Viagem que fez ao Estado do Brazil a Armada da Companhia, anno 1655*. Lisboa: Officina de Henrique Valente de Oliveira, 1657.

FREZIER, Amadeo. *Relación del viaje por el Mar del Sur*. Caracas: Bibl. Ayacucho, 1982.

LÉRY, Jean de. *Viagem à terra do Brasil*. Rio de Janeiro: Biblioteca do Exército Editora, 1961.

NIEUHOF, Johan. *Memorável viagem marítima e terrestre ao Brasil*. São Paulo: Martins, 1942.

PIGAFETTA, Antonio. *A primeira viagem ao redor do mundo*. 2. ed., Porto Alegre: L&PM, 1986

RELAÇÃO da mui notável perda do galeão grande S. João, em que se contam os grandes trabalhos e lastimosas cousas que aconteceram ao capitão Manoel de Sousa Sepúlveda e o lamentável fim que ele e sua mulher e filhos e toda a mais gente houveram na Terra do Natal, onde se perderam a 24 de junho de 1552. In: BRITO, Bernardo Gomes de; MIRANDA, Ana; BUENO, Alexei. *História trágico-marítima*. Rio de Janeiro: Lacerda Editores; Contraponto, 1998. (Apresentação, Introdução e Notas).

RICHSHOFFER, Ambrósio. *Diário de um soldado da Companhia das Índias Ocidentais (1629-1632)*. Recife: Tip. a Vapor de Laemmert & Comp., 1897.

SOUSA, Pero Lopes de. *Diário de navegação pela costa do Brazil até o Rio Uruguay (de 1530 a 1532) acompanhada de varios documentos e notas*. 4. ed. Recife: Typ. de D. L. dos Santos, 1867 [por Francisco Adolfo de Varnhagen].

Bibliografia

ARIÈS, Philippe. A História das Mentalidades. In: LE GOFF, Jacques (orgs.) *A História Nova*. São Paulo: Martins Fontes, 1990.

ARMITAGE, David. Três conceitos de história atlântica. Tradução de Juliana Jardim de Oliveira. *História Unisinos*. v. 18 n. 2. 2014.

AUGRAS, Monique. Imaginária França Antártica. *Estudos Históricos*, 4(7), pp. 19-34, 1991.

BRITO, Bernardo Gomes de (org.). *História trágico-marítima*. Nova edição com apresentação de Ana Miranda e introdução de Alexei Bueno. Rio de Janeiro: Contraponto, 1998.

CARVALHO, Joaquim Barradas de. A literatura portuguesa de viagens (séculos XV, XVI e XVII). *Revista de História da USP*, n. 81. p. 51-73.

DELUMEAU, Jean; MACHADO, Maria Lucia (trad.). *História do medo no ocidente 1300-1800: uma cidade sitiada*. São Paulo: Companhia das Letras, 2009.

FONSECA, Luís Adão da. O imaginário dos navegantes portugueses dos séculos 15 e 16. *Estudos Avançados* 6.16, pp. 35-51, 1992.

FRANCO, Stella Maris Scatena. Relatos de viagem: reflexões sobre seu uso como fonte documental. *Cadernos de Seminários de Pesquisa*, v. 2, 2011.

HOBBSAWM, Eric. A História de baixo para cima. In: _____. *Sobre história*. São Paulo: Companhia das Letras, 2013.

HOLANDA, Sérgio Buarque de. *Visão do paraíso: os motivos edênicos no descobrimento e colonização do Brasil*. São Paulo: Brasiliense, 2000.

JEHA, Silvana Cassab. *A galera heterogênea: naturalidade, trajetória e cultura dos recrutas e marinheiros da Armada Nacional e Imperial do Brasil, c.1822-c.1854*. 2011. 242 f. (Doutorado em História Social da Cultura)– Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro – PUC-Rio, Rio de Janeiro, 2011.

JUNQUEIRA, Mary Anne. Elementos para uma discussão metodológica dos relatos de viagem como fonte para o historiador. In: JORNADAS DO MAR, São Paulo, 2002. *Cadernos de Seminários de Pesquisa*, 2011. v. 2. Disponível em: <<http://historia.fflch.usp.br/sites/historia.fflch.usp.br/files/CSP2.pdf>>.

KOISO, Kioko. Interrogações sobre a “Verdadeira” História do Naufrágio do Galeão Grande São João. In: NUNES, Pedro. *Novos saberes na rota do futuro*. Rio de Janeiro: Escola Naval, 2003. pp. 421-433.

LAPA, José Roberto do Amaral. *A Bahia e a Carreira da Índia*. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1968.

LEITE, Heloisa. *Expressões da religiosidade católica em relatos de naufrágios portugueses do século XVI: os casos do galeão s. João e da nau s. Bento*. 2016. Monografia (Conclusão de Curso)– Universidade Federal de São Paulo, Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, São Paulo, 2016.

MICELI, Paulo. *O ponto onde estamos*. 4. ed., Campinas: Editora da Unicamp, 2008.

MURTEIRA, André Alexandre Martins. *A Carreira da Índia e o curso neerlandês, 1595-1625*. 2006. Dissertação (Mestrado em História)– Universidade Nova de Lisboa, Lisboa, 2006.

PALAZZO, Carmen Lúcia. Permanências e mudanças no imaginário francês sobre o Brasil (séculos XVI a XVIII). *Imaginário*, São Paulo, v. 13, n. 14, jun. 2007. p. 105-138.

RAMINELLI, R. J. Viagens e inventários: tipologia para o período colonial. *História: questões e debates*, Curitiba, v. 17, n. 32, 2000.

RIVERA, Flor Trejo. Pecadores y tormentas: la didáctica del miedo. In: SPECKMAN, Elisa; AGOSTONI, Claudia; AIZPURU, Pilar Gonzalbo. *Los miedos en la historia*. México: UNAM, 2009.

RODRIGUES, Jaime. Embarca agora a primeira vez: marinheiros na rota Lisboa-Rio de Janeiro

nos séculos XVIII e XIX. *Revista do Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro*, v. 9, 2015. p. 15-30.

_____. A New World in the Atlantic: Sailors and Rites of Passage Cross the Equator, from the 15th to the 20th centuries. *Revista Brasileira de História (Online)*, v. 33(65), 2013. p. 235-276.

_____. Um sepulcro grande, amplo e fundo: saúde alimentar no Atlântico, séculos XVI ao XVIII. *Revista de História*, v. 168, 2013. p. 325-350.

286

SEIXO, Maria Alzira. Entre cultura e natureza: ambiguidades do olhar do viajante. *Revista USP*, n. 30, jun./ago.1996. p.120-133.

SILVA, Leivaldo dos Santos. *Expansão portuguesa à Ásia: um estudo a respeito das narrativas de naufrágio de naus e galeões da Carreira da Índia, da História Trágico-Marítima*. 2009. Monografia (Conclusão de Curso)– Universidade Estadual do Maranhão, São Luís, 2009.

TOMICH, Dale. O Atlântico como espaço histórico. *Revista de Estudos Afro Asiáticos*, Rio de Janeiro, ano 26, n. 2, 2004. p. 221-240.

THOMPSON, Edward Palmer. Folclore, antropologia e história social. In:_____. *As peculiaridades dos ingleses e outros artigos*. Campinas: Editora da Unicamp, 2001.

VECCHIO, Daniel. Literatura portuguesa de viagens: pensar, viajar e escrever no século XVI. *Cadernos de História*, 2010. p. 95-120.

VILARDAGA, José Carlos. *Lastros de viagem: expectativas, projeções e descobertas portuguesas no Índico (1498-1554)*. Annablume, 2010.

Recebido em: 29.08.2017

Aprovado em: 16.11.2017

Rap e política. Percepções da vida social brasileira

Maurício Silva *

Resenha de: CAMARGOS, Roberto. *Rap e política. Percepções da vida social brasileira*. São Paulo: Boitempo, 2015.

Originalmente escrita como dissertação de mestrado na Universidade Federal de Uberlândia, *Rap e política* é resultado de intensa pesquisa, que mereceu mais de um prêmio antes mesmo de ser publicado. Seu autor, Roberto Camargos, é, atualmente, doutorando na Universidade Federal de Uberlândia, a mesma universidade em que fez a graduação e o mestrado. Para a pesquisa que resultou nesta publicação, pesquisou centenas de músicas daquele gênero, gravadas entre 1990 e 2005, num trabalho que demandou muita pesquisa e apuro crítico.

O autor começa discordando das posições críticas que desautorizam o *rap* como arte, expressão cultural, comportamento etc., afirmando que é necessário

(...) ir ao *rap* com um olhar mais amplo, o que não implica renunciar às questões estéticas (...), tampouco desprezar as articulações que os sujeitos, por meio do *rap*, constroem entre cultura, vida cotidiana e política. O ideal é pensá-lo em sua totalidade: como música, como composição textual, como um produto e como uma prática de tempo e contexto específicos¹.

Além disso, segundo o autor, a análise de parte da produção do *rap* no Brasil de fins do

* Doutor em Letras Clássicas e Vernáculas pela Universidade de São Paulo (USP). Professor do Programa de Mestrado e Doutorado em Educação na Universidade Nove de Julho (UNINOVE - São Paulo).

¹ CAMARGOS, Roberto. *Rap e política. Percepções da vida social brasileira*. São Paulo: Boitempo, 2015. p.16.

século XX e começo do XXI revela um "intenso diálogo da música com a vida social"², objeto de estudo do autor neste livro, independente dos valores estéticos que essa produção possa ou não ter, já que, no sentido aqui colocado,

a importância dessa cultura/música para os debates em torno da sociedade contemporânea está, em termos gerais, no fato de que parte considerável dela constitui meios de expressão associados às classes populares e, sob seu prisma (de pessoas comuns, de trabalhadores) ganha corpo uma intrigante interface entre história, cultura, sociedade, protesto social e vida cotidiana³.

Roberto Camargos lembra que, nas últimas décadas, o capitalismo teve grande impacto sobre a sociedade, agudizando os problemas sociais, fatos que estão presentes nas letras dos *rappers*, cujas canções podem representar "a construção de memórias de uma época", já que incorporam "a diversidade, a tensão, a oposição, a conformidade e a negação entre diferentes sujeitos"⁴. Daí a intenção deste livro de

pensar a vida social lançando mão das canções de *rap*, centrando a atenção nos indícios de experiências históricas comuns, das quais provêm ideias, sentimentos, decepções e aspirações que permeiam a vida das pessoas [...] Suas músicas, compreendidas como representações, elucidam, mesmo que parcialmente, relações de poder estabelecidas, sendo indícios de práticas, ações e valores em negociação e, no limite, em dissonância com a ordem social do capital.⁵

Desse modo, olhar para as relações *rap*-sociedade supõe o estudo de certas formas de tensão social presentes no Brasil, já que o *rap* permite a "construção de representações sobre a sociedade brasileira"⁶, na medida em que ele é

uma importante via para adentrarmos no terreno dos conflitos, das tensões e do poder que opera desigualmente na vida social, conduzindo-nos a repensar os processos sócio-históricos no Brasil atual (que, não raro é visto, com pessimismo pelos *rappers*) e as contradições que os cercam, mesmo quando a difusão do *rap* está associada, em alguma medida, à indústria cultural (particularmente a do entretenimento) e, por isso, seja tachado de alienante.⁷

Buscando apresentar, entre outras coisas, a origem do *rap*, o autor lembra que sua

² CAMARGOS, Roberto. *Rap e política*. Percepções da vida social brasileira. São Paulo: Boitempo, 2015. p. 17.

³ CAMARGOS, Roberto. *Rap e política*. Percepções da vida social brasileira. São Paulo: Boitempo, 2015. p. 18.

⁴ CAMARGOS, Roberto. *Rap e política*. Percepções da vida social brasileira. São Paulo: Boitempo, 2015. p. 20.

⁵ CAMARGOS, Roberto. *Rap e política*. Percepções da vida social brasileira. São Paulo: Boitempo, 2015. p. 21.

⁶ CAMARGOS, Roberto. *Rap e política*. Percepções da vida social brasileira. São Paulo: Boitempo, 2015. p. 27.

⁷ CAMARGOS, Roberto. *Rap e política*. Percepções da vida social brasileira. São Paulo: Boitempo, 2015. p. 27.

genealogia não é muito precisa, até por ter surgido "à margem de esquemas formais de regulação e documentação da cultura"⁸. De qualquer maneira, há algumas constantes que são consenso em relação à sua origem, como o fato de ele estar ligado à presença de imigrantes negros e latino-americanos (sobretudo os jamaicanos), com forte base cultural africana; resultado de múltiplas experiências culturais, o *rap* não é um produto acabado e cristalizado, interagindo com diversos estilos musicais, carregando uma reconhecida bagagem cultural e social e instituindo uma espécie de *poética*. No Brasil, essa manifestação cultural-musical chega em meados dos anos 1980, embora já tivesse se manifestado antes, nos bailes *blacks* (quando ainda se confundia com o *funk*); nos anos 1990, as diferenças aumentam, e o *rap* ganha mais autonomia, configurando-se como uma *estética do problema*, representando as questões sociais mais agudas das periferias, priorizando temas do cotidiano e ligados à marginalização. Em resumo:

O *rap* foi ativamente incorporado ao expediente cultural brasileiro, e os sujeitos que a ele se vincularam e se projetam, inclusive por intermédio dele, em meio aos debates acerca da sociedade de seu tempo, atestaram, assim, sua participação na vida pública e, em particular, nos meandros da política. Construíram uma prática cultural que verbalizou as dissonâncias, assinalou a contestação social no espaço da cidade e alimentou um novo ambiente de reflexão e denúncia. O *rap* operou com uma dupla função no cotidiano de seus produtores e fruidores: a um só tempo foi discurso de revolta e denúncia da deplorável condição a que um sem-número de brasileiros é relegado e também veículo de catarse perante situações de opressão e controle social. Ao aderir a essa prática, homens e mulheres criaram um espaço no qual puderam reaver e construir sua identidade, reconfigurar sua autoestima e propagar valores alternativos.⁹

O autor trata, ainda, das críticas feitas ao *rap*, desconstruindo algumas delas (como aquelas que consideram o *rap* brasileiro como uma mera cópia/imitação do americano), refletindo sobre questões mais pontuais (forma, conteúdo, aspectos musicais etc.) e discutindo aspectos ideológicos (como a crítica de que o *rap* seria alienante). O autor defende a ideia, entre outras, de que os *rappers* brasileiros souberam recriar a linguagem vinda do exterior, adaptando-a ao contexto nacional; destaca, contudo, a marca recorrente da *experiência social* presente em suas letras: "as memórias erigidas pelos *rappers* desembocaram numa espécie de memória-experiência. Uma memória, diga-se de passagem,

⁸ CAMARGOS, Roberto. *Rap e política*. Percepções da vida social brasileira. São Paulo: Boitempo, 2015, p.33.

⁹ CAMARGOS, Roberto. *Rap e política*. Percepções da vida social brasileira. São Paulo: Boitempo, 2015. p.51.

urrida em narrativas complexas e ricas."¹⁰

Outro elemento estudado pelo autor é a trajetória de alguns dos *sujeitos* que constituem o cenário do *rap* no Brasil, levando em conta "a representação que elaboram acerca deles mesmos e da prática cultural com a qual se envolveram."¹¹ Nesse contexto, destaca "a construção de uma atitude engajada, de um posicionamento crítico e de uma postura de protesto em suas [dos *rappers*] ações, músicas e comportamentos."¹² Torna-se relevante, nesse cenário, o papel de *sujeito engajado* que os *rappers* adotam para si, enfatizando assim a relação entre música e política.

É sobretudo este aspecto das canções de *rap* estudadas que o autor irá destacar em suas análises, a começar pelo fato de detectar, nas letras das músicas, uma concepção ampla de política, numa *virada conceitual* que traz a política para o cotidiano, isto é, fora dos espaços convencionais e fora do âmbito de seus agentes instituídos (os políticos). É nesse sentido que os sujeitos do cenário do *rap* trazem para suas canções uma maior complexidade social e cultural, questionando valores e conceitos. Relegando, assim, a política tradicional a algumas letras que a condenam numa espécie de *tribunal de opinião*, os *rappers* optam por retratar em suas letras as *experiências vividas* no dia a dia das grandes cidades, uma experiência marcada pela dramaticidade da vida social:

As tensões das relações sociais se encarnam na linguagem *rap* e projetam a produção cultural como uma memória seletiva de aspectos do trabalho, da política, dos costumes, dos símbolos e valores do emaranhado que é a sociedade contemporânea. É possível pensar essas músicas como portadoras de elementos constituintes das constantes mudanças sociais, como um campo de luta em que as disputas de domínio e afirmação social se fazem presentes. São representações que reconstroem (ou constroem em articulação com) elementos/acontecimentos socialmente vividos. Em suma, um processo de reconfiguração da experiência que estreita os laços entre cultura e vida social.¹³

Em outros termos:

A cultura musical *rap* é amplamente diversificada, respondendo por uma variedade de perspectivas e modos de ver o mundo. Entretanto, a despeito de todas as diferenças, está conectada às experiências de sujeitos socialmente ativos e permite, pelo 'filtro' colocado por essas pessoas, apreendê-las, analisá-las e qualificá-las. Suas músicas tratam de situações que implicam a delimitação de grupos sociais,

¹⁰ CAMARGOS, Roberto. *Rap e política*. Percepções da vida social brasileira. São Paulo: Boitempo, 2015. p. 75.

¹¹ CAMARGOS, Roberto. *Rap e política*. Percepções da vida social brasileira. São Paulo: Boitempo, 2015. p. 77.

¹² CAMARGOS, Roberto. *Rap e política*. Percepções da vida social brasileira. São Paulo: Boitempo, 2015. p. 77.

¹³ CAMARGOS, Roberto. *Rap e política*. Percepções da vida social brasileira. São Paulo: Boitempo, 2015. p. 130.

colocando-se como pertencentes a estratos marginalizados, pobres, discriminados, oprimidos.¹⁴

Assim, analisando a letras de várias canções do *rap*, o autor destaca aspectos políticos, sociais, pessoais etc., sempre enfatizando a "inter-relação realidade e ficção"¹⁵, além de sua atuação com *instrumento pedagógico* nesse contexto. São, portanto, essas *poéticas do vivido* que dão o tom crítico às letras das músicas, que vai além do entretenimento, chocando-se com padrões hegemônicos de interpretação da realidade.

Seu livro, por fim, dialoga não apenas com outras obras do gênero – uma vez que, há algum tempo, o *rap* tem sido objeto de pesquisa acadêmica –, mas também com o contexto político em que ele é produzido e no qual se insere como contraponto crítico. Nesse sentido, insere-se numa tradição que tem estudado esse fenômeno artístico seja do ponto de vista cultural, como manifestação estético-social da periferia, a exemplo do livro de Andréia Moassab¹⁶; seja do ponto de vista sonoro, como fenômeno musical de nosso tempo, a exemplo do livro de Ricardo Teperman¹⁷; seja ainda como expressão literária, presente no livro de Ecio Salles.¹⁸

Ler o livro de Roberto Camargos é percorrer os meandros de um “sistema” cultural altamente dinâmico e produtivo, e que, embora tenha seu centro geopolítico nas periferias das grandes cidades, dissipou-se, rapidamente, por todas as regiões.

Recebido em: 14.08.2017
Aprovado em: 12.11.2017

¹⁴ CAMARGOS, Roberto. *Rap e política*. Percepções da vida social brasileira. São Paulo: Boitempo, 2015, p. 133.

¹⁵ CAMARGOS, Roberto. *Rap e política*. Percepções da vida social brasileira. São Paulo: Boitempo, 2015. p. 140.

¹⁶ MOASSAB, Andréia. *Brasil periferia(s): a comunicação insurgente do hip-hop*. São Paulo: Educ, 2011.

¹⁷ TEPERMAN, Ricardo. *Se liga no som*. As transformações do rap no Brasil. São Paulo: Claro Enigma, 2015.

¹⁸ SALLES, Ecio. *Poesia Revoltada*. Rio de Janeiro: Aeroplano, 2007.

Não é somente sobre a África, é sobre todos nós!

Vitor Leandro Souza *

Resenha de: D'AMORIM, Eduardo. *África e Brasil*. História e Cultura. São Paulo: FTD, 2016.

Passados quinze anos da lei nº 10.639/2003, que tornou obrigatório o ensino sobre a história e a cultura afrobrasileira, a questão ainda é tida como desafiadora por muitos professores e gestores escolares. Um dos principais motivos relatados pelos profissionais das áreas de educação é a ausência de materiais que abordem a temática com a qualidade esperada, e que privilegiem com correção as múltiplas dimensões socioculturais africanas, assim como as conexões entre esse continente e o Brasil.

O livro *África e Brasil. História e Cultura*, de Eduardo D'Amorim, está comprometido em suprir uma importante carência do mercado editorial brasileiro. A publicação, que recebeu a primeira colocação na 59ª edição do Prêmio Jabuti, categoria Didático e Paradidático (2017), tem escrita clara, apurada organização dos capítulos e trabalho gráfico e editorial de altíssima qualidade. Tais elementos contribuem para uma leitura prazerosa e muito esclarecedora sobre a temática. Sendo útil para aos mais variados tipos de leitores que desejem debruçar-se sobre o assunto, e que tenha interesse em conhecer mais sobre a importância da história da África e da contribuição dos africanos na formação da cultura e da sociedade brasileira.

* Professor-tutor no Programa de Educação Sobre o Negro na Sociedade Brasileira (PENESB/UFF). Graduado em História pela Universidade Federal Fluminense (UFF). Mestre em História Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Atualmente é Doutorando em História Social da Cultura pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio).

Eduardo Orlando de Aguiar D’Amorim é filósofo e atua na rede de escolas Maristas há mais de três décadas. Como ex-aluno na educação básica de Colégios Maristas, D’Amorim entende – em sua própria vivência – que o lúdico e uma formação integral possibilitam aos estudantes uma educação humanizada e multifacetada, em que inúmeras potencialidades podem ser plenamente desenvolvidas. A experiência formativa do autor indica tal preocupação, por meio de uma trajetória acadêmica rica e plural no campo das humanidades. Titulando-se mestre em sociologia da educação pela Universidade de Louvain (Bélgica), D’Amorim especializou-se em arte e psicologia social, também em instituições internacionais. Tomando especificamente sua relação com as temáticas culturais africanas, o autor realizou ampla pesquisa em psicologia social, junto a uma comunidade seminômade Kountas, no deserto do Saara, na Mauritânia. Na ocasião, aprofundou aspectos antropológicos e psíquicososociais daqueles sujeitos, especialmente pesquisando a riqueza cultural e as possíveis conexões com traços da cultura brasileira.

A produção bibliográfica sobre a temática do ensino da cultura africana é relativamente recente, especialmente as publicações voltadas para a prática docente, que têm sido uma novidade no campo. Em *A África na sala de aula*,¹ Leila Leite Hernandez nos apresenta relatos de suas experiências ministrando aulas que tinham como temática a história da África. No cerne da sua reflexão está o processo histórico em que o continente africano está inserido e como os acontecimentos que envolveram os territórios da África tiveram amplo impacto global, especialmente entre os séculos XIX e XX. Para tal, a autora realiza vasta pesquisa textual e ricamente ilustrada, tomando a complexa diversidade de culturas da África como fio norteador. Todavia, o estudo de Hernandez não se propõe a tocar diretamente nos pontos de interseção entre a África e o Brasil. A preocupação com a dimensão relacional África-Brasil se faz presente em *História da África e do Brasil Afrodescendente*, de Ynaê Lopes dos Santos.² Obra recém-publicada, traz a dimensão africana da Antiguidade até os dias atuais. Servindo de subsídio para professores e estudiosos, especialmente por ampliar possibilidades de aprofundamento da temática. O grande diferencial da abordagem dos temas na obra de D’Amorim em relação aos trabalhos de Hernandez e Santos está na linguagem e no tratamento dos temas sem os rigores exigidos pelo leitor especializado, porém sem perder de

¹ HERNANDEZ, Leila Maria Gonçalves Leite. *África na sala de aula: visita à história contemporânea*. São Paulo: Selo Negro, 2008. 680 p.

² SANTOS, Ynaê Lopes dos. *História da África e do Brasil afrodescendente*. Rio de Janeiro: Pallas, 2017. 408 p.

vista a complexidade da temática, ou mesmo empobrecer as análises apresentadas.

O argumento em *África e Brasil. História e cultura* consiste no esforço de conhecimento da história da África, dispensando particular atenção às formas de entrelaçamento com a história e as culturas da América, principalmente, a do Brasil. Tal procedimento é fundamental para que possamos entender plenamente por que os africanos constituem uma importante matriz cultural brasileira. Considerando-se especialmente as relações estabelecidas entre a África e o Brasil, conhecer as riquezas culturais africanas é situação urgente. Especialmente nos dias atuais, em que o conservadorismo e posições radicais têm se constituído como força política em uma espécie de projeto de poder que busca a manutenção do *status quo*. Se tratando da população negra, historicamente marginalizada e vista com desprezo pelas classes dominantes brasileiras, trabalhos como o de Eduardo D'Amorim contribuem consideravelmente para afastar visões deturpadas sobre a historicidade do negro no Brasil. Além disso, a análise comprometida do autor busca ampliar perspectivas sócio-culturais para além da tradição eurocêntrica.

Como organização, o livro está dividido em três partes, as quais abordam distintos aspectos da história e da cultura africana – desde o surgimento dos seres humanos até os dias atuais –, preocupando-se em dimensionar a importância da contribuição africana para a formação do povo brasileiro. Deste modo, D'Amorim valoriza expressões culturais das mais diversas e as maneiras como tais elementos foram assimilados e introduzidos na base cultural do Brasil. Ao fim de cada uma das partes, o autor propõe atividades concretas que ajudam a refletir e aprofundar pontos trabalhados por ele nos capítulos.

A primeira parte, *Uma história milenar*, possui quatro capítulos. No primeiro, *Surgimento dos seres humanos*, são apresentadas pesquisas atuais realizadas por arqueólogos e antropólogos que reforçam as teorias de que o continente africano é o berço da humanidade. E que a partir da África os primeiros grupos de *homo sapiens* migraram durante milhares de anos para outras regiões do planeta, levando consigo seus conhecimentos e suas vivências. Tentando integrar-se aos novos ambientes, desenvolveram ferramentas que possibilitassem enfrentar os obstáculos naturais que lhes eram impostos. Como fontes sobre essa presença dos nossos ancestrais, o autor apresenta os artefatos usados por eles, encontrados em pesquisas realizadas em quase todo o território africano, reforçando a importância do conhecimento que esses primeiros *homo sapiens* dedicaram para o desenvolvimento e sobrevivência cotidiana da espécie. Além disso, D'Amorim apresenta

inscrições rupestres que registravam suas vivências e atividades cotidianas das mais diversas, em uma multiplicidade de temas, forma e cores – que demonstram quão sofisticadas e organizadas eram aquelas sociedades.

D’Amorim argumenta no capítulo 2, *Reinos da Antiguidade*, sobre as importantes civilizações situadas no continente africano e que atingiram grau de complexidade considerável em diversos aspectos e produziram legado para o continente africano, assim como para toda a humanidade. Atento às contribuições do Egito Antigo, dos Reinos de Kush, Axum e Garamantes, D’Amorim apresenta a experiência dos povos que ocuparam a Costa Ocidental (sulatlântica), e como tais povos estabeleceram diferentes relações com os recursos naturais ali disponíveis.

Nos capítulos 3 e 4, a análise versa sobre as transformações impostas a alguns povos do continente pelo cristianismo e pelo islã, e também pelos contatos com os europeus. Novas dinâmicas e modos de viver são adquiridos pelas populações sob influência dessas grandes religiões. Os impactos de uma “cultura religiosa” são apresentados pelo autor como um ponto essencial para compreensão das disputas e dos conflitos entre os povos africanos. Além disso, o autor recorda que ao longo da Era Cristã as principais trocas e rotas comerciais entre africanos e europeus já estavam amplamente estabelecidas e que, ao longo de séculos, esse comércio de mercadorias encontrou uma opção extremamente lucrativa: a venda de seres humanos. Ainda que a escravidão fosse uma prática cultural bastante antiga na África, foi a partir do século XI que o comércio de pessoas, incentivado pelos muçulmanos, ampliou os confrontos sociais com objetivo de escravizar povos derrotados. As rotas comerciais estabelecidas passaram, então, a servir como instrumentos para um dos maiores crimes contra a humanidade.

D’Amorim dedica a segunda parte do livro ao encontro entre África e América. Nos capítulos 1 e 2, o autor explora aspectos das viagens dos portugueses, tomando como base os relatos dos viajantes, a narrativa envolvente sobre as conquistas da Costa Atlântica africana, e como a presença portuguesa ampliou-se ao nível das grandes navegações do século XV e XVI. Esse cenário nos ajuda a estabelecer a cruel conexão de que uma rede de tráfico comercial muito lucrativa, e que atuava de maneira compulsória, atuava desumanizando povos inteiros pela ganância para a força de trabalho e a exploração de outros seres humanos. A sensibilidade do autor ao abordar a temática diferencia-se justamente por apresentar detalhadamente como se organizou esse comércio, descrevendo rotas usadas pelos

traficantes, assim como as condições aviltantes a que esses seres humanos eram submetidos em todo esse processo.

O capítulo 3 é dedicado à etapa final da infame rede da escravidão: a América. A estrutura comercial no Novo Mundo é apresentada pelo autor com inúmeras ilustrações e enriquecida com boxes que explicam de maneira simples as condições e os usos dos escravizados desse lado do Atlântico. Importante destacar que D'Amorim faz questão de ressaltar em seu texto que aqueles homens e aquelas mulheres não eram trabalhadores, e que ao contrário disso eram submetidos a uma situação de extrema violência em todas as etapas relativas à escravidão. Além disso, a dependência da forma de trabalho por parte dos portugueses aumentou consideravelmente nos ciclos do açúcar, da mineração, do café, assim como nas mais diversas atividades urbanas, ou seja, a economia portuguesa daquele período seria outra sem a força de trabalho dos negros escravizados.

As lutas e as resistências dos escravizados são apresentados no último capítulo dessa parte. Nele, D'Amorim organiza as formas de resistência dos povos que não aceitavam a opressão imposta pela experiência traumática da escravidão. Das fugas, que marcaram o cotidiano dos senhores e dos cativos, aos quilombos, o autor elenca uma série de negociações, ataques e resistências dentro dessa complexa organização social que havia se tornado o Império Português sob o regime escravocrata.

Eduardo D'Amorim acerta consideravelmente ao deslocar sua objetiva de aspectos excepcionais, como as grandes rebeliões – por exemplo, a Conjuração Baiana e a Revolta dos Malês – e investe em formas de resistência difusas e cotidianas, que por muito tempo não receberam a atenção devida de pesquisadores. Trata-se de esforços dos escravizados para preservar suas culturas. Desde os aspectos mais simples, como a língua materna, até os mais complexos, como as festas e as danças reproduzidas na América.

Na terceira parte do livro, *Brasil e África: um panorama atual*, o autor busca demonstrar como essa, que foi a maior migração forçada da história da humanidade, impactou os dois lados do Atlântico. No Brasil, o legado cultural africano foi determinante para a formação do povo – tema que o autor explora no capítulo 1. Por isso, é impossível conhecer a construção social, cultural e política brasileira nos dias atuais se ignoramos a história da presença africana em nosso país. O argumento de D'Amorim é elaborado no sentido de salientar a importância de reconhecermos que os traços mais sutis, por vezes imperceptíveis de tão enraizados na sociedade brasileira, são os que muitas vezes

demonstram o quão importante são esses traços da história e das culturas africanas. Nesse esforço, portanto, o autor versará sobre questões relacionadas à presença dessas influências culturais africanas na culinária, na língua, nas músicas, nas danças e nas expressões religiosas, por exemplo. Ampliando sua análise, considerando não somente as expressões materiais que integram a cultura brasileira, mas também elementos da cultura imaterial. D'Amorim relativiza a própria ideia de uma cultura brasileira, pois, para ele, as trocas e as conexões culturais constituídas ao longo da história fazem com que todas as contribuições assimiladas durante esse processo histórico integrem e elaborem a complexidade cultural do nosso país.

No segundo capítulo, dedicado ao fim da escravidão no Brasil, Eduardo D'Amorim escreve sobre as dificuldades enfrentadas pelos homens e pelas mulheres escravizados para inserirem-se na sociedade brasileira, especialmente em meio às profundas mudanças políticas, econômicas e sociais de fins do século XIX. Posturas racistas perduravam no senso comum e em atitudes concretas e cotidianas, e constituía-se em exclusão, que se materializava na ausência de políticas públicas que pudessem alterar as condições da população afrodescendente brasileira.

Nos últimos dois capítulos, o autor realiza grande explanação sobre as condições do continente africano nos séculos XX e XXI. Analisa desde o impacto da diáspora, passando pela modernidade e pelo imperialismo na África, e também pelas lutas de independência que agitaram o mundo, especialmente na segunda metade dos novecentos. As tensões e os conflitos desses processos (neocolonialismo e descolonialismo) são abordados pelo autor como responsáveis pelas fragilidades políticas e econômicas do continente, os quais acabam por impactar todo o planeta. Observa o continente e sua riqueza, recusando interpretações monolíticas, mas atentando para a pluralidade e a importância única da região. Assim, D'Amorim ressalta as condições atuais das Áfricas, que em meio a grandes dificuldades, mantêm uma considerável aproximação com a América Latina e demais regiões do mundo. Com a abordagem do autor, podemos compreender que as Áfricas, muito mais que um continente selvagem e incivilizado, são um lugar especialmente desenvolvido e com práticas culturais riquíssimas.

Eduardo D'Amorim obteve grande êxito na sua proposta de construir um amplo panorama das culturas africanas e do modo como essas culturas resistiram ao brutal processo imposto pela diáspora forçada pela escravidão moderna, integrando-se ao cotidiano brasileiro. O autor consegue demonstrar a riqueza da história e da cultura africana de maneira muito

clara e com profunda qualidade técnica.

África e Brasil. História e Cultura é um livro essencial para o ambiente escolar, mas consegue com sucesso ultrapassar tal fronteira, sendo indispensável também para todos os leitores, não somente por tratar de temática importantíssima mas sobretudo por fazer isso com qualidade técnica, eficiência e sensibilidade.

Em tempos atuais, presenciamos uma crescente intolerância às religiões de matriz africana e a extinção de diversos órgãos de promoção e defesa dos direitos da população negra e da igualdade racial. Diante desses acontecimentos, os estudos sobre a cultura negra, suas memórias e tradições religiosas ganham relevância.

Gilmara Santos Mariosa e Cláudia Mayorga